

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА

МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ

Матеріали Звітної науково-практичної конференції
Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

25 березня 2024 року

Київ – 2024

УДК 37.013.73

*Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (протокол № 6 від 30 травня 2024 р.)*

Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (25 березня 2024 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: ТОВ «Талком», 2024. 193 с.

Рецензенти:

Овчарук О. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації НАПН України;

Романова Г. М. – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2023 рік «Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя».

Видання адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам закладів освіти різних типів, здобувачам освіти і всім тим, кого цікавлять проблеми розвитку педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні й зарубіжжі.

У публікаціях викладено думки авторів, які можуть не збігатися з точкою зору науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Тексти публікуються в авторській редакції. За науковий зміст та якість поданих матеріалів відповідають автори, а також наукові керівники здобувачів освіти.

© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024

© Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

Лук'янова Л. Б., Авшенюк Н. М., Аніщенко О.В. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя» (замість передмови).....	8
Лук'янова Л. Б. Методологічні засади мережевої взаємодії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України і вищих закладів освіти України та зарубіжжя.....	12
Сотська Г. І. Екологізація змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва як вимога часу.....	15
Хомич Л. О. Форми мережевої взаємодії із закладами вищої педагогічної освіти для вдосконалення професійної підготовки вчителя.....	17
Абазіна Л. В. Складники андрагогічної компетентності майбутніх учителів.....	19
Авшенюк Н. М. Концептуальні ідеї переосмислення курикулуму підготовки вчителів у науковому дискурсі Великої Британії.....	23
Аніщенко О. В. Популяризація результатів наукових досліджень з професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти: потенціал Електронної бібліотеки НАПН України.....	25
Бабушко С. Р. Нові підходи до професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти в умовах цифрового суспільства.....	28
Баніт О. В. Корпоративна освіта в Україні: виклики та зміни в умовах війни.....	31
Бартош С. Б. Шляхи покращення психологічної підготовки суддів до професійної діяльності в процесі суддівської освіти.....	33
Білан М. В. Розвиток крос-культурних навичок педагогів: вимога часу.....	37
Білоус О. І. Професійна мобільність вчителя НУШ як чинник розвитку «м'яких» навичок.....	40
Бондар В. Ю. Професійний саморозвиток вчителів фізичної культури в умовах неформальної освіти.....	42
Василенко І. І. Сучасні тенденції в системі підготовки вчителів початкових класів в умовах змішаного навчання.....	46

Ващенко В. В. Освіта дорослих Литви в нормативно-законодавчих документах.....	49
Вітченко А. О., Вітченко А. Ю. Професіограма викладача-коуча для системи неперервної військово-професійної освіти.....	53
Вовк М. П. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів: законодавчо-нормативне врегулювання.....	55
Головченко М. В. Медіакомпетентність у неформальній та інформальній освіті.....	57
Голота О. В. Взаємодія вчителів фізики і науковців ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у реалізації інтегрованого курсу для здобувачів освіти 7-х класів «Закони фізики через призму соціально-психологічних явищ».....	59
Горголь В. П. Формування естетичної культури майбутніх хореографів у закладах вищої освіти на засадах партнерської педагогіки.....	61
Грачова Н. С. Потенціал проектних технологій у професійному розвитку вчителя-філолога.....	63
Гребеніченко Ю. М. Розвиток аксіологічної готовності учителя Нової української школи.....	65
Грищенко Ю. В. Актуалітети розвитку вітчизняних науково-педагогічних шкіл.....	68
Губіна С. І. Підходи до організації професійного зростання майбутніх педагогів.....	69
Дармофал Е. В. Професійний розвиток викладачів авіаційної галузі закладу вищої освіти.....	72
Дрозд Т. М. Взаємодія закладів вищої освіти і центрів освіти дорослих у контексті професійного розвитку та самореалізації викладачів.....	74
Железник О. Ф. Педагогічна практика з музейної педагогіки: з досвіду роботи.....	77
Заєць І. В. Особливості вибору професії в умовах світових змін.....	80
Іванова О. В. Динаміка резильєнтності практичних психологів під час воєнних дій в Україні.....	82
Ігнатович О. М. Система психологічного супроводу професійної діяльності вчителя.....	84
Кайтановська О. М. Результати емпіричного дослідження рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх операторів поштового зв'язку.....	88
Калюжна Т. Г. Удосконалення цифрової компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: андрагогічний аспект.....	90

Карпенко О. С., Коба О. В. Вплив педагогічних методів управління на формування лідерських якостей серед особового складу Національної гвардії України.....	93
Коба О. В. Співпраця між закладами освіти: можливості для всебічного розвитку особистості	95
Коваленко Д. І., Коба О. В. Окремі аспекти розвитку вищої військової освіти в Україні та зарубіжжі.....	97
Ковалькова Т. О. Особистісно зорієнтоване навчання під час викладання дисципліни «Психологія натовпу».....	100
Козубцов І. М. Задачі з підготовки викладачів щодо організації та методики викладання навчальних дисциплін військового спрямування на засадах лідерської професійно-ділової гри.....	102
Коркушко А. Л. Професійна (професійно-технічна) дизайн-освіта та професійний розвиток викладача (будівельна галузь).....	105
Кравченко Т. М. Стратегії удосконалення наукової комунікації викладачів закладів вищої освіти: досвід Великобританії.....	108
Курило О. І., Роздорожний А. О. Професійний розвиток викладача ВЗВО в умовах неформальної та інформальної освіти.....	110
Кучерявий О. Г. Системні якості викладача вищої педагогічної школи: євроінтеграційний вимір.....	112
Матвієнко А. О., Коба О. В. Навчання командирів управлінської діяльності в умовах війни.....	114
Меренков Г. А. Мистецький компонент у формуванні громадянської ідентичності здобувачів вищої освіти.....	116
Ніконенко А. М., Семенов М. В. Супервізія як ключовий елемент професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти.....	119
Павлик Н. В. Особистісні ставлення сучасних педагогів до глобальних світових змін: змістовий аспект.....	120
Пазюра Н. В. Зміст професійної підготовки вчителів у КНР.....	126
Петренко Л. М. Цифрова компетентність майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти: результати емпіричного дослідження.....	127
Піддячий В. М. Змістово-процесуальні аспекти професійного розвитку науково-педагогічних працівників.....	130

Плаксін А. А. Зміст і структура педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу.....	131
Порада О. В. Деструктивне лідерство в освіті.....	133
Постригач Н. О. Особливості концептуалізації змісту підготовки вчителів природничих дисциплін у Туреччині.....	135
Проскуряков С. О. Психологічна структура медіації в професійній діяльності адвокатів.....	137
Радзімовська О. В. Про досвід роботи клубу психологічної допомоги і самопомоги.....	140
Радомський І. П. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження проблематики професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО.....	142
Романюк О. І. Сучасні умови розвитку педагогічного партнерства закладів вищої освіти в Україні.....	145
Ростока М. Л. Науково-інформаційний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: ефект нетворкінгу.....	148
Рудан С. І. Проблема розвитку музично-педагогічної освіти на Буковині у науковому історико-педагогічному дискурсі.....	150
Савчук Р. М. Дуальна освіта України в умовах воєнного стану.....	152
Самко А. М. Особливості застосування технології коучингу для розвитку самоосвітньої компетентності викладачів ЗВО.....	154
Свідерський І. В. Формування підприємницької компетентності внутрішньо переміщених осіб в умовах неформальної освіти.....	156
Соловей Л. С., Соловей М. І. Підвищення рівня медіа-інформаційної грамотності викладачів університетів засобами неформальної освіти.....	160
Соломаха С. О. Оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту підготовки магістрів педагогічного фаху.....	162
Столяренко Ол. В., Столяренко Окс. В. Інноваційний розвиток управління освітою і виклики нашого часу.....	165
Татаурова-Осика Г. П. Теорії вивчення самоактуалізації особистості українськими і зарубіжними вченими.....	168

Тринус О. В. Досвід Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з питань атестації кадрів вищої кваліфікації.....	170
Троцький Р. С., Бантюк Н. С. Професійна комунікативна компетентність науково-педагогічних працівників ВЗВО зі специфічними умовами навчання як гарантія якісної підготовки здобувачів вищої освіти	174
Філіпчук Н. О., Іванчук М. Г. Педагогічна майстерність музейного працівника як чиник ефективної музейної комунікації.....	176
Флоренко А. Е. Як гра впливає на емоційний розвиток дітей дошкільного віку.....	178
Черевичний Г. С. Освітньо-педагогічне прогнозування в контексті підготовки майбутніх учителів історії в університетах України і Республіки Польща.....	179
Чолкан В. А. Дитяча проза у час війни (на матеріалі збірки Любові Максимової «Мереживо»).....	182
Шевенко А. М. Можливості мережевої взаємодії у впровадженні навчальної програми для підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти».....	183
Котун К. В. Концептуальні підходи дослідження питань розвитку змісту професійної підготовки вчителів у Фінляндії.....	185
Годлевська К. В. Реформування професійної підготовки вчителів в Угорщині: концептуальні виклики та рішення.....	187
Котирло Т. В. Вплив цифрової трансформації суспільства на професійний розвиток викладача ЗВО.....	189

Лук'янова Л. Б.,

*доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0982-6162>*

Авшенюк Н. М.,

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1012-005X>*

Аніщенко О. В.,

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6145-2321>*

**ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
«МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ»
(ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ)**

Упродовж 13-25 березня 2024 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулися заходи в межах Звітної науково-практичної конференції Інституту за 2023 рік «Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя».

Мета і завдання конференції – оприлюднення, поширення проміжних результатів наукових досліджень, отриманих науковими співробітниками Інституту у 2023 році; обговорення, популяризація досвіду мережевої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя, розширення наукових зв'язків у сфері педагогічної освіти та освіти дорослих.

У конференції взяли участь понад 200 осіб з різних регіонів України, з-поміж яких – науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої і післядипломної освіти, наукові працівники НАПН України, педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, працівники науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, здобувачі освіти та інші категорії зацікавлених осіб.

Модератором пленарного засідання виступила **Лариса Борисівна Лук'янова**, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У своєму вітальному слові вона ознайомила учасників конференції з регламентом заходу, окреслила сталі та інноваційні підходи до її проведення, що втілювалися під час секційних засідань відділів упродовж тижня. Вчена наголосила на винятковій солідарності усіх запрошених колег із університетів України, які з гідністю представляли результати діяльності об'єднання інституцій-

партнерів «Педагогічна синергія» в умовах мережевої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та українських і зарубіжних закладів освіти.

Із мотиваційним словом до учасників пленарного засідання конференції звернулася **Нелля Григорівна Ничкало**, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Науковець привернула увагу учасників до здобутків наукових працівників Інституту у плановій, позаплановій діяльності, а також зреалізованих волонтерських ініціатив, наголосила на актуальних напрямках мережевої взаємодії Інституту та закладів освіти України і зарубіжжя. Академік Н.Г. Ничкало акцентувала увагу на важливості неперервного методологічного зростання / дозрівання науковців та освітян, а також нагальності занурення у наукознавство, а через нього – у методологію та специфіку досліджень з різних субдисциплін педагогіки. Нелля Григорівна висловила вдячність за змістовність, прогностичність дослідницької діяльності науковців Інституту, за різновекторність творчої праці у науковій, освітній, просвітницькій та інших сферах.

Ключову теоретико-методологічну доповідь, присвячену мережевій взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя, виголосила під час пленарного засідання конференції **Лариса Борисівна Лук'янова**, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту. У ній вона зосередила увагу на методологічних аспектах мережевої взаємодії освітніх установ з оперттям на уявлення про цей феномен у міжнародному науковому дискурсі. Лариса Борисівна різнобічно охарактеризувала основні ознаки мережевої взаємодії як соціального, психологічного та педагогічного явища, що є процесом особливих типів стосунків зі специфічною формою організації; окреслила мету, яка передбачає забезпечення синергетичного ефекту та визначила рольові, рефлексивні й часові бар'єри, які формують виклики й спонукають до напрацювання спільних рішень їх вчасного подолання.

Щирою підтримкою залученості до педагогічної синергії вирізнявся виступ **Олени Миколаївни Семеног**, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Доповідачка потужно проілюструвала увесь спектр напрямів системної творчої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у професійній підготовці та розвитку висококваліфікованих вчителів, які пронизують усі спільні проекти двох інституцій: науково-методичний, фахово-методичний, підручникотворення, науково-організаційний, дослідницький, просвітницький.

Результати і перспективи розвитку мережевої взаємодії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у своїй доповіді висвітлила **Тетяна Дмитрівна Федірчик**, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Спікерка переконливо обґрунтувала актуальність і прогностичність діяльності започаткованого Інститутом «Об'єднання інституцій-партнерів "Педагогічна синергія"», охарактеризувала переваги створеного єдиного інформаційного простору наукової установи і закладу вищої освіти, відзначила різноформатність та інноваційність співпраці Університету та Інституту за освітнім, просвітницьким, науковим, проектним, консультативним, публікаційним та іншими напрямками.

Досвід мережевої взаємодії Київського інституту Національної гвардії України та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України презентував **Олександр Васильович Коба**, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України. Він зацентрував увагу на основних векторах співробітництва з питань удосконалення професійно-педагогічної майстерності викладачів університету, розвитку й саморозвитку їх андрагогічної компетентності в умовах формальної і неформальної освіти. О.В. Коба наголосив, зокрема, на винятковій важливості організованих і проведених спільних заходів, спрямованих на впровадження й поширення сучасних технологій навчання дорослих, ґрунтовності запропонованого науковцями ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України наукового, навчально-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних працівників КІ НГУ.

У межах звітної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України організовано роботу п'яти секцій і круглого столу:

Секція 1. Педагогічне партнерство як чинник якісної фахової підготовки майбутніх педагогів в умовах воєнних реалій: досвід мережевої взаємодії (модератори: **Мирослава Петрівна Вовк**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; **Петренко Лариса Михайлівна**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України). Деталі: <http://ipood.com.ua/novini/sekciyne-zasidannya---pedagogichne-partnerstvo-yak-chinnik-yakisno-fahovo-pidgotovki-maybutnih-pedagogiv-v-umovah-voennih-realiy-dosvid-merejevo-vzaemodi-zvitna-konferenciya-2024/>

Секція 2. Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти: нетворкінг, супервізія, коучинг (модератор: **Олена Валеріївна Аніщенко**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України). Деталі: <http://ipood.com.ua/novini/splne-sekciyne-zasidannya-vddlu-zarubjnih-sistem-pedagogchno-osvti--osvti-doroslih---vddlu-andragogki-zvitna-konferenciya-2024/>

Секція 3. Партнерська взаємодія стейкхолдерів у концептуалізації змісту професійної підготовки вчителів: зарубіжний досвід (модератор: **Наталія Миколаївна Авшенюк**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України). Деталі: <http://ipood.com.ua/novini/splne-sekciyne-zasidannya-vddlu-zarubjnih-sistem-pedagogchno-osvti--osvti-doroslih---vddlu-andragogki-zvitna-konferenciya-2024/>

Секція 4. Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін (модератор: **Олена Михайлівна Ігнатович**, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України). Деталі: <http://ipood.com.ua/novini/sekciyne-zasidannya---psihologichnij-suprovid-profesiyno-diyalnosti-pedagogichnih-pracivnikiv-v-umovah-svitovih-zmin-zvitna-2024/>

Секція 5. Дослідницькі рефлексії майбутніх науковців, педагогів, психологів, військових (модератор: **Алла Миколаївна Самко**, доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України).

Круглий стіл «Проміжні результати реалізації ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України грантового проекту за підтримки Національного фонду досліджень України у 2023 році» (модератор: **Кирил Васильович Котун**, кандидат педагогічних наук, старший дослідник,

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України).

Під час секційних засідань звітної конференції науковці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України представили проміжні результати наукових пошуків за темами наукових досліджень: «Розвиток змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на компетентнісних засадах» (РК № 0123U100447), «Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства» (РК № 0122U000432), «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти» (РК № 0123U100446), «Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін» (РК № 0123U100445), «Тенденції розвитку змісту професійної підготовки вчителів у країнах-членах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку» (РК № 0123U100452).

Для учасників Звітної науково-практичної конференції Інституту також було організовано тренінг, спрямований на удосконалення компетентностей наукових працівників у використанні цифрових інструментів для дослідницької роботи, зокрема Zotero та Datawrapper (ініціатива відділу зарубіжних систем освіти педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; тренер – **Катерина Василівна Годлевська**, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу).

Учасники конференції взяли участь й у втіленні волонтерських ініціатив проекту «Солом'янські сіточки» з плетіння маскувальних сіток для Збройних Сил України (ініціатива відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; координатор – **Тамара Володимирівна Котирло**, науковий співробітник відділу андрагогіки).

За результатами роботи звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2023 рік «Мережева взаємодія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів освіти України і зарубіжжя» обґрунтовано рекомендації щодо:

- посилення мережевої взаємодії та сприяння поширенню досвіду партнерства наукових установ, закладів формальної і неформальної освіти у сфері педагогічної освіти та освіти дорослих;
- удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів (розроблення інноваційного науково-методичного супроводу викладання психологічних та педагогічних дисциплін, удосконалення змістових модулів дисциплін методичного спрямування, педагогічної майстерності тощо);
- розроблення та впровадження міждисциплінарних практико орієнтованих освітніх програм на усіх освітніх рівнях на засадах партнерства;
- здійснення у наукових дослідженнях концептуалізації змісту професійної підготовки вчителів на основі зарубіжного досвіду, змісту професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах неформальної та інформальної освіти на андрагогічних засадах;
- доцільності забезпечення системного психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників;
- розширення можливостей впровадження у зміст роботи психолога в освіті як обов'язкових складових знань, умінь і навичок з подолання наслідків травматичних подій, навичок стресостійкості;

- підвищення професійної компетентності практичних психологів і соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти з питань психологічної допомоги;
- упровадження у закладах освіти різних типів наукової, навчально-методичної, довідкової та іншої продукції, підготовленої за результатами планових наукових досліджень ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
- активізації практики гостьових лекцій, вебінарів, тренінгів у співпраці науковців, здобувачів освіти в онлайн форматі з урахуванням воєнних реалій;
- розширення мережі центрів андрагогічної майстерності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих;
- популяризації досвіду упровадження цифрового кластеру науково-практичних заходів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (<https://ipoodhab.com/digital-cluster>), а також освітніх і просвітницьких ініціатив, спрямованих на посилення андрагогічної зорієнтованості професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників ЗВО, інших категорій дорослих;
- поширення досвіду реалізації грантових проєктів Національного фонду досліджень України Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Програму конференції розміщено за лінком: <http://ipood.com.ua/e-library/programi-i-zbirniki-materialiv/merejeva-vzamodya-nstitutu-pedagogchno-osvti--osvti-doroslih--men-vana-zyazyuna-napn-ukrani-ta-zakladv-osvti-ukrani--zarubijja/>

*Лук'янова Л. Б.,
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
<https://orcid.org/0000-0002-0982-6162>*

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ І ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

В умовах російсько-української війни особливо цінним у контексті утвердження націєтворчого потенціалу української освіти і науки стає *освітнє партнерство* наукових інституцій і вищих закладів світи, що забезпечують творчу, *мережеву взаємодію*, спрямовану на посилення освітньої і наукової співпраці.

Прокоментуємо вище згадувані концепти: *освітнє партнерство і мережева взаємодія*.

Сутність концепту освітнє партнерство представлена у працях вітчизняних й зарубіжних дослідників та зазвичай розуміється як: явище, спрямоване на реалізацію об'єктивно наявних зв'язків як між суб'єктами освітнього процесу, так і з навколишнім світом (І. Бех, В. Мелешко, О. Тадеуш та ін.); процес взаєморозуміння, співпереживання, співучасті (Б. Грудинін); суспільно значущий, цілеспрямований, спеціально-організований процес, результатом якого є позитивні зміни і перетворення у учасників цього процесу (І. Бех, Б. Грудинін, В. Рибалка). У контексті нашого аналізу особливого значення набуває зміст партнерських взаємовідносин у ЗВО, що зазвичай розглядаються дослідниками як умова професійно-особистісного

самовизначення, інтелектуально-морального розвитку та подальшої фахової самореалізації здобувачів вищої освіти (І. Бех, О. Топузов та ін).

Узагальнене визначення освітнього партнерства розглядається як система відносин (освітніх, економічних, соціальних, культурних, правових, управлінських та ін.), котра виникає в процесі добровільної співпраці суб'єктів освітньої діяльності (учасників освітнього процесу) з іншими юридичними або/та фізичними особами задля створення оптимальних умов реалізації освітніх, інших суспільних цілей, досягнення яких можна пов'язати з освітніми (Топузов, 2021, с. 9). Як підкреслює О. Тадеуш, партнерська взаємодія у просторі вищої школи є досить специфічною формою співробітництва, адже передбачає широкий спектр напрямів та видів. Розуміння цього феномену передбачає розгляд таких його аспектів: сучасні підходи до феномену освітнього партнерства; освітнє партнерство у ЗВО; напрями та види освітнього партнерства у сучасному університеті (Тадеуш, 2020, с. 58).

В умовах глобалізації все більшого значення набувають процеси поширення, дисемінації та реалізації мережевих форм взаємодії між суб'єктами системи освіти України, оскільки сучасна освітня діяльність виходить за традиційні межі і стає потребою освіти впродовж життя.

За визначенням В. Мелешко, поняття «мережа» має широке застосування в педагогіці, соціології, психології та в галузі бізнесу. В основу сутності цього поняття покладено ідеї конструктивізму, кооперації, соціального партнерства, взаємодії, що надалі розвиваються у варіативних формах організації мереж (Мелешко, 2016, с. 12).

Отже, мережева взаємодія суб'єктів освітнього процесу розглядається нами як умова підвищення якості соціального партнерства, забезпечення неперервності, наступності і прогностичності зв'язків, встановлених у процесі мережевої взаємодії; забезпечення поширення кращих вітчизняних і зарубіжних педагогічних практик з проблеми підготовки вчителя; створення сприятливих умов для розвитку кожного окремого суб'єкта.

Зазвичай створення мережі відбувається у декілька етапів:

- I. Формування загального ресурсного центру (кадровий, інформаційно-технологічний).
- II. Виявлення потенційних партнерів.
- III. Формуванням взаємодії ресурсного центру з партнерами, укладанням угод про співпрацю.
- IV. Розширення мережі за рахунок залучення нових учасників.

Важливою ініціативою ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України стало створення Об'єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія» у 2022 р. за участі Інституту та 6 провідних закладів вищої освіти (Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди). Метою створення Об'єднання є започаткування партнерської взаємодії між науковою установою і закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку педагогічних працівників для проведення спільних досліджень, наукових проєктів, програм та інших форм діяльності, що сприятиме вдосконаленню професійної підготовки майбутнього вчителя. Партнери погодилися дотримуватись таких принципів співпраці: добросовісності, добровільності, взаємної поваги, прозорості та відкритості, рівноправності учасників, взаємної відповідальності суб'єктів співробітництва за його результати.

Було визначено провідні напрями мережевої взаємодії (теоретичний, практичний, дослідницький), реалізація яких відбувається у 5 контекстах: науково-методичному,

експериментальному, науково-організаційному, просвітницькому та інформаційно-ресурсному. Напрями мережевої взаємодії та їх контексти реалізуються на трьох рівнях: інституційному, міжгалузевому, міжнародному.

Таким чином партнерська взаємодія відбувається на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах та спрямована на ефективне співробітництво щодо: спільної організації постійного онлайн-лекторію із запрошенням провідних зарубіжних і вітчизняних учених; проведення практико орієнтованих заходів (вебінарів, тренінгів, воркшопів), а також проведення спільних досліджень з проблем удосконалення професійної підготовки вчителя, зокрема змісту фахової та психолого-педагогічної підготовки вчителя; інноваційних технологій підготовки вчителя; форм організації виробничої педагогічної практики; інклюзивної складової у професійній підготовці вчителя; моніторингу якості професійної підготовки вчителя тощо.

Наразі доведено позитивну роль мережевої взаємодії, між ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та ЗВО, що полягає у створенні умов для конструктивної співпраці, розвитку комунікацій між учасниками, забезпеченні резервів, додаткових ресурсів та можливостей.

Узагальнення діяльності Об'єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія» у 2022 – 2023 рр. дало можливість сформульовано такі рекомендації і пропозиції:

- популяризувати досвід створення цифрового середовища Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за результатами проведення циклічних заходів (<https://ipoodhab.com/digital-cluster>) з метою утвердження національних цінностей, розвитку рідномовного навчання, висвітлення досвіду мережевої взаємодії наукових, музейних, освітніх інституцій у відкритому науковому, освітньому просторі;
- активізувати практику гостьових лекцій, вебінарів, тренінгів у співпраці науковців, здобувачів освіти в онлайн форматі з урахуванням воєнних реалій.
- у наукових дослідженнях здійснювати концептуалізацію змісту професійної підготовки вчителів на основі зарубіжного досвіду, змісту професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах неформальної та інформальної освіти на андрагогічних засадах;
- сприяти популяризації освітніх і просвітницьких ініціатив, спрямованих на посилення андрагогічної зорієнтованості професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів освіти різних типів, інших категорій дорослих;
- спрямовувати зусилля на розширення мережі центрів андрагогічної майстерності, ініційовану відділом андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
- упроваджувати у закладах вищої педагогічної освіти навчальну продукцію, підготовлену за результатами наукового дослідження з проблеми цифрової компетентності майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти;
- підтримувати розвиток міждисциплінарних, практико орієнтованих освітніх програм на усіх освітніх рівнях на засадах партнерства;
- удосконалювати зміст психолого-педагогічної підготовки у підготовці майбутніх педагогів (розробляти інноваційний науково-методичний супровід викладання психологічних та педагогічних дисциплін, удосконалювати змістові модулі дисциплін методичного спрямування, педагогічної майстерності);
- розширювати можливості впровадження у зміст роботи психолога в освіті як обов'язкових складових знань, умінь та навичок з подолання наслідків травматичних подій,

забезпечувати системний психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників.

– сприяти поширенню досвіду партнерства наукових установ, закладів формальної і неформальної освіти у сфері педагогічної освіти та освіти дорослих.

Література

- Мелешко, В. В. (2016). Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості. *Український педагогічний журнал*, 4, 11 – 117.
- Тадеуш, О. М. (2020). Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. *Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка*. Збірник наукових праць, 33 (1). DOI:10.28925/2311-2409.2020.33.1
- Топузов, О. М. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія. Київ : Інститут педагогіки: Педагогічна думка. 160 с. DOI: <https://doi.org/10.32405/978-966-603-2-2021-160>

*Сотська Г. І.,
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0184-2715>*

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК ВИМОГА ЧАСУ

Нині перед людством постала глобальна екологічна проблема, яка зумовлена динамічними соціальними процесами, зміною життєдіяльності, свідомості та поведінки людей. Загострення взаємовідношень суспільства і природи за останні століття призвело людство до екологічної кризи – об'єктивного порушення взаємодії системи «людина – природа», яке виявляється в антропогенному навантаженні на біосферу, експоненціальному зростанні населення планети, виснаженні природних ресурсів, порушенні естетичної рівноваги і гармонії у природному середовищі. Подолання наслідків антропогенної діяльності людини неможливе лише засобами економічного і науково-технічного типу, а потребує формування суспільної екологічної свідомості та усвідомлення людством природи як універсальної цінності (Сотська, 2017). Це актуалізує проблему екологізації освіти, зокрема художньо-педагогічної, метою якої є репродукування особистості як цілісного феномену природи в єдності космічного, біологічного, соціального і духовного початків, особистості, яка б мала не егоїстичний світогляд, а володіла свідомістю коеволюції людини, природи і суспільства.

Наголошуючи на важливості екологізації освіти, науковці зазначають, що це є підґрунтям формування нового світорозуміння, інноваційного підходу до професійної діяльності, що ґрунтується на формуванні ноосферо-гуманітарних і екологічних цінностей, набутті належних екологічних знань, вмінь, навичок, формування нової, екологічної свідомості і самосвідомості як необхідного компонента професійної культури особистості. За слушним твердженням В. Панченка (Панченко, 2001), екологізація значно глибше розкриває суть особистості та відкриває перед молодістю нові горизонти пізнання природного середовища,

можливості діалогічного спілкування і духовного збагачення, джерела «симбіотичності» її існування, що в перспективі передбачає перехід людини на якісно новий етап еволюції у створенні творчої особистості нового рівня і типу – типу Людини-Творця, який має бути екогармонійним і соціоврівноваженим утворенням.

На переконання вчених, екологізація освіти, зокрема художньо-педагогічної, уможлиблюється шляхом наповнення екологічною складовою змісту підготовки майбутніх учителів, що сприяє його гуманізації та гуманітаризації та дозволяє подолати таке явище, як екологічну аморальність, оскільки «надання пріоритетів матеріальному у формуванні потреб та інтересів людини, недооцінка етики і моралі веде її до дегуманізації (Магура, 1999).

Під екологізацією змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва ми розуміємо проникнення ідей, концепцій, принципів, підходів екологічного знання і культури в систему підготовки педагогів-художників, що дозволяє оволодіти не тільки спеціальними екологічними знаннями, але й органічно пов'язати їх з візуальним мистецтвом, що є підґрунтям екологізації їхньої свідомості, світосприйняття та практичної художньо-педагогічної діяльності.

Педагогічна доцільність екологізації змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва освіти зумовлена взаємозв'язком і взаємозалежністю гуманізації та екологізація. Згідно з концепцією В. Крисаченка, якщо гуманізація – це ставлення до людини як до міри всіх речей і як до мети всіх діянь, співвіднесення будь-якої специфічної форми практики чи пізнання із загальнолюдськими цінностями, моральними регулятивами, особливостями особистісних стосунків, то екологізація – це така гуманізація діяльності, коли до рівня найцінніших вимірів вивисується і її довілля (Крисаченко, 1996).

Суттєвим фактом є те, що екологізація змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва сприяє усвідомленню студентами, що мистецтво не можливо розглядати відірвано від природи (Сотська, 2016). Природа є мірою мистецтва, мистецтво є наслідуванням природи, бо мистецтво здатне наслідувати природу й намагається зобразити щось таке, яке воно бачить, що його створює природа. Як продовження природи, мистецтво об'єктивує ті глибинні внутрішні особливості і якості живої ідеї, яку природа не може виразити. Відбувається масштабний процес одухотворення природної краси й увічнення її дивовижних явищ. Для майбутнього вчителя з образотворчого мистецтва природа є невичерпним джерелом натхнення, у якому він шукає і генерує свої ідеї, адже саме вона являє собою «найглибший змістовий універсум» в єдності з композиційною досконалістю пластики, ритму, кольору, фактури тощо. Осмислення того, що природа є взірцем для мистецтва стає для майбутніх митців новою світоглядною площиною для власного художньо-екологічного пізнання.

Не викликає сумніву справедливність положення про те, що екологічні знання й навіть сформована естетико-екологічна культура не гарантують доцільну поведінку особистості – для цього необхідно ще й відповідне діяльнісно-активне ставлення до природи. Відповідно практична направленість повинна стати провідною з подальшим усвідомленням результатів своєї діяльності. Йдеться про те, що художньо-творча діяльність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва має бути екологізована, пронизана ідеями на користь екожиття, любові до неї, усвідомлення свого місця, співтворчості з природою на відміну від екожиття.

Основоположними моментами екологізації, що здатні змістити акценти у змісті підготовки вчителів мистецьких дисциплін і суттєво вплинути на процес формування педагога-художника, який буде творцем і будівником, а не руйнівником і знищувачем найвищих цінностей (природи і людини, духовності і моральності, шляхетності й чесності), є ідеї

гуманізації, діалогу культур, зближення і взаємне збагачення науки і мистецтва, інтеграції природничих, гуманітарних і художньо-естетичних дисциплін.

Отже, екологізацію варто розглядати як інноваційний підхід у змісті підготовки вчителів образотворчого мистецтва, що забезпечить формування «екологізованої» особистості вчителя, який сприймає світ цілісно і діалектично, особистості з фундаментальними і багатосторонніми знаннями про природу, про сутність людини, її місце у цьому світі, особистості, яка усвідомлює закони природи, закони духовності і моральності, гуманізму, краси й істини та дотримується їх у житті.

Література

- Крисаченко, В. Г. (1996). *Екологічна культура: теорія і практика: навч. посіб.* К.: Заповіт.
- Магура, Н. (1999). Педагогічні основи екологізації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах. *Вісник Львівського університету, 14*, 191–200.
- Панченко, В. В. (2001). Принцип екологізації як фактор гармонійного розвитку особистості учня. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 4*, 127–136.
- Сотська, Г. І. (2017). Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. *Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект: колективна монографія.* Х.: ТОВ «Пром-Арт». 55–78.
- Сотська, Г., & Шмельова, Т. (2016). *Словник мистецьких термінів.* Херсон: Старт.

Хомич Л. О.,

*доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1130-4395>*

ФОРМИ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Взаємодія в професійних мережах – технологія взаємодії установ освіти з партнерами з метою забезпечення ефективності освітнього процесу та досягнення високої якості освіти. У словниках поняття «мережа» трактується як розширена група людей зі схожими інтересами, які взаємодіють один з одним, підтримують неформальні контакти з метою взаємної підтримки та допомоги. У взаємодії конкретного закладу освіти з іншими партнерами набувають чинності такі принципи, як добровільність встановлення зв'язків, співробітництво, кооперація, рівноправність, партнерство, відсутність ієрархічної підлеглості. Суттєвим є те, що така взаємодія виникає за власною ініціативою зацікавлених партнерів (Фахова практика вчителя, 2023).

Основа взаємодії – інтеграція партнерів, яка ґрунтується на горизонтальному типі взаємовідносин у сфері освітньої, експертної, консультативної діяльності із залучення різних суб'єктів співпраці, передбачає налагодження системи зв'язків з метою забезпечення умов для професійного розвитку всіх суб'єктів інтеграції.

Мережева взаємодія – це система зв'язків, які дозволяють розробити, апробувати та пропонувати професійному педагогічному співтовариству інноваційні моделі змісту освіти та

управління системою освіти; це спосіб діяльності зі спільного використання ресурсів. Мережеві взаємодії відкривають нові перспективи у сфері освіти.

Серед основних ознак взаємодії суб'єктів освітньої системи дослідники виокремлюють такі: наявність учасників (суб'єктів) мережі; спільні цілі у сфері діяльності; добровільність зв'язків; узгодженість розподілу ресурсів між учасниками мережі; зацікавленість та задоволення інтересів учасників мереж; наявність колегіальних органів управління та незалежність партнерів, що свідчить про наявність горизонтальних зв'язків (Мелешко В. В., 2016).

Методологія партнерської взаємодії закладів вищої педагогічної освіти ґрунтується на діяльнісному і системному підходах. Організація мережевої взаємодії – це спільна діяльність / взаємодія інституцій-партнерів з метою створення синергетичного ефекту педагогічного партнерства; уможливлення використання ресурсів і забезпечення потреб усіх суб'єктів інтеграції та дозволяє розробляти, апробувати і пропонувати інноваційні моделі змісту освіти, форми співпраці. Умовами взаємодії є добровільність, свідоме партнерство, інноваційність, науковість, реагування на сучасні виклики в освіті.

Головною метою мережевої взаємодії закладів вищої педагогічної освіти є обмін досвідом і співробітництво, поширення успішних педагогічних практик, підтримка нових освітніх ініціатив. Це потребує створення єдиного інформаційного простору, що являє собою сукупність баз даних, технологій та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію закладів вищої педагогічної освіти.

В умовах сьогодення мережева взаємодія відбувається як в режимі off-line так і on-line. Під час on-line подій, суб'єкти взаємодіють у віртуальному середовищі в Інтернеті. Віртуальні події – це інтерактивні вебінари та веб-трансляції наукових зібрань.

У мережевій взаємодії педагогічних спільнот використовують такі форми діяльності:

- веб-конференція – технологія і інструментарій для організації on-line зустрічей та спільної роботи в режимі реального часу через Інтернет, що дозволяє проводити on-line презентації, синхронно переглядати сайти, відеофайли і зображення;
- вебінар – спосіб організації зустрічей on-line, формат проведення лекцій, семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. Вебінари поширені в науковому середовищі;
- майстер-клас – метод навчання та конкретне заняття із вдосконалення практичної майстерності, що проводиться фахівцем в певній галузі діяльності для осіб, які, зазвичай, вже досягли достатнього рівня професіоналізму в цій сфері діяльності;
- проектна діяльність – конструктивна і продуктивна діяльність спрямована на розв'язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проєкту. Вона належить до унікальних способів людської практики, пов'язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів; забезпечує продуктивний зв'язок теорії і практики в процесі навчання і виховання; сприяє формуванню життєвих компетенцій;
- опитування – метод збору інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом, використовується для вимірювання з різних питань;
- обговорення – обмін поглядами, міркуваннями, враженнями з суб'єктами, детально аналізуючи, розглядаючи щось, надаючи певну оцінку, здійснюючи оцінювання;

- розробка інноваційних технологій навчання, завдяки їх використанню відбуваються суттєві зміни у змісті, формах і методах навчання, виховання та управління педагогічним процесом; інноваційні педагогічні технології базується на творчій взаємодії науково-педагогічних працівників, яка спрямована на самостійний пошук нових знань, нових пізнавальних орієнтирів, вироблення загальнолюдських норм і цінностей, оволодіння мистецтвом рефлексії;
- підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Ефективність мережевої взаємодії визначається у відповідності до таких критеріїв: 1) динамізму об'єднання (зростання кількості активних учасників; кількість обговорюваних проблем і їх змінюваність); 2) аксіологічна спрямованість (концептуальність, мета, завдання); 3) розширення сфери співробітництва; 4) різноманітність видів взаємодії (навчальна, методична, експертно-дослідна, консультативна, проектна); 4) наукові результати взаємодії (публікація результатів спільних досліджень); 5) організація регулярної інформаційної діяльності (інтернет-семінари, конференції, мережеві зустрічі та ін.).

Отже, форми мережевої взаємодії між закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку педагогічних працівників сприяють організації і проведенню міжнародних і всеукраїнських науково-практичних заходів, забезпечують проведення спільних наукових досліджень і реалізації наукових проектів, допомагають здійсненню професійного розвитку наукових і науково-педагогічних працівників, що в свою чергу сприятиме вдосконаленню професійної підготовки майбутнього вчителя.

Література

- Мелешко, В. В. (2016). Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості. *Український педагогічний журнал*, 4, 11–17.
- Фахова практика вчителя: національний досвід та європейські цінності. (2023) : посіб. / Лук'янова Лариса, Лянной Юрій, Семенов Олена, Вовк Мирослава. Київ: Талком, 237 с.

Абазіна Л. В.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0009-0007-2034-3624>

СКЛАДНИКИ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Сформована андрагогічна компетентність майбутніх учителів є умовою постійного професійного зростання на тлі соціальних, економічних, політичних, культурних змін. Навчання впродовж життя – одна з ключових компетентностей Нової української школи. У Законі України «Про освіту» компетентність визначена як динамічна комбінація знань,

способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Однією з важливих здатностей сучасного вчителя є спроможність до постійного оновлення існуючих знань відповідно до змін у науці та творчого застосування фундаментальних знань, що лежать в основі картини світу. Організація системи освіти за принципом «вчити навчаючись» передбачає нові форми професійного розвитку вчителів протягом життя, засновані на творчості, пошуку, самоосвіті.

Ідея про необхідність освіти впродовж життя була обґрунтована чеським педагогом Я. Коменським. На розвиток андрагогіки як науки ключовий вплив мали результати досліджень М. Ноулза та Р. Сміта (США), Ф. Пьогелера (Німеччина), П. Джарвіса (Англія), Л. Турова (Польща). Особливості формування андрагогічної компетентності під час навчання у закладах післядипломної освіти розглянуто у працях Н. Дятленко, В. Лунячек, О. Мельниченко, М. Смирної. Зарубіжний досвід підготовки андрагогів проаналізовано у працях Н. Бідюк, Л. Лук'янової, О. Огієнко, О. Самойленко, Н. Терьохіної. Разом з тим, складники андрагогічної компетентності майбутніх вчителів залишаються недостатньо висвітленими і потребують подальшого аналізу.

Андрагогічна компетентність є невід'ємним складником професіоналізму майбутніх учителів (Аніщенко, 2023) і їхньої педагогічної компетентності. За О. Аніщенко, андрагогічна компетентність уособлює практичну і теоретичну готовність до професійної діяльності з особистісного і професійного розвитку дорослих в умовах формального і неформального навчання (Аніщенко, 2021). І. Зель визначає андрагогічну компетентність як «інтегративну якість особистості, яка проявляється у здатності створити оптимальні умови для навчання дорослих; передбачає розвиток творчих здібностей дорослої людини; сприяє опануванню дорослою людиною вміннями, навичками планування, реалізації, відбору змісту, форм, методів навчання та здійсненню не тільки традиційної інформаційно-накопичувальної, але й методологічно-орієнтованої освіти, необхідної людині для роботи з потоком інформації, що постійно розширюється» (Зель, 2009). Її модель формування андрагогічної компетентності містить мотиваційно-інформаційний (бажання працювати), комунікативний (ораторські здібності), перцептивно-гностичний (уміння досягати бажаної педагогічної мети, бути контактним, керувати своєю поведінкою) і творчий (мислення, ініціативність, уява, спостережливість) компоненти. Формування андрагогічної компетентності педагога тісно пов'язано з формуванням його «індивідуальної філософії» (професійного кредо) відносно процесу навчання (Огієнко, 2012).

На нашу думку, особливістю андрагогічної компетентності майбутнього вчителя є її потрібна спрямованість. По-перше, майбутній вчитель повинен вміти вчитися сам, щоб навчати інших. Коли молодий вчитель приходить до школи, його діяльністю керує адміністрація та призначений вчитель-наставник. Наявність наставника ставить молодого вчителя у позицію студента, який продовжує здобувати освіту. Також молодий вчитель потребує адміністративної підтримки (роботи з документами учнів, шкільними журналами), методичної допомоги (у проведенні уроків, підготовці до олімпіад і конкурсів), педагогічної консультації (у виховній роботі, діяльності як класного керівника, спілкуванні з батьками), психологічної підтримки (щодо різноманітних життєвих ситуацій, пов'язаної із військовим часом), менторської поради (пов'язаної з конкретною ситуацією, подальшим самовизначенням і саморозвитком). Успіх формування молодого вчителя багато в чому залежить від андрагогічної компетентності наставника, яка виявляється у вмінні визнати молодшого колегу за рівного і надати необхідну допомогу, тому потреба у наставництві

висуває необхідність підготовки освітніх коучів (цей молодий зараз вчитель через певний час стане досвідченим педагогом, який надаватиме підтримку молоді) (рис. 1).

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначено, що кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством. На курсах підвищення кваліфікації вчитель є студентом, який відвідує лекції, виконує теоретичні і практичні завдання. Обов'язкове підвищення кваліфікації не завжди має на меті покращення навичок, часто перетворюється в засіб отримання сертифіката для подальшої атестації. Тому потреба у підвищенні кваліфікації висуває необхідність створення нового типу курсів підвищення кваліфікації, на яких викладатимуть вчителі-практики, які можуть поділитися кейсами, що дійсно працюють.

Рис. 1. Андрагогічна компетентність майбутнього вчителя

По-друге, у системі самоосвіти вчитель стає андрагогом для самого себе, виявляючи прогалини у знаннях, формулюючи цілі саморозвитку, добираючи активності для професійного зростання.

Для першого напряму формування андрагогічної компетентності необхідною є наявність навчальної активності, яка тісно пов'язана з мотивацією професійного зростання, покращенням результативності викладання та підвищенням категорії. Другий напрямок передбачає керування своєю навчальною активністю, тобто визначення її спрямованості, мети, способів реалізації, результативності, оцінку результатів і планування подальшої роботи. Свідоме відношення до власної професійної освіти, побудова програми подальшого розвитку і подолання професійних ускладнень, вміння рефлексувати є складовими андрагогічної компетентності вчителя, який виступає у ролі андрагога до самого себе.

По-третє, здобутий досвід вчителі презентують молодшим колегам, виступаючи на семінарах, на курсах підвищення кваліфікації у якості запрошених практиків. Андрагогічна компетентність передбачає вміння систематизувати кращі професійні надбання і представити їх колегам. Вміння поважати колег (не залежно від їхнього віку і досвіду роботи), критичне ставлення до свого досвіду, бажання постійно покращувати здобутки і розвиватися, готовність передати свій досвід є ключовими для майбутнього наставника.

Отже, складниками андрагогічної компетентності майбутніх вчителів є вміння навчатися в інших, керувати своєю навчальною діяльністю і готовність передати набутий досвід. Результатом вміння навчатися в інших є спроможність залучити кращий досвід до власної діяльності. Здатність бути андрагогом для самого себе дозволяє виявляти прогалини у знаннях, керувати своєю навчальною активністю і добирати ресурси для розвитку. Готовність передати свій досвід передбачає рефлексію над здобутками і помилками, систематизацію кращих практик, узагальнення і презентацію практичних кейсів.

Література

- Аніщенко, О.В. (2023). Андрагогічна компетентність педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих: сутність, структура, інноваційні практики розвитку. У кн.: Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів: андрагогічний вимір: монографія / Лук'янова Л.Б., Акімова О.В., Аніщенко О.В., Галузяк В.М. [та ін.]. Вінниця: Твори, 71-86. URL: <https://library.vspu.net/jspui/handle/123456789/12213>
- Аніщенко, О. В. (2021). Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. *Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік (23–29 березня 2020 р.)*. Київ: ДКС-Центр, 64-69. URL: <http://surl.li/ucayo>
- Закон України «Про освіту». (2017). Відомості Верховної Ради (ВВР), № 38–39. ст. 380.
- Зель, І. О. (2009) Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів: автор. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Черкаси. 27 с.
- Огієнко, О. І. (2012). Андрагогічна компетентність педагога: традиції та інновації у зарубіжному досвіді. Освіта впродовж життя: вимоги часу. збірник матеріалів IV Всеукраїнських педагогічних читань пам'яті вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук. К.: Едельвейс, 194–198.

*Авшенюк Н. М.,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1012-005X>*

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КУРИКУЛУМУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Країни-члени ОЕСР, до яких належать Велика Британія, розглядають реформування курикулуму підготовки вчителів як важливий і необхідний захід з метою приведення у відповідність шкільної і педагогічної освіти на початку XXI ст. вимогам і викликам швидкозмінного світу, зокрема тим, що відображенні у Цілях сталого розвитку – Освіта 2030 (UNESCO, 2016). Хоча кожна країна-член ОЕСР має власну траєкторію реформ, деякі схожі закономірності простежуються в усіх країнах, як-от: зосередження на забезпеченні добробуту й умінь саморозвитку вчителів та здатності вирішувати проблеми й орієнтуватися в невизначеному світі. Подібність, а також відмінність трансформації змісту підготовки вчителів у різних країнах відображає широку взаємодію глобальних і локальних впливів. З одного боку, реформа змісту освіти є національною справою, оскільки очікується, що вона визначатиме знання та здібності, які вважаються найціннішими в певному суспільстві та необхідними для підготовки майбутнього покоління вчителів. З іншого боку, на неї можуть впливати міжнародні тенденції, зокрема глобалізація, міжнародні оцінювання учнів (PISA, TIMSS, PIRLS). На думку освітніх експертів ОЕСР, з концептуальної точки зору реформування змісту підготовки вчителів має здійснюватися на засадах інтеграції національних і глобальних чинників (Gouédard, Pont, Hyttinen, Huang, 2020).

У цілому, ми поділяємо думку британських науковців, що термін «курикулум» має багато значень і визначень, які по-різному враховують аспекти змісту предмета навчання, моделей викладання, моральних й ідеологічних цінностей та педагогіки оцінювання (Priestley, 2021). Зокрема, С. Харфорд визначає курикулум як: рамку для визначення цілей освітньої програми, включаючи знання та розуміння, яких необхідно набути на кожному етапі підготовки (наміри); перетворення цих рамок у структуру та наратив у межах інституційного контексту (імплементация); оцінка того, які знання та розуміння отримали студенти порівняно з очікуваннями (вплив) (Harford, 2018). У педагогічній освіті «намір» може полягати в тому, щоб допомогти вчителям підвищити якість і ефективність їхньої роботи та їхньої ролі як вчителів у цілому (Hagger, McIntyre, 2000). Результати аналізу літератури свідчать про те, що «намір» насправді може бути зосереджений на досягненні вимог, зафіксованих у професійних стандартах для вчителів, і цей поштовх до підзвітності та/або підвищення професіоналізму (залежно від точки зору) може шкодити учням і вчителям. Натомість «імплементация» курикулуму може передбачати підходи до його реалізації та управління систематичним оновленням (Page, 2015).

К. Філпott пропонує педагогічний підхід до підготовки вчителів, що об'єднує три взаємодіючі процеси (зміст, демонстрація на прикладах, метапізнання), кожен з яких містить різні аспекти навчання викладання (див. табл. 1). На його переконання, зміст – це те, чого навчають студентів-майбутніх учителів; демонстрація на прикладах описує педагогічні процеси, за допомогою яких зміст викладається; а метапізнання уособлює способи, за допомогою яких теорія і практика можуть бути інтегровані у професійну діяльність й усвідомлені у процесі її виконання (Philpott, 2014).

Таблиця 1

Педагогічний підхід до професійної підготовки вчителів (за Філпоттом)

Зміст (що)	Демонстрація (як)	Метапізнання (усвідомлення)
1. Оцінювання	1. Експліцитне моделювання	1. Дослідження інтуїції
2. Характеристики процесу навчання	2. Практика підведення підсумків	2. Рефлексивність
3. Інклюзія	3. Жити, щоб навчатися	3. Систематичне дослідження
4. Планування	4. Говорити і думати вголос	4. Тривожна практика
5. Педагогіка	5. Спільна практика та співвикладання	5. Теоретизування практики
	6. Дидактичний підхід	6. Критика теорії і практики

На основі зазначених підходів у 2018 р. Департаментом стандартизації освіти, роботи з дітьми та навчок при Шкільному Інспектораті Королівства Великої Британії (The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills – OFSTED) було розроблено модель, яка розділяє предиктори якості курикулуму на ті, що стосуються намірів, та ті, що стосуються імплементації. Така концептуалізація дає змогу аналізувати підходи окремих ЗВО до розроблення і впровадження змісту підготовки вчителів (Ofsted, 2018). Курикулум підготовки вчителів згідно з документами Департаменту освіти Великої Британії детально визначає «мінімальні права і обов'язки» усіх вчителів, які проходять підготовку. Спираючись на найкращі наявні докази, він визначає зміст, на який провайдери педагогічної освіти та їхні партнерські заклади шкільної освіти повинні опиратися при розробленні й упровадженні освітніх програм підготовки вчителів. Основний зміст таких програм має охоплювати важливі компоненти, а саме: «педагогічні знання», «управління класом», «спеціальні знання з конкретного предмета», «оцінювання», «професійна поведінка й етика». У цілому, курикулум слугує орієнтиром для підготовки ефективних педагогів, які можуть позитивно впливати на навчання та розвиток учнів (Department for Education, 2019).

Література

- Department for Education. (2019). ITT Core Content Framework. Ref: DFE-00015-2019. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/initial-teacher-training-itt-core-content-framework>
- Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S., Huang, P. (2020). *Curriculum reform: a literature review to support effective implementation*. OECD Working Paper No. 239, Paris: OECD. 59 p.
- Hagger, H., McIntyre, D. (2000). What Can Research Tell us about Teacher Education? *Oxford Review of Education*, 26 (3), 483–494.
- Harford, S. (2018). *Ofsted's spring conferences*. URL: <https://educationinspection.blog.gov.uk/2018/04/24/ofsteds-spring-conferences/>
- OFSTED. (2018). *An investigation into how to assess the quality of education through curriculum intent, implementation and impact*. Retrieved from Curriculum research: assessing intent, implementation and impact. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/curriculum-research-assessing-intent-implementationand-impact>
- Page, T. (2015). Common pressures, same results? Recent reforms in professional standards and competences in teacher education for secondary teachers in England, France and Germany. *Journal of Education for Teaching*, 41 (2), 180–202.
- Philpott, C. (2014). A pedagogy for initial teacher education in England. *Teacher Education Advancement Journal*, 6 (3), 4–16.

- Priestley, M. (2021). *Curriculum making: key concepts and practices*. Published in J. Biddulph and J. Flutter (eds.) *Inspiring Primary Curriculum Design*. London: Routledge, 1–13.
- UNESCO. (2016). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*. Paris: UNESCO. 86 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>

Аніщенко О. В.,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6145-2321>

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАПН УКРАЇНИ

В умовах інформаційного суспільства важливого значення набуває забезпечення публічного (зокрема віддаленого) доступу до соціально значимої інформації передусім наукового, освітнього, культурного спрямування. Найбільш актуальним засобом інтеграції джерел наукової та освітньої інформації є електронні бібліотеки (ЕБ). Українські електронні бібліотеки здійснюють не тільки надання зручного доступу до великої кількості видань, а й уможливають збереження фондів бібліотек в умовах війни. В цьому їх беззаперечна додаткова цінність (Шевченко) у періоди нестабільності й невизначеності.

Електронні бібліотеки уособлюють «динамічні центри знань», динамічні й доступні сховища цифрових ресурсів, які «виходять за межі фізичних обмежень традиційних бібліотек» та є невід'ємними складниками екосистем електронного навчання (Ashikuzzaman, 2023). Як розподілені інформаційні системи, ЕБ дозволяють накопичувати, надійно зберігати й ефективно використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових документів, які доступні в зручному для користувача форматі через глобальні мережі передавання даних (Кадемія, Ткаченко, Євсюкова, 2011). Інформаційні ресурси (контент електронної бібліотеки, поданий у певному форматі та відповідним чином описаний), є вагомим складником ЕБ разом із функціональним складником (Кізян, 2019).

Основне призначення електронних бібліотек – надання читачам повних текстів документів і функціональних можливостей роботи з ними в поєднанні з інформацією, поданою в інших форматах, наприклад, файлів, що містять зображення, звук, анімацію, відео. Вагома перевага електронних бібліотек – можливість накопичувати і надавати доступ до документів різного формату. Як відомо, основні функції електронних бібліотек відповідають функціям сучасної традиційної бібліотеки (кумулятивна; меморіальна; комунікаційна; інформаційна; довідкова; освітня; культурна (просвітницька); когнітивна; соціальна; науково-дослідницька) і водночас, як слушно підкреслено О. Кізян (Кізян, 2019), вони є «"модифікованими", оскільки ґрунтуються на широкому використанні сучасних інформаційних технологій».

Зазначимо, що основна мета функціонування наукових ЕБ, і, зокрема, Електронної бібліотеки НАПН України (ЕБ НАПН України) – забезпечення наукових досліджень, надання

науковцям можливості ефективного доступу до інформаційних ресурсів. Йдеться про можливість (Прилуцька, 2011): створення нових технологій наукових досліджень, ефективного інструментарію для їх проведення; презентацію результатів наукових досліджень широкому колу зацікавлених осіб; запобігання втратам наукових колекцій для подальших наукових пошуків; забезпечення наукового співробітництва на регіональному, національному, міжнародному рівнях тощо.

Електронна бібліотека НАПН України (2024) є важливим засобом інформатизації освіти і науки, «інтегратором» (Гарагуля, 2018) джерел інформації наукового та освітнього спрямування. Сервіси ЕБ дозволяють здійснювати простий і розширений пошук, навігацію та перегляд інформаційних ресурсів – за темою класифікатора на основі універсальної десятикової класифікації; за наук. установами та навчальними закладами НАПН України, за авторами інформаційних ресурсів; за усіма темами наукових досліджень, що виконувалися та виконуються в установах НАПН України тощо (Спірін, Яцишин, & Іванова, 2021, с. 289).

Статистичні дані з ЕБ НАПН України є одним із потужних інструментів візуалізації тренду поширення відкритої науки на основі принципів відшукуваності, доступності, сумісності тощо та інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (і завершених, і поточних) (Григоревська, Матвійчук, Вараксіна, Кропочева, & Бойко, 2022). Погоджуємося з думкою науковців (Спірін, Новицька, & Яцишин, 2018) про те, що на основі одержаних статистичних даних можна зробити висновки про актуальність й затребуваність певних інформаційних ресурсів і про доцільність продовження чи припинення виконання досліджень за певними напрямками. Отже, такі дані уможливають відповідь на питання, як відбувається використання результатів наукових пошуків (завантаження інформаційних ресурсів з ЕБ).

Акцентуємо увагу на тому, що Електронна бібліотека НАПН України є й джерелознавчою базою наукових досліджень відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (ІПООД) імені Івана Зязюна НАПН України, й водночас ресурсом, інструментом і важливою умовою забезпечення успішності популяризації їх результатів. Зокрема, йдеться про наукові пошуки, спрямовані на дослідження теоретичних і практичних аспектів професійного розвитку викладачів ЗВО в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. Так, на сайті Електронної бібліотеки НАПН України розміщено як офіційно оприлюднені, так і рукописні матеріали з означеної проблеми. Ресурси створено у межах двох тем наукових досліджень, а саме:

I. Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих (2020-2022; РК № 0120U100229).

II. Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти (2023-2025; РК № 0123U100446).

Внесено такі типи ресурсів відділу: стаття, книга, тези, доповідь на конференції або симпозіумі, монографія, патент, навчальний матеріал, дисертація, відео. Означені ресурси розкривають особливості професіоналізації цільової групи у контексті удосконалення професійної підготовки, професійного розвитку (в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти) та власне професійної діяльності. Розміщені ресурси впроваджуються в освітній процес експериментальних закладів освіти на рівні магістерської підготовки педагогів, підготовки докторів філософії (третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти), а також в умовах корпоративного навчання викладачів.

Наведемо статистику щодо розміщених ресурсів за двома згаданими вище темами наукових досліджень (у процентному співвідношенні): статті, тези – 66%, книги – 10%,

презентації доповідей – 6%, монографії – 5%, навчальні матеріали – 4%, відеоконтент – 2%, статті у довідкових виданнях – 2%, авторські свідоцтва – 1%, інше – 4%. Як свідчать наведені статистичні дані, переважають опубліковані праці у форматі тез і статей. Переважно позитивна динаміка завантаження авторських праць уможливорює висновок про їх актуальність.

ЕБ НАПН України дає можливість отримувати актуальну інформацію зокрема щодо попиту на розміщені науковцями відділу андрагогіки інформаційні ресурси. Станом на 29.04.2024 р. розміщено всього 866 ресурсів відділу андрагогіки, з них 220 – за темою «Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (28907 завантажень) (ЕБ НАПН України, 2024), 49 – за темою «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти» (640 завантажень) (ЕБ НАПН України, 2024а).

Грунтуючись на наукових напрацюваннях вчених (Спірін, Іванова, Яцишин, Лабжинський, Новицький, & Новицька, 2015), маючи позитивний досвід онлайн-комунікації з ЕБ НАПН України, зацентруємо увагу на значенні її використання для професійного розвитку викладачів ЗВО та реалізації наукових досліджень в означеній сфері: сприяння популяризації та впровадженню науково-методичних розробок в освітню практику; збереження й популяризація електронних ресурсів наукового, навчального, довідкового призначення тощо; збільшення та розширення цільової групи користувачів; сприяння забезпеченню неперервної освіти і підвищенню кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників ЗВО; здійснення електронної наукової комунікації за різнорідними інформаційними запитами, що за потреби можна зберегти, через широкий діапазон інструментів ЕБ; забезпечення безкоштовного вільного доступу (з використанням ІКТ) до електронних повнотекстових інформаційних ресурсів із можливістю їх копіювання та друку для різних категорій викладачів.

З метою удосконалення наукової, освітньої діяльності науковців відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, спрямованої на сприяння професійному розвитку викладачів ЗВО, доцільно посилити публікаційну активність англійською мовою; розміщувати в ЕБ авторський навчальний контент; активізувати діяльність з підготовки і розміщення в ЕБ відеоконтенту освітньо-просвітницького спрямування; посилити увагу до популяризації напрацювань науковців відділу андрагогіки у сфері української енциклопедистики шляхом розміщення в ЕБ НАПН України статей, опублікованих у довідкових виданнях.

Література

- Гарагуля, С. С. (2018). Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації: дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій за спец. 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна академія наук України, Київ, 205.
- Григоревська, О. В., Матвійчук, О. Є., Вараксіна, Н. В., Крочева, Н. М., & Бойко, С. Т. (2022). Інформаційні ресурси бібліотек закладів освіти: формування та використання: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; наук. ред.: Пономаренко Л. О. Вінниця: Нілан-ЛТД, 181.
- ЕБ НАПН України. (2024). Перегляд за науковою темою: Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих (2020-2022; РК № 0120U100229). Відділ андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0120U100229>
- ЕБ НАПН України. (2024а). Перегляд за Науковою темою: Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах

- неформальної та інформальної освіти (2023-2025; РК № 0123U100446). Відділ андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0123U100446>
- Електронна бібліотека НАПН України. (2024). URL: <https://lib.iitta.gov.ua/>
- Кадемія, М. Ю., Ткаченко, Т. В., & Євсюкова, Л. С. (2011). Інноваційні технології навчання: словник-госарій. Львів: Сполом, 196.
- Кізян, О. І. (2019). Електронні бібліотеки України як джерелознавча база наукових досліджень. II науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього», м. Вінниця, 25 вересня 2019 р. URL: https://library.vn.ua/Konf2019/texts/6_1.htm
- Прилуцька, Н. С. (2011). Особливості функціонування наукових і освітніх електронних бібліотек. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 22(2). DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v22i2.427>
- Спірін О. М., Іванова, С. М., Яцишин А. В., Лабжинський Ю. А., Новицький О. В., & Новицька Т. Л. (2015). *Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України*. Проектний звіт. Київ: Інститут інформаційних технологій та засобів навчання. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/16567/>
- Спірін, О. М., Новицька, Т. Л., & Яцишин, А. В. (2018). Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. *Інформаційні технології в освіті*. № 2(35). С. 7-26. <https://www.doi.org/10.14308/ite000664>
- Спірін О. М., Яцишин А. В., & Іванова С. М. (2021). Електронна бібліотека НАПН України. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер.
- Шевченко, О. (2024). Читати й перечитувати. Добірка чудових українських електронних бібліотек. URL: <https://destinations.ua/uk/culture/culture/1234-read-and-re-read-a-selection-of-great-ukrainian-digital-libraries>
- Ashikuzzaman, Md. (2023). What is Digital Library? URL: <https://www.lisedunetwork.com/what-is-digital-library/>

Бабушко С. Р.,

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри туризму*

Національного університету фізичного виховання і спорту України

<https://orcid.org/0000-0001-8348-5936>

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Динамічний розвиток технологій має величезний вплив на усі сфери життя і діяльності людини. Вони проникли скрізь, стали звичним і повсякденним явищем так, що інколи навіть важко уявити, як людство обходилося без цих технологій у минулому. Інформаційні, комунікаційні, цифрові технології кардинально змінили і продовжують змінювати різними способами, свідомо і несвідомо стиль життя людини, процеси виробництва, робочі процеси в офісі, глобальну економіку (Bolton et al., 2019). У такій ситуації заклади вищої освіти не можуть

залишатися осторонь від технологічних нововведень і мають належним чином реагувати, якщо прагнуть готувати конкурентоспроможного фахівця, який має добре розвинені ІТ та цифрові навички і відкритий для навчання упродовж життя.

Однак, кадровий корпус викладацького складу університетів переважно складається з осіб середнього та літнього віку. Це означає, що для них інформаційно-комунікаційні та цифрові технології та їх використання в освітньому процесі є справжнім викликом. Натомість, для здобувачів вищої освіти опанування сучасними технологіями не складає жодних труднощів, адже вони є «digitally born» (народилися в цифрову епоху). Якщо порівнювати викладачів і здобувачів у цьому контексті, то в термінах, запропонованих М. Пренскі, викладачі є «цифровими іммігрантами» (digital immigrants) (Prensky, 2001). Тож, цифрове середовище, в якому опинилися викладачі, вимагає від них, аналогічно звичайним іммігрантам, не лише адаптуватися до нових вимог, а інтегруватися в нове середовище. Іншими словами, для того, щоб навчати здобувачів у сучасних умовах, необхідно самим викладачам набути нових знань, розвинути нові навички і вміння, навчитися розмовляти з цифровим поколінням їхньою мовою, а також займатися незнайомою дотепер для них діяльністю, демонструвати нові реакції та поведінку (Underwood, 2007).

Задля цього логічним і вірним рішенням видається подальший професійний розвиток викладачів вишу, в межах якого вони набудуть необхідних знань і навичок, зокрема для використання в освітньому процесі віртуальної та доповненої реальності, штучного інтелекту, інтернету речей, роботизованих технологій, чатботів та ін. Тобто заклади вищої освіти повинні інтегрувати в підготовку майбутніх фахівців технології Промисловості 4.0. Нові методи навчання, що базуються на інноваційних технологіях та використанні сучасних технічних засобах, повинні бути впроваджені в освітній процес і стати його невід'ємною частиною.

Звичайно, сучасні заклади вищої освіти вже набули певного досвіду та вдало використовують технологічні новинки у своїй діяльності: інтернет-ресурси, смарт-класи, онлайн-платформи, симулятори, чатботи тощо. Їх використання в освітньому процесі демонструє перехід до цілісного навчання, в якому заохочується критичне мислення здобувачів і розвиток їх здатності вирішувати проблеми; практико-орієнтованого навчання, що проявляється у навчанні через досвід та використанні бізнес-симуляцій, вирішенні різноманітних кейсів; прагматичності навчання, що дозволяє застосовувати набуті знання на практиці та покращує перспективи здобувачів проявляти свої творчі здібності; міждисциплінарного навчання, що дає змогу здобувачам самостійно впроваджувати інновації та легко адаптуватися до умов в аудиторії та робочому місці.

Відповідно, змінюються і педагогічні технології, що використовуються в освітньому процесі вишів. Класична підготовка майбутнього фахівця засобами традиційного навчання дає місце інноваційним педагогічним підходам. Не залишаються осторонь і підходи до професійного розвитку самих викладачів. Адже для педагогів надзвичайно важливо бути в курсі найновіших методів навчання, технологій і досліджень. Це не тільки допомагає їм ефективніше здійснювати свою професійну діяльність, але й гарантує, що здобувачі вищої освіти отримують якісну освіту.

Традиційно професійний розвиток часто здійснювався у формі окремих воркшопів або семінарів. Такі заходи можуть бути корисними, проте вони часто не забезпечують постійної підтримки, необхідної педагогам для справжньої інтеграції нових стратегій в освітній процес. Крім того, окремі заходи чи заняття часто є загального спрямування, вони не враховують конкретні освітні потреби чи проблеми викладачів. Тож професійний розвиток викладачів трансформується у відповідь на вимоги часу та набуває нових рис. Насамперед, професійний

розвиток стає *персоналізованим, підтримуючим і неперервним*. Викладачі вишів починають використовувати ті освітні можливості, що відповідають їхнім індивідуальним потребам, та забезпечують постійну підтримку під час впровадження ними нових стратегій і методів в освітній процес. Неперервність професійного розвитку реалізується в контексті навчання упродовж життя і в усіх освітніх системах: формальній, неформальній та інформальній. Підхід до професійного розвитку як до навчання упродовж життя вимагає забезпечення можливостей і певних стимулів, щоб педагоги могли оновлювати, розвивати та розширювати свої знання та розуміння викладання, а також покращувати свої навички та практику викладання протягом всієї кар'єри.

Професійний розвиток викладачів також стає *диверсифікованим* і може здійснюватися через різноманітні форми: традиційні семінари, тренінги, майстер-класи, наставництво, стажування, тренінги, корпоративне навчання, конференції, практикуми, участь у професійних спільнотах, громадських організаціях та об'єднаннях, клубах тощо.

Інноваційність професійного розвитку викладачів проявляється в опануванні ними механізмами використання цифрових технологій в освітньому процесі. Передусім, викладачі самоорганізують здобуття нових навичок під час своєї повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Чудовою можливістю можуть стати онлайн-курси, що пропонуються відомими освітніми платформами Prometheus, Coursera, EdEra та ін.

Ефективним підходом до професійного розвитку стає *коучинг*, що передбачає взаємонавчання. Педагоги спостерігають за викладанням один одного, аналізують методи і стратегії, що були використані їхніми колегами, здійснюють зворотний зв'язок через обговорення переваг та недоліків використаних методів. Коучинг стає потужним способом для викладачів вчитися один в одного та бачити, як різні стратегії працюють на практиці.

Навчальні онлайн-спільноти забезпечують викладачам можливість обміну навчально-методичними ресурсами, обговорення труднощів і підтримки один одного у професійному розвитку. Ці спільноти зарекомендували себе особливо корисними під час карантинних обмежень, викликаних пандемією COVID-19, коли педагоги не мали доступу до традиційних можливостей професійного розвитку.

Мікро-кредити є відносно новою концепцією професійного розвитку. Вони передбачають виконання педагогами невеликих завдань, спрямованих на розвиток певних професійних компетентностей, та отримання сертифікатів, що засвідчують їх набуття та кількість кредитів. Як правило, мікро-кредити становлять від 0,2 до 1 кредиту ЄКТС. Це дозволяє викладачам зосередитися на розвитку конкретних навичок або знань і спланувати свій професійний розвиток на майбутнє таким чином, щоб за 5 років набрати 6 кредитів ЄКТС (180 год.) відповідно до нормативних вимог (КМУ, 2019).

Підсумовуючи, зазначимо, що професійний розвиток має вирішальне значення для викладачів вишів. Разом з тим, традиційні підходи не завжди можуть бути ефективними. Тому професійний розвиток викладачів змінюється у відповідь на вимоги часу. Змінюються підходи, форми, методи, засоби. Важливим залишається те, щоб обрані викладачами форми професійного розвитку реально приводили до набуття нових та/або вдосконалення наявних компетентностей.

Література

Bolton, R. N., Chapman, R. G., & Mills, A. J. (2019). Harnessing digital disruption with marketing simulations. *Journal of Marketing Education*. 41 (1), 15–31.

- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9 (6), 1–6.
- Underwood, J. D. M. (2007). Rethinking the digital divide: impacts on student-tutor relationships. *European Journal of Education*, 42 (2), 213–222.
- Кабінет Міністрів України. (2019). Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. *Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800*. Київ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n95>

Банім О. В.,
*доктор педагогічних наук, старший дослідник,
головний науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-9002-6439>*

КОРПОРАТИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ЗМІНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Однією з ключових складових неформальної освіти дорослих є корпоративна освіта. Актуальність трансформаційних процесів у сфері корпоративної освіти визначається потребою змін в управлінні підприємствами. За результатами HR-дослідження українського ринку, проведеного Rost Group у 2020 році, виокремлено 5 ключових викликів, з якими зіткнулися HR-фахівці: комунікація, адаптація нового персоналу, організація віддаленої роботи, скорочення співробітників, мотивація команд (Rost Group, 2020). Ці виклики актуалізували проблемні напрями навчання персоналу:

- упровадження нових технологій організації віддаленої роботи;
- опанування нових технологій комунікації;
- оновлення програм адаптації в кризових умовах;
- створення програм перепідготовки та перекваліфікації.

Необхідність упровадження нових технологій організації віддаленої роботи постала у зв'язку з пандемією. Як виявилось, ніхто не був готовий до такого масштабу кризи. У жодній організації не було програм чи курсів у цьому напрямі. Найгострішою проблемою виявилось налагодження комунікацій в умовах карантину – як внутрішніх (між керівництвом і персоналом, між співробітниками), так і зовнішніх (з підрядниками, поставниками, замовниками, клієнтами тощо). Результати опитування «Дії HR в період пандемії», проведеного компанією KPMG в Україні у партнерстві з журналом «Бізнес» та міжнародним кадровим порталом grc.ua у період з 04 до 20 травня 2020 року показали, що основними інструментами комунікації зі співробітниками, які працювали дистанційно, під час карантину стали: Zoom (54%), Skype for Business (38%) та Microsoft Teams (38%). Telegram використовували 27% організацій, власний корпоративний месенджер – 17%. У цьому дослідженні взяли участь понад 50 компаній з різних галузей економіки (Звіт KPMG, 2020).

Загалом карантин пришвидшив переведення навчання персоналу в онлайн-формат. Пріоритетним завданням для корпоративної освіти постало розроблення програм з діджиталізації, ризик-менеджменту, управління змінами, адаптації в кризових умовах. Керівникам різних рівнів потрібні були знання з антикризового менеджменту, управління кризовим реагуванням, прискорення прийняття управлінських рішень, гнучкості стилів керівництва. У цьому контексті Європейською Школою Бізнесу було розроблено практичний

курс «Антикризове управління» (Практичний курс, 2021), а Освітній хаб м. Києва запропонував курс «Антикризовий менеджмент у публічному управлінні» (Антикризовий менеджмент, 2021).

Після 24 лютого 2023 року Україна опинилася в новій реальності. Більшість компаній на перших порах змушені були припинити свою діяльність або поставити роботу на паузу. Європейська бізнес-асоціація в партнерстві з журналом «Управління персоналом» провела дослідження ринку праці України. Результати дослідження засвідчили, що 76 % компаній здійснили організаційні зміни, що стосувалися персоналу. Зокрема, 26% компаній планували замороження бюджетів на розвиток на навчання, 16% компаній планували замороження бонусів і преміальних виплат, 13% планували скорочення персоналу, 11% планували зменшення рівня заробітної плати та 2% планували звільнення працівників, і лише 3% компаній планували збільшення кількості працівників (Дослідження ринку праці, 2022).

Здавалося б, навчання персоналу – це останнє, що має хвилювати у подібній ситуації. Однак практика показує протилежне: в більшості компаній навчання персоналу стало одним із найважливіших напрямів життєдіяльності компаній. Змінилися лише його формати, оскільки ні на яких тренінгах не готували до того, як проводити освітню діяльність під звуки сирен, і чи варто взагалі це робити, коли більшість співробітників виїхали.

З огляду на зазначене вище, перед корпоративною освітою постали нові виклики: компанії мусіли закривати проблему нестачі персоналу, займатися підтримкою старих та навчанням нових співробітників. Кардинальних змін зазнали зміст, форми, методи корпоративної освіти, а найбільше змінилися ціннісні пріоритети. З огляду на нестабільність і невизначеність неможливо було складати чіткі довгострокові плани. Всі рішення приймалися максимально швидко, а старі стратегії з розвитку персоналу залишилися в минулому. У цьому сенсі корисним виявився досвід віддаленої роботи й дистанційного навчання, отриманий в період пандемії. Без цього досвіду налагодити робочі й освітні процеси в умовах воєнного стану компаніям було б значно важче.

На перших порах актуальною була потреба поширювати інформацію про те, як поводитися у тій чи іншій небезпечній ситуації. Готувалися методички, пам'ятки, чек-листи, інструкції для співробітників на кшталт «Стратегія дій у випадку надзвичайної ситуації». З часом інформування співробітників вийшло на новий рівень. На зміну чек-листам та інструкціям почали готувати практичні експрес-курси з першої медичної допомоги та антистресові програми. Ці напрями навчання донині залишаються актуальними, адже це та база з охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності, яку має знати кожен.

У рамках плану визначено перелік Національних програм для досягнення ключових результатів за трьома головними напрямками. Перший – трансформація пріоритетних секторів економіки: оборона, металургія, машинобудування, енергетика, сільське господарство в частині переробки. Другий – покращення умов життя. Йдеться про якісні сфери освіти, медицини та розвиток людського капіталу. Третій – ефективна інфраструктура. Кожен відбудований об'єкт повинен бути не таким, як до війни, а кращим, з урахуванням сучасних стандартів. За 10 років план має вивести Україну в топ-25 країн за індексом людського капіталу та індексом економічної складності за виготовлення складних технологічних товарів (Богуславець, 2022). HR-фахівці вже зараз працюють над створенням нових програм з підготовки, перепідготовки та перекваліфікації. Орієнтиром для них є результати опитування й прогнози аналітичних структур.

Підсумовуючи, зазначимо, що здійснене дослідження дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо розвитку корпоративної освіти в Україні. Керівники компаній усвідомлюють,

що зараз не варто відмовлятися від рішень, спрямованих на навчання й розвиток співробітників. Навпаки, необхідно подвоювати зусилля для формування стійкості персоналу, здатного адаптуватися в умовах постійних змін. Розробляючи плани повернення до звичного режиму роботи, необхідно розглянути шляхи заохочення працівників та розширення можливостей для їхнього професійного розвитку й адаптації, з огляду не лише на їхні навички чи рівень кваліфікації, але й на отриманий досвід та технологічний прогрес. Зокрема, доречним буде використання потенціалу штучного інтелекту для побудови культури обміну та накопичення знань, що сприятиме зміцненню взаємодії між працівниками та забезпечуватиме стійкість організації, даючи їй змогу протистояти й навіть процвітати в середовищі невизначеності та змін.

Література

- Антикризовий менеджмент у публічному управлінні. (2021).
URL: <https://eduhub.in.ua/courses/antikrizoviy-menedzhment-u-publichnomu-upravlinni>
- Баніт, О.В. (2024). Трансформаційні процеси в корпоративній освіті України: аналітичний огляд [Transformation processes in Ukraine corporate education: an analytical review]. *Actual Issues of Modern Science*, 28, 1–12. Retrieved from: <https://eiid.eu/ftpgetfile.php?id=85>
- Богуславець, М. (2022). План відновлення України: розпочати відбудову хочуть вже у 2022 році.
URL: https://lb.ua/blog/martyna_boguslavets/524339_plan_vidnovlennya_ukraini_rozpochati.html
- Дослідження ринку праці України. (2022). URL: <https://eba.com.ua/doslidzhennya-ryнку-pratsi-ukrayiny/>
- Звіт KPMG в Україні. (2020). Як компанії змінили HR-політику за час карантину.
URL: <https://kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2020/05/yak-kompaniyi-zminyly.html>
- Практичний курс у сфері «Антикризове управління». (2021).
URL: <https://business.ieu.edu.ua/navchannia/mini-mba/antikrizove-upravlinnya>
- Rost Group. (2020). Результати HR-дослідження українського ринку: як COVID-19 змінив життя компаній. Retrieved from: <https://rostoutsourcing.com/doslidzhennya-ryнку-stosovno-hr-problem-ta-yih-rishen-v-umovah-karantynu/>

Бартош С. Б.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0006-0171-965X>

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ

Судова реформа в Україні висуває нові вимоги до професійних та особистісних якостей суддів. Психологічна компетентність судді є важливою складовою його професіоналізму поряд з юридичною грамотністю. Суддя у своїй діяльності стикається з високим рівнем психологічного навантаження, конфліктними ситуаціями, необхідністю приймати складні

рішення. Це вимагає від нього розвинених психологічних якостей, вміння управляти своїм емоційним станом, протистояти стресам та професійному вигоранню. Недостатній рівень психологічної підготовки суддів може негативно позначатися на якості судочинства, призводити до професійних помилок та зниження авторитету судової влади. Тому питання покращення психологічної підготовки суддів набуває особливої значущості.

Проблеми психологічної підготовки суддів досліджували такі вчені, як О. Бондаренко, М. Костицький, Е. Катаєва, Л. Зуєва, Г. Савченко, О. Черновський та ін. Науковці відзначають необхідність формування у суддів психологічної компетентності, розвитку професійно важливих якостей, морально-етичних принципів. Водночас, питання вдосконалення психологічної підготовки суддів у процесі суддівської освіти потребує подальшого дослідження.

Психологічна підготовка суддів має бути невід'ємною складовою їх професійної освіти. Вона повинна забезпечувати формування психологічної готовності до здійснення суддівської діяльності, розвиток професійно важливих якостей, опанування психологічними знаннями, вміннями та навичками.

Аналіз сучасного стану психологічної підготовки суддів в Україні свідчить про наявність низки проблем. Зокрема, в процесі добору кандидатів на посаду судді недостатньо уваги приділяється їх психологічним якостям, діагностиці професійної придатності. Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів часто має формальний характер, в її змісті переважають юридичні дисципліни, тоді як психологічним аспектам приділяється недостатньо уваги. Відсутня система моніторингу та підтримки психологічного здоров'я суддів.

Одним із шляхів покращення психологічної підготовки суддів є впровадження психологічного обстеження кандидатів на посаду судді. Воно дозволить виявити осіб, найбільш придатних за своїми психологічними якостями до суддівської діяльності, та запобігти допуску до професії осіб з негативними особистісними рисами (Черновський, 2011).

Психологічне обстеження має включати оцінку морально-етичних якостей (чесність, справедливість, відповідальність), інтелектуальних здібностей (аналітичне та логічне мислення, здатність приймати рішення), комунікативних навичок (вміння слухати, грамотно висловлювати думки, управляти конфліктами), емоційної стійкості (здатність контролювати емоції, протистояти стресам). Важливо також виявляти мотивацію кандидатів, їх психологічну готовність до суддівської діяльності.

Психологічне обстеження повинні проводити фахівці-психологи з використанням валідних та надійних психодіагностичних методик. Зокрема, для оцінки особистісних якостей можуть використовуватися такі методики, як багатофакторний опитувальник особистості, опитувальник Кеттелла, методика діагностики рівня емпатійних здібностей В. В. Бойко тощо. Для діагностики інтелектуальних здібностей доцільно застосовувати тести інтелекту, методики дослідження аналітичності та гнучкості мислення. Комунікативні навички можна оцінювати за допомогою тесту комунікативних умінь Міхельсона, методики діагностики комунікативної установки В. В. Бойко та ін. За результатами обстеження має надаватись висновок про рекомендацію чи не рекомендацію кандидата на посаду судді. Такий висновок повинен враховуватись при проведенні конкурсного відбору на посаду судді.

Наступним важливим напрямом є вдосконалення психологічної підготовки суддів у процесі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів. Необхідно збільшити обсяг психологічних дисциплін у навчальних планах, забезпечити їх практичну спрямованість.

Зокрема, в програму підготовки доцільно включити такі теми, як: психологічні особливості здійснення правосуддя; психологія судового процесу; психологічні аспекти комунікації в діяльності судді; психологічні методи впливу в суді; психологічні особливості допиту; психологічні прийоми вирішення конфліктів; психологія прийняття судових рішень; психологічні аспекти взаємодії судді з учасниками процесу; психологія професійного стресу та професійного вигорання суддів; психологічна саморегуляція в діяльності судді тощо.

При викладанні психологічних дисциплін важливо застосовувати сучасні інтерактивні методи навчання – тренінги, ділові ігри, аналіз реальних ситуацій, дискусії, моделювання тощо. Це дозволить суддям не лише отримати теоретичні знання, але й сформувати практичні навички застосування психологічних методів і прийомів у професійній діяльності.

Як зазначає Л. Армітаж (Armytage, 2015), психологічна підготовка суддів повинна базуватися на принципах навчання дорослих та професійної освіти, орієнтуватися на реальні потреби судової практики. Важливо забезпечити активну участь суддів у процесі навчання, використовувати їх професійний досвід. Навчання повинно мати проблемно-орієнтований характер, розвивати у суддів критичне мислення та здатність приймати рішення у складних ситуаціях.

Значну увагу слід приділяти формуванню у суддів комунікативної компетентності, навичок ефективного спілкування. Суддя повинен вміти встановлювати психологічний контакт з учасниками процесу, управляти своїми емоціями та емоціями інших, запобігати конфліктам та ефективно їх вирішувати. Ці навички можуть розвиватися під час комунікативних тренінгів, рольових ігор, моделювання судових засідань.

Зокрема, для розвитку навичок активного слухання можна використовувати вправи на перефразування, резюмування, постановку відкритих запитань. Для формування вмінь управління конфліктами доцільно моделювати конфліктні ситуації, що виникають під час судового процесу, та відпрацьовувати різні стратегії їх вирішення (компроміс, співробітництво, пристосування тощо). Навички самопрезентації та публічного виступу можна розвивати за допомогою вправ на структурування виступу, роботу з запереченнями, аргументацію своєї позиції та ін.

Невід'ємною складовою психологічної підготовки суддів має бути розвиток їх емоційного інтелекту, психологічної стійкості та стресостійкості. Судді повинні вміти управляти своїм психологічним станом, протидіяти негативним емоціям, зберігати самовладання у стресових ситуаціях. Цьому можуть сприяти тренінги з розвитку емоційного інтелекту, стресостійкості, навичок саморегуляції.

На тренінгах з розвитку емоційного інтелекту суддів можна навчати розпізнавати власні емоції та емоції інших людей, управляти своїми емоційними реакціями, використовувати емоції для ефективної комунікації. Для розвитку стресостійкості доцільно використовувати техніки релаксації, візуалізації, дихальні вправи, методи когнітивно-поведінкової терапії. Навички саморегуляції можна відпрацьовувати за допомогою аутогенного тренування, медитації, самонавіювання.

Важливим напрямом є розвиток психолого-педагогічної компетентності суддів-викладачів, які здійснюють підготовку суддів. Вони повинні володіти сучасними освітніми технологіями, вміти створювати психологічно комфортне навчальне середовище, застосовувати інтерактивні методи навчання (Зуєва, 2013). Доцільним є запровадження для суддів-викладачів курсів підвищення кваліфікації з проблем психолого-педагогічної підготовки, проведення методичних семінарів, тренінгів.

На цих заходах судді-викладачі можуть опанувати методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, розвитку критичного мислення, створення проблемних ситуацій, організації дискусій та «мозкових штурмів», використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні тощо. Важливо також розвивати у суддів-викладачів навички надання зворотного зв'язку, створення позитивного емоційного фону на заняттях, управління групою динамікою.

Для забезпечення неперервності психологічної підготовки суддів необхідно також приділяти увагу психологічній підтримці суддів безпосередньо на робочому місці. Доцільним є створення в судах психологічної служби, яка б здійснювала моніторинг психологічного стану суддів, надавала консультативну та психокорекційну допомогу, проводила тренінги з розвитку професійно важливих якостей, профілактики професійного стресу та емоційного вигорання (Черновський, 2011).

Психологічна служба суду може проводити регулярну діагностику рівня стресу, тривожності, емоційного вигорання суддів за допомогою стандартизованих психодіагностичних методик. За результатами діагностики судді можуть отримувати індивідуальні консультації та рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я, проходити психокорекційні програми. Групові тренінги можуть бути спрямовані на розвиток навичок саморегуляції, комунікативної компетентності, лідерських якостей, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Ще одним перспективним напрямом психологічної підготовки суддів є запровадження інституту наставництва (менторства) для новопризначених суддів. Досвідчені судді-ментори можуть надавати своїм колегам не лише професійну, але й психологічну підтримку, допомагати їм адаптуватися до нової ролі, долати труднощі у спілкуванні з учасниками процесу, справлятися зі стресом. Наставництво сприяє формуванню у суддів необхідних особистісних якостей, професійних цінностей та установок (Черновський, 2011).

Наставник може ділитися з молодим суддею своїм професійним досвідом, обговорювати складні ситуації, що виникають у суддівській діяльності, надавати поради щодо ефективної комунікації та управління емоціями. Важливо, щоб між наставником та підопічним встановилися довірливі стосунки, був постійний зворотний зв'язок. Менторська підтримка може здійснюватися як в очному форматі, так і дистанційно з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Важливим аспектом психологічної підготовки суддів є також формування у них прагнення до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Суддя повинен розуміти необхідність підтримки свого психологічного здоров'я, розвитку психологічної компетентності протягом всієї професійної кар'єри. Цьому може сприяти проведення для суддів психологічних вебінарів, онлайн-курсів, забезпечення доступу до психологічної літератури та інформаційних ресурсів.

Судді можуть підвищувати свою психологічну компетентність шляхом самоосвіти, опрацювання наукової та науково-популярної літератури з юридичної психології, психології спілкування, конфліктології тощо. Корисним може бути ознайомлення з досвідом зарубіжних колег щодо психологічної підготовки суддів, участь у міжнародних семінарах, конференціях, програмах обміну. Важливо, щоб у суддів було постійне прагнення до особистісного та професійного зростання, готовність до змін та викликів сучасності.

Таким чином, покращення психологічної підготовки суддів у процесі суддівської освіти є важливою умовою підвищення якості здійснення правосуддя. Основними шляхами вирішення цього завдання є: впровадження психологічного обстеження кандидатів на посаду судді;

вдосконалення змісту, форм і методів психологічної підготовки суддів у процесі спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації; розвиток психолого-педагогічної компетентності суддів-викладачів; створення системи психологічної підтримки суддів на робочому місці; стимулювання суддів до постійного саморозвитку та самовдосконалення.

Література

- Зуєва, Л.Є. (2013). Психологічні аспекти професійної діяльності суддів. *Слово Національної школи суддів України*, 3, 139–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_3_18.
- Савченко, Г. (2014). Професійно-психологічна підготовка суддів: концептуальні засади. *Слово Національної школи суддів України*, 1, 112–114.
- Черновський, О. К. (2011). Вдосконалення професійно-психологічного відбору та адаптації суддівських кадрів. *Вісник Вищої ради юстиції*, 1 (5), 133–140.
- Armytage, L. (2015). Educating Judges—Where to From Here? *Journal of Dispute Resolution*, 1, 167–190. URL: <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2015/iss1/10/>.

Білан М. В.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0008-8250-9092>

РОЗВИТОК КРОС-КУЛЬТУРНИХ НАВИЧОК ПЕДАГОГІВ: ВИМОГА ЧАСУ

У нинішніх умовах через глобалізаційні виклики, кліматичні потрясіння, економічні та політичні кризи, глобальну нестабільність все більше людей змушені залишати своє місце проживання та переїжджати до іншого, шукаючи безпечного прихистку. Тож міграційні процеси у всьому світі посилюються. Через війну в Україні, спричинену російською воєнною агресією у 2022 р., до міграційних потоків потрапили й українці. За статичними даними, понад 2,4 млн українців виїхало до інших країн від початку повномасштабної війни (Опендатабот, 2023).

Країни, що приймають вимушених мігрантів, стикаються з різноманітними викликами, у тому числі й освітніми. Надзвичайно гостро постає питання крос-культурної та полікультурної підготовки педагогічного персоналу для роботи з дітьми мігрантів і самими дорослими мігрантами. Адже загальновідомо, що освіта є ефективним інструментом інтеграції мігрантів у нове для них суспільство. Відтак, педагоги різного рівня (ті, що навчають дітей, молодь, дорослих будь-якого віку) повинні володіти необхідними крос-культурними навичками.

З огляду на зазначене, метою виступу є висвітлення світового досвіду крос-культурної підготовки педагогів. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати досвід країн, що мають певні здобутки у цій сфері діяльності: Фінляндії, США, Канади.

Фінляндія. Заслугує вивчення, критичного осмислення та впровадження позитивних ідей реалізації програми підготовки учителів початкових класів, що називається «Міжкультурна підготовка учителя» (The Intercultural Teacher Education). Програму пропонують в університеті Оулу (Фінляндія) в межах підготовки учителів початкової школи. Програма націлена на розвиток умінь майбутнього учителя відповідати на виклики, що їх ставить перед професією вчителя мультикультуралізм і глобалізація.

Майбутні учителі навчаються міжкультурному спілкуванню на лекціях, семінарах і практичних заняттях, що проводяться запрошеними викладачами з інших країн. Крім того, в межах програми передбачено певний період навчання за кордоном та стажування в державних і неурядових організаціях.

Основними тематичними модулями є навчання в неоднорідному класі та практика викладання за кордоном і в міжнародних школах. Інші теми: рання освіта, розвиток людини та навчання, викладання та освітня взаємодія, освітня філософія та етика, інклюзивність, освіта для осіб з особливими потребами. Майбутніх учителів навчають основам рефлексії, спрямованої на розвиток культурних навичок, чутливості, культурної та іншомовної обізнаності (April, et al., 2018).

Канада. Як країна, що завжди була привабливою для мігрантів, Канада також має вагомий здобутки з крос-культурної підготовки педагогів. З самого початку прийняття закону про мультикультуралізм у 1988 році та подальшого створення Федерального департаменту мультикультуралізму та громадянства Канада відіграла важливу роль лідера з питань мультикультурності в сучасному світі. Оскільки до Канади завжди мігрували чисельні потоки біженців, вимушених і планових мігрантів, міжкультурні стосунки тут набули особливої вагомості, зокрема в освітній системі Канади. Педагоги стикалися, передусім, з труднощами інтеграції учнів з корінних націй та расових меншин мігрантів у звичайні канадські школи для досягнення успіху в навчанні. Тому в країні розроблено та реалізуються різноманітні крос-культурні стратегії для подолання цих проблем. Так, в Північному Онтаріо було проведено опитування понад 2 тис. педагогів і шкільних адміністраторів для з'ясування їх міжкультурних потреб. На їх основі було розроблено методичні рекомендації щодо професійного розвитку педагогів, який би покращив їхні навички в міжкультурних стосунках з учнями з різних культур, особливо з учнями-аборигенами, які належать до групи ризику.

В університеті Монреалю на факультеті педагогічних наук пропонується освітня програма «Awareness of French and openness to linguistic diversity» (Знання французької мови та відкритість до мовного розмаїття) для підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів дошкільної освіти, початкової освіти та вчителів-дефектологів. Вона включає обов'язкові курси з вивчення французької як другої мови та багатомовності. Мета програми полягає у розвитку нинішніх і майбутніх учителів позитивного ставлення до мовного та культурного розмаїття; навичок мислення різними мовами, тобто розвитку їх металінгвістичних здібностей; визнанні права учнів розмовляти рідною мовою мігрантів; підвищенні обізнаності щодо французької мови як спільної мови для спілкування (University of Montréal, 2024).

США. Міжнародна програма для вчителів Spirit's BridgeUSA надає можливість педагогам з усіх куточків світу ділитися своєю культурою з американськими школярами, викладаючи в США та організовуючи міжкультурні заходи між їхніми класами в США та дітьми в їхній країні. Програма і міжкультурні заходи в її межах організовуються віртуально, що дає можливість педагогам набути нового досвіду і втілити його у своєму класі, зі своїми учнями.

Педагогічна школа університету Блумінгтона (штат Індіана) може похвалитися результативною крос-культурною програмою, що називається «Глобальний портал для вчителів» (Global Gateway for Teachers). Програму було започатковано ще в 1970 році. Відповідно до програми студенти упродовж цілого семестру проходять практику в іншій державі або на іншому континенті та здобувають реальний досвід викладання в іншому культурному середовищі. Майбутні учителі початкових класів під час цієї практики отримують можливість підготуватися до викладання у багатонаціональних групах учнів у різних школах: у резервації американських індіанців Навахо, у міських школах в Індіанapolisі та Чикаго, а також

у багатьох школах в Південній Америці, Європі, Азії та Африки (Global Gateway for Teachers, 2024).

Така практика готує майбутніх учителів працювати в поліетнічному середовищі, розуміти світ та людей різних національностей, пізнавати інші культури, чуйно ставитися до своїх учнів різних етносів.

Можливості для крос-культурної підготовки учителів, а також для їх професійного розвитку за цим напрямом пропонуються в кожному з університетів США. Для аналізу було взято університет Ла Верне, що знаходиться в штаті Каліфорнія. Це – типовий університет, який не займає топові місця в рейтингу вишів. Для професійного розвитку педагогам пропонується 12 освітніх програм з крос-культурної підготовки. До прикладу, Мультикультурний клас (The Multicultural Classroom); Наведення мостів між культурами в освіті (Bridging Cultures in Education); Навчання учня/ студента латинського походження (Teaching the Latino student); Іспанська культура: минуле, сьогодення, майбутнє (Hispanic Culture: Past, Present and Future); Розуміння різноманіття та етнічних особливостей (Understanding Diversity and Ethnicity) та ін. На сайті університету можна ознайомитися з силабусами зазначених програм, прочитати анотацію курсу та обрати те, що педагог потребує (University of La Verne, 2024).

У підсумку, необхідно констатувати, що у відповідь на виклики часу освітні системи країн розвиваються й удосконалюються, про що свідчить набутий світовий досвід з крос-культурної підготовки педагогів. Поки що цей досвід наявний у тих країнах, що приймають мігрантів. Однак крос-культурна підготовка педагогічного персоналу поступово стає критично важливою вимогою у глобалізованому світі. Формати цієї підготовки, як засвідчив здійснений аналіз, є різними: в межах навчання майбутніх учителів в університетах; в межах програм неформальної освіти як професійний розвиток педагогів, що працюють; у формі блогів, відеороликів, у процесі спілкування з педагогами інших країн як інформальна освіта. Головним є навчити педагогів розуміти та приймати культурне розмаїття, що значно підвищує якість освіти та дозволяє досягти більшого рівня інклюзії соціально вразливих верств.

Література

- Опендатабот. (2023). 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни. Суспільне: Новини. URL: <https://suspilne.media/551849-24-mln-ukrainsiv-viihali-ta-ne-povernulisa-do-ukraini-vid-pocatku-velikoi-vijni-opendatabot/>
- April, D., D’Addio, A. C., Kubacka, K. & Smith, W. (2018). Issues of Cultural Diversity, Migration, and Displacement in Teacher Education Programmes. *Background Paper Prepared for the 2019 Global Education Monitoring Report*. 64 p.
- Indiana University Bloomington. (2024). Global Gateway for Teachers. School of Education. URL: <https://education.indiana.edu/programs/global-gateway/index.html>
- University of La Verne. (2024). Multi-Cultural Courses For Teachers. Professional Development Courses. URL: https://www.pdcourses.net/courses-pdc.php?cat_id=2&sub_id=4
- University of Montréal. (2024). ELODIL. URL: <http://www.elodil.com/>

Білоус О. І.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6915-1160>

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НУШ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ «М'ЯКИХ» НАВИЧОК

Динаміка змін, що супроводжує професійну діяльність сучасного вчителя, потребує від нього здатності швидко адаптуватися до складних умов соціальних і професійних реалій, самостійно та відповідально приймати рішення, орієнтуватися на неперервний саморозвиток. Саме професійна мобільність і характеризує здатність вчителя до швидкої адаптації, переключення в умовах невизначеності та стрімких змін. Професійна мобільність обумовлює якісні зміни, які впливають на розвиток «м'яких» навичок вчителя. Науковці стверджують, що професійна мобільність характеризує здатність до швидкої адаптації до змін на ринку праці, змін професійних потреб в умовах стрімких мінливостей сучасності (Герасимова, 2021).

У Концепції Нової української школи (Міністерство освіти і науки України, 2016) провідне місце відводиться педагогу нової формації, який перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, успішному, умотивованому, компетентному та може стати агентом сучасних змін. Вчитель НУШ виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, має академічну свободу, володіє навичками випереджувального проектного менеджменту, організовує дитиноцентрований процес, трансформує методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і потреб замовників освітніх послуг, формує бачення на сучасний світ та місце в ньому.

Переосмислення соціальної та професійної місії вчителів актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних до неперервного самонавчання, саморозвитку та самовдосконалення, засвоєння нових професійних ролей і функцій, отже, професійно мобільних (Кравець, Романишина & Зданевич, 2022).

Науковці зазначають, що мобільність є складовою професійної самореалізації педагога, яка забезпечує рух уперед. Завдяки мобільності вчителі занурюються у власне самопізнання, позбуваються стереотипів у педагогічній діяльності, розширюють межі власних інтересів. Водночас, професійна самореалізація мобільного вчителя початкової школи характеризується прагненнями до кар'єрного росту, самовдосконаленням, знаннями про власні потенційні можливості, «Я»-концепцію, вміннями змінювати різні види діяльності в освітній сфері, добирати оптимальні способи розв'язання професійних завдань (Кравець, Романишина & Зданевич, 2022).

У працях О. Кіліченко ми знаходимо, що професійна мобільність вчителя початкової школи проявляється в його здатності до творчого засвоєння нових видів діяльності та відмову від стереотипів, це передбачає: відкритість до нового, впевненість у своїх силах в процесі його засвоєння; широту і багатогранність мислення, здатність переходити від одного способу діяльності до іншого; гнучкість настанов особистості вчителя, які дозволяють регулювати свої дії в умовах, що змінюються; критичність, здатність адекватно оцінювати свої результати і намічати нові перспективи (Кіліченко, 2017). Перераховані здатності наповнюють зміст «м'яких» навичок вчителя початкової школи.

Довідникові джерела визначають «м'які» навички (soft skills) педагога як спектр професійних й особистісних якостей, що зумовлюють успішність його професійного розвитку, є супровідними до професійних, фахових компетентностей, важливі з урахуванням специфіки професійної діяльності, з поміж яких – лідерські якості, здатність працювати в команді, презентаційні навички, аналітичні здібності, навички комунікації, стресостійкість, креативність та ін. (Вовк, 2021).

Слушною є думка, що сучасний педагог – фундаментально освічена людина з розвиненими «м'якими» навичками, яка здатна перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, самостійно працює над власним розвитком, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти.

Як інтегративне утворення, професійна педагогічна мобільність в Новій українській школі передбачає вміння особистості швидко змінювати свій статус чи становище в соціальному, культурному та професійному середовищі відповідно до умов, які висуває до неї сучасна цивілізація, і які визначають стиль мислення і діяльності людей, соціальних та етнічних груп, творчо сприймати запропоновану інформацію, здатність критично мислити, знаходити нестандартні рішення в нових ситуаціях, передбачати характер і перебіг змін як у певній галузі, так і в суспільному розвитку загалом.

Швидка адаптація в інформаційному світі є однією зі складових характеристик мобільності, як поняття. Мобільність, як особистісна здатність адаптування до динамічно мінливих умов сучасного середовища зумовлює можливість не тільки ефективно адаптуватися до них, а й реалізувати себе як суб'єкта активної перебудови життєвих умов та саморозвитку. Враховуючи вищезазначене, розуміємо мобільність педагога в Новій українській школі як рушій розвитку «м'яких» навичок, особливо здатність адаптування до змін. Чим внутрішньо мобільніший педагог, тим краще він орієнтується в ситуації, тим швидше реалізується в соціальній та професійній ієрархії, тим різноманітнішою може бути його педагогічна діяльність.

Варто зазначити, що мобільність педагога визначається соціальними та особистісними чинниками, є результатом цілеспрямованого саморозвитку і механізмом особистісної гнучкості та адаптації до змін в умовах професійного середовища, а також умовою неперервного розвитку особистості і чинником розвитку «м'яких» навичок.

Характерними ознаками мобільності педагога є: властивості і якості (відкритість, гнучкість, оперативність, адаптивність, комунікативність, рефлексивність); уміння (самоконтролю, саморегуляції, самооцінювання, цілепокладання, проектування, управління); здібності (конструктивність у спільній взаємодії, мисленні, проектуванні необхідних змін розвитку педагогічної ситуації, в мікросоціумі).

Отже, проблема розвитку «м'яких» навичок у вчителя актуалізується його професійною мобільністю, оскільки він є наставником, керівником, фасилітатором з формування та розвитку мобільної особистості сучасного учня (Нікітенко, 2023).

Розвиток «м'яких» навичок у вчителя початкової школи забезпечує перспективу бути готовим до переміщень, легко адаптуватися у нових умовах, знаходити сили продовжувати працювати. Вимоги до певних сфер особистості вчителя окреслені наступними завданнями: оперативно поновлювати свої знання, бути потрібним, налаштованим до непередбачуваних змін у професійній діяльності, уміти швидко й ефективно адаптуватися в нових умовах, тобто бути мобільним.

Мобільність забезпечує рух уперед. Завдяки мобільності вчителі поглиблюються у власне самопізнання, позбуваються стереотипів у педагогічній діяльності, розширюють межі власних інтересів, постійно себе вдосконалюють.

Таким чином, окреслена ситуація актуалізує цілеспрямований розвиток професійної діяльності педагога в умовах швидкоплинних змін та невизначеності шляхом активізації професійної мобільності вчителя як детермінанти розвитку його «м'яких» навичок, а саме комунікабельності, креативності, творчої ініціативи, швидкої адаптації, уміння приймати і реалізовувати нестандартні рішення тощо. Професійна мобільність у даному контексті виступає рушійною силою розвитку вищезазначених навичок.

Література

- Вовк, М. П., Грищенко, Ю. В., Соломаха, С. О., Філіпчук, Н. О. & Ходаківська, С. В. (2021). Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика: словник / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ. 312 с.
- Герасимова, І. Г. (2021). Професійна мобільність. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. 1144 с.
- Кіліченко, О. І. (2017). Професійна мобільність учителя початкової школи: курс лекцій, опорні схеми. Івано-Франківськ. 112 с.
- Кравець, Р. А., Романишина, Л. М., & Зданевич, Л. В. (2022). Професійна мобільність вчителя початкових класів як запорука ефективної педагогічної діяльності. *Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»*, 7 (12), 185–194.
- Міністерство освіти і науки України (2016). Концепція Нової української школи. URL: <https://www.kmu.gov.im/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf>
- Нікітенко, С. Ю. (2023). Розвиток професійної мобільності педагогів у концепції Нової української школи. URL: <https://naurok.com.ua/tvorcha-robota-mobilnist-pedagoga-nush-320705.html>

Бондар В. Ю.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Необхідність оновлення системи підготовки вчителів фізичної культури на засадах гуманізації, орієнтації на розвиток творчого потенціалу кожного суб'єкта освітнього процесу, професійний саморозвиток увиразнюється положеннями законів України. Положеннями нормативних документів передбачено пошук ефективних форм, методик, засобів фізичного виховання підростаючого покоління, осучаснення процесу професійної підготовки учителів фізичної культури, що потребує визначення та розкриття педагогічних умов професійного саморозвитку таких фахівців.

Водночас рівень мотивації учителів фізичної культури до подальшого професійного саморозвитку знижується. Це пов'язано з відсутністю науково обґрунтованої моделі, що мала б охоплювати цілі, зміст, етапи, форми, технології і методи їхнього професійного самопізнання і саморозвитку. Така ситуація призводить до поступової професійної активності певної частини вчителів фізичної культури, гальмування розвитку індивідуально-особистісних і професійно значущих якостей. Ця модель може бути реалізована за умов неформальної освіти. Тому набуває актуальності проблема пошуку форм і способів забезпечення саморозвитку зокрема в умовах неформальної освіти.

Неформальна освіта – це освіта, що не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти. Професійний саморозвиток в умовах неформальної освіти вчителів фізичної культури може завершуватися отриманням сертифіката та присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Але сутність та мета неформальної освіти учителів фізичної культури полягає не стільки в отриманні визнаних державою освітніх кваліфікацій. Метою неформальної освіти є забезпечення права вчителя фізичної культури будь-якого віку на навчання впродовж життя для особистісного саморозвитку та підтримки професійної компетентності, що необхідні для оптимальної професійної й особистісної самореалізації у сучасному швидкозмінному світі.

За результатами емпіричного дослідження з'ясовано, що певна частина учителів фізичної культури не усвідомлюють особистісний і професійний саморозвиток як шлях до самовираження, становлення неповторного індивідуально-творчого стилю власної професійної діяльності. Таке явище пояснюємо суперечностями, що виникають між нинішньою системою професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, недостатньо зорієнтованою на формування у них потреби в постійному професійному саморозвитку, і своєрідністю фаху, в сутності якої закладено необхідність «творення» себе і своїх вихованців, постійної саморозвивальної освітньої діяльності (Макарова, 2013). Традиційне ж навчання, побудоване на асоціативно-рефлекторній теорії, передбачає засвоєння знань шляхом попереднього заучування, запам'ятовування і подальшого застосування. Часто, як показує власний досвід, під час педагогічної практики майбутніх учителів фізичної культури трапляються випадки, за яких у студентів не вистачає знань, умінь, навичок для продуктивного розв'язання ситуації, а засвоєні ними відомості у процесі професійної підготовки виявляються непотрібними, зайвими знаннями.

У дослідженнях останнього десятиліття (О. Ажиппо, О. Атамась, Л. Демінська, Л. Сущенко, О. Тимошенко та ін.) наголошується, що вчителю фізичного виховання, який виявляє професійну майстерність, необхідно оволодіти не тільки адекватною самооцінкою професійних і особистісних якостей, а й певною системою ставлень до себе, спрямованістю на постійний саморозвиток. Як зазначав І. Зязюн, «розвиток та саморозвиток спричиняється виникненням суперечностей між наявним і бажаним рівнями психологічної, соціальної й професійної зрілості людини, котрі слугують рушійними силами психологічного механізму «творення людини» (Зязюн, 2000, с. 130). Водночас учений наголошує на спорідненості та взаємозумовленості понять «розвиток» і «саморозвиток», заперечуючи їх тотожність.

Досліджуючи сутнісну характеристику поняття «саморозвиток» необхідно враховувати неоднозначний зміст спорідненого поняття «розвиток». Не викликає сумнівів, що розвиток учителів фізичної культури є безперервним процесом кількісних і якісних змін, що пронизує все життя педагога. В науковій літературі можна знайти різне трактування поняття «розвиток».

На думку представників ідеалістичної філософії розвиток – це процес некерований, спонтанний, що може відбуватися незалежно від умов, в яких знаходиться людина і рівень

розвитку визначений при народженні. На розвиток особистості, як стверджують науковці, впливають чотири фактори – спадковість, середовище, виховання й активність. Звичайно, спадковість впливає на розвиток людини, але кожна особистість доповнює закладені в ній від природи якості, реалізуючи при цьому свій потенціал шляхом саморозвитку і самовдосконалення. Розвиток – специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступального процесу сходження від нижчого до вищого, від простого до складного; складне динамічне явище, яке спрямоване на збільшення фізичних та інтелектуальних сил особистості, що дозволяють формувати її творчі здібності, активну громадянську позицію. За Г. Костюком, «розвиток – безперервний процес, що виявляється у кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення інших ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає «перерви безперервності», тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, що утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих».

Особливої уваги, щодо теми нашого дослідження, заслуговує поняття «розвиток особистості» яке дослідники (Лук'янова, Аніщенко, 2014) визначають як складне динамічне явище, спрямоване на збільшення фізичних та інтелектуальних сил особистості, що дозволяють формувати її творчі здібності, активну громадянську позицію; процес становлення особистості як соціальної істоти в результаті її соціалізації і виховання; безперервний процес, що виявляється у кількісних і якісних змінах людської істоти. Кількісні зміни (збільшення одних і зменшення інших її ознак) зумовлюють виникнення якісно нових і знищення старих психічних властивостей. ... Ключові напрями у розвитку особистості дорослого: з одного боку – це зростання особистісної автономності людини, її свободи, можливості реалізуватися, виявляти творче ставлення до дійсності та власного життєвого шляху, а з іншого – зростання соціальної інтегрованості, соціальної відповідальності, збагачення форм соціальної активності (Лук'янова, Аніщенко, 2014, с. 84). Поняття «саморозвиток» в цьому контексті виглядає як похідне. Автори слушно стверджують, що «саморозвиток – розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона досягає самостійним заняттям, вправами; розвиток кого-, чого-небудь власними силами, без впливу, сприяння яких-небудь зовнішніх сил; те саме, що саморух» (Лук'янова, Аніщенко, 2014, с. 86).

Порівнюючи поняття «розвиток» і «саморозвиток» можна з впевненістю сказати, що розвиток відбувається на основі досягнення цілей поставлених ззовні, а процес саморозвитку здійснюється відповідно до задумів і цілей самої особистості, тобто внутрішніх. Підґрунтям саморозвитку є потреби людини в нових досягненнях, прагнення до успіху, до вдосконалення, активна життєва позиція, позитивне мислення, віра у свої можливості, розуміння сенсу життя (Соколовська, 2011, с. 25). Саморозвиток учителів фізичної культури в умовах неформальної освіти передбачає усвідомлення ними самих себе як наставників у процесі навчання, а також необхідність самостійного вдосконалення своїх знань, умінь і навичок, що забезпечить понад часову ефективність майбутньої професійної діяльності (Наумчук, 2002). Конкретизуючи наукову категорію професійного саморозвитку учителів фізичної культури в умовах неформальної освіти, ми звернулися до досліджень, у яких обґрунтовано ідею, що детермінантом розвитку особистості є провідні види виконуваної діяльності, а тому людина навчається, виходячи з позицій її відповідності професії та успішній діяльності в ній (Л. Демінська, Р. Карпюк, Т. Круцевич, Л. Сущенко, Л. Фролова, Б. Шиян та ін.).

У результаті виконаного теоретичного аналізу наукових джерел приходимо до висновку, що вивчення розвитку й саморозвитку як складних психолого-педагогічних процесів доцільно

здійснювати шляхом інтегрування двох основних аспектів. Відповідно до першого, розвиток і саморозвиток – це взаємопов'язані процеси професійного вдосконалення вчителів фізичної культури в єдності особистості та фахівця. Відповідно до другого, саморозвиток – це найвищий щабель і найбільш ефективний механізм професійного розвитку й удосконалення особистості вчителів фізичної культури.

Таким чином, професійний саморозвиток учителів фізичної культури – це усвідомлений і керований процес, що характеризується активною діяльністю, бажаннями і зусиллями особистості працювати над собою, в результаті якого відбуваються позитивні зміни в розвитку професійно значущих якостей (ставлення до фізичної культури й виховання, готовність до спортивного і педагогічного саморозвитку, здатність до розуміння смислу й логіки розгортання фізкультурно-педагогічної ситуації, рефлексивні уявлення про зміст уроків фізичної культури як частини загальної культури суспільства і кожної особистості, схильність до педагогічних рефлексій власного знання й досвіду, смислів і сутностей спортивних і педагогічних досягнень, педагогічних ідей як засобу розкриття змісту уроку фізичної культури, уміння контролювати емоційний стан у кожній ситуації професійної діяльності тощо). Професійний саморозвиток охоплює, з одного боку, самореалізацію індивіда у професійній діяльності, а з іншого, – дії щодо самопізнання й самоорганізації, котрі сприяють свідомому керуванню власним професійним розвитком. Професійний саморозвиток учителів фізичної культури передбачає самостійне оволодіння сукупністю педагогічних цінностей, ідей, сучасних технологій, ситуацій творчості, загальною культурою і характеризується активною, ціннісно-смісловою, мотиваційною, творчою професійною діяльністю. Саморозвиток характеризується: стійкою внутрішньою мотивацією досягнення успіхів у професійній діяльності; усвідомленим прагненням щодо самопізнання й саморозвитку; високим рівнем розуміння змісту й методики.

Вважаємо, що запорукою професійного саморозвитку учителів фізичної культури є готовність самостійно вносити зміни у показники власної педагогічної й спортивної підготовки, що є свідченням високого рівня усвідомлення перспектив майбутньої фахової діяльності, встановлення її зв'язку з цілями саморозвитку, прийняття на себе відповідальності щодо якості цієї діяльності.

Література

- Зязюн, І. А. (2000). Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. *Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи*: монографія. Київ: ВІПОЛ, с. 11–57.
- Лук'янова, Л.Б., Аніщенко, О.В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник. К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. 108 с.
- Макарова, Г. Г. (2013). Професійний розвиток майбутніх учителів: метод. матеріали до організації навч.-пошук. роботи студентів в умовах наук. б-ки пед. ВНЗ / Г. Г. Макарова. Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка.
- Наумчук, В. І. (2002). Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль: Терн. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.
- Соколовська, С. (2011). Сутнісна характеристика понять «саморозвиток» та «професійний саморозвиток» особистості. *Професійний саморозвиток майбутнього фахівця*: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, с. 20–38.

*Василенко І. І.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-8327-5613>*

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

У часи стрімкого розвитку та реформування освіти, особливо під впливом глобальної цифровізації, а також з метою забезпечення безперервності навчання у період пандемії та повномасштабної війни на території України, актуалізується проблема змішаної форми навчання. Такі зміни вносять відповідні корективи і в систему підготовки вчителів початкових класів, які мають бути готовими працювати у відповідних умовах, володіючи методикою викладання та інструментами змішаного навчання.

Упровадження технологій змішаного навчання у педагогічній освіті має фрагментарний характер і не ґрунтується на комплексному науково-методичному забезпеченні. Це, зокрема, пов'язано з тим, що змішане навчання не врегульовано в нормативних документах як самостійний напрям розвитку освіти. Однак деякі аспекти висвітлюються, наприклад: електронне навчання та дистанційна освіта, розвиток інформаційного суспільства та впровадження інноваційних моделей навчання.

Так, у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 2016 року зазначено, що етап інформатизації освіти характеризується використанням інноваційних цифрових технологій, засобів мультимедіа і систем віртуальної реальності. Серед важливих результатів визначено запровадження нових форм організації освітнього процесу, форм і методів навчання, серед яких названо змішане навчання. А у Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 2021 року вже йдеться про те, що «після завершення карантину можливе ефективне використання педагогами-позашкільниками сучасних інноваційних систем викладання – змішаного навчання (blended learning), коли поєднуються інтернет-можливості та традиційні підходи до навчання, та «перевернутого уроку» (flipped classroom), за якого засвоєння нового матеріалу відбувається переважно вдома, а під час занять у режимі реального часу здійснюється практичне виконання завдань, вправ, досліджень, педагогами надаються індивідуальні консультації тощо. Методика передбачає створення викладачами свого авторського відео- чи аудіоматеріалу, коротких роликів, адресованих учням при вивченні конкретної теми на занятті» (Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, 2021). Також в доповіді зазначається, що в процесі реформування загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» постають певні виклики. Одним із них є необхідність професійного розвитку та самовдосконалення вчителів, що має бути спрямоване на підвищення якості освітнього процесу та вдосконалення педагогічної майстерності. Зокрема, важливими напрямками є опанування методик і технологій формування в учнів ключових та предметних компетентностей, реалізація інтегративного підходу у навчанні, оволодіння інструментами оцінювання результатів навчання на компетентнісній основі, а також застосування змішаного навчання в умовах обмеженого доступу здобувачів освіти до освітніх локацій.

Можна стверджувати, що умови змішаного навчання, які поєднують елементи традиційного навчання в класі та використання онлайн-ресурсів й інструментів, вносять

специфічні особливості в підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Оскільки у програмах навчання у закладах вищої освіти приділяється достатня увага проблемі підготовки вчителів для традиційного викладання в класі, необхідно підкреслити важливість підготовки і для викладання онлайн, а також для збалансованого поєднання цих двох видів навчання, тобто готовність до роботи у змішаному форматі навчання.

На переконання Г. Ткачук, змішане навчання визначається як цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь і способів пізнавальної діяльності особистості шляхом поєднання традиційних, комп'ютерних, дистанційних та мобільних технологій навчання (Ткачук, 2018). Подібна форма навчання передбачає раціональне використання навчального часу, адаптацію освітнього процесу до індивідуальних потреб студентів та урізноманітнення змісту навчання. Сутність змішаного навчання також включає використання гнучких інструментів діагностики та моніторингу результатів навчання, організацію зворотного зв'язку і, як наслідок, підвищення продуктивності навчальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів у закладах вищої освіти.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що змішане навчання продовжуватиме розвиватися у закладах вищої освіти і стане домінуючою технологією навчання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Тому, враховуючи професійну підготовку вищезазначених фахівців в умовах цифрової трансформації освіти, О. Цюняк виокремлює три основні елементи змішаного навчання, що можуть бути реалізовані в інформаційно-педагогічному середовищі закладів вищої освіти:

- очне або традиційне аудиторне навчання (face to face) – під керівництвом викладача;
- самостійне навчання (self-study learning) – самостійна робота студентів на практичних і лабораторних заняттях, пошук навчальних матеріалів, робота в хмарних середовищах та онлайн-сервісах;
- спільне онлайн-навчання (online collaborative learning) – робота студентів і викладачів у синхронній онлайн-взаємодії, такої як вебінари, конференції та форуми (Цюняк, 2021).

Успішна реалізація змішаного навчання залежить від відповідної цифрової компетентності викладача. Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України запустило на порталі Дія.Цифрова освіта національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм для вчителів», щоб кожен педагогічний працівник міг оцінити власний рівень цифрової грамотності та вдосконалити цифрові навички.

Тому варто виокремити наступні сучасні тенденції в системі підготовки вчителів початкових класів в умовах змішаного навчання: опанування вчителями технологій та розвиток навичок цифрової грамотності, створення цифрових ресурсів, індивідуалізація навчання, оцінювання в онлайн-середовищі.

Розглянемо кожну з тенденцій більш ґрунтовно. *Опанування технологій та розвиток навичок цифрової грамотності* передбачає, щоб вчителі початкових класів повинні бути підготовлені до використання різних онлайн-інструментів і платформ для навчання, спілкування та оцінювання учнів. Для досягнення цієї мети в робочій навчальній програмі з підготовки студентів даної спеціальності мають бути дисципліни, які не тільки ознайомлюють з різними типами пристроїв, веббраузерами, освітніми платформами, програмами, такими як: Google Classroom, Microsoft Teams, Schoology, Seesaw, Moodle, aTutor, ILIAS тощо, але й вчать ефективно використовувати їх для навчання та взаємодії з учнями. Окрім цього, не менш важливим є розуміння цифрової безпеки, що включає захист особистої інформації та вміння розрізнати безпечні та небезпечні веб-ресурси.

Також варто звернути увагу на тенденцію *створення цифрових ресурсів*. Учителі мають навчитися створювати і адаптувати цифрові матеріали для підготовки уроків, завдань та ресурсів для змішаного навчання, а саме: створювати відеоуроки та презентації, які допомагатимуть учням не тільки засвоювати матеріал, а й використовувати їх для дистанційного навчання та повторення; створювати інтерактивні завдання та ігри, до яких учні могли б залучатись не тільки в класі, а й онлайн, наприклад, вдома; створювати електронні зошити та завдання, які можна редагувати та заповнювати в електронному форматі, що полегшує освітній процес та сприяє збереженню часу. Також не можна оминати і сучасну доцільність використання соцмереж: вчителі можуть вести блоги або відеоблоги, де діляться корисною інформацією для учнів та батьків, а також можуть створювати форуми для обговорення питань, пов'язаних із навчанням.

Ще однією не менш важливою тенденцією в підготовці вчителів початкових класів є *індивідуалізація навчання*. Завдяки онлайн-ресурсам учителі можуть створювати індивідуальні навчальні траєкторії, пристосовувати матеріали та завдання для відповідності індивідуальним потребам і рівню знань кожного учня. Використання різноманітних завдань та методів навчання дозволяє кожному учневі знайти спосіб, що найкраще відповідає особистим уподобанням та стилю вивчення. Також онлайн-середовище дозволяє вчителям проводити індивідуальні консультації з учнями, щоб вирішувати їхні питання та надавати додаткову підтримку при необхідності.

Охарактеризуємо і таку тенденцію як *оцінювання в онлайн-середовищі*. Вчителі мають розробляти ефективні методи оцінювання знань та навичок учнів у змішаному навчанні, використовуючи як традиційні, так і онлайн-інструменти. Використання автоматизованих інструментів для оцінювання, таких як онлайн тестування та системи автоматизованої оцінки, дозволяє зберігати час вчителя та забезпечує швидкий зворотний зв'язок з учнями. Індивідуалізація навчання й оцінювання в онлайн-середовищі сприяють створенню більш гнучкого та ефективного навчального процесу, де кожен учень може розвиватися відповідно до своїх унікальних потреб та здібностей. Однак важливо забезпечити справедливість та об'єктивність при оцінюванні, щоб кожен учень мав рівні можливості для успіху.

Перераховані тенденції доводять, що змішане навчання потребує від вчителів початкових класів гнучкості, креативності та вміння використовувати нові технології для досягнення навчальних цілей, а від викладачів даної спеціальності – обізнаності і грамотності у сучасних технологіях. Проте ці навички не лише полегшать процес викладання, але й зроблять його більш ефективним, сучасним та захоплюючим для учнів.

Можна стверджувати, що навчання майбутніх учителів початкової школи засобом змішаного навчання є новим форматом організації освітнього середовища, надає доступ до інформаційних ресурсів, підтримує індивідуальний зв'язок із викладачами, створює тим самим умови для індивідуалізації освітнього процесу, посилює пізнавальну мотивацію, сприяє формуванню навичок самостійної діяльності майбутнього фахівця та надає змогу не переривати освітній процес у випадку непередбачених ситуацій.

Література

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с. (До 25-річчя незалежності України).

- Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія /* Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови)]; за заг.ред. В. Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРИНТ, 2021. 384 с. Бібліогр.: с. 21. (До 30-річчя незалежності України). DOI:<https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>
- Ткачук, Г. (2018) Теоретичні аспекти та стан впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти України. *European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Vol. 1.* Sandomierz: Izdawnictwo "Baltija Publishing", p. 465–484.
- Цюняк, О. (2021) Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 316 с.

Ващенко В.В.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0004-2980-7550>

ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ ЛИТВИ В НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ

Усвідомлення того, що розвиток держави забезпечується громадянами, які спроможні ефективно сприяти політичному, економічному, соціальному, науково-технологічному прогресу, що швидкі зміни характеру праці та вимог до компетентності нових людських ресурсів потребують постійного оновлення знань, а отже актуалізації проблеми наближення освітніх послуг до кожної людини і створення для неї можливостей для навчання упродовж життя. Вагомою складовою освіти впродовж життя є освіта дорослих.

У контексті нашого дослідження увагу привертає освіта дорослих в Литві, як один із чинників, що визначають як розвиток суспільства, так і досягнення людини в сучасному соціумі, її досвід, становище в суспільстві. Історично важливою подією для країни було ухвалення Верховною Радою Литви Акту про відновлення незалежності Литовської держави (лит. Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) [Акту про відновлення незалежності Литовської держави (лит. Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) (Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, 2024) та скасування дії Конституції СРСР на території Литви (Василенко, 2024).

Здобуття Литвою незалежності змінило політичну й економічну систему суспільства. Розпочався процес інтеграції до об'єднання демократичних держав, що висунуло нові вимоги до освіти дорослих. У контексті трансформації суспільства актуалізувався особливий інтерес до людського розвитку, питання доступності освіти дорослих стало особливо важливим і разом із тим проблематичним.

Створення прогресивної системи освіти дорослих, підкріпленої правовими документами, стало завданням суспільної важливості. Правову основу освіти дорослих у Литві становлять Конституція Литовської Республіки, закони Литовської Республіки, постанови Уряду Литовської Республіки, його представницьких установ (міністерств тощо), нормативно-правові акти та інші правові документи (Zemaitaityte, 2016, с. 4-5).

Доступ до освіти дорослих є одним із головних пріоритетів у Литві, розглядається як ключ до людського розвитку. Доросла людина, керована потребою пізнання, приходять до необхідності зростання з наміром розвивати інтелектуальні та творчі здібності, маючи намір мати більше визнання в суспільстві та можливості для самореалізації (Trakšelys, 2016, с. 433).

У Литві вже створено підґрунтя для сучасної системи освіти дорослих і підготовлено законодавчі акти, що розробляють механізм державного визнання отриманих у системі неформальної освіти дорослих знань і навичок, а також визначають порядок інформування про надані дорослим програми освіти (Trakšelys, 2016, с. 439).

Розглянемо окремі стратегічні, на нашу думку, документи в хронологічному порядку, які стали фундаментом для розвитку освіти дорослих у Литві. Першим таким документом, на якому базувався розвиток освіти Литви вважається «Концепція освіти Литви», що була прийнята у 1992 (Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, 1992). В зазначеному документі освіта дорослих визначалася як важлива частина системи безперервної освіти, що примножує фізичні та духовні сили особистості; розглядалася як складна і різноманітна за структурою, включаючи навчальні заклади, добровільні організації, освітні та культурні установи, комерційні установи і групи взаємодопомоги. Велика роль в цій системі відводилася засобам масової інформації. Важливим, на що варто звернути особливу увагу, що Концепція передбачала підготовку фахівців з освіти дорослих і такими фахівцями могли бути як безпосередньо педагоги, так і бібліотечні, музейні та клубні працівники (Zemaitaityte, 2019, с. 321-330).

Особливо важливим для розвитку освіти дорослих у Литві став Закон Литовської Республіки «Про неформальну освіту дорослих», що був прийнятий у 1998 році (Lietuvos Respublikos. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998). Закон узаконив термін «неформальна освіта дорослих», визначивши його та заклавши основи його структури, функціонування та управління; представивши завдання неформальної освіти дорослих: допомогти людині задовольнити потреби в самоосвіті, розвинути її творчі інтереси, розвивати творчі сили та здібності людини, допомагати людині стати активним громадянином суспільства, створити умови для набуття теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для професійної діяльності, а також умови для підвищення кваліфікації (Zemaitaityte, 2019, с. 323-324).

В редакції закону Литовської Республіки (2003) (Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, 2024) визначено мету освіти дорослих – створення умов навчання людини упродовж життя, задоволення потреб у пізнанні, підвищенні набутої кваліфікації, або ж набуття додаткової кваліфікації (Zemaitaityte, 2019, 326). Національна стратегія розвитку освіти на 2003–2012 роки (2003) (Lietuvos Respublikos. Seimas nutarimas dėl valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostaty, 2003) та Програма її реалізація (2004) (Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas 2003–2012, 2004) висвітлюють місію освіти як допомогу людині здобувати професійну кваліфікацію, що відповідає сучасному рівню розвитку технологій, культури та особистих навичок, створити умови для навчання упродовж життя з метою задоволення потреб у пізнанні, розвитку нових компетентностей і кваліфікацій, необхідних для професійної кар'єри та осмислення життя (Zemaitaityte, 2019, с. 326). Акцентовано увагу на необхідності залучення більшої кількості людей до ринку праці та більш ефективного інвестуванні в розвиток людських ресурсів, стимулювання навчання упродовж життя, засобах сприяння наданню людям навичок, що уможливають просування їх по службі (Trakšelys, 2016, с. 439).

Стратегія навчання впродовж життя (2008), метою якої є передбачення та визначення напрямів розвитку навчання упродовж життя та заходів для реалізації цих цілей з особливим акцентом на професійну підготовку та безперервне навчання дорослих (Zemaitaityte, 2016, с. 5).

У Стратегії прогресу Литви «Литва 2030» (LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA «LIETUVA 2030») (2012) однією з пріоритетних цілей є забезпечення якості освіти (Zemaitaityte, Petrauskiene, 2021, с. 251-262). У стратегічному документі розвитку країни за мету ставиться створення системи навчання упродовж життя, яка б ефективно застосовувала інформаційні комунікації та можливості впровадження нових технологій (Zemaitaityte, 2022, с. 859).

У Національній доктрині розвитку освіти на 2013-2022 роки (2013) (Lietuvos Respublikos. Seimas nutarimas dėl valstybinės švietimo 2013–2022, 2013) наголошено на місії освіти, що полягає у сприянні людині в набутті професійної кваліфікації, що відповідає стандартам сучасних технологій, культурі та індивідуальним здібностям, а також забезпечувати навчання упродовж життя, постійно задовольняти потребу в пізнанні, здобувати нові компетентності та кваліфікації, що сприяють кар'єрному зростанню людини та реалізації нею сенсу життя (Zemaitaityte, 2016, с. 5).

Закон «Про неформальну освіту дорослих і безперервну освіту» (2014) (Lietuvos Respublikos. Espublikos sneformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo, 2014) визначає правові гарантії для реалізації знань і навичок, які необхідні для професійної діяльності, відкриття нових сенсів життя і створення змістовного дозвілля, сприяння активному членству суспільства. В національній програмі прогресу 2014-2020 роки підкреслено на необхідності приділення більшої уваги системі забезпечення якості неформальної освіти для працюючих і соціально ізольованих людей похилого віку, пов'язуючи фінансування з потребами учня (Zemaitaityte, 2022, с. 859).

У 2016 році прийнято Програму розвитку неформальної освіти дорослих та безперервне навчання на 2016–2023 роки (2016) (Lietuvos Respublikos. Vyriausybės nutarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023..., 2016), стратегічною метою якої є створення і розвиток системи освіти дорослих і безперервної освіти, яка є підтримуючою і доступною, соціально справедливою освітою, що відповідає потребам особистості і суспільства, які працюють у відкритому громадянському суспільстві (Zemaitaityte, 2019, с. 322).

Отже, можна зробити такі висновки: за роки незалежності Литви, розвитку країни як суверенної держави зроблено певні кроки щодо забезпечення життєдіяльності освіти дорослих. Через впровадження розглянутих нами низки документів у громадян країни сформовано бачення, що освіта дорослих уможливорює для людини покращення життя, соціальну мобільність, зміну свого статусу; що використання потенціалу освіти дорослих є головною запорукою успіху, вирішення сучасних проблем будь-якої країни і Литви зокрема. Проте варто вказати на недостатню визначеність необхідної правової й економічної бази для системної і систематичної роботи щодо розвитку освіти дорослих у Литві. Спільна робота на різних рівнях – державному, регіональному і місцевому, можуть суттєво покращити залученість дорослих до різноманітних освітніх заходів, які забезпечать особистісне і професійне зростання громадян країни.

Література

Василенко, В. (2024). Незалежність як імператив. URL: <https://tyzhden.ua/nezalezhnist-iaak-imperatyv/>

- Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. (2024). URL: <https://lrkt.lt/lt/teisine-informacija/lietuvos-nepriklausomybes-aktai/kovo-11-osios-aktas/358>
- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas «Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją patvirtinimo». (2004). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230967/asr>
- Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija. (1992). Lietuvos švietimo koncepcija. Vilnius : Leidybos centras. URL: https://ml100.ugdome.lt/darbai/LIETUVOS_SVIETIMO_REFORMOS_GAIRES
- Lietuvos Respublikos. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas. (1998). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.60192>
- Lietuvos Respublikos. Seimas nutarimasdėl valstybinės švietimo ststrategijos 2003–2012 metų nuostatų. (2003). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215471?jfwid=5sjolg0af>
- Lietuvos Respublikos. Espublikos sneformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo. NR. VIII-822. Pakeitimo įstatymas. (2014). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356>
- Lietuvos Respublikos. Seimas nutarimasdėl valstybinės švietimo 2013–2022 metų ststrategijos patvirtinimo. (2013). URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390>
- Lietuvos Respublikos. Vyriausybė nutarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo. (2016). URL: https://sctelsiai.lt/dokumentai_S/pletros_16_23.pdf
- Trakšelys, K. (2016). Adults and old people learning opportunities: case of Lithuania. *Journal of Modern Science*. Vol. 28 (1). S. 431–456.
- Valstybinės švietimostrategijos įgyvendinimas 2003–2012. (2004). URL: <https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/Valstybines-svietimo-strategijos-igyvendinimas-2003%E2%80%932012.-medziaga-diskusijoms-2012.pdf>
- Zemaitaityte, I. (2019). Legislative provisions for adult education in Lithuania. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION : Proceedings of the International Scientific Conference (May 24th– 25th, 2019)*. Vol. 5. S. 321–330. URL: <https://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3914/3971>
- Zemaitaityte, I. (2016). Older adult education in Lithuanian ageing society. *SHS Web of Conferences : Int. Interdisciplinary Scientific Conf. SOCIETY. HEALTH. WELFARE*. Vol. 30. S. 1–9. URL: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20163000023>
- Zemaitaityte, I., Petrauskiene A. (2021). The problem of non-formal adult education quality service provision in local municipalities of Lithuania. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION : Proceedings of the Internatinal Scientific Conference (May 28th-29th, 2021)*. Vol. 4. S. 251–262. URL: <https://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6397/5131>
- Zemaitaityte, I. (2022). Why the number of adult learners is not growing – attitudes of Lithuanian adults towards lifelong learning. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION : Proceedings of the International Scientific Conference (May 27th, 2022)*. Vol. 1. S. 857–864. URL: <https://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6867/5742>

Вітченко А. О.,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри суспільних наук
Національного університету оборони України
<https://orcid.org/0000-0002-1694-401X>

Вітченко А. Ю.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри методики викладання
іноземних мов та світової літератури
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
<https://orcid.org/0000-0003-3009-993X>

ПРОФЕСІОГРАМА ВИКЛАДАЧА-КОУЧА ДЛЯ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У контексті професіоналізації Збройних Сил України, переходу вітчизняної вищої військової школи на систему підготовки за стандартами НАТО особливо важливого значення набуває проблема розроблення професіографічних вимог до викладачів, які втілюватимуть на практиці освітні інновації. Однією з таких інновацій є коучинг як технологія інтенсивного тренування військовослужбовців, висока ефективність якої спричинила неабиякий попит на коучів, що, у свою чергу, пояснює нагальність розроблення професіограми військового викладача-коуча.

Недоліком традиційної професіографії залишається абсолютизація фахового рівня підготовки, внаслідок чого основна увага зосереджується на фахових якостях викладача. Сформувалася технократична традиція професійного відбору, згідно з якою у вступників на педагогічні спеціальності діагностують переважно фахові знання та когнітивні здібності з одночасним ігноруванням світоглядних позицій, ціннісних ідеалів, морально-етичних, емоційно-вольових, комунікативних якостей. Саме тому розроблення професіограми сучасного викладача слід здійснювати на основі таких концептуальних ідей:

1. Подолання фахової домінанти у професійному відборі, посилення психолого-педагогічного й андрагогічного компонентів освітніх програм і програм підвищення кваліфікації.
2. Технологізація освітньо-професійної підготовки, забезпечення належної її структуризації за основними етапами: компетентність → професіоналізм → майстерність.
3. Комплексний характер професійного розвитку (теорія + практика + дослідження).
4. Цілісність діагностування результатів професійного розвитку (за рівнями: особистісний, професійний, фаховий).
5. Розроблення базових профілів професіоналізації (лектор, тьютор, коуч та ін.).
6. Інтегральний результат професійної підготовки викладача-коуча – коучингова компетентність – органічно поєднує всі необхідні складові (когнітивний, праксеологічний, ціннісний), цілеспрямоване набуття яких здійснюється за логікою «професіографічного ромба»: від особистого до особистісного, від суб'єктного до соціально значимого результату, від соціалізації до спеціалізації (Вітченко & Осьодло, 2017, с. 185).

Критичного осмислення заслуговує реформаторська практика стандартизації на основі проєкту TUNING (Вітченко, 2016), що спричинила цілу низку методологічних прорахунків і хибних рішень:

- Невиправдане розширення переліку компетентностей, що унеможливило сам процес їх діагностування.
- Розмежування компетентностей і результатів навчання.
- Спрощення компетентностей до окремих видів діяльності (комунікативна → здатність спілкуватися, дослідницька → здатність проведення досліджень на відповідному рівні, самоосвітня – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями тощо).
- Нівелювання компетентності як інтегрального результату навчання до його елементу (знання, вміння, навички тощо) або певної дії, операції («Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу», «Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях», «Здатність планувати та управляти часом», «Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності» тощо (Наказ МОН України, 2017).

Безальтернативним вважаємо функціональний підхід до проєктування професіограми сучасного фахівця з вищою освітою, що передбачає визначення компетентностей на основі тих основних функцій, які він мусить опанувати у процесі власної соціалізації та професіоналізації. Відносно підготовки викладача-коуча у системі неперервної військово-професійної освіти у цьому функціоналі виокремлюємо самоосвітню, просвітницьку, дослідницьку, наставницьку, діагностувальну і корегувальну, технологічну, тренувальну функції. Успішне виконання тренувальної функції забезпечуватиме коучингова компетентність як інтегральний результат прикладної підготовки військового викладача, комплексне набуття якого досягається шляхом послідовного відпрацювання відповідних якостей за такими рівнями критеріальних вимог:

1. Особистісний (коуч як соціально значимий суб'єкт – особистість): моральність, відкритість, оптимістичність, відповідальність, стійкість, рефлексивність, емпатійність, пунктуальність, працьовитість, комунікабельність.
2. Професійний (коуч як викладач-наставник): гуманність, цілеспрямованість, переконливість, вимогливість, витривалість, терпимість, гнучкість, спостережливість, наставницький хист, прогностичність, здатність до андрагогічної взаємодії та комунікації.
3. Фаховий (коуч як тренер-фахівець): прагматизм, досвідченість, технологічність, здатність власним прикладом надихати вихованців на прикладну військово-професійну діяльність, демонструвати їм зразки виконання практичних вправ (завдань), налаштовувати на досягнення спільного успіху у тренуванні.

Провідною умовою успішного коучингу військовослужбовців є наявність у викладача відповідного досвіду (життєвого, військово-професійного, бойового), що зумовлює необхідність збалансованого поєднання у процесі його професіоналізації трьох взаємопов'язаних компонентів: теоретичного навчання, дослідницької роботи та практичної підготовки з метою набуття коучингової компетентності, під якою розуміємо готовність системно налагоджувати інтенсивне тренування з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців, формувати свідоме та відповідальне ставлення до реалізації освітніх цілей, забезпечувати індивідуальний та командний успіх під час коучингової взаємодії.

Вищевикладане дає підстави для таких висновків:

- У проєктуванні професіограми викладача-коуча для системи неперервної освіти пріоритетним залишається компетентнісний підхід, що має доповнюватись функціональним підходом і забезпечувати досягнення інтегральних результатів у процесі освітньо-професійної підготовки.

– Професіограма викладача-коуча повинна мати комплексний характер і відобразити результативність професіоналізації за трьома взаємопов'язаними рівнями: особистісним (коуч як особистість), професійним (коуч як викладач-наставник) і фаховим (коуч як тренер-фахівець).

– Досвідченість викладача-коуча є важливим чинником успішного коучингу військовослужбовців, що засвідчує вагомість різних видів і форм практикування у системі його неперервної військово-професійної освіти.

Література

Вітченко, А. О., Осьодло, В. І. (2017). Педагогіка вищої військової школи : підруч. Київ : Вид-во НУОУ. 504 с.

Вітченко, А. О. (2016). Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення. *Вища школа, 9*, 36–56.

Наказ МОН України від 01.06.2017 № 600 (у ред. наказу МОН України від 30.04.2020 № 584) «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0600729-16#Text>

Вовк М. П.,

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-9109-9194>*

ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ

На основі вивчення законодавчо-нормативних документів (Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про повну загальну середню освіту» (2020), Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні (2018), Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015), Рамкової програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей (2018) та ін.) з'ясовано, що у контексті сучасних змін у сфері педагогічної освіти, пов'язаних з входження української вищої педагогічної освіти у європейський освітній простір, актуалізується проблема підвищення якості фахової, зокрема психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, на всіх освітніх рівнях: рівні фахової передвищої освіти, бакалаврському, магістерському, докторському.

Якісні зрушення у підготовці сучасного вчителя передбачають утвердження компетентнісної парадигми у педагогічній освіті, що в умовах українських реалій набуло законодавчо-нормативного врегулювання: затверджено більшість стандартів вищої освіти галузі 01 Освіта / педагогіка, Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020), Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти (2021) тощо. Серед визначених компетентностей – дві групи: загальні (громадянська, соціальна, культура самовираження,

лідерська й підприємницька компетентності) і професійні (мовно-комунікативна, предметна, методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична, компетентність педагогічного партнерства, інклюзивна, здоров'язбережувальна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювальна-аналітична, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя, рефлексивна компетентність). Проєктування означених компетентностей у зміст психолого-педагогічної підготовки передбачає оновлення змісту дисциплін (педагогіка, психологія, методики викладання фахових дисциплін, педагогічна майстерність, історія педагогіки тощо), що має ґрунтуватися на засадах цифрової педагогіки, медіаосвіти, персонології педагогічної науки, міждисциплінарності, теорії і практики комунікації, культурно-ціннісної, україноцентричної парадигми.

У теоретичному дискурсі проблема удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів на різних освітніх рівнях у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти на компетентнісних засадах висвітлена у працях сучасних дослідників у контексті: обґрунтування концептуальних засад педагогічної освіти (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Кремень, О. Кучерявий, Н. Ничкало та ін.); визначення пріоритетів розвитку педагогічної освіти у контексті євроінтеграції (Н. Авшенюк, Н. Лазаренко, В. Луговий, Л. Лук'янова, О. Половенко, Г. Сотська та ін.); дослідження проблем оновлення змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів (М. Вовк, О. Семенов, М. Солдатенко, Л. Хомич); аналіз можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці вчителя (О. Аніщенко, В. Сидоренко, Т. Сорочан та ін.), дослідження компетентнісних основ педагогічної освіти (О. Дубасенюк, С. Сисоєва, Л. Хоружа та ін.); вивчення зарубіжного досвіду підготовки вчителів (К. Котун, Н. Постригач, Л. Пуховська, Ж. Таланова та ін.). Визначено, що *зміст психолого-педагогічної підготовки педагога* – спектр необхідних фахових знань з проблем теорії і практики десимінації і генерування інноваційного педагогічного і психологічного досвіду у викладацьку діяльність, що спрямовано на формування і розвиток професійних компетентностей педагога (мовно-комунікативної, предметної, методичної, інформаційно-цифрової, психологічної, емоційно-етичної, педагогічного партнерства, рефлексивної тощо), які уможливають професійне зростання, досягнення успіху у педагогічній професії, вплив на інтелектуальний, емоційний, світоглядний розвиток учнів.

Особливостями змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів визначено: визначення ЗВО на правах автономії освітніх компонентів психолого-педагогічного спрямування в освітньо-професійних, освітньо-наукових програмах відповідно до рівня вищої освіти; спрямованість на формування фахових компетентностей; імплементація положень законодавчо-нормативних документів, що зумовлюють якість підготовки вчителя; наявність обов'язкових освітніх компонентів психолого-педагогічного спрямування (орієнтовно 15-25 кредитів у межах ОПП), широкий спектр дисциплін з фахових методик викладання; збалансованість психолого-педагогічної і практичної складових підготовки; перевага теоретичних психолого-педагогічних дисциплін порівняно з часткою методичних дисциплін; розроблення варіативних освітніх компонентів з урахуванням специфіки фаху, індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; структурування змісту психолого-педагогічних дисциплін з опертям на проблеми теорії і практики інклюзивної освіти, психологічної підтримки, протидії булінгу тощо; відсутність історії педагогіки як обов'язкової дисципліни.

Констатовано, що зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів потребує оновлення з урахуванням сучасних викликів: упровадження Концепції Нової української школи у базовій середній освіті, ініціювання профільної старшої школи, імплементації Професійних стандартів тощо.

*Головченко М. В.,
молодший науковий співробітник
відділу змісту і технологій педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0008-8459-9917>*

МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Безперечно, формальна освіта нездатна задовольнити медіаосвітні запити усіх, хто їх потребує. Лише велика кількість різних медіаосвітніх програм здатна забезпечити усіх членів суспільства можливістю набуття та розвивати цифрову і медіаосвітню компетентності, без яких життя громадянина і фахівця априорі неможливе в сьогоденні умовах.

Названі компетентності можуть бути розвинуті й поза межами формальної освіти, тобто поза стінами дитячого садка, школи, коледжу чи університету. Для дітей та молоді це, насамперед, – вдома, завдяки різним онлайн програмам, у бібліотеках, музеях, літніх таборах та позашкільній діяльності, через громадські організації. Для дорослих основним місцем, де вони можуть розвинути свої цифрові та медіанавички, безперечно, є їхнє робоче місце.

Щоб збільшити ефективність медіаосвітніх програм у неформальному та інформальному середовищах необхідно, на думку науковців з Аспенського інституту (Hobbs, 2010), розробляти їх з урахуванням потреб цільових категорій населення та його специфічних підгруп. Так, програми мають бути розраховані на дітей шкільного віку; рівня університету – на молодь; програми бібліотек та інтернетцентрів мають орієнтуватися на дорослих: працюючих і безробітних. Однак, навіть така категоризація медіаосвітніх програм не зможе повністю забезпечити доступ до навчальних ресурсів і програм деяким членам суспільства.

Підкреслюючи роль неформального та інформального освітнього середовища, наголошуємо, що у таких партнерствах кожен учасник може одночасно бути учнем, педагогом, колегою, що принесе користь не лише самому учаснику, але й усьому суспільству загалом.

Проаналізуємо ті місця, де можна набуття необхідних цифрових і медіанавичок, причому саме в неформальному та інформальному освітньому середовищах.

Найпоширеніша можливість набуття цифрової та медіаграмотності, безумовно, є *дім*, де більшість людей дивляться телебачення та фільми, користуються інтернетом, слухають музику, читають газети і журнали, грають у комп'ютерні ігри. При належній підготовці батьків та їх залученні до освітнього процесу, а також за умови їх високої мотивації та прагнення самим набуття знань та навичок, багато цифрових та медіакомпетентностей може бути сформовано саме вдома. Суттєвою перевагою розвитку цифрової та медіакомпетентностей вдома є його одночасна доступність для дітей і для дорослих, їх батьків (Головченко, 2020).

Аналізуючи наявні неформальні/інформальні можливості розвитку медіанавичок в умовах домівки, спостерігаємо, що акцент ставиться більше на батьків, ніж на їхніх дітей.

Батьки важливим у медіаосвіті своїх дітей вважають наступне: безпека – 93%; етичні норми й відповідальність – 93%; критичне мислення – 87%. Крім того, відповідальність за медіаосвіту своїх дітей батьки покладають передусім на себе (97%) і лише потім на школу (Cable in the Classroom, 2012).

Однак, останнім часом все більше публікацій для батьків містять не лише рекомендації, що дозволено і що не можна робити. Батьки розглядаються, як активні учасники медіаосвіти своїх дітей, отримуючи рекомендації та поради стосовно того, як забезпечити добробут підростаючого покоління у цифровому й медіапросторі, подолати прірву між школою та

життям після уроків, підготувати молодь до дорослішання у нових умовах, виховати покоління відповідальних цифрових громадян.

Бібліотеки – ще одне місце, де можна набути цифрову та медіакомпетентності. Вони надають доступ широкому загалу громадян до комп'ютерів та інтернету; пропонують різноманітні медіарозвиваючі програми. Бібліотеки пропонують індивідуальну допомогу кожному, хто її потребує. Працівники бібліотеки допомагають знайти потрібну інформацію в інтернеті, показують, як користуватися електронною поштою чи комп'ютерними програмами, навчають, як користуватися бібліотечною базою та різними пошуковими системами. Бібліотеки використовують інтерактивні медіазасоби за допомогою яких привносять історичну інформацію в сучасне життя.

Очікуваними результатами медіаосвітньої діяльності бібліотек можна вважати розвиток навичок критичного мислення, оскільки тут, передусім, навчають знаходити, аналізувати та оцінювати інформацію.

Одним із важливих стратегічних партнерів є *музеї*, які також варто проаналізувати з точки зору їх придатності для розвитку цифрової та медіакомпетентностей молоді й дорослих саме у неформальному освітньому середовищі. Їх мета – навчити молодь і дорослих бути не лише медіаспоживачами, а справжніми медіаторами.

Позашкільні молодіжні медіаосвітні програми надають можливість навчитися критично аналізувати мультимедійні повідомлення та створювати власні за допомогою традиційних та інтерактивних медіазасобів. Широкий діапазон молодіжних медіаосвітніх програм має спільний фокус. Усі програми орієнтовано на просоціальну практику та розвиток навичок критичного мислення і медіакомпетентності.

Як правило, тематика програм охоплює загальні питання соціальної справедливості, місцеві приклади, питання медіапрезентації. Загалом, ці програми допомагають молоді усвідомити себе активними учасниками суспільства, в якому вони проживають.

Програми громад/ програми навчання упродовж життя пропонуються громадськими центрами, бібліотеками, релігійними конфесіями. Медіаосвітні практики надають допомогу дорослим і людям похилого віку у розвитку їхньої цифрової та медіакомпетентності. Спільний перегляд фільму з подальшим його обговоренням чи групове створення оповідання за заданою темою усіма присутніми є ефективними методиками розвитку візуальної грамотності та навичок критичного мислення. Переважна більшість програм націлена на розвиток у дорослих цифрової та медіаграмотності для забезпечення їм можливості влаштуватися на роботу, реалізації себе як медіаспоживача і громадянина. Деякі програми розроблено для того, щоб навчити дорослих виробництву і презентації медіатекстів як «голосу» громади, орієнтованих на розвиток активної громадської позиції (Головченко, 2020).

Ще одним місцем, де можна здобути необхідні цифрові та медіанавички в неформальному та інформальному освітньому середовищах, безперечно, є робота, *робоче місце*. Однак воно потребує більш глибокого аналізу та прикладів ефективної реалізації, тому ми не будемо зупинятись на його освітніх можливостях.

Програми неформальної і інформальної освіти націлені на озброєння молоді та дорослих засобами того, як бути етичними та інформованими учасниками у цифровому суспільстві, тобто знати свої права на приватність життя й особистих даних, отримувати певні адміністративні послуги через інтернет, сплатити податки, комунальні платежі, як підтверджувати інформацію та ін. Загалом – як бути розумними медіаспоживачами та відповідальними громадянами (Головченко, 2020).

Викладене вище дає підстави для висновку про надзвичайно потужний потенціал неформальної та інформальної освітніх ланок для розвитку цифрової та медіакомпетентностей усіх категорій населення, у тому числі й тих, хто може залишитися осторонь у формальній освіті. Коли мова йде про ті категорії населення країни, які у формальній освіті не можуть повністю використовувати її потенціал, так звані вразливі верстви, неформальна і інформальна освіта можуть запропонувати власні освітні можливості. Причому, неформальна та інформальна освіта мають більше можливостей для цього. Найкращим рішенням може стати їх створення та реалізація у тих місцях, де вже відбувається навчання у неформальному та інформальному освітньому середовищах – дім, бібліотеки, музеї, місця позашкільної активності, громадські організації та ін. Поєднання освітніх можливостей формальної та неформальної/інформальної освіти дає найбільш значущі результати.

Література

- Головченко, Г. О. (2020). Медіаосвіта у США і Канаді: теорія і практика: монографія / Гліб Головченко за науковою редакцією Н. Г. Ничкало. Київ, С. 201–220.
- Головченко, Г. О. (2020) Розвиток медіаосвіти в Україні: науково-методичні рекомендації. Київ. С. 27-32.
- Cable in the classroom and Harris Interactive. (2012). Executive Summary. URL: <https://teachinctrl.org/survey-on-digital-citizenship/>
- Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: a plan of action. A White Paper on the Digital and Media Literacy. The Aspen Institute Communications and Society Program. The John S. and James L. Knight Foundation. 64 p.

*Голота О. В.,
вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»
загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів
«Середня загальноосвітня школа №45»
Подільського району м. Києва*

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ І НАУКОВЦІВ ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 7-Х КЛАСІВ «ЗАКОНИ ФІЗИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ»

Фізика є надзвичайно цікавою та багатогранною наукою. Варто подивитися довкола, щоб спостерігати процеси, які пояснює фізика. Більшість фізичних явищ тісно увійшли в пояснення психологічних явищ та успішно застосовуються в повсякденні. Ми вирішили через такі порівняння представити більш доступне розуміння фізики. Зробити її вивчення більш доступним та цікавим – це є наше завдання.

Тому цього навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі I-III ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» стартував факультатив у 7-х класах «Закони фізики через призму соціально-психологічних явищ». Ми налагодили співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України для впровадження даного факультативу та проведення занять для здобувачів освіти. Факультатив покликаний розширити світогляд підлітків, більше та глибше зрозуміти сутність фізичних явищ та законів. Водночас це також збагачує знання підлітків, адже ми розбираємо приклади, проводимо

демонстрації фізичних дослідів відповідно до теми заняття та обговорюємо психологічну складову відповідно до означення, закону фізики та певного явища. Більш глибоко розбираємо матеріал до певної теми, проектуємо на взаємодію у суспільстві, людських стосунках та беручи до уваги особливості, які має підлітковий вік. Це дозволяє сприяти взаєморозумінню та більш цікаво і доступно подати матеріал. Проведена більша частина занять, матеріал збагачений також історичними фактами з біографії та винаходів вчених. Гуртківці мають можливість спілкуватися, висловлювати свою думку а також задавати питання. Важливо розвинути у здобувачів освіти уміння спостерігати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. Здобувачі освіти працюють на робочих аркушах, де міститься основна інформація з теми. Завдання різноманітні для опрацювання матеріалу. Це продовження незакінчених речень, складання правила із розрізнених частин, розмальовки, експрес опитування, написання есе, зазначення власної думки тощо. Опрацьовуючи матеріал, учні мають можливість побачити на конкретних прикладах з життя та особистого досвіду деяку подібність між фізичними та психологічними явищами. Варто зазначити, що до кожного заняття на робочому аркуші додається карта емоційних станів, відповідно до якої можна вказати власний емоційний стан, зокрема, враження від заняття.

За час проведення занять з факультативу створена фотогалерея, напрацьований матеріал для створення робочого зошита з факультативу, розробки занять а також презентації.

Інтегрований факультатив дає можливість вільно висловлювати свою думку, здійснювати креативний підхід до проведення занять для більш доступного розуміння фізики як науки (як запам'ятовувати формули, дати означення фізичних величин тощо), адже фізика – це територія відкриттів!

Література

- Шевенко, А.М., Голота, О. В. (2022). Змістове наповнення занять факультативу «Зако́ни фізики через призму соціально-психологічних закономірностей». *Профорієнтація: стан і перспективи розвитку*: Збірник матеріалів XI Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті Бориса Олексійовича Федоришина Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м.Київ, Україна, С. 26-31. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/732492>
- Голота, О., Шевенко, А. (2023). Досвід проведення факультативних занять «Зако́ни фізики через призму соціально-психологічних явищ». *Профорієнтація: стан і перспективи розвитку*: Збірник матеріалів XIII Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. За ред. Н. В. Павлик. Київ. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/737532/>

*Горголь В. П.,
старший викладач кафедри хореографії
і танцювальних видів спорту
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
<https://orcid.org/0009-0002-6646-9031>*

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Реформування сучасної вітчизняної освіти ґрунтується на нових теоретико-методологічних засадах, які відображають нормативи функціонування демократичного суспільства з його характерними гуманістично-толерантними, автономно-ліберальними, громадянсько-правовими цінностями. У його надрах народжується, розвивається та стверджується новий напрям гуманістичної педагогіки – партнерська педагогіка. Остання щонайкраще відповідає природі танцювального мистецтва (Спінул, І. & Спінул, О., 2022), що й визначає її актуальність і доцільність використання в процесі формування естетичної культури майбутніх хореографів у професійній підготовці в закладах вищої освіти.

Методологічні та теоретичні основи освітнього партнерства в закладах загальної середньої освіти розробив О. Топузов (2021), який чітко визначив його сутність, окреслив категоріально-поняттєвий апарат і на перспективу запропонував виокремити «теорію освітнього партнерства як систему фундаментальних і прикладних знань» (с. 40). В. Онипко (2014) розкрила специфіку партнерських взаємин у діаді «викладач – студент» у закладах вищої освіти. О. Тадеуш (2020) узагальнила досвід реалізації провідних положень партнерської педагогіки в закладах вищої освіти в Україні та за кордоном. О. Ходацька (2022) виокремила партнерську взаємодію як принцип розвитку професіоналізму вчителя (с. 155). Е. McWilliam (2008) систематизувала правила партнерської взаємодії між учителем і учнем. Зарубіжні дослідники (L. Ashley, A. Nakamura (2011); L. Kelsey, L. Uytterhoeven (2017); T. K. Nagood (2008) та ін.) висвітлюють найрізноманітніші партнерські програми, упроваджені в професійну підготовку майбутніх хореографів. Отже, аналіз наукових першоджерел засвідчує, що нині недостатньо досліджено проблему реалізації теоретико-практичних засад партнерської педагогіки у вищій школі загалом, зокрема й у процес професійної підготовки студентів-хореографів.

Мета повідомлення – розкрити напрями партнерської взаємодії, які актуалізуються в процесі формування естетичної культури майбутніх хореографів у закладі вищої освіти.

У нашому дослідженні організація в процесі професійної підготовки майбутніх хореографів у закладі вищої освіти партнерської взаємодії є однією з провідних педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх хореографів. Ми розуміємо естетичну культуру майбутніх хореографів як інтегративну, динамічну, відкриту професійно-особистісну властивість фахівця, системоутворювальним компонентом якої є естетична емоційна спрямованість, що мотивує усвідомлення естетичних цінностей-смислів, естетичний саморозвиток, набуття естетичної компетентності та виявляється в багатоаспектній практичній діяльності (сприймання, оцінювання, виконання та створення хореографічних цінностей згідно з естетичними нормами) (Горголь, 2023).

За О. Топузовим (2021), «Освітнє партнерство – це система відносин ..., котра виникає в процесі добровільної освітньої співпраці суб'єктів освітньої діяльності (учасників освітнього

процесу) з іншими юридичними або / та фізичними особами задля створення оптимальних умов реалізації освітніх цілей...» (с. 39). Звідси, щоб реалізувати зазначену вище педагогічну умову формування естетичної культури майбутніх хореографів, необхідно в закладі вищої освіти в процесі їхньої професійної підготовки організувати партнерську взаємодію суб'єктів освітньої діяльності в декількох напрямках.

По-перше, це співпраця випускової кафедри хореографії з партнерами по цеху інших вищих навчальних закладів і громадськими організаціями з метою: а) обміну педагогічним досвідом естетичного розвитку студентів; б) реалізації програм академічної мобільності у вітчизняних і зарубіжних вишах із фахових обов'язкових і вибіркокових навчальних дисциплін, специфічним предметом / окремим змістовим модулем яких є естетика танцю або естетична культура особистості; в) проведення естетичних і мистецько-освітніх інвентів, а також виконавської, балетмейстерської, суддівсько-оцінювальної та педагогічної хореографічної практики на базі, зокрема громадських танцювальних організацій. Цей напрям освітнього партнерства поширений у зарубіжних країнах, до прикладу, спільний проєкт факультету танцю Міddlсексського університету та партнерською установою London Studio Centre (Kelsey & Uytterhoeven, 2017); розвиток танцювальної творчості студентів-хореографів у рамках партнерства університету та громади в Новій Зеландії (Ashley & Nakamura, 2011). Автор статті має багатий досвід організації партнерської взаємодії кафедри хореографії університету з громадською організацією «Танцювальна Полтавщина», президентом якої він є з 2011 р.

По-друге, партнерська взаємодія викладачів кафедри з естетичних філософських, мистецтвознавчих, педагогічних, психологічних, кінезіологічних проблем. Як засвідчують результати експериментально-дослідницької роботи, найбільш ефективною формою такого освітнього партнерства є цикл кафедральних тематичних методичних семінарів «Естетична культура хореографа: синергія науки і практики».

Третій напрям – партнерська взаємодія в діаді «викладач – студент». Він найбільш розроблений у теорії та практиці загальної середньої, а не вищої освіти. Так, Erica McWilliam (2008) виокремила правила партнерської взаємодії вчителя і учня: 1) менше часу на надання вказівок і більше часу, витраченого на те, щоб бути корисним неосвіченим колегою в гущі подій; 2) менше часу на збереження інформації, а більше на експериментування й ризику; 3) менше часу на роботу аудитора в аудиторії, а більше – на роботу дизайнера, редактора та конструктора; 4) менше часу витрачати на роль консультанта й «найкращого друга», а більше – на співпрацю неупередженого критика та автентичного оцінювача (с. 263). Отже, партнерська педагогіка не лише закликає співпрацювати разом («робимо разом»), але й спільно проєктувати, творити, міркувати, приймати рішення, критично оцінювати («думати разом»), зокрема на підґрунті естетичних норм.

І наостанок, партнерська взаємодія «студент – студент» здійснюється на теоретичних заняттях через застосування інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, діалогічних, проблемно-евристичних технологій тощо; на практичних заняттях особливо ефективна робота в танцювальних парах, зокрема І. та О. Спінул (2022) підкреслюють, що дуетність є засобом естетичної виразності спортивного бального танцю (с. 313); під час самостійної роботи з навчальних дисциплін та неформальної мистецько-хореографічної освіти.

Отже, формування естетичної культури майбутніх хореографів на засадах партнерської педагогіки здійснюється за чотирма напрямками – освітнє партнерство випускової кафедри, партнерська взаємодія в діадах «викладач – викладач», «викладач – студент», «студент – студент». Зміст партнерської взаємодії складає широкий діапазон філософських,

мистецтвознавчих, педагогічних, психологічних, кінезіологічних і практичних (сприймання, оцінювання, виконання, створення) естетичних проблем.

Література

- Горголь, В. (2023). Емоційний компонент естетичної культури майбутніх хореографів: сутність, критерії, результати діагностичного експерименту. *Естетика і етика педагогічної дії*, 28, 114-126.
- Онипко, В. (2014). Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі ВНЗ III-IV рівня акредитації. *Витоки педагогічної майстерності*, 14, 193-201.
- Спінул, І. В., Спінул, О. М. (2022). Особливості естетично-ціннісного сприйняття спортивного бального танцю. *Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Педагогічні науки*, 207, 309-314.
- Тадеуш, О. (2020). Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. *Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка*, 33, 57-69. DOI: <https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.7>
- Топузов, О. М. (2021). *Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія*. Київ : Педагогічна думка.
- Ходацька, О. М. (2022). *Розвиток професіоналізму вчителів української мови і літератури в умовах неформальної освіти (Дис. ... доктора філософії)*. Київ.
- Ashley, L., Nakamura, A. (2011). Finding a balance: dance making on a bachelor of dance programme in New Zealand. *Research in Dance Education*, 12 (3), 221-236. DOI: <https://doi.org/10.1080/14647893.2011.614329>
- Kelsey, L., Uytterhoeven, L. (2017). Scratch nights and hash-tag chats: creative tools to enhance choreography in the higher education dance curriculum. *Research in Dance Education*, 18 (1), 34-47. DOI: <https://doi.org/10.1080/14647893.2016.1264381>
- McWilliam, E. (2008). Unlearning how to teach. *Innovations in Education and Teaching International*, 45 (3), 263-269. DOI: <https://doi.org/10.1080/14703290802176147>
- Thomas K. Hagood. (Comp., ed.). (2008). *Legacy in Dance Education: Essays and Interviews on Values, Practices, and People: an anthology*. New York: Published by Cambria Pres.

Грачова Н. С.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0002-0566-8272>

ПОТЕНЦІАЛ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Поширення інноваційних проєктних технологій в освітній галузі стало об'єктивною закономірністю, зумовленою новою філософією освіти. Інновації варто розглядати як ефективні та результативні нововведення у змісті, методах, засобах і формах навчання та виховання особистості, в управлінні системою освіти, в організації освітнього процесу, у структурі закладів освіти.

Особливої актуальності набули інноваційні проєктні технології з початком широкомасштабної війни, розв'язаної російською федерацією на території України, коли стало життєво необхідним приймати швидкі, нестандартні, по суті – інноваційні рішення. Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Саме тому підтримка активного упровадження інновацій в освітню галузь під час війни стала одним із ключових напрямів роботи з педагогічними працівниками щодо їхнього професійного розвитку.

У контексті реформаційних змін суттєво підвищуються вимоги до педагога як особистості і професіонала, що передбачає якісно інший рівень сформованості мотиваційної сфери і ціннісних орієнтацій учителя, його педагогічного мислення, культури, педагогічної взаємодії, творчого потенціалу, здатності до постійного самовдосконалення, смислотворчості тощо.

У сучасному науковому дискурсі на необхідності професійного розвитку, саморозвитку наголошується ученими-педагогами у контексті врахування педагогічного потенціалу мови і літератури та його впливу на розвиток учнівської молоді, адже вчитель-філолог – професіонал, покликаний через слово формувати світоглядні цінності загалом та національні ціннісні орієнтири зокрема, саморозвиватися на межі різних наукових галузей, що актуалізує міждисциплінарний контекст розвитку його професіоналізму.

Інноваційний учитель української мови і літератури має бути обізнаний з інноваціями у сфері філологічного знання, в міждисциплінарних студіях з проблем дослідження фольклорного, літературного слова, оперування поняттями, що репрезентують сучасні тенденції філології, методики й технології викладання фахових дисциплін в умовах змішаного і дистанційного навчання, за допомогою інформаційно-комунікативних технологій, а також спектром знань з проблем медіаграмотності; знаннями щодо структурування уроку, використання під час його організації інтерактивних технологій, форм і методів організації успішного освітнього процесу.

Учителі-філологи, демонструючи гнучкість і міцність знань, мають виявляти спрямованість на конструктивне використання сучасного європейського і національного педагогічного досвіду; володіння інформаційно-комунікаційними технологіями під час організації освітнього процесу (створення мультимедійної презентації, уміння знаходити, обробляти і використовувати цифрову інформацію, працювати в різних комп'ютерних програмах і сервісах, користуватися соцмережами для організації навчальної комунікації з учнями тощо); готовність до змін, професійну гнучкість, уміння вчитися впродовж життя. Міцність знань вчителя-філолога та гнучкість в інтелектуальному розвитку допоможуть йому стати майстром своєї справи (Ходацька, 2022).

Професійному розвитку вчителя-філолога сприяє здійснення проєктної діяльності, що передбачає взаємодію всіх учасників освітнього процесу – учнів, батьків і учителів – з метою досягнення спільної мети, насамперед досягнення дієвої взаємодії учасників освітнього процесу у контексті продукування інновацій на основі взаємодії різних видів мистецтва, супроводження літературного слова контентом з різних суміжних галузей тощо.

На думку О. Чайки, використання методу проєктів сприяє ефективній підготовці фахівця з української мови та літератури, який завдяки виконанню суспільно корисних завдань набуває власної думки щодо розв'язання професійних завдань та почуття відповідальності, вміє правильно будувати діалог з іншими спеціалістами, орієнтуватися в сучасному інформаційному світі, організовувати навчальний та позанавчальний процес на високому професійному рівні» (Чайка, с. 127– 128).

Відповідно доцільно у процесі неформальної освіти вчителів української мови і літератури з метою розвитку їх професіоналізму застосовувати різні види проєктів, що спрямовано на дієву реалізацію інтерактивного навчання з метою інтенсифікації взаємодії усіх учасників освітнього процесу – учителів, учнів, батьків, які задіяні у процесі реалізації освітніх проєктів.

На переконання О. Ходацької, вчитель-філолог має навчитися організовувати на основі партнерської взаємодії виконання відповідних проєктів з дослідницьких проблем літературного процесу, лінгвістики, інших суміжних наук або відповідно до сучасних реалій функціонування української мови чи поступу української літератури для того, щоб таким чином впливати на естетичний, мовний, етичний розвиток учня та його батьків (Ходацька, 2022). Адже спільна проєкта робота мотивує на ціннісне осмислення фольклорного, літературного слова, мовних явищ у діяхронічному і синхронічному контексті, сприяє командній роботі, формує дієву позицію щодо збереження і збагачення культурної спадщини, мовно-літературного фонду народу.

Література

- Ходацька, О. М. (2022). Розвиток професіоналізму вчителів української мови і літератури в умовах неформальної освіти. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ.
- Чайка, О. В. (2017). Модель підготовки майбутніх учителів-філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл. *Постметодика*, 2-3, 127-128. URL: <https://www.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8830/Chaika.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*Гребеніченко Ю. М.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
викладач КНЗ КОР «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів»
<https://orcid.org/0000-0002-8777-6981>*

РОЗВИТОК АКсіОЛОГіЧНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У сучасних умовах народжується нова галузь педагогіки – педагогічна аксіологія – наука про цінності освіти, їх природу, функції, структуру, взаємозв'язки. В керованому освітньому процесі ціннісні орієнтації виступають як об'єкт діяльності вчителя та самих учнів. Звідси витікає, що розвиток аксіосфери вчителя, повне і органічне освоєння цінностей учнями є умовами оптимальності процесу морально-етичного виховання як основи духовного розвитку особистості (Калюжна, 2011).

Поняття «аксіологія» «було введено французьким філософом П. Лапі (1902) і означало галузь філософії, що досліджує ціннісну проблематику». Поняття «аксіологія», що складається з двох грецьких слів «цінність» та «вчення», тлумачиться сучасними науковцями як «учення про

цінності; філософська теорія загальнозначущих принципів, що визначають напрями людської діяльності, мотивацію поведінки людини» (Будугай, 2009).

Для стабільного існування ціннісних орієнтацій в професійно-педагогічній сфері потрібна науково обґрунтована побудова системи формування аксіологічних основ особистості, що спирається на розроблені теоретичні основи педагогічної аксіології як науки про цінності і ціннісні орієнтації вчителя, учнів, освітньої системи в цілому.

Багато вчених, що працюють в площині освітніх цінностей, прагнуть визначити круг найбільш значущих і таких аксіологічних орієнтирів, що володіють унікальною силою дії на учасників педагогічного процесу. Звертаючись до «живого знання», аналізуючи секрети унікальної освітньої площини, В. Зінченко переконаний, що аксіологічні орієнтири освіти повинні відповідати загальнолюдським цінностям. Важливо відзначити, що В.Зінченко переконаний в тому, що головним суб'єктом цінностей, цілей і шляхів їх досягнення в сучасних умовах стає система освіти. Також вчений підкреслює особливу значущість власної ідентичності вчителя з наукою, культурою, етносом, з учнями, навчальним предметом. Головною цінністю системи освіти, на думку В.Зінченко, є її здатність відкрити, сформулювати, зміцнити індивідуальні цінності освіти у своїх вихованців.

А. Кондратенко вважає головними особистісними характеристиками вчителя, ціннісними орієнтирами його професійної діяльності «щедрість душі, любов і постійний інтерес до дітей, готовність віддавати всі свої сили їх розвитку» (Калюжна, 2011).

Дослідження аксіосфери проводиться у контексті цілісного вивчення особистості. А це спонукає до аналізу структури ціннісних орієнтацій з позиції особистісного саморозвитку, де особистість розглядається як суб'єкт ініціації власної активності. Такій особистості властиві ініціативність, творчість, відповідальність, самовизначення, самоствалення, саморефлексія, самопроекування (Галян, 2017).

Основним завданням системної реформи Нової української школи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р. 1, є трансформація від школи здебільшого теоретичних знань до школи компетентностей, необхідних особистості для успішної самореалізації, а також формування цінностей, які допоможуть у дорослому житті свідомо обрати соціальну роль в суспільстві для реалізації свого потенціалу.

Професійна готовність фахівця – поняття комплексне, яке передбачає, по-перше, наявність відповідного рівня професійної компетентності, майстерності, по-друге, здатність особистості до саморегуляції і налаштування на відповідну діяльність, по-третє, володіння умінням мобілізувати свій професійний потенціал на вирішенні поставлених завдань у відповідних умовах. Готовність також безпосередньо пов'язана з налаштуванням вчителя на розуміння сутності модернізованого змісту освіти й застосування у роботі нових підходів до викладання.

В інформаційно-аналітичних матеріалах представлено узагальнені результати дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи – 2080 учителів 1 класів ЗЗСО. Усереднений учитель, учасник дослідження, – це жінка віком від 41 до 60 років, зі стажем роботи на посаді вчителя початкових класів – понад 25 років, упродовж яких вона викладала у семи і більше 1-х класах, є спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, працює в середній загальноосвітній школі, яка розташована в міських поселеннях, у класі в цієї вчительки цього року навчається від 26 до 30 учнів.

У Державному стандарті початкової освіти закладені ціннісні орієнтири, як-то: визнання талановитості кожної дитини, визнання цінності дитинства, радість пізнання, розвиток вільної особистості, формування здорового способу життя й створення безпечних умов у школі,

формування морально-етичних цінностей. Успішність реформи опосередковано залежить від того, чи учителями поділяються основоположні цінності НУШ. Рис. 1 демонструє порівняння відповідей респондентів двох етапів дослідження, а саме: 2020 р. і 2021 р. Частка учителів, що повністю поділяють цінності НУШ, зменшилася на 4,0%, водночас на 3,2% збільшилась частка педагогів, що швидше їх поділяють. У розрізі типу місцевості 38,6% учителів сільських закладів ЗСО повністю поділяють цінності НУШ, серед педагогів міських ЗЗСО ця частка на 6% менша і становить 32,9%.

Рис.1 Розподіл респондентів дослідження за відповіддю на питання: «Оцініть, наскільки Ви поділяєте цінності НУШ».

Більшість учителів 94,3% за сумарним показником «повністю і швидше» поділяє основоположні цінності НУШ, водночас більшою є частка тих, які «швидше поділяють» – їх майже 60% (Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи).

Поняття аксіологічної готовності учителя НУШ до діяльності в Новій українській школі не є визначеним та дослідженим повністю. Більшою мірою є дослідженою готовність учителів початкових класів до роботи в НУШ за результатами інформаційно-аналітичних матеріалів «Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи» 2021 року, які підготовлені Міністерством освіти і науки України та ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Отже, аксіологічна готовність учителя Нової української школи націлена на виявлення природи і джерел цінностей педагогів, закономірностей їх функціонування та поширення, розвитку загальнолюдських і національних цінностей особистості учня та потребує подальших наукових розвідок.

Література

- Будугай, О. Аксіологічні параметри пригодницько-шкільних повістей для дітей 1960 – 1980-х років: резюме. URL: <http://old.zounb.zp.ua/node/1393>
- Галян, І., & Галян, О. (2017). Особливості розвитку аксіологічної компетентності майбутніх педагогів. *Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського*, 2 (18). URL: <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-18-2017-6.pdf>
- Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи*: інформаційно-аналітичні матеріали. Міністерство освіти і науки України. ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021. 67с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Teachers_Report_2021-1.pdf

Калюжна, Т. Г. (2011). Педагогічні основи становлення аксіологічної парадигми в освіті: стаття. «Гілея», 45, 464-471. URL: <http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/14424/Kaluzhna.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*Грищенко Ю. В.,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу змісту і технологій
педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-0039-9720>*

АКТУАЛІТЕТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ

Сьогодні наука і освіта України перебуває в умовах реформування на засадах національної спрямованості, гуманізації, технологізації та європейської інтеграції. За умов розростання соціальних трансформацій і ускладнення суспільних відносин та багатобічності суспільно-історичного розвитку постає проблема важливості розвитку національних науково-педагогічних шкіл.

Фундаментальні засади педагогіки в її інтердисциплінарному вимірі утверджуються через діяльність університетських та академічних осередків, у яких відбувається формування наукових шкіл. Варто зазначити, що кристалізація методологічних, теоретичних, практико орієнтованих досягнень наукових шкіл у педагогічно-освітянському середовищі відбувається шляхом збереження наступності поколінь науковців, актуалізації надбань досвідчених учених і їх поєднання з інноваціями молодих науковців, які мають ґрунтуватись на науково-освітніх традиціях і враховувати інноваційні зрушення у педагогічному середовищі.

Важливість розвитку наукових шкіл доводить академік Ничкало Н. (2007), яка зазначає, що вивчення наукових шкіл, у межах яких здійснюються дослідження з різних галузей наукового знання, сприятиме взаємозбагаченню, інтегруванню наукової діяльності, а відтак одержанню наукових результатів, що матимуть всезагальне значення, взаємодоповнять одна одну новими ідеями, теоріями (с. 12).

Досліджуючи особливості формування і становлення вітчизняних науково-педагогічних шкіл варто зазначити, що їх сучасний розвиток відбувається на основі фундаментальних наукових традицій та інноваційної векторності розвитку педагогічної науки, освіти в європейському вимірі. Важливою є реалізація таких пріоритетів у вітчизняному науково-освітньому середовищі, як: постійне генерування нових ідей, розвиток традиції справжнього наукового мислення, збереження духу партнерства, міжкультурної комунікації, наукового діалогу, дискусійності, утвердження гуманістичних засад у науці з метою формування нового типу майбутнього фахівця як людини культури, людини інноваційної зі сформованою національно-свідомою та толерантно-інтернаціональною світоглядною позицією (Вовк, Грищенко, 2017, с. 141–152).

Варто зазначити, що перспективними є напрями розвитку науково-педагогічних шкіл пов'язані з запитом суспільства щодо забезпечення неперервної освіти різних категорій дорослих, впровадження у практику інноваційних технологій, збереження національних надбань педагогічної наукової думки, сприяння інтеграції педагогічної спільноти у

міжнародних науково-освітній простір, забезпечення взаємозв'язку науки й освітньої практики, підтримки наукового наставництва у підготовці молоді генерации науковців-педагогів.

Отже, наукові школи є потужними осередками формування поколінь дослідників, які розвивають свій науковий і дослідницький потенціал, здобуваючи ступінь кандидата, доктора педагогічних або психологічних наук, створюють свої наукові школи і таким чином забезпечують поступальний розвиток педагогічної науки.

Література

- Вовк, М. П., Грищенко, Ю. В. (2017). Наукові школи в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект. *Естетика і етика педагогічної дії*, 15, 141–152.
- Ничкало, Н. Г. (2010). Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл. *Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки»*, 1.28, 27–36.

Губіна С. І.,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами
Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
<https://orcid.org/0000-0001-5743-350X>*

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У сучасних умовах потреби поліфункціональної діяльності кожна людина має самореалізуватися, насамперед професійно, якісно та ефективно діяти, щоб бути конкурентоздатною та успішною. Окрім цього, на початку XXI ст. світова спільнота зрозуміла, що вчительство – це не тільки “змінна величина”, яка необхідна для успішного реформування освітніх систем, але й найбільш визначний носій змін у реалізації реформ. Ця подвійна роль вчителів у освітніх реформах – бути суб’єктом і об’єктом реформацій – робить професійний розвиток вчителів зоною виклику (Дмітренко, 2023). Тому в сучасності активно розробляються нові підходи і, відповідно, стратегії професійного становлення й розвитку особистості педагога.

Актуальність проблеми професійного розвитку педагогічних працівників зумовила значну кількість розроблених теоретичних засад цього процесу з метою досягнення відповідності становлення й рівня професійного та особистісного розвитку вчителя сучасним потребам і запитам суспільства. Аналіз наукових розроблень показав, що є кілька бачень оптимального та ефективного розвитку педагога-фахівця: як визначальні розглядаються особистісно-орієнтований, акмеологічний та компетентнісний підходи.

Так, О. Волошина, М. Давидюк, Н. Дмітренко (Дмітренко, 2023; Давидюк, 2023) як важливу умову модернізації педагогічної освіти та забезпечення ефективності професійного розвитку педагогічних працівників розглядають особистісно орієнтований підхід до їх

навчання, характеристиками якого є особистісна орієнтованість, самостійність, умотивованість навчання дорослих, опертя на їхній життєвий і практичний досвід, спрямованість на розв'язання проблем професійного розвитку педагогів, що, на думку вченої, має на меті виявлення індивідуальних пізнавальних здібностей учителів; максимальне вивчення й використання їхнього індивідуального досвіду; допомогу кожному пізнати себе, самовизначитись і самореалізуватися. Це забезпечить формування в педагога культури життєдіяльності, розвиток здатностей продуктивно будувати своє повсякденне життя і правильно визначати його цілі, тобто становлення суб'єктності особистості, її культурної ідентифікації та формування механізмів самореалізації, саморозвитку, самовиховання.

Актуальність акмеологічного підходу (акме (від грец. – вершина, квітуча пора) – вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли людина проявляє свою зрілість у всіх сферах життєдіяльності та, передусім, у професійній діяльності) визначається тим, що педагогічна акмеологія (О. Акімова, А. Мельник, М. Сапогов) є наукою про закономірності вищих досягнень у цілісному розвитку людини на кожному її віковому етапі у процесі неперервної освіти (Акімова, 2022).

Грунтуючись на аналізі наукової літератури, дослідники розглядають акмеологічний підхід як базисне узагальнювальне поняття акмеології, що акумулює сукупність принципів, методів, прийомів, засобів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, орієнтованих на якісний результат в освіті, високий рівень продуктивності та професійної зрілості (Нагорняк, 2023). Водночас акмеологічний підхід дає змогу з'ясувати суб'єктивні та об'єктивні фактори, які сприяють досягненню вершин професіоналізму; перші з названих – це рівень та якість освіти, а другі – її задатки, здібності, компетентність тощо.

Отже, акмеологічний підхід трактується як особливий методологічний напрям, якому властива низка переваг перед іншими, особливо в оцінюванні й проектуванні перспектив людини. Пріоритетними ознаками цього підходу (Олійник, 2023) є такі:

- орієнтація на професійну зрілість і майстерність як удосконалення на всіх етапах життя й діяльності людини;
- усебічний розвиток свідомості й діяльності груп (товариств), переконаність у можливості масового вдосконалення;
- оптимістичне бачення людини, її можливостей, майбутнього; проектування вищих досягнень як окремими особами, так і групами й товариствами.

Компетентнісний підхід кардинально відрізняється від традиційного – "знаннєвого" – за функціями того, хто навчає, і того, хто навчається, у цьому процесі, за метою навчальної діяльності та результатами навчання; у той же час він має багато спільних рис із особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами (Сікора, 2022). Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти; при цьому як результат освіти розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних життєвих і професійних ситуаціях.

Загалом поняття "компетентність" (Дж. Равен та ін.) трактується як специфічна здатність людини, необхідна для ефективного виконання конкретної діяльності в певній предметній галузі. Це передбачає наявність у людини загальних і вузькоспеціальних знань, певних навичок, способів мислення, розуміння відповідальності за свої дії тощо.

Сутнісною особливістю компетентнісного підходу є визначення результативно-цільової спрямованості освіти, що, на думку С. Нагорняк (Нагорняк, 2023), є його безперечною перевагою порівняно з іншими традиційними та інноваційними підходами. Тому вдосконалення професійної компетентності вчителів на основі компетентнісного підходу, окремі аспекти якого досліджували В. Адольф, І. Зимня, І. Єрмаков, В. Мельник, О. Огієнко,

І. Підласий, О. Савченко та ін., передбачає оцінку готовності фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами компетентностей (Губіна, 2017). Це означає, що в організації навчання та розвитку педагогічних працівників із наявних технологій, форм і методів навчання, які впроваджуються в системі освіти, потрібно обирати ті, що найбільше сприяють формуванню у фахівців професійної компетентності – налаштувань, цінностей, знань, умінь і навичок, якостей, – необхідних для якісного здійснення професійної діяльності.

До професійної педагогічної компетентності відносяться такі її складові: методологічна, предметна, психолого-педагогічна й методична. Тому про педагога як фахівця судять за рівнем сформованості у нього професійної компетентності – інтегральної якості особистості, що має зазначені складові й дозволяє фахівцеві найбільш ефективно та якісно здійснювати професійну діяльність, а також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню.

Таким чином, проаналізовані підходи та концепції організації професійного розвитку майбутніх педагогів є спробою відповісти на виклики сучасності в потребі педагога-професіонала як головної рушійної сили освіти в суспільстві. Вбачаємо позитив в оптимальному поєднанні всіх зазначених підходів, які значною мірою доповнюють один одного та яким притаманні спільні ознаки: за реалізації всіх розглянутих концептуальних засад організації професійного розвитку педагога залучається (враховується й використовується) його досвід; особистість є суб'єктом навчання й розвитку; цей процес має професійний контекст. Отже, це уможливорює урахування закономірностей розвитку й саморозвитку фахівця та певних умов, у яких здійснюється його професійний розвиток; забезпечує самореалізацію творчого потенціалу особистості, набуття нею конкурентоздатності та мобільності в соціумі як намагання забезпечити високу якість та ефективність своєї діяльності, здатність ставити цілі й вирішувати завдання в певних умовах.

Література

- Акімова, О. В., Сапогов М. В., & Мельник, А. Б. (2022). Категорія творчого розвитку викладача в контексті різних освітніх парадигм. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія*, 69, 45–52.
- Давидюк, М. О. (2023). Практичні аспекти підготовки майбутнього педагога до роботи в інклюзивних класах. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 67. 112–120.
- Нагорняк, С. В. (2023). Дебати як інтелектуальна гра в освітньому процесі. *Modern scientific potential: Materials of the III International research and practical internet conference (May, 30, 2023) : collection of abstracts / for the* ed. PhD Serhii Onyshchenko. Zdar nad Szavou : "DEL a.s.", 3–25.
- Dmitrenko, N. Ye., Voloshyna, O. V., Kizim, S. S., Mnyshenko, K. V., & Nahorniak, S. V. (2023). Smart education in the prospective teachers' training. *CEUR Workshop Proceeding*, 3364, 38–53.
- Hubina, S. (2017). Teaching Activities Self-Regulation By Means Of Art Therapy. *Science and Education*, 11, 114–119.
- Oliinyk T., Mishchenko O., Ilevliev O., Saveliev D., & Hubina S. (2023). Inclusive education in Ukraine: conditions of implementation and challenges. *Br. J. Ed., Tech. Soc.*, 16, se2, 50–62. DOI: <http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v16.se2.50-62>

Sikora, Y., Kaletnyk, M., Hubina, S., Vasiuta, V., & Vasiuta, V. (2022). The use of adaptive learning in the study of natural and mathematical disciplines as a means of developing students' independence. *AD ALTA: journal of interdisciplinary research*, 12 (2), Special issue XXXI, 184–188.

Дармофал Е. В.,
докторант ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0267-3933>

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Актуальність професійного розвитку викладачів авіаційного профілю зумовлена потребою у висококваліфікованих, конкурентоспроможних та інтелектуально розвинених фахівцях у галузі авіації, спроможних швидко адаптуватись до постійних змін умов праці, ефективно використовувати надбання людства у галузі інноваційних технологій (Повітряний кодекс України, 2011) та зростаючими вимогами до рівня їхнього професійного розвитку.

Зазначене вище узгоджується з пріоритетами та всеосяжними цілями визначеними Організацією Об'єднаних Націй у 2015 році, зокрема в документі «Цілі сталого розвитку – 2030» (Sustainable Development Goals – 2030), де четвертою глобальною ціллю є якісна освіта, забезпечення всеосяжної та справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя (Внукова, Сотська, 2023).

Відповідно особливості значущості набуває здатність викладачів авіаційного профілю до професійного розвитку. Ключове поняття цього феномену – розвиток, з позиції психології (за С. Максименком) розглядається як складний процес надбання безповоротних, спрямованих і закономірних змін у психіці і свідомості людини, у педагогічному аспекті (за С. Гончаренком) – це процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та виховання упродовж усіх вікових періодів життя, сутністю якого є оволодіння особистістю загальнолюдською культурою та привласнення її шляхом здійснюваної індивідуальної інтерпретації та оцінки.

При цьому вчені одностайні в тому, що розвиток особистості – це зміна, при якій відбувається рух від нижчого до вищого рівня, де поступове накопичення кількісних змін призводить до настання якісних змін, тобто особистість розвивається та вдосконалюється.

В «Енциклопедії освіти» (2008) професійний розвиток визначається як процес формування суб'єкта професійної діяльності, набуття певних властивостей в умовах неперервної професійної освіти, самовиховання та здійснення професійної діяльності. У процесі професійного розвитку особистість фахівця оволодіває системою професійно важливих якостей (комунікативні, мотиваційні, характерологічні, рефлексивні, освітні, інтелектуальні, психофізіологічні), формуються її світоглядні, етичні якості, спеціальні наукові, технічні, технологічні знання, вміння, навички, здібності.

Поняття «професійний розвиток особистості викладача» науковцями розглядається як тривалий процес взаємодії особистості і професії, в якому розвиток особистості пов'язаний з розвитком індивідуально-психологічних особливостей фахівця і відбувається у відповідності з оптимальними заходами якісного виконання професійної діяльності, зміни психіки в процесі

вивчення та виконання професійно-освітньої, трудової та професійної діяльності (Лісовий, Сотська, 2018).

Професійний розвиток науково-педагогічного працівника, за твердженням Ю. Скиби, становить багатокомпонентний, цілеспрямований, пролонгований і поетапний процес професійного становлення, розвитку і його саморозвитку, зорієнтований на набуття нових компетентностей, характеризується неперервністю, системністю, динамізмом, циклічністю і синергізмом та передбачає перетворення ціннісно-світоглядних орієнтирів, мотиваційної сфери, психологічної структури професійно-педагогічної діяльності, засвоєння та реалізацію інноваційних професійних ролей і функцій (Скиба, 2017).

Основними складниками професійного розвитку науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти є: визначення вимог у термінах компетентностей щодо професійної діяльності, які висувають до певної категорії науково-педагогічних працівників; діагностування якостей (компетентностей), що їх має конкретна особа; визначення напрямів і шляхів розвитку, виходячи з бажаного результату і наявних якостей, сформульованих у термінах компетентностей; складання програми професійного розвитку конкретного науково-педагогічного працівника; визначення форм і засобів реалізації програми професійного розвитку конкретного науково-педагогічного працівника; реалізація програми розвитку конкретного науково-педагогічного працівника; оцінювання (діагностування) отриманих результатів науково-педагогічним працівником на кожному етапі саморозвитку; визначення нових перспектив і напрямів професійного розвитку науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (Біла книга національної освіти України, 2010).

На підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми дослідження під професійним розвитком викладача авіаційної галузі ми розуміємо свідомий, цілеспрямований неперервний процес загального, інтелектуального, професійного зростання особистості у професійній діяльності, вдосконалення професійно значущих якостей відповідно до нових вимог соціокультурного й соціально-економічного розвитку суспільства.

Нині для викладача авіаційної галузі актуальним є те, що їхній професійний розвиток спрямований це не тільки на зростання та вдосконалення, а й руйнування професійних деформацій, ознаками яких є: авторитарність; емоційна індиферентність; експансіонізм; поведінковий трансфер; самовпевненість, прямолінійність, низька критичність мислення; відсутність комунікативної гнучкості; орієнтація на соціальне схвалення тощо.

Особливо важливими для успішності професійного розвитку сучасного викладача авіаційної галузі повинні бути, зокрема, високий рівень громадянської відповідальності; соціальна активність; високий рівень професійної предметної компетентності; майстерне володіння інноваційними методиками і технологіями, зокрема ІКТ технологіями викладання; ерудованість, широта інтересів; цілеспрямованість, ініціативність, вимогливість до себе та інших; педагогічна спостережливість і уважність; натхнення та інтуїція; інноваційний стиль науково-педагогічного мислення; педагогічна майстерність; готовність до прийняття творчих рішень, потреба в постійній самоосвіті й готовність до професійного самовдосконалення.

Отже, професійний розвиток викладача авіаційної галузі закладу вищої освіти є необхідною умовою успішної професійної діяльності фахівця, його особистісної та професійної самоактуалізації в професійній і фаховій діяльності.

Література

Біла книга національної освіти України. (2010). К. : Інформ. Системи. С. 77.

- Внукова, Н., & Сотська, Г. (2023). Трансформація освіти для досягнення цілей старого розвитку – 2030: нова педагогічна парадигма. *Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття», 1 (7), 7–21.* URL: <https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/issue/view/8>
- Енциклопедія освіти.* (2008) . Київ: Юрінком Інтер. 733 с.
- Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17>
- Скиба, Ю.А. (2017). Професійний профіль і кваліфікаційні рівні науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки. *Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: препринт (аналітичні матеріали) ; у 2-х частинах / Авт. кол.: О. Бульвінська, Н. Дівінська, Н. Дяченко, О. Жабенко, І. Линьова, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко ; за ред. О. Ярошенко.* К.: Інститут вищої освіти НАПН України. 6–32.
- Сотська, Г. І., Лісовий, & В. А. (2018). *Обґрунтування професійного розвитку викладача вищої школи: теоретичний аспект.* *ScienceRise: Pedagogical Education, 1 (21), 22–26.* URL: https://journals.urau.ua/sr_edu/article/view/121988/117089

Дрозд Т. М.,
кандидат педагогічних наук,
декан факультету публічного управління,
соціальних та природничих наук
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
<https://orcid.org/0000-0001-9054-771X>

ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ЦЕНТРІВ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Умовою професійного розвитку сучасного фахівця є неперервна освіта.

Взагалі освіта дорослих (а неперервну професійну освіту ми розглядаємо як складову освіти дорослих) покликана сприяти сталому розвитку суспільства: науковому, соціальному, економічному, зростанню конкурентоспроможності населення і держави. Її розвиток є нині стратегічним завданням у багатьох країнах Європейського Союзу (Маслянікова, 2020).

Особливого значення набуває освіта дорослих у періоди криз та економічної нестабільності, в Україні в період війни вона стає зразком стійкості, розбудови громадянського суспільства, засобом соціальної інтеграції та особистісної ресоціалізації, напрацювання дієвих інструментів подальшого відновлення.

Способом реалізації освіти дорослих стає переважно неформальна освіта. О. Аніщенко виокремлює такі моделі Центрив освіти дорослих в Україні: самостійні інституції (заклади неформальної освіти дорослих), громадські організації, підрозділи закладів освіти (загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, закладів спеціалізованої освіти мистецького напрямку та ін.), підрозділи бібліотек, музеїв та інших закладів культури; заклади неформальної освіти на базі територіальних центрив соціального обслуговування, соціальні підприємства.

Погоджуємося з тезою, що однією з найбільш поширених моделей неформальної освіти є Центри освіти дорослих, що функціонують як підрозділи закладів вищої освіти (Аніщенко, 2018). З-поміж таких прикладів – Науково-методичний центр освіти дорослих, створений у співпраці Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Аніщенко, Прийма, 2016). Центр освіти дорослих «Освіта для життя» функціонує у Сумському державному університеті, «Центр освіти дорослих Полтавщини» – на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. У Вінниці Центр освіти дорослих, створений як багаторічний проєкт громадської організації «Центр Поділля-Соціум», реалізує численні навчальні програми у співпраці з КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» та Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. І це, звісно, далеко не вичерпний перелік, що підтверджує доцільність і результативність співпраці ЦОДів із закладами вищої освіти.

Має рацію С. Прийма (2016), зазначаючи, що виклики, які постали перед українською національною системою вищої освіти, стосуються розширення можливостей для здобуття освіти впродовж усього життя на тлі розуміння місії та ролі закладів вищої освіти у сучасних умовах.

У цій публікації ми не маємо на меті аналізувати особливості навчання дорослих. Закцентуємо увагу на іншому аспекті. Якість освіти дорослих залежить від багатьох факторів, зокрема й кадрового забезпечення, професійного рівня осіб, залучених в якості авторів навчальних курсів, тренерів. Безперечно, це мають бути фахівці, які розуміють специфіку роботи з дорослою аудиторією. Маючи досвід викладацької діяльності й систематичного, обов'язкового підвищення власної кваліфікації, педагогічні й науково-педагогічні працівники є потенційно підготовленими для роботи в галузі неформальної освіти.

Як саме взаємодія ЗВО та ЦОДів сприяє професійному розвитку та самореалізації викладача? І, як підсумок, чому така співпраця є важливою для ЗВО? Спробуємо відповісти на ці запитання.

Отож, науково-педагогічний або ж педагогічний працівник, який стає тренером у неформальній освіті дорослих, розробляє навчальний курс і проводить практичне навчання, на нашу думку, отримує додаткові можливості, що сприяють вдосконаленню особистісних і професійних компетентностей, а саме:

- залучення до реалізації Програм та проєктної діяльності місцевого, регіонального, міжнародного рівнів, розширення світоглядних та загальнонаукових позицій, знайомство з сучасними освітніми трендами,
- можливість долучитися до проведення наукових та соціальних досліджень, моніторинг тематичного спектру освітніх потреб дорослих,
- більш чітке розуміння сучасного ринку праці, налагодження більш інтенсивних контактів з різними верствами суспільства,
- зростання соціальної активності й громадянської свідомості, розуміння освіти як суспільної відповідальності,
- упровадження інноваційних технологій, урізноманітнення методів роботи з аудиторією (зі студентською також),
- поєднання науково-теоретичної площини та практичної діяльності, вміння більш доречно збалансовувати теоретичну і практичну складові, гнучко вибудовувати освітній процес;

- вдосконалення вміння вибудовувати партнерські взаємини в освітньому процесі, де роль викладача збагачується функціями тьютора/фасилітатора/консультанта,
- аналіз і оновлення освітніх програм (ЗВО в тому числі),
- отримання практичних кейсів, які надалі можна використовувати в роботі зі студентською аудиторією,
- зростання персонального іміджу,
- відчуття власної затребуваності, додаткової можливості самореалізації, творчого самовиявлення,
- позитивні емоції та підтримку власної ресурсності від спілкування з мотивованою аудиторією,
- можливості додаткового підвищення кваліфікації засобами неформальної освіти,
- матеріальне стимулювання.

Все вищесказане можна масштабувати як можливості розвитку й закладу освіти в цілому. До цього додамо також важливість:

- демонстрації політики закладу як відкритого освітнього простору, проведення спільних із ЦОДом заходів,
- адаптації до швидко змінюваних реальних умов, зростання конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг,
- здійснення розбудови через співпрацю з ЦОДом відповідного напрямку взаємодії з міською владою, реалізація регіональної освітньої політики відповідно до потреб громад, напрацювання конкретних пропозицій до подальших програм місцевого та регіонального розвитку,
- розширення співробітництва з іншими ЗВО, з ГО як провайдерами освіти дорослих,
- збільшення кола стейкхолдерів та взаємодія з ними тощо.

Нам імпонують висновки українських науковців про те, що Центри освіти дорослих на базі ЗВО мають здійснювати «такий спектр наукових досліджень і надавати такі освітні послуги дорослим, які б відповідали сучасним запитам українського суспільства щодо професійного та особистісного розвитку персоналу, підготовки кадрів для роботи з дорослими, а також індивідуальним культурно-освітнім потребам різних категорій дорослих» (Аніщенко, Прийма, 2016). Отже, в організації співпраці ЗВО – ЦОД є очевидні переваги й для неформальної освіти. Це експертна підтримка від науковців, теоретичне обґрунтування особливостей навчальної діяльності дорослих, формування чіткого розуміння системності освітнього процесу, психологічних основ вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Така взаємодія сприяє вдосконаленню програм неформальної освіти, розробці нових актуальних курсів, здійсненню досліджень в галузі освіти дорослих, результати яких слугуватимуть підґрунтям науково-методичного забезпечення неформальної освіти. ЗВО стає в такому разі майданчиком популяризації діяльності ЦОДу, створює можливості для розширення сегментів цільової аудиторії за рахунок співпраці з викладачами та здобувачами освіти, сприяє формуванню позитивного іміджу центру освіти дорослих. Важливим є також визнання результатів навчання, адже сертифікати ЗВО не потребують додаткових процедур схвалення.

Звісно, основним бенефіціаром у цій моделі постає доросла особа – учасник/учасниця навчання, яка отримує якісні освітні послуги та реалізує можливості соціалізації, інтеграції, соціально-психологічної підтримки, перекваліфікації та працевлаштування тощо.

Об'єднання зусиль закладів вищої школи та інституцій освіти дорослих, безперечно, має синергетичний ефект. Генераторами суспільних змін є педагогічні й науково-педагогічні

працівники, професійний розвиток яких набуває не лише особистісного, а й соціального значення.

Література

- Аніщенко, О. В. (2018). Моделі центрів освіти дорослих в Україні. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.*, 1 (14), 22-35. URL: <http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/21/17>
- Аніщенко, О.В., & Прийма, С.М. (2016). Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.*, 1 (12), 6-17. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/706106/>
- Лук'янова, Л. Б. (2022). Провідні детермінанти розвитку освіти дорослих в Україні та її роль у сучасному вітчизняному соціумі. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*, 5, 40– 52.
- Маслянікова, І. В. (2020). Сучасні підходи навчання дорослих: теоретичні та емпіричні аспекти. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: психологія*, 31 (70), 1, 28– 36.
- Прийма, С. М. (2016). Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету. *Педагогіка та психологія: збірник наукових праць*, 52, 173– 186. URL: <http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/768>

Железник О. Ф.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
вчитель музичного мистецтва СЗШ № 50 м. Львова
<https://orcid.org/0000-0002-6971-7822>

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА З МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

Упродовж понад двадцяти років у Львові, «місті музеїв, музеїв просто неба», впроваджується і розвивається музейна педагогіка – галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного, культурологічного, аксіологічного підходів у освітньому процесі. Цей напрям педагогіки активізує інтерактивну комунікацію, налагодження контактів, діалог музейної установи з учасниками освітнього процесу (Філіпчук, 2020).

Із розвитком музейної педагогіки в Україні, зокрема на Львівщині, постала проблема підготовки фахових педагогів-музейників. Наразі музейні уроки та позакласні заходи в музейному просторі розробляються і проводяться спільно вчителями шкіл та науковими співробітниками музеїв, у ході цієї роботи формуються теоретичні засади унікальної освітньої діяльності, створюється оригінальний дидактичний матеріал. Педагоги та наукові співробітники музеїв діляться досвідом проведення уроків у музейному просторі: опубліковано низку статей у фаховій педагогічній пресі, тез виступів вчителів та музейників на наукових конференціях, круглих столах, семінарах. Видано методичні посібники, в які увійшли розробки уроків львівських педагогів у співдружності з музейниками і науковцями ЛНУ імені Івана Франка: методичний посібник за матеріалами проекту «Школа і музей: працюємо

разом» (за ред. О. Караманова, А. Цибка, Львів, Полігруп, 2008); «Школа і музей: працюємо разом: навчально-методичний посібник із музейної педагогіки (5-8 класи)» (за ред. О. Караманова (наук. ред), А. Цибка (відп. ред.), Львів, Літопис, 2009); «Перлини галицької корони»: методичний посібник, Львів, НМЦО, 2016).

Педагоги СЗШ І-ІІІ ст. №50 під керівництвом заслуженого учителя України І. Ласкій двадцять років поспіль брали участь у проведенні «Педагогічних марафонів» (2002-2022 рр.), «Днів школи в музеях м. Львова» (І. Ласкій). Педагогічним колективом школи видано методичні посібники: «Модельні уроки до проєкту «Освіта через мистецтво» (Львів, НМЦО, 2014); «Модельні уроки до проєкту «Єдиний культурно-освітній простір» (Львів, НМЦО, 2015); методичний посібник модельних уроків «Спогади львівської бруківки» (Львів, НМЦО, 2017); «Мистецькі зустрічі у «машині часу»: методичний посібник модельних уроків на експозиції музею «Літературний Львів І половини ХХ століття» (Львів: НМЦО, 2017),; «Культурно-мистецький простір Львова: «варіації прекрасного»: навчально-методичний посібник з музейної педагогіки» (Львів: Сполом, 2022).

Протягом тривалого періоду триває співпраця педагогів школи з викладачами Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема із доктором педагогічних наук О. Карамановим. Вчителі школи І. Ласкій, Г. Риб'як, О. Железник, Ю. Белов, М. Білан брали участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, що проводилися на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, організовувалися спільно викладачами та науковими співробітниками Національного заповідника «Кієво-Печерська лавра».

СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова стала базовою школою проведення навчальної музейно-педагогічної практики студентів, програма якої було розроблено у 2017 р., на базі Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка спеціалізації 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство з кваліфікацією «Музейні комунікації в освіті та культурі». У 2019-2020 н.р. було вперше проведено набір студентів на цю спеціалізацію в межах освітньої програми підготовки бакалавра з урахуванням відповідного Стандарту вищої освіти.

Учителі школи І. Ласкій та О. Железник ділилися зі студентами досвідом організації і проведення музейно-педагогічної діяльності в музеях м. Львова та створення музейного середовища навчання у школі (у взаємодії з музеєм), педагоги ознайомили практикантів із різними формами, методами та прийомами музейної комунікації. Зокрема, заслужений учитель України І. Ласкій ознайомила практикантів із авторською педагогічною технологією «Педагогічний марафон», що охоплює елементи музейної педагогіки та вивчає актуальні проблеми навчання та виховання школярів засобами «живого мистецтва» у процесі художньо-естетичного, морального, креативного розвитку учнів, що передбачає безпосередній контакт з оригінальними творами художників, музикантів, літераторів, аналіз творів та виконання дидактичних завдань. П. Ласкій зазначила, що загальна мета проведення уроків у музейному просторі – формування в учнів відповідних освітніх компетенцій, зокрема сприймання творів мистецтва, висловлення особистісного ставлення до них, виховання ціннісних орієнтацій на прикладах з історії, вироблення розуміння зв'язків мистецтва з культурно-історичним середовищем, розвиток креативності учнів (Караманов & Сулим & Білан & Железник & Ласкій, 2023).

Студенти-музеєзнавці були присутні на уроці «Модна подорож із Левеням», який О. Железник проводила для учнів із особливими освітніми потребами в музеї «Львів Стародавній» (захід відбувся у рамках Днів європейської спадщини у Львові (вересень

2021 р.)). О. Железник провела для студентів урок-реквієм із елементами сіті-квесту «Земний уклін вам, видатні львів'яни, та вічна пам'ять, мученики, вам», присвячений пам'яті 45 польських науковців, розстріляних гітлерівцями у період з 4 до 26 липня 1941 р. на Вулецьких пагорбах (тепер це Студентський парк неподалік СЗШ №50). Варто зазначити, що школа №50 знаходиться на розі вулиць Т. Комаринця та Т. Бой-Желенського. Цю вулицю, по якій приречених науковців із будівлі поліції вели на розстріл, названо на честь загиблого на Вулецьких пагорбах польського лікаря, письменника, громадського діяча. На прикладі цього історичного прикладу студенти отримали досвід краєзнавчої освітньої діяльності.

О. Железник поділилася зі студентами досвідом створення настільних дидактичних ігор на музейних матеріалах («Котильонова забава», «Майстерня Святого Миколая», «Перевтілення лиса Микити», «Таємниці літературної вітальні» та ін.), провела майстер-клас «Котильонова забава»: відродження традицій». В ході гри студенти відповідали на запитання, що стосувалися звичаїв галичан і особливостей галицького етикету кінця ХІХ – поч. ХХ ст., знання львівської гвари (говірки), галицької кухні. Розгадування шарад, вокальні імпровізації, декламація віршів поетів С. Гординського, П. Карманського, В. Пачовського та ін. допомогли студентам зануритися в атмосферу Львова початку ХХ ст.

Студенти відвідували уроки музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» вчителів І. Ласкій та О. Железник, ознайомилися зі зразками написання конспектів, брали участь в обговоренні уроків. Практиканти співпрацювали з учнями (в ролі експертів), таким чином творчо використовуючи на практиці знання, набуті в ході вивчення педагогіки, психології, фахових музейних дисциплін (Караманов & Сулим & Білан & Железник & Ласкій, 2023). Участь у заходах, що відбувалися в СЗШ І-ІІІ ст. №50 м. Львова, сприяла особистісному зростанню студентів; завдяки своїй активній практичній діяльності практиканти мали можливість спрогнозувати перспективи власної професійної діяльності. Багаторічна творча співпраця педагогів СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова та викладачів і студентів Львівського національного університету імені Івана Франка сприяє професійному взаємозбагаченню: обміну досвідом, генеруванню нових ідей проведення музейних уроків.

Література

- Караманов, О. В., Сулим, О. І., Білан, М. І., Железник, О. Ф., Ласкій, І. В. (2023). Навчальна музейно-педагогічна практика. План-конспект ознайомчого заняття для студентів ІV курсу. *Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу*. Львів, СПОЛОМ.
- Філіпчук, Н. О. (2020). *Музейна педагогіка: навчальна програма спецкурсу*. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ: Талком. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/719819>

Заєць І. В.,

*кандидат психологічних наук,
науковий співробітник відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6259-5519>*

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЗМІН

На Всесвітньому економічному форумі було представлено та опубліковано звіт «Про майбутнє робочих місць 2023», травень 2023 рік. В ньому містяться висновки опитування 803 компаній із 27 галузей, в яких працює понад 11,3 млн. працівників.

Слід зазначити, що у звіті представлені основні сучасні тенденції ринку праці. Зокрема йдеться про те, що новий розподіл праці між людьми та машинами призведе до ліквідації 85 мільйонів робочих місць в 15 галузях у всьому світі. Водночас очікується поява 97 мільйонів нових робочих місць у різних сферах професійної діяльності.

Також експерти WEF підрахували, що для тих працівників, які залишаються на своїх посадах, частка основних навичок, які зміняться до 2025 року, становить 40%, а 50% усіх працівників потребуватимуть перекваліфікації. Скільки часу займе перекваліфікація? Майже всі керівники підприємств (94%) очікують, що працівники отримають нові навички на роботі. Для порівняння цей показник у 2020 році становив 70 %. Респонденти опитування «Майбутнє робочих місць» підрахували, що близько 40 % робітників зможуть перекваліфікуватися за 6 місяців. Більше часу знадобиться працівникам у секторі фінансових послуг та енергетики. За оцінками 39 % роботодавців, навчання здійснюватиметься внутрішніми силами, при цьому частка онлайн-навчання буде становити 16 %, а навчання із залученням зовнішніх консультантів 11 %. Необхідно відзначити, що пандемія прискорила тенденцію перекваліфікації в інтернеті. У період з квітня по червень 2023 року кількість людей, які самі шукають можливості навчання, зросла в чотири рази. Кількість роботодавців, які надають можливість онлайн-навчання своїм працівникам, збільшилася в п'ять разів, а кількість учнів, які отримують доступ до інтернет-ресурсів через державні програми, зросла у дев'ять разів.

Аналітики WEF підготували перелік основних 10 навичок, які будуть важливі для фахівців через 5 років. Вони відносяться до 4 груп: розв'язування проблем; самоменеджмент; робота з людьми; використання та розробка новітніх технологій. Про які конкретні навички йде мова? 1. Аналітичне мислення та інновації. 2. Здатність активно та систематично вчитися. 3. Вміння комплексно розв'язувати проблеми. 4. Критичне мислення та аналіз. 5. Креативність та оригінальність. 6. Лідерство та соціальний вплив. 7. Вміння користуватися технологіями. 8. Технології дизайну та програмування. 9. Стресостійкість та ментальна гнучкість. 10. Вміння розв'язувати проблеми та генерувати ідеї.

Тепер на першому місці опинилися аналітичне мислення та інноваційність, а на другому – активне навчання та навчальні стратегії. Навичка комплексного вирішення проблем, яка була лідером списку для 2015 та 2020 років, тепер на третьому місці. Традиційно важливими залишаються критичне мислення та аналіз, креативність, оригінальність та ініціативність. Цілковито новими у списку стали цифрові навички: використання, моніторинг та контроль технологій, технологічний дизайн та програмування. Також надзвичайно важливими будуть стійкість, опірність стресам та гнучкість, а також уміння взаємодіяти з іншими – лідерство та соціальний вплив.

Зауважимо, що хоча аналітичні здібності залишаються на першому місці, креативність набуває дедалі більшого значення. У 2020-х роках тих, хто основною навичкою вважав аналітичне мислення, було на 38 % більше, ніж тих, хто робив ставку на творче мислення. Нині ж ця різниця становить лише 21 %. Дослідники вважають, що за 5 років популярність аналітичного мислення впаде ще на 9 %. У жодному питанні стосовно навичок немає такої одностайності, як стосовно креативності у сфері послуг (84 % компаній оцінили її дуже високо). Необхідно сказати, що технологічна грамотність знаходиться на сьомому місці за важливістю, але вона є третьою навичкою (після аналітичного і творчого мислення) за швидкістю зростання значущості. Це пов'язано з неочікувано високими темпами впровадження нових технологій. Наприклад, прогнозують, що важливість цієї навички різко підвищиться в сільському господарстві та використанні природних ресурсів.

Загалом, як зазначають експерти, чверть робочих місць зникне, але натомість створюватимуться нові. Із 673 млн. робочих місць, про які йдеться у звіті, очікується зростання ще на 69 млн, але при цьому й скорочення на 83 млн. У підсумку робочих місць стане менше всього на 2 %.

Також експерти WEF вкотре дослідили вплив новітніх технологій на ринок праці. Результати цього дослідження дозволили встановити, на які професії протягом наступних 5 років попит знизиться, на які – збільшиться. Зокрема знизиться попит в кількості 85 мільйонів робочих місць. Згідно прогнозів можуть стати непотрібними такі фахівці: адміністративні та виконавчі секретарі, бухгалтери, аудиторі, банківські службовці, касири, діловоди, адміністратори, фахівці з охорони, продавці, технічні фахівці з введення даних; робочі працівники заводів, менеджери бізнес-сервісів, працівники відділів інформування та обслуговування клієнтів, операційні менеджери, механіки та авторемонтники, технічні працівники, які відповідальні за облік пересування речей на складах тощо. Значний відтік кадрів очікується у таких галузях, як індустрія розваг, спорт, ЗМІ, транспортна галузь. А незначний відтік – на виробництві, а також у роздрібній та оптовій торгівлі.

Натомість зросте попит в кількості 97 мільйонів робочих місць на таких позиціях: аналітики даних, спеціалісти із штучного інтелекту та машинного навчання, спеціалісти великих даних, спеціалісти з цифрового маркетингу та стратегій, автоматизатори процесів, спеціалісти з розвитку бізнесу, фахівці цифрових трансформацій, аналітики інформаційної безпеки, розробники програмного забезпечення та додатків, системні інженери тощо.

Також доцільно зазначити професії, що швидко стають популярними: фахівці з кібербезпеки, робототехніки, AR-дизайнери, аналітики Big Data, інженери відновлювальних джерел енергетики, інженери сонячних електростанцій, 3D-проектувальники тощо.

Необхідно сказати, що впровадження нових технологій залишатиметься ключовим фактором трансформації бізнесу в наступні п'ять років. Зокрема, так кажуть у понад 85% опитаних організацій. Три чверті компаній планують у найближчі п'ять років впроваджувати штучний інтелект, Big Data, HR|VR-технології. Електронна комерція та цифрова торгівля теж змінять діяльність 75% підприємств, а цифровізація комерції і торгівлі – 86%.

Хоча популярною є думка, що широке впровадження штучного інтелекту (ШІ) скасує робочі місця, роботодавці розраховують на переміщення людей на інші посади. Кількість місць від широкого застосування ШІ практично не зміниться.

А ось із роботами та автоматизацією ситуація протилежна. Щільність роботів зросла майже вдвічі з 2018 року, досягнувши 126 роботів на 10 тис. працівників. Після повної модернізації всі виробничі завдання зможуть виконувати у п'ять разів менше працівників, ніж нині!

На освіту очікує масштабне зростання вакансій (приблизно на 10%), що дасть до 3 млн додаткових посад для викладачів закладів професійно-технічної освіти та університетів, наставників і тренерів.

Важливо відмітити прогноз, щодо актуальних сфер діяльності: цифрові платформи та програми; освіта; технології розробки; аналітика великих даних; інтернет речей; хмарні обчислення; шифрування та кібербезпека; програмування; електронна комерція та цифрова торгівля; штучний інтелект та великі дані; технології природокористування; технології пом'якшення наслідків зміни клімату; доповнена та віртуальна реальність; зберігання та генерування енергії; електричні та автономні транспортні засоби; роботизація; технології здоров'я та догляду; 3D і 4D друк, дизайн і моделювання; квантові обчислення; нанотехнології; технології захисту біорізноманіття; нові матеріали; біотехнології; криптовалюти; технології сільського господарства; супутникові служби та космічні польоти; крос-культурне управління; управління ресурсами; управління талантами; цифровий маркетинг тощо.

Таким чином, ми бачимо, що в умовах світових змін пришвидшилися процеси діджиталізації та автоматизації. А події останніх років лише вплинули на ритм трансформацій. Світ і ринки праці будуть змінюватися, однак незмінним лишиться попит на кваліфікованих фахівців, підготовлених за програмами, що відповідають сучасним вимогам індустрій.

Література

World economic forum. (2023). Future of jobs report: Insight report. (296 p.). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Іванова О. В.,

кандидат психологічних наук,

докторант ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-9325-6499>

ДИНАМІКА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Резильєнтність як здатність людської психіки до відновлення набуває особливо великого значення у зв'язку з необхідністю опору стресам сьогодення: соціально-економічним проблемам, військово-політичним конфліктам, пандеміям, екологічним катастрофам та ін. Українське суспільство наразі перебуває у стані глибокої соціальної кризи, спричиненої розв'язанням росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року. Ця криза знайшла своє вираження у загостренні проблем, що постали раніше – політичної та економічної нестабільності, зростанні безробіття, розлучень, збільшенні кількості дітей-сиріт, а також у виникненні абсолютно нових, пов'язаних із постійно зростаючою кількістю вимушених переселенців, фізично і психологічно травмованих подіями війни різних категорій населення України. Сучасні тенденції швидкої глобальної трансформації на тлі загальносвітової нестабільності і постійних соціально-економічних, політичних, демографічних й екологічних змін посилюють вплив російської агресії на загальний психологічний стан українських чоловіків, жінок та дітей.

У зв'язку з війною населення України опинилося в ситуації перманентної загрози життю. Потрібно враховувати, що раніше більшість людей не мала досвіду переживання трагедії

війни, яка принесла багато страждань, тривог і сильних травмуючих подій. Унаслідок цих обставин значна кількість людей виявляє ознаки тривожності, депресії, розладів сну, панічних розладів, екзистенційної кризи (втрата сенсу життя, втрата бачення майбутнього, відсутність розуміння, як жити далі), а також – ознаки пост-травматичного стресового розладу (ПТСР). Слід розуміти, що чим раніше розпочнеться психологічна реабілітація, тим менш руйнівними будуть негативні наслідки як для окремої особистості, так і для всього суспільства. Саме тому психологічна допомога населенню України в умовах війни набуває особливо великого значення, так само, як і дослідження проблеми розвитку резильєнтності у практичних психологів під час війни.

На основі здійснених спостережень і проведених з практичними психологами України опитувань та інтерв'ю на початку повномасштабного вторгнення росії, викристалізувалися дві тенденції:

1) Частина психологів узагалі не могла працювати на початку війни. Ці психологи відмічали, що у них просто не було жодних моральних і фізичних сил працювати. Вони відчували сильну фрустрацію, вигорання, втрату мотивації й безсилля.

2) Інша частина – це психологи, які почали працювати ще активніше й більше, ніж зазвичай, в тому числі, на волонтерських засадах. Вони ставали членами волонтерських рухів і чатів кризової допомоги, а також самі активно створювали різноманітні волонтерські ініціативи.

Слід зазначити, що з часом ці дві категорії психологів «мінялися місцями» - «активні» психологи відчували вигорання і потребу у відпочинку та відмові від наданні психологічної допомоги на волонтерських засадах, а «фрустровані» психологи - навпаки, набиралися сил і починали активно допомагати.

Повною мірою проблема власної резильєнтності в умовах війни постала як виклик для практичних психологів у зв'язку з психологічною і професійною неготовністю працювати з цілим рядом серйозних психологічних проблем, які почали виникати у цивільного населення та військових внаслідок пережитих травмуючих подій.

Українське суспільство зіштовхнулося з недостатньою кількістю фахівців, які можуть кваліфіковано працювати в умовах військових дій, наприклад, з травмою. Багато психологів, які усі зараз працюють в умовах війни і стикаються з відповідними запитами людей, потребують супервізії. Психологи і психотерапевти України так само, як інші категорії населення, пережили й переживають сильний стрес, спричинений війною. Він часто виявляється в емоційному й професійному вигоранні спеціалістів, а також пов'язаний як зі змінами в особистому житті, переживаннями за всю країну, так і з виключно новими й вкрай складними викликами у професійній діяльності.

Загроза сильної соціально-економічної дестабілізації і соціально-психологічної дезадаптації у зв'язку з війною в Україні постала особливо гостро. Це зумовило розроблення «Плану відновлення України після війни», затвердженого Президентом України Володимиром Зеленським. (<https://recovery.gov.ua>). Реалізація цього плану передбачає створення на державному рівні комплексної системи поетапної психодіагностики різних категорій населення України (під час війни і після її завершення), а також – чіткого плану психологічного відновлення або психологічної реабілітації та ресоціалізації чоловіків, жінок, дітей, воїнів ЗСУ, що різною мірою постраждали від війни. Це завдання актуалізує для системи національної освіти необхідність підготовки висококваліфікованих психологів, а також перепідготовки фахівців, які будуть володіти спеціальними практичними знаннями і вміннями роботи в умовах соціальних криз, воєн, стихійних лих тощо, а для держави – необхідність забезпечити

систематичну психологічну підтримку також і практичним психологам та педагогам, зокрема – профілактику їхнього емоційного і професійного вигорання, а також систематичне підвищення кваліфікації з урахуванням соціальних змін і нових тенденцій у суспільному житті й психологічних підходів у світовій практиці.

Тому вивчення розвитку резильєнтності як усвідомленої особистісної здатності практичних психологів до ефективної саморегуляції в умовах війни набуває особливої актуальності й потребує посиленої уваги до створення якісних і доступних можливостей як для майбутніх психологів, так і для вже дипломованих зі спеціального навчання роботі з травмою, з різними категоріями населення України, що постраждало і страждає від війни.

Література

- Лазос, Г. П. (2018). Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень. *Актуальні проблеми психології*. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Вінниця : ФОП Рогальська І. О. Вип. 14. С. 26–64.
- Савчин, М. В., Федорчук, В. М, & Гапоненко, Л. О. (2023). Резильєнтність як потенціал відновлення особистості у складних життєвих ситуаціях. *Moderní aspekty vědy: XXXI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.* 453 str. s. 302–316.
- Хамініч, О. М. (2016) Резильєнтність: життєстійкість, життєздатність або резильєнтність? *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 6 (2)*, 160–165.
- План відновлення України після війни*. URL: <https://recovery.gov.ua>.

Ігнатович О. М.,

*доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-0588-0620>*

СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

У сучасних реаліях України актуальним є запит суспільства щодо збереження психічного здоров'я та запобігання наслідків впливу воєнних подій на професійну діяльність вчителя, який зумовлює необхідність розробки та впровадження системи психологічного супроводу професійної діяльності вчителів з метою відновлення здатності виконувати у повному обсязі свої професійні функції, переживання ними творчої наснаги, життєвого оптимізму, цілеспрямованості, креативності, прагнення професійного самовдосконалення та професійних досягнень. Проблематика психологічного супроводу професійної діяльності вчителів постійно розширюється та залишається актуальною. Дослідженням різних питань і аспектів психологічного супроводу професійної діяльності людини займалися О. М. Бандурка, В. І. Барко, О. В. Куліш, С. Д. Максименко, В. Г. Панок, В. В. Рибалка, С. К. Шандрук (Панок, Марухіна, Романовська, 2020).

Метою цієї публікації є оприлюднення та обговорення проміжних результатів прикладного дослідження щодо розробки та впровадження системи психологічного супроводу професійної діяльності вчителів.

Зважаючи на актуальність означеної проблеми співробітниками відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих під час виконання прикладного дослідження «Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін» (2023-2025 рр.) було розроблено класифікацію глобальних світових змін та їх можливих наслідків. До розробленої класифікації світових змін включені: екологічні, біологічні, демографічні, міграційні, соціальні, технічні, геополітичні, економічні, культуральні зміни. Відповідно до такої класифікації визначено систему соціально-психологічних детермінант адаптації вчителів до світових змін, а також з'ясовано можливі наслідки їх дезадаптації. Серед них були викремлені такі, як: зовнішня та внутрішня конфліктність, дистрес, гострі постстресові стани, шок, депресія, переляк, фобії, транс, стеничні та астенічні реакції, ступор, різноманітні психотравми, дизгармонізація духовних цінностей, деперсоналізація, депривація та міфологізація змісту спілкування, істерія, фрустрація планів, акцентуація характеру, рефлексивна недостатність, неадекватна компетентність, когнітивний дисонанс, патогенне мислення, психодинамічна неконгруентність, психосоматичні та психогенетичні розлади, суїцидальні тенденції, неперфектність діяльності, інволюційний розвиток психіки. У подальшому ознаки адаптації-дезадаптації вчителів до світових змін були класифіковані за такими складовими соціально-психолого-індивідуального виміру психологічної структури особистості як: духовність, психосоціальність, спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект, психофізіологія, психосоматика, психогенетика.

Враховуючи різновиди світових змін та ознак адаптації-дезадаптації особистості, а також розгляду психологічного супроводу професійної діяльності як форми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів стосовно учнів, вчителів та їх батьків науковцями розроблена концепція психологічного супроводу професійної діяльності вчителів в умовах світових змін. Ця концепція ґрунтується на психологічних принципах: суспільної та особистісної значущості й актуальності супроводу, його різнобічної функціональної спрямованості; науково обґрунтованого вибору необхідної форми і виду, доцільності локального чи тотального, епізодичного або неперервного, внутрішнього та зовнішнього психологічного супроводу; рефлексивного поглиблення самосвідомості педагогічних працівників і учнів в процесі їх занурення у сутність психологічного супроводу та його перетворення із зовнішньої у внутрішню форму; результативності та інноваційності; оздоровлення особистості педагогічних працівників та самих практичних психологів і соціальних педагогів; оптимізації навчальної і професійної діяльності користувачів психологічного супроводу.

Пов'язаний з перерахованими принципами інтегрований науковий підхід до проблеми психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін є теоретично обґрунтованим у парадигмі позитивної психології. Позитивний підхід до психологічного супроводу ґрунтується на вихідних положеннях особистісної, діяльнісної, транскультурної, психодинамічної, позитивної психологічних теорій; принципах надії, балансу, консультування й самопомоги та забезпечує багатоаспектність розгляду процесу психологічного супроводу, зокрема: психологічний та психотерапевтичний аспекти – психологічна допомога; педагогічний і андрагогічний аспекти – виховання, навчання і

розвиток особистості дорослої людини; транскультурний аспект – розвиток міжкультурної свідомості).

Основними напрямками психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін є такі, як: 1) психологічний супровід з адаптації педагогічних працівників до світових змін й розвитку психологічної компетентності педагогічних працівників; 2) психологічний супровід з розвитку здатності до здійснення професійної діяльності в умовах війни; 3) психологічний супровід з актуалізації духовного потенціалу та самоактуалізації педагогічних працівників у професійній діяльності під час змішаної освіти й освіти-онлайн, відновлення навчання після освітніх розривів, а також в умовах євроінтеграції України; 4) психологічний супровід з розвитку резильєнтності та попередження виникнення у педагогічних працівників професійних деструкцій, зокрема професійного вигорання, деформацій, фрустрацій (Ігнатович, 2023).

У змісті загальної концепції окреслено види психологічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін такі, як: інформаційно-організаційний, програмно-навчальний, науково-методичний, психолого-корекційний, консультативно-психотерапевтичний, експертно-дорадчий, ергономіко-орієнтований, семінарсько-тренінговий, експедиційний, конференційний, індивідуальний та у складі робочих груп, соціально-психолого-реабілітаційний, відносно простий та складний, гібридно-ієрархічний, очний та дистанційний супровід з використанням сучасних інформаційних технологій (Панок, Рибалка, Шандрук, 2023).

Процес психологічного супроводу професійної діяльності вчителя розуміється при цьому як система діагностичних, консультативно-розвивальних і рефлексивних заходів щодо розвитку особистісних ресурсів та збереження й відновлення психологічного здоров'я особистості вчителя відповідними методами, серед яких можуть бути: психологічна просвіта, психологічна діагностика, психологічне консультування, тренінг, саморегуляція та аутогенне тренування; групове навчання педагогічних працівників прийомам психічної саморегуляції, психологічної самопомоги; методи подолання стресу, травми, кризи такі, як: збір інформації, аналіз способів вирішення проблем, самоорієнтація, внутрішній діалог, складання списків дій, недоліків і переваг у разі вирішення проблеми обраним способом; афективні, емоційні стратегії, що забезпечують самовідновлення афективними або емоційними методами такими, як: плач, сміх, висловлення своїх переживань у розмові, а також малювання, читання або написання щоденника, листа; стратегії соціальної підтримки, які є способами знаходити підтримку у: іншій людини, приналежності до групи, спільній діяльності та виконанні соціальних ролей; стратегії уяви, що використовуються для відволікання уваги від загрозливої реальності (мрії, фантазії, марення наяву); стратегії віри, що будуються на засадах переконань, віри, духовних цінностях, які допомагають пережити загрозливу ситуацію та подолати напругу; фізіологічні стратегії, які включають фізичні, тілесні способи подолання або зменшення напруги (релаксація, десенситизація, фізичні вправи, механічні рухи чи дії).

З метою напрацювання досвіду з теорії і практики відновлення цілісності особистості вчителя засобом психологічного супроводу їх професійної діяльності в умовах світових змін нами проводиться емпіричне дослідження щодо визначення факторних характеристик цілісності особистості, що описують здатність вчителів до оптимальної професійної діяльності в умовах світових змін. У дослідженні беруть участь 276 осіб віком 25-65 років.

За результатами факторного аналізу виокремлено чотири факторні характеристики цілісності особистості «професійна рефлексія» «професійне спілкування» «емоційний інтелект» «психологічне здоров'я», які забезпечують доцільність, продуктивність, оптимальність професійної діяльності. Відповідно до отриманих результатів процес відновлення цілісності особистості в загальній структурі психологічного супроводу професійної діяльності вчителів здійснюється у методі позитивної психотерапії. Алгоритм роботи з вчителем щодо відновлення цілісності особистості складається з таких дій: 1) гіпнокоучинг (відповіді на запитання в процесі гіпнокоучингу дозволяють людині, краще зрозуміти себе, свої бажання, цілі, прибрати обмежуючі переконання та страхи); 2) знаходження ресурсів і розуміння власних здібностей (у процесі відповідей на поставлені питання людина отримує можливість інакше подивитися на свою проблему, знайти сили та ресурси для її вирішення); 3) розвиток надії і самодопомоги (важливо аби людина вірила у те, що від початку вона наділена здібностями, які допомагають їй вирішувати проблеми, необхідно виявити у собі ці здібності, розкрити їх, віднайти допоміжні ресурси, навчитися на них опиратися та самостійно справлятися із своїми труднощами, що є ознакою цілісної особистості); 4) розширення цілей та свідомості (розуміння того, що за межами власної культури особистості, її думок, уявлень, може бути по-іншому, що розширює можливості і здібності особистості). Діючи за означеним алгоритмом, можна використовувати такі техніки позитивної психотерапії, як: «Виявлення ресурсу»; «Ревізія минулого»; «Визнання компетентності»; «Шкала надії»; «Вироблення продуктивних рішень»; притчі та метафори.

Отже, проміжні результати прикладного дослідження «Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін», що виконується в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, дозволили обґрунтувати систему психологічного супроводу професійної діяльності вчителя, визначити принципи, методи і види такого супроводу, а також показали, що: 1) вчителі, які мають ознаки та симптоми порушення цілісності особистості потребують психологічного супроводу з питань відновлення цілісності особистості як базової складової здатності вчителя до оптимальної професійної діяльності в реаліях сучасної України; 2) допомога у відновленні цілісності особистості може бути здійснена методами позитивної психотерапії та коучингу, які дозволяють мобілізувати людські ресурси щодо прийняття позитивних рішень, формують позитивний світогляд, сприяючи відновленню цілісності особистості; 3) відновлення цілісності особистості вчителя методами позитивної психотерапії й коучингу зумовлене актуалізацією внутрішніх ресурсів особистості вчителя щодо гармонізації порушеного балансу в системі самосприйняття та установок особистості, а також усвідомлення резервів повноцінної реалізації й можливості розвитку своїх здібностей у професійній діяльності.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються у розробці науково-методичного забезпечення психологічного супроводу професійної діяльності вчителя засобами позитивної психотерапії.

Література

Ігнатівич, О. М. (2023). Психологічний супровід вчителя в умовах війни: Наукова доповідь на методологічному семінарі «Актуальні проблеми охорони психічного здоров'я українського народу у воєнний і повоєнний час», 16 листопада 2023 р. Вісник

Національної академії педагогічних наук України, 5 (2), 1–6.
DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5225>

Панок, В., Марухіна, І. & Романовська, Д. (2020). Психологічний супровід освіти в умовах пандемії. Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2.
DOI: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-2>

Панок, В. Г.; Рибалка, В. В.; Шандрук, С. К. (2023). Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. 212 с.

*Кайтановська О. М.,
здобувачка третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
науковий співробітник відділу науково-методичного
забезпечення професійної освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
<https://orcid.org/0000-0001-8566-6458>*

РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Розвиток технологій, впровадження нових стандартів обслуговування вимагає адаптації майбутніх робітників до сучасних вимог сфери поштового зв'язку, що актуалізує необхідність вдосконалення структури і змісту їх професійної компетентності. З метою підвищення якості професійної підготовки операторів поштового зв'язку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) нами було розроблено і обґрунтовано структуру і зміст їх професійної компетентності. Згідно з методикою організації експериментальної роботи, зазвичай, виникає необхідність визначення стану сформованості зазначеного феномену на етапі констатувального експерименту, що, в свою чергу передбачає використання діагностичного інструментарію. Тому нами була розроблена анкета, яка складалась з трьох розділів. Кожний розділ спрямовується на з'ясування рівня сформованості кожного компонента професійної компетентності: мотиваційно-ціннісний, знанневий, діяльнісний та особистісно-професійний (Кайтановська, 2023)

Слід зазначити, що в Україні згідно з даними ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти) 13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти мають ліцензію на підготовку операторів поштового зв'язку. З них тільки 5 готують з цієї професії, а саме: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»; «Харківське вище професійне училище сфери послуг»; «Херсонський професійний лицей зв'язку та поліграфії»; Державний навчальний заклад «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»; Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки. В ці заклади освіти було розіслано посилення на анкету, представлену у вигляді Google Форми.

У дослідженні взяли участь 43 учня, які навчаються у ЗП(ПТ)О з даної професії. За результатами аналізу анкети виявлено, що більшість учнів загальноосвітніх шкіл вступають до закладів професійної (професійно-технічної) освіти після 9 класу. Тому у ЗП(ПТ)О вони

вивчають загальноосвітні предмети (українська мова, геометрія, астрономія, біологія та інші). Однак, уже на першому курсі їм викладають і профільні предмети із обраної професії.

Слід зазначити, що професія оператор поштового зв'язку, відповідно до стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, має три професійні кваліфікації: оператор поштового зв'язку 3-го, 2-го, 1-го класу (Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти, 2017). У ході нашого дослідження виявлено, що нині робітнича професія поєднується/інтегрується з іншими професіями такими, як: Оператор поштового зв'язку / Секретар керівника (організації, підприємства, установи); Фотограф (фотороботи) / Оператор поштового зв'язку; Оператор поштового зв'язку / Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Оператор поштового зв'язку / Касир (в банку). Можемо стверджувати, що навчаючись за суміжними професіями, здобувачі освіти опановують не лише компетентності своєї галузі, але й розуміють взаємозв'язок та перспективний напрям розвитку, що дозволяє їм бути більш гнучкими та адаптивними на ринку праці.

Безумовно, професійна компетентність кваліфікованого робітника є важливим аспектом успішної діяльності та рівень її сформованості відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної роботи з надання поштових послуг та забезпечує задоволеність потреб клієнтів. За результатами опитування здобувачів П(ПТ)О виявлено, що в своїй більшості вони є достатньо мотивованими в опануванні обраною професією. Так, 25% з них зазначають, що бажання отримати професію спонукає їх до навчання. Ще для 25 % опитаних мотивом є отримання в майбутньому гарної роботи. Звертає увагу те, що 27 % прагнуть вдосконалити себе, набути новий досвід, а 24 % – пізнати щось нове, розширити свій кругозір.

Стосовно сформованості знаннєвого компоненту здобувачів освіти на констатувальному етапі експериментального дослідження отримано такі результати: 29% знають основні поняття про інформацію та інформаційні технології, це свідчить, що майже третина цільової аудиторії має базові знання в цій області; 35% знають загальні відомості про Інтернет та мережні сервіси, цей показник вказує на широке використання Інтернету серед опитаних; 32 % мають базові знання про особливості спілкування в обслуговуванні, що є важливим для подальшої кар'єри в професійній діяльності. Однак, низький рівень у цьому компоненті на знання адміністративного поділу країн світу 6 %, та знань про конкуренцію в економічних відносинах – 5 %, меншість опитаних не цікавляться сусідніми країнами та установами (партнерами) з якими можуть працювати у ході своєї зайнятості.

Результати діяльнісного компоненту базується на вмінні користуватися компетентностями відповідно до обраної професії. За результатами анкетування виявлено, що 32 % здобувачів освіти володіють вмінням спілкуватися в сфері обслуговування, що безпосередньо відноситься до професії оператора поштового зв'язку. Звернемо увагу, що 26 % респондентів вміють створювати та заповнювати нормативні документи, це говорить про те, що вони володіють практичними навичками, які необхідні у цій сфері. Не менш важливим є вміння надавати долікарську допомогу потерпілим від нещасних випадків – 24% здобувачів освіти впевнено відповіли, що володіють цими навичками. Однак, лише 19 % опитаних стверджують, що вміють впевнено користуватися електротехнікою, а ще 21 % визнали, що мають лише часткові знання в цій області. Можемо стверджувати, що це свідчить про потребу в покращенні освітніх програм у закладах освіти для забезпечення необхідними навичками майбутніх успішних робітників.

Згідно особистісно-професійного компоненту доцільно звернути увагу, що найбільш важливими особистісними якостями респонденти вважають: відповідальність, емпатію, толерантність, самоконтроль, стресостійкість та адаптивність. Так – 47, 6% повністю задоволені

вибором своєї професії, це вказує, що здобувач усвідомлено обирає, де він буде вчитися і за якою професією. Адаптація до нового не лякає – 69% опитаних, поступово адаптуються до нових предметів та викладачів, які передають свій професійний досвід. Це свідчить про гнучкість та відкритість до нових викликів і непередбачуваних ситуацій.

Отже, зібрані дані уможливили виявлення «вузьких» місць в знаннях і навичках майбутніх операторів поштового зв'язку, на які слід звернути увагу в процесі теоретичної та практичної підготовки кваліфікованих робітників за цією професією. Маємо гіпотетично припустити, що за умов їх вирішення підвищиться рівень професійної підготовки операторів поштового зв'язку в ЗП(ПТ) О, що забезпечить конкурентноздатність випускників на ринку праці. Також наголосимо, що ефективне навчання та розвиток здобувачів у даній сфері неможливе без належного наставництва, яке сприяє їхньому професійному зростанню та адаптації до сучасних викликів у галузі поштового зв'язку.

Література

- Кайтановська, О. М. (2023). Аналіз професійних компетентностей операторів поштового зв'язку. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2* (26), 50–59. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/739548>
- Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти*. Наказ Міністерства освіти і науки України від «27» грудня 2017 р. № 1691.
- Кайтановська, О. М. (2024). Професійна підготовка операторів поштового зв'язку: від теорії до практики: методичні рекомендації. Київ. 68 с.

*Калюжна Т. Г.,
кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-3118-2575>*

УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі нашої країни переходить у системний процес, який охоплює усі види діяльності, зокрема, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, які за останні роки пандемії та загарбницької війни росії проти України опанували різноманітні інноваційні практики для впровадження гнучких моделей навчання. Сучасний науково-педагогічний працівник закладу вищої освіти має можливість використовувати у професійній діяльності змішане навчання, синхронне та асинхронне, адаптивне, хмарне та мобільне і багато інших моделей освітнього процесу.

Європейською спільнотою здійснено значну роботу щодо створення потенціалу для цифрової трансформації освіти та навчання, зокрема для зміни вимог до навичок та компетентностей для громадян. Робота була зосереджена на розробці рамок цифрової компетентності для громадян (DigComp), для педагогів (DigCompEdu), для освітніх організацій (DigCompOrg) та для споживачів (DigCompConsumers). У 2016 р. була опублікована система підходів до відкритих вищих навчальних закладів (OpenEdu), а також рамка підприємницької

компетентності (EntreComp). Важливий аспект – приєднання рамки до системи Europass, що дає змогу тим, хто працює та навчається, оцінювати власну цифрову компетентність. Зокрема, особа повинна вміти аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент; аналізувати, тлумачити та критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент) (Europass, 2022).

Базовою потребою для успішного виконання професійних функцій науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти є, безперечно, володіння цифровою компетенцією. Як зазначають дослідниці Канюк О. і Киш Н. «...Викладачі з високим рівнем цифрової компетентності змогли успішно адаптуватися та досягли позитивних результатів у навчанні, тоді як ті, хто мав нижчий рівень цифрових навичок, зіткнулися з труднощами та зниженням якості освітнього процесу». Науковці виокремлюють п'ять груп цифрової компетенції науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти: перша компетенція – це пошук інформації в базі даних Cambridge University Press та Oxford University Press, які містять аудіо, відео-матеріали, текстову інформацію, електронні підручники, посібники, онлайн-вправи, рекомендації, необхідні для занять; друга – це вдосконалення роботи в офісних програмах. Мінімальним обсягом цифрових компетенцій для викладачів є впевнене користування програмами Microsoft PowerPoint, Microsoft Whiteboard, Microsoft Outlook; третя – вміння створювати презентації, візуалізувати дані – передбачає графічне та наочне уявлення освітнього контенту та наукових досліджень; четверта компетенція – вміння використовувати інструменти відео- конференц-зв'язку: Zoom Meetings, Skype, Jitsi, Facebook, Meeting Room, відео зустрічі в сервісі Google Meet та інші в режимі реального часу; п'ята компетенція – вміння створювати навчальний відео контент, складається з кількох частин: запис, обробка, розміщення в Інтернеті (Канюк & Киш, 2023).

Отже, розвиток та володіння науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти запропонованими групами цифрових компетенцій є необхідною та важливою складовою освітнього процесу.

Стрімкі зміни та розвиток цифрового суспільства зумовлюють науково-педагогічних працівників до постійного удосконалення професійного рівня, освіти впродовж життя. Науковці Карташова Л., Гуржій А., Сорочан Т. у своєму дослідженні наголошують на необхідності удосконалення затребуваних компетенцій впродовж життя та акцентують увагу на тенденціях, які чітко відслідковуються: затребуваність навичок самостійного опанування знань за індивідуальною траєкторією в різних сферах науки і культури, теорії і практики; наближеність освіти до реального життя, де дорослі здобувачі освіти самостійно шукають шляхи і можливості для досягнення конкретного результату навчання. Відповідно, спостерігається трансформація системи цінностей – самоцінністю стають доступність освіти, розвиток компетентностей, які надають конкурентні переваги на ринку праці, посилюється зорієнтованість фахівців на особистісні потреби в професійному розвитку. Безперервна освіта змінюється в напрямі посилення відповідальності за результат навчання та його вплив на якість професійної діяльності. Затребуваним є формування інноваційного середовища професійного розвитку фахівців, у тому числі, із застосуванням цифрової освіти (Карташова, Гуржій & Сорочан, 2021).

Погоджуємося з думкою дослідників Бакірова В. та Дейнеко О. про нові можливості, що надає цифровізація для освіти дорослих, пов'язані з відходом від монопрофесійного розвитку до поліпрофесійної траєкторії зайнятості протягом життя. Множинність пропозицій на цифровому ринку освітніх послуг сприяє опануванню декількох фахів, що робить зайнятість

сучасної людини гнучкою та динамічною. У цьому зв'язку все більш привабливою стає цифрова компетентність як самостійна сфера знань, що надає нові можливості для професійної самореалізації. Так, володіючи методами просування у соціальних мережах кожен із нас може монетизувати своє хобі; виробники мають перспективи збільшити обсяги продажів завдяки інструментам соціальних мереж; консультанти та експерти мають можливості працювати онлайн у мережевому форматі замість режиму face-to-face. Саме тому освіта дорослих у напрямку підвищення рівня цифрової компетентності є актуальною освітньою нішею, попит на яку зростатиме у найближчому майбутньому (Бакіров & Дейнеко, 2022).

Шляхи та способи формування цифрової компетентності, визначені в Концепції розвитку цифрових компетентностей (Концепція, 2021), пов'язані зі здобуттям особою цифрової освіти через послуговування інформаційними ресурсами, новими освітніми технологіями та цифровими освітніми ресурсами; завдяки забезпеченню безперервного розвитку професійних цифрових компетентностей для фахівців у системі підвищення кваліфікації різних галузей діяльності; створенню Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта»; розробленню заходів щодо впровадження цифрових засобів доведення інформації (телебачення, соціальні мережі, трансляція в Інтернеті тощо) (Толочко, 2021).

Отже, удосконалення цифрової компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти тісно пов'язане з усвідомленням андрагогічного підходу до здобувачів освіти, необхідності навчання протягом життя у цифровому суспільстві, використання цифрових засобів та освітніх ресурсів для неперервного професійного розвитку.

Література

- Бакіров, В., & Дейнеко, О. (2022). Освіта дорослих у цифровому суспільстві. *Новий колегіум*, 1 (107), 19–25. URL: https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/nk_2022_1-2_web.pdf
- Капулюк, О., & Kish, N. (2023). Цифрова компетентність викладача іноземних мов у закладі вищої освіти. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота»*, 2 (53), 52–55. DOI: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.52-55>
- Карташова, Л. А., Гуржій, А. М. & Сорочан, Т. М. (2021). Цифрове навчальне середовище нового покоління: екосистема для суб'єктів освітнього процесу. *Сучасні досягнення в науці та освіті*. Хмельницький: ХНУ, 63–66.
- Концепція розвитку цифрових компетентностей, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. №167-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text>
- Толочко, С. В. (2021). Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки*, 13 (169), Чернігів. 28–35. DOI: 10.5281/zenodo.5077823
- Europass – інструмент для оцінювання цифрової компетентності. (2022). URL: <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework>

Карпенко О. С.,

*курсант курсу № 2 факультету забезпечення державної безпеки
Київського інституту Національної гвардії України*

Коба О. В.

*кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
доцент кафедри управління підрозділами НГУ
Київського інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0002-4311-6957>*

ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Дослідження впливу педагогічних методів управління на формування лідерських якостей особового складу Національної Гвардії України є актуальним і важливим завданням у контексті сучасних викликів та загроз національній безпеці України, стикається із складними геополітичними, економічними та соціальними викликами. Гвардія відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішньої безпеки та виконанні завдань національного оборонного потенціалу. Ефективність функціонування Національної гвардії України значною мірою залежить від рівня розвитку лідерських якостей особового складу. Саме лідерство в умовах військового конфлікту та забезпечення громадської безпеки та порядку на території України вимагає від кожного військового зрілості, стратегічного мислення та вміння приймати відповідальні рішення. Педагогічні методи управління в цьому контексті стають важливим інструментом для формування потрібних компетенцій серед військовослужбовців.

У сучасному світі існує розмаїття підходів до лідерства та розвитку лідерських якостей. Одним із ключових аспектів є трансформаційний підхід, який акцентує увагу на розвитку індивіда як лідера, здатного впливати на інших через вдосконалення особистості, мотиваційно-ціннісних орієнтацій та вмінь вести за собою людей (підлеглих). Спільно з цим, сучасні підходи враховують роль емоційного інтелекту, комунікативних навичок та здатності адаптуватися до змін в оточуючому середовищі. Ще одним важливим аспектом є ситуативний підхід, який визнає, що ефективність лідера залежить від конкретних обставин та особливостей командира. Цей підхід наголошує важливість вміння лідера адаптуватися до різноманітних ситуацій та вибору оптимального стилю керівництва.

Військове лідерство має свої унікальні особливості, які визначаються специфікою завдань, що стоять перед військовими формуваннями, і особливостями воєнної діяльності. Військовий лідер має бути не лише вмілим стратегом, а й витривалим організатором, здатним приймати швидкі та обдумані рішення в умовах стресу та несподіваних обставин. Важливість військового лідерства для Національної гвардії України надзвичайно висока, оскільки ця військова форма виконує завдання не лише забезпечення внутрішньої безпеки, а й участь у вирішенні великого спектру викликів, включаючи природні катастрофи, антитерористичні операції, та інші надзвичайні ситуації. Військові лідери мають формувати в особовому складі не лише військову дисципліну, а й високий рівень професіоналізму, взаємодії та відданості. Їх лідерські якості повинні відзначатися високим рівнем моральності та етичності, що є критичним у військовому середовищі. У контексті військового, вивчення військового лідерства стає ключовим елементом розвитку та підготовки особового складу для ефективного

виконання різноманітних завдань, які перед ними стоять в умовах сучасного геополітичного середовища.

Одним із ключових підходів є метод військової освіти, який враховує специфіку військової служби та відповідні вимоги до лідерства. Застосування таких методів, як тактичні тренування, стратегічне планування та симуляційні вправи, дозволяє підвищити навички вирішення конфліктних ситуацій та ефективного управління ресурсами. Ще одним педагогічним методом є військово-психологічне навчання, спрямоване на розвиток психічної стійкості, стресостійкості та емоційного інтелекту. Застосування цих методів сприяє формуванню лідерів, які здатні приймати обґрунтовані рішення в умовах психологічного тиску.

Також важливим є метод командно-групової роботи, який акцентує на важливості колективної взаємодії та спільного досягнення поставлених завдань. Відзначається впровадженням таких елементів, як командні тренування, групові проекти та взаємодія між військовими під час навчальних та бойових дій. Ефективність використання різних педагогічних методів управління в військових середовищах може бути оцінена за кількома ключовими критеріями. Перш за все, важливо враховувати здатність цих методів до розвитку стратегічного мислення, вирішення конфліктів та прийняття рішень в умовах нестабільності.

Емпіричні дані та аналітичний огляд результатів застосування педагогічних методів вказують на їхню значущість у формуванні лідерських якостей у військовослужбовців. Крім того, успішне впровадження таких методів дозволяє створювати ефективні команди, де військовослужбовці мають високий рівень довіри одне до одного та здатні працювати в гармонії. Аналіз ефективності педагогічних методів також включає в себе оцінку рівня мотивації військовослужбовців, їхньої внутрішньої відданості та здатності приймати відповідальність. Застосування сучасних методів управління допомагає виробити в солдатів та офіцерів необхідні лідерські навички, які важливі для успішного виконання завдань, що стоять перед гвардійцями.

Щодо подальшого розвитку лідерських якостей в Національній гвардії України, пропонуються конкретні заходи з оптимізації та покращення педагогічних методів управління. Перше, що можна розглянути, це впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Застосування віртуальної реальності та інтерактивних платформ може значно підвищити ефективність навчання, забезпечуючи військовослужбовців доступом до сучасних методик та практичних сценаріїв. Далі, важливим є індивідуалізований підхід до навчання. Персоналізовані програми, які враховують індивідуальні потреби та можливості військовослужбовців, сприятимуть більш ефективному розвитку їхніх лідерських навичок. Додатково, акцент на розвиток комунікаційних навичок є критичним. Тренування в області ефективної комунікації та взаємодії у командному середовищі допоможе зміцнити внутрішні зв'язки та підвищить загальний рівень спілкування в групі. Важливим елементом буде постійний моніторинг та оцінка результативності застосованих методів. Це надасть можливість оперативно реагувати на виявлені недоліки та вносити корективи в процес навчання. Нарешті, встановлення партнерства з вищими навчальними закладами, зокрема університетами та військовими навчальними закладами, сприятиме обміну передовими педагогічними практиками та впровадженню новітніх підходів у навчальний процес, що сприятиме збагаченню загального навчального досвіду.

Застосування різноманітних педагогічних методів управління має суттєвий вплив на формування лідерських якостей серед особового складу. Використання військово-освітнього тренування, військово-психологічного навчання та командно-групової роботи сприяє розвитку стратегічного мислення, емоційного інтелекту та комунікативних навичок

військовослужбовців. Ефективність цих методів виявляється в їхній здатності адаптуватися до змін в соціально-політичному середовищі та враховувати сучасні виклики у військовій сфері.

Література

- Бойко, О. В., & Похнатюк, С. В. (2012). Психолого-педагогічний аналіз відмінностей функцій керівництва і лідерства у професійній діяльності командира підрозділу. *Вісник Національного університету оборони України*, 2 (27), 5–10.
- Воєнна доктрина України : затверджено Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.
- Луценко, Б. С. (2020). Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 31 (3), 305–309. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214144>
- Мармаза, О. І. (2013). Ефективне лідерство як інструмент стратегічного управління. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 29 (82), 289–297.
- Міршук, О. Є. (2015). Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект. *Scientific Notes of the Pedagogical Department*, 1 (38), 173–188. URL: <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2761>
- Романовський, О. Г., Грень, Л. М., & Михайличенко, В. Є. (2018). Педагогіка лідерства. Монографія. Харків: НТУ “ХПІ”.

Коба О. В.,

кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
доцент кафедри управління підрозділами НГУ
Київського інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0002-4311-6957>

СПІВПРАЦЯ МІЖ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

В умовах реформування освітнього простору, для належної підготовки здобувачів вищої освіти, майбутніх висококваліфікованих спеціалістів у своїй галузі та всебічно розвиненої особистості зростає актуальність співпраці між навчальними закладами вищої освіти. В рамках такої співпраці необхідна плідна співпраця науково-педагогічних працівників усіх рівнів системи освіти, що дає можливість поєднувати їх знання, вміння, навички та досвід для ефективного вирішення нагальних проблем освіти та підвищення рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників, в тому числі й науково-педагогічного складу вищих військових навчальних закладів освіти України.

На сьогодні наукові дослідження у рамках партнерства військових навчальних закладів України проводяться у таких напрямках: удосконалення навчальної діяльності та поліпшення успішності здобувачами вищої освіти; ефективний професійний розвиток науково-педагогічних працівників; координація, розвиток та оцінювання навчальних програм і процесу навчання; мобілізація, розподіл та ефективне використання освітніх ресурсів. На нашу думку, перспективними напрямками інноваційної діяльності щодо співпраці навчальних закладів освіти є відпрацювання механізмів взаємодії з метою модернізації форм і методів організації

освітнього процесу; формування умов для професійного самовизначення здобувачів вищої освіти й підвищення рівня компетентності майбутнього фахівця у всіх галузях.

Основними формами взаємодії між навчальними закладами є: навчально-методична взаємодія, яка включає в себе підготовку та апробацію підручників, навчальних і методичних посібників для здобувачів вищої освіти і викладачів, які працюють в навчальному закладі, контакти науково педагогічних працівників з метою консультацій та обміну досвідом; науково-методична робота, яка передбачає проведення спільних круглих столів з найбільш важливих питань спільної діяльності, організацію методичних семінарів при кафедрах за участю практиків; рецензування викладачами дослідницьких і проектних робіт здобувачів вищої освіти, залучення до участі в науково-практичних конференціях.

Перш за все, в закладах освіти повинні подбати про наступність в освітніх програмах. Це є головною передумовою подальшого успішного навчання здобувача вищої освіти. Обговорення цих вимог може здійснюватись на спільних семінарах, за круглими столами, на науково-практичних конференціях, які повинні організовуватись для здобувачів. Такі форми співпраці дають можливість практичного обміну знань науково-педагогічних працівників, виробити певні єдині вимоги до знань здобувачів вищої освіти, обговорити методику викладання певних навчальних дисциплін, працювати над створенням навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни для закладів освіти із залученням науково-педагогічних працівників.

Цікавим є досвід залучення практичних працівників, а під час воєнних дій на території України це бойовий досвід щодо захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Однією з проблем, з якою стикаються науково-педагогічні працівники, є те, що здобувачі вищої освіти не мають навичок самостійної пізнавальної роботи, які повинні бути сформовані в них ще в період здобуття шкільної освіти. Для цього в навчальних закладах проводяться додаткові заняття, створюються гуртки, відпрацьовуються спільні проекти з науково-педагогічними працівниками, міжнародні конкурси наукових робіт здобувачів вищої освіти та ін.. До організації таких заходів повинні залучатися як здобувачі так і науково-педагогічні працівники, які повинні поділитись своїми знаннями та досвідом. Слід визнати, що в умовах сьогодення необхідно удосконалити використання інформаційних технологій у навчальних закладах освіти, які вносять помітний внесок у формування і підвищення мотивації здобувача до навчання.

Форми співпраці та підписання меморандумів про співпрацю між навчальними закладами освіти щодо профорієнтаційної діяльності, спрямованої на усвідомлений вибір випускником та підвищення мотивації до навчання також різноманітні: виїзні зустрічі проведення круглих столів, проведення профорієнтаційної роботи бесід про правила прийому навчальних закладів освіти і умови навчання в ньому; проведення на території навчального закладу Днів відкритих дверей для учнів шкіл, проведення екскурсій та інших заходів на територіях навчальних закладів.

Масові заходи, які проводять вищі навчальні заклади, з профорієнтації майбутніх абітурієнтів, мають важливу просвітницьку функцію. Як правило, профорієнтаційна робота закладів вищої освіти з майбутніми абітурієнтами відбувається шляхом проведення днів відкритих дверей, виставок майбутньої професії, екскурсій по територіях навчального закладу показу аудиторного фонду закладу, тощо. Такі заходи спрямовуються переважно на створення позитивного іміджу закладу вищої освіти. Однак, цінність таких заходів полягає в активізації

процесу професійного самовизначення школярів до свідомого та самостійного вибору майбутньої професії.

При цьому запорукою ефективності партнерства навчальних закладів освіти є готовність педагогічних працівників, членів партнерства, здійснювати спільну діяльність, яка сприяє кращому розумінню специфіки кожного рівня освіти, можливостей реалізації освітніх реформ та різних форм професійного розвитку.

Література

- Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII; URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
- Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII; URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
- Ніколенко, Л. Т. (2018). Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості дитини у контексті Нової української школи. *Методист*, 6.
- Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Коваленко Д. І.,

*курсант 111 навчальної групи курсу №2
факультету забезпечення державної безпеки
Київського інституту Національної гвардії України*

Коба О. В.

*кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
доцент кафедри управління підрозділами НГУ
Київського інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0002-4311-6957>*

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

Роль військової освіти в сучасному світі набуває все більшого значення у забезпеченні національної безпеки та військової готовності держави. Зростання технологій, зміни в стратегічних викликах і загрозах, а також вимоги до професійних знань та навичок військовослужбовців, зумовлюють необхідність постійного вдосконалення системи військової освіти. У своїй роботі пропоную розглянути різні аспекти реалізації військової освіти з урахуванням іноземного досвіду, а також перспективи покращення цієї системи українських вищих військових навчальних закладів.

Безумовно, система військової освіти – основне джерело підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів та комплектування ними НГУ, ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Важливим фактором розвитку системи військової освіти є міжнародні зв'язки ВВНЗ з військовими навчальними закладами іноземних держав. Варто зауважити, що врахування зарубіжного досвіду підготовки офіцерських кадрів повинно базуватися на особливостях суспільно-політичної ситуації в країні, а також особливостях системи вищої військової освіти. З

огляду на це, необхідно критично та виважено ставитися до запозичення змісту, форм, методів, засобів та прийомів підготовки офіцерських кадрів. Проте хочу наголосити, що сьогодні в зарубіжних країнах створена дієва система вищої військової освіти в контексті підготовки офіцерських кадрів, оскільки вони здатні забезпечити свої Збройні Сили висококваліфікованими офіцерськими кадрами.

Є такі напрями трансформації військової освіти: управління якістю та акредитація; інтеграція в цивільну освіту, акредитація освітньої програми, стандартизація; педагогічні та освітні аспекти: науково-педагогічний склад; технологічна підтримка: імітаційне моделювання, інноваційні технології; операційне управління та прийняття рішень: прийняття військових рішень; мовна та міжкультурна підготовка: англійська мова.

Проведемо аналіз кожної із складових концепції трансформації військової освіти більш детально. Розгляд кожної концептуальної засади допоможе ідентифікувати можливі вектори змін, а також визначити ключові фактори, які можуть сприяти або ж перешкоджати успішній імплементації європейських стандартів.

Акредитація освітньої програми у військовій освіті є ключовим напрямом підвищення якості підготовки військового персоналу. Зарубіжний досвід дозволяє перейняти кращі практики у вітчизняну систему освіти. Наприклад, у Збройних Силах Болгарії, де військово-освітній процес спрямований на навчання не тільки військовослужбовців, але й цивільних осіб, важливе місце займає розвиток професійних компетенцій та особистісних навиків, фізичних та психічних якостей, які забезпечують ефективну обороноздатність. В глобальному контексті, провідні військові академії, зокрема Вест-Пойнт і Королівський військовий коледж Канади, інтегрують військову підготовку з академічними програмами закладів невійськової освіти, надаючи випускникам ступінь бакалавра. Це не тільки підвищує якість підготовки, але й сприяє їх подальшій адаптації в цивільному секторі.

В Україні систематична акредитація освітніх програм є необхідним інструментом для забезпечення високого рівня якості вищої військової освіти. Така система акредитації дозволяє військовим навчальним закладам діяти на основі фактичних показників ефективності, спрямованих на формування компетентних, кваліфікованих та готових до виконання завдань офіцерів.

Стандартизація у військовій освіті є одним із вирішальних чинників для ефективної інтеграції вітчизняної військової освіти з міжнародними військовими структурами, зокрема НАТО. Українська система військової освіти розпочала значущі кроки у цьому напрямку з 2012 року, активно взаємодіючи з програмою Defence Education Enhancement Program (DEEP) НАТО. Ця програма зорієнтована на вдосконалення методологічних підходів і навчальних програм та забезпечує взаємодію з дванадцятьма країнами, включаючи Казахстан і Україну.

Науково-педагогічні кадри відіграють важливу роль у процесі підготовки офіцерів у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Вони відіграють вирішальну роль у формуванні професійних якостей студентів. Наприклад, в американських ВВНЗ близько 75 % викладачів є офіцерами. Велика частина з них (80 %) проходять ротацію після 3-4 років служби. Таким чином у вітчизняній освіті зміни в науково-педагогічному складі, адаптація до міжнародних стандартів і активна участь у міжнародних програмах, як DEEP, допомагають удосконалити вищу військову освіту.

Імітаційне моделювання в військовій освіті України прийняло на себе важливу роль, особливо після розширення співпраці з країнами НАТО. Ця технологія дозволяє симулювати реальні бойові ситуації, умови роботи та інші аспекти військової діяльності. Інноваційні технології, зокрема, віртуальна реальність та стимуляційні комп'ютерні ігри, стають все більш

поширеними у військовій підготовці країн. Цікавим є досвід турецьких військових навчальних центрів, які використовують віртуальну реальність для створення реалістичних моделей полів бою. Це дозволяє не тільки симулювати різні бойові сценарії, але й адаптувати їх до індивідуальних здібностей та рівня підготовки кожного курсанта.

Програми прийняття військових рішень є ключовим аспектом у підготовці майбутніх офіцерів та курсантів. В академічних програмах деяких закладів вищої військової освіти України детально вивчається процедура «Military Decision-Making Process» (MDMP). Цей процес включає кроки від розвідки та аналізу ситуації до планування, виконання та оцінки військових операцій.

Література

- Національна доктрина розвитку освіти. (2002). Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. офіційний вісник України, № 347/2002. № 16. ст. 860.
- Гудим, В. М. (2010). Орієнтири 2025 року для українського війська (за матеріалами стратегічного оборонного бюлетеня України на період до 2025 року). *Оборонний вісник центру воєнної політики та політики безпеки*, 12, 15—19.
- Зайцев, І. (2021). Підготовка майбутніх офіцерів Збройних Сил за кордоном: Досвід та перспективи для української системи військової освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 6 (110). 425 с. DOI: https://www.library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/ped_nauki_6_2021.pdf#page=104
- Злобіна, О. В. (2023). Практична підготовка військових кадрів у рамках програми DEEP з вдосконалення освіти у військових закладах вищої освіти. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. (Категорія «Б»), 34 (1–2023), 277–290. DOI: <http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/284131/278270>
- Willschick, A. (2013). In too “DEEP”. NATO as an institutional educator». NATO Association of Canada. URL: <https://natoassociation.ca/in-too-deep-nato-as-an-institutional-educator/>
- Bragoszewska, D. (2019). Annual summary of the NATO DEEP programme. Polish Naval Academy. URL: <https://www.amw.gdynia.pl/index.php/en/about-us/news/item/2957-roczne-podsumowanie-programu-nato-deep>
- BI-Strategic Command Directive 075-002. (2016). Education and Training Directive. URL: https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/BI-SC_75_2_New.pdf
- Станішовський, А. С. (2023). Концептуальні засади розвитку військової освіти: європейський дискурс. *Перспективи та інновації науки* (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 14 (32), 441–451. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14\(32\)-441-451](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-441-451)

*Ковалькова Т. О.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та психології,
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0003-2992-922X>*

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ»

Призначенням особистісно зорієнтованого підходу до освіти є сприяння становленню людини, розвитку її індивідуальності, творчого початку. Особистісно зорієнтовані технології наголошують на важливості особистості студента в освітньому процесі, забезпеченні комфортних умов її розвитку та формування, реалізації природних нахилів людини (Рудницька, 1998). Ці технології ґрунтуються на сприйнятті індивідуальності, самоцінності особистості як носія суб'єктивного досвіду; у процесі викладання навчальної дисципліни «Психологія натовпу» набувають особливої значущості, оскільки засновуються на суб'єкт-суб'єктних відносинах, співучасті.

Метою особистісно зорієнтованої технології, зазначає І. Підласий, є розвиток особистості, задоволення її запитів, розвиненість, розкріпачення власного «Я», самопізнання, самовизначення, самостійність, незалежність думок, створення умов для самореалізації (Підласий, 2006).

Головними можна вважати такі завдання особистісно зорієнтованого навчання: розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей студента; прояв індивідуального досвіду; допомога особистості у пізнанні себе, самовизначенні та самореалізації; формування в студента культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати повсякденне життя, правильно визначати лінії свого життя (Пехота, 2001).

Особистісно зорієнтований підхід передбачає роботу студента та викладача. Головною дійовою особою навчального процесу під час занять є студент. Завдання викладача полягає у з'ясуванні динаміки його розвитку, пізнанні слухача як особистості, розкритті та розвитку його індивідуальних здібностей та нахилів, створенні оптимальних умов для розвитку і становлення особистості студента.

У процесі становлення особистості важливе місце займає навчання. Викладачу потрібно створити належні умови для розвитку та формування особистості; використовувати засоби навчання, які допоможуть у самореалізації майбутніх фахівців завдяки удосконаленню системи підготовки спеціалістів (Ковалькова, 2015).

Під час навчання дисципліни «Психологія натовпу» студенти розкривають свою індивідуальність, самоцінність власної особистості. Як зазначає С. Пальчевський, індивідуалізація під час навчально-виховного процесу додає підтримки і стимулює розвиток у майбутніх фахівців того, що становить їх унікальність і неповторність, оскільки впливає з внутрішньо інтенційної спрямованості, формуючи життєтворчий потенціал особистості (Пальчевський, 2008). Оскільки ця форма лежить в основі особистісно зорієнтованого підходу до навчання, вона забезпечує допомогу кожному студенту в усвідомленні власних потреб та інтересів у майбутній професійній діяльності; створює сприятливі умови для розвитку свідомої мотивації до досягнення результату у професії; налаштовує вихованця на альтруїстичне

прагнення до подальшої роботи з надання психологічної допомоги особистості, яка знаходиться у натовпі.

Фронтально-колективна робота забезпечується постановкою перед аудиторією проблемних питань чи пізнавальних завдань з питань психологічних засад протидії маніпуляції масовою свідомістю. На парах обговорюються варіанти вирішення ситуацій, доцільність найкращих. За цих умов завданням викладача є спрямування навчально-пізнавальної колективної діяльності студентів на вирішення проблемних питань з проблематики психології стихійної масової поведінки.

Групова робота включає спільне планування навчальної діяльності викладача та студентів, вибір методів та засобів її здійснення. Серед її форм використовується парна. Парна робота передбачає допомогу студента з високим рівнем знань слухачу з низьким. Пари постійні й змінні, залежно від особливостей навчальних завдань. Робота у парі передбачає взаємне навчання та взаємоконтроль рівня загальних і спеціальних знань психолога, які йому необхідні для роботи у натовпі під час масової паніки.

Майбутній психолог має володіти знаннями, уміннями та навичками поведінки у натовпі та психологічної допомоги іншим учасникам масових заходів. В часи постійних змін набуває актуальності розкриття основних особливостей поведінки людини у натовпі. У натовпі людина набуває ряд специфічних психологічних особливостей, які можуть бути їй зовсім не властиві. У «безликій масі» людина перестає відповідати за свої вчинки, чинить «як всі», що породжує почуття особистісної безвідповідальності, оскільки кожний член натовпу вважає, що будь-які дії будуть віднесені до натовпу, а не до кожної людини окремо.

Перебуваючи у групі окрема людина, навіть не відчуючи на собі психічного тиску з боку інших, а лише сприймаючи їх поведінку, підкоряється і наслідує групу. У натовпі повністю зникає індивідуальність людини, її оригінальність і особистісна неповторність. Поведінка індивіда в натовпі обумовлюється однаковими установками, спонуканнями і взаємною стимуляцією. Людина, що знаходиться у натовпі, відчуваючи психічний тиск оточення, може зробити те, чого вона ніколи не зробила б за інших обставин.

Н. Мойсеюк стверджує, що якість підготовки фахівців суттєво знижується, передусім внаслідок застосування пасивних методів дидактичного впливу (Мойсеюк, 2007). Методи активізації навчальної діяльності студентів під час навчання дисципліни «Психологія натовпу» безпосередньо сприяють самовдосконаленню слухачів, формують у них первинні навички й уміння фахової роботи у натовпі під час стихійних масових заходів, суттєво впливають на зміст життєвих настанов, розвивають активність в оволодінні знаннями та навичками роботи у натовпі й механізмами управління натовпом.

Ми поділяємо думку С. Тарасової, яка переконана, що малоефективне формування готовності майбутніх фахівців до роботи пов'язане з недостатнім використанням активних методів навчання, особливо аналізу різноманітних виробничих ситуацій та рольових ігор (Тарасова, 2006).

У сенсі активізації навчання, зростання його навчально-пізнавального характеру під час навчальних занять з дисципліни «Психологія натовпу» використовуються неімітаційні та імітаційні методи. Застосовуються *неімітаційні методи* (класифікація І. Волощука (Волощук, 1998) формування готовності студентів до роботи у натовпі під час масових заходів: лекція-бесіда (діалог з аудиторією), лекція-диспут, лекція з розгляду конкретних ситуацій, лекція-консультація, теоретична співбесіда, метод мозкового штурму, метод евристичних запитань, метод емпатії (особистої аналогії) та *імітаційні*: ігрові методи, які використовуються при формуванні готовності до роботи під час масової паніки – метод аналізу конкретних ситуацій

(case-study) та ігри-змагання, а також неігрові методи – ситуація (широкоформатна), мікроситуація, ситуація-ілюстрація, ситуація-проблема (ситуаційна задача), ситуація-інцидент.

Отже, у професії психолога важливе місце займають професіоналізм, активність та вмотивованість, тому у майбутнього фахівця мають бути сформовані фундаментальні наукові знання про специфіку масової психіки порівняно з індивідуальною психікою, психологічними механізмами рекламних компаній, особливостями проявів масової поведінки людей та механізмами психологічної регуляції поведінки людини у натовпі.

Література

- Рудницька, О. П. (1998). *Основи викладання мистецьких дисциплін*. К.: АПН України. 184 с.
- Підласий, І. П. (2006). *Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти*. К.: Видавничий дім «Слово». 616 с.
- Пехота, О. М. (2001). *Освітні технології: навчально-методичний посібник*. О. М. Пехота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пехоти. К. : А.С.К. 256 с.
- Ковалькова, Т. О. (2015). Професійне становлення майбутніх психологів в умовах навчання у вищих навчальних закладах. *Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали науково-практичної конференції, 4 грудня 2015 р.* К.: Університет економіки та права «КРОК». 365–367.
- Пальчевський, С. С. (2008). *Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів*. 2-ге вид. К.: Каравела. 496 с.
- Мойсеюк, Н. Є. (2007). *Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів*. 5-е вид., доп. і перероб. К.: Б. в. 656 с.
- Тарасова, С. М. (2006). *Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04*. С. М. Тарасова. Кіровоград: держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. 232 с.
- Волощук, І. С. (1998). *Науково-педагогічні основи формування творчої особистості*. К.: Педагогічна думка. 149 с.

Козубцов І. М.,

*доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри бойового застосування підрозділів зв'язку
Військового інституту телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут
<https://orcid.org/0000-0002-7309-4365>*

ЗАДАЧІ З ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ЛІДЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВОЇ ГРИ

Ключовим пріоритетом Національної доктрини розвитку військової освіти в Україні є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних не лише на ринку праці, а головним чином у секторі безпеки та оборони. Забезпечити виконання цього складного завдання можуть лише викладачі-професіонали, покликані розвивати задатки, виявляти таланти, зберігати індивідуальність кожного курсанта. Підвищення професіоналізму майбутніх

офіцерів для потреб Збройних Сил України і сектору безпеки та оборони є важливим завданням в системі сучасної вищої військової освіти.

За для цього є потреба у прикладному спрямуванні викладання окремих освітніх компонентів військово-професійного та гуманітарного циклу для курсантів технічних військових вищих навчальних закладів (ВВНЗ).

Основним двигуном процесу освоєння знань є їхнє практичне застосування, оскільки нерідко курсанти відчують серйозні труднощі в практичному застосуванні знань. Важливо щоб курсанти навчилися застосувати знання на практиці, сформувати в них прийоми поєднання розумових і практичних дій. Для цього потрібно створити умови, де б курсанти в процесі занять на фаховому курсі тактичного рівня професійної військової освіти (L-1B) військово-професійного та гуманітарного циклу переконалися, що теоретичні знання одержані на інших кафедрах стали основою їхньої практичної діяльності. Включення курсантів в навчальну діяльність слід здійснювати за ідеєю роботи на основі методики викладання ділової професійної гри, а саме «виконання курсантами обов'язків за відповідною офіцерською посадою». Щодо питання реформи бойової підготовки, заснованої на засадах лідерства, то сьогодні це можна вважати інноваційним рішенням. На сьогодні виділяють три основні напрями концепцій лідерства (Kokun, 2012): концепції, у яких обґрунтовується перевага фактору рис особистості; концепції, у яких вирішальним фактором вважається ситуація; концепції, у яких поєднуються особистісні і ситуаційні фактори. З огляду на це, автором обрано цей актуальний напрям практичного дослідження.

Метою доповіді є висвітлення досвіду кафедри бойового застосування підрозділів зв'язку з підготовки фахівців на засадах лідерської професійно-ділової гри. Оскільки в освітньому процесі до науково-педагогічної діяльності можуть залучатися працівники з цивільного сектору, то в такому разі необхідно у них сформувати методологію підготовки та організації викладання навчальних дисциплін військово-гуманітарного спрямування на засадах лідерської професійно-ділової гри, перш ніж вони розпочнуть свою навчальну роботу. Тому частковим завданням є зорієнтувати майбутніх потенційних кандидатів випускників педагогічних закладів вищої освіти (ЗВО) до науково-педагогічної діяльності у ВВНЗ.

Викладання дисциплін військово-професійного спрямування складової курсів професійної військової освіти L-1B (тактичний рівень військової освіти) є складним завданням підготовки курсантів. Це пов'язано з тим, що воно вимагає ґрунтовних теоретичних знань не тільки про призначення засобів зв'язку у складі апаратної, а й про систему зв'язку в цілому з урахуванням взаємодії цих апаратних у системі вузлів зв'язку та їх розташування на місцевості. Подання до вивчення складу апаратної може бути представлено різними способами, починаючи від креслень (фотографій) і закінчуючи тривимірними електронними моделями та натурними макетами, моделями тощо. Адже засоби мультимедіа вже створюють інтерактивні макети за призначенням, однак потребує вдосконалення саме методики навчання із застосуванням професійно-ділових ігор.

Щодо особливостей викладання дисциплін військово-гуманітарного блоку складової курсів професійної військової освіти L-1B, то це є одним з найскладніших елементів підготовки курсантів у технічних ВВНЗ. Як вже зазначалось, що до викладання цього блоку можуть залучатися цивільні викладачі, які здобули освіту в педагогічних ЗВО. Перш ніж їх допустити до викладання, необхідно у них сформувати розуміння феномену системи військової освіти та методики викладання. Тому окремим завданням є зорієнтувати процес підготовки військових фахівців для потреб сектору безпеки та оборони в русло розвитку лідерства у курсантів (Kozubtsov, 2023).

Практичний довід експериментування у виборі форм і засобів викладання у ВВНЗ засвідчив високу ефективність професійно-ділової гри. Із впровадженням у ВВНЗ курсів професійної військової освіти L-1A, L-1B, L-1C та L-2, керівництво ВВНЗ змушене трансформувати існуючу модель з традиційної форми навчальної до професійно-орієнтованої навчальної діяльності курсантів, що наближена до офіцерської для пришвидшення адаптації результатів навчання та готовності їх до відповідних посад у військах.

Викладацька діяльність науково-педагогічного працівника на засадах лідерства націлена на спонукання та залучення курсантів до навчання, розуміння змісту дисципліни, як потреби. Задля досягнення таких результатів викладацький склад кафедр зобов'язаний створити освітнє середовище, у якому курсант залучений у фрагменти майбутньої діяльності, задля досягнення бажаних результатів навчання – формування лідерських якостей у курсантів, як майбутніх офіцерів. Тому мета методичної роботи викладача ВВНЗ полягає в удосконаленні організації навчання курсантів таким чином, щоб воно стало цікавим та непомітно для курсанта із додержанням принципу «важко в навчанні – легко в бою».

Практичні аспекти реалізації полягають у перегляді методики викладання на фаховому курсі тактичного рівня професійної військової освіти (L-1B), не лише дисципліни військово-професійного спрямування, але в першу чергу військово-гуманітарного циклу, шляхом переходу від навчання, орієнтованого на викладача, до навчання, орієнтованого на курсанта (Kozubtsov, 2023). Така концепція розподілу курсантів за ролями у професійно-діловій грі подана на рис. 1. В запропонованій моделі викладач є режисером застосування педагогічних технологій та повсякденних ситуацій з якими будуть стикатися у майбутньому офіцери (Ліщина, Козубцов & Козубцова, 2021).

Рис. 1 Приклад розподілу ролей у професійно-діловій грі

Успішним стає той офіцер-лідер, який може застосувати теоретичні знання до вирішення практичних проблем при організації повсякденної діяльності довіреного йому

підрозділу сектору безпеки та оборони. На нашу думку, такі вміння в майбутніх офіцерах хочуть бачити не лише викладачі, а в першу чергу замовник.

Література

- Kokun, O. (2012). Psychological structure of leadership qualities of the future officer. *Bulletin of the National Defense University of Ukraine*, 4 (29), 170–174.
- Kozubtsov, I. (2023). Methodology of the Professional-Business Game for the Development of a Cadet Leader in Professional Training Courses (L-1B) of the Tactical Level of Military Education. *IgMin Research – STEM A Multidisciplinary Open Access Journal*, 1 (2), 160–169.
- Ліщина, В., Козубцов, І., & Козубцова, Л. (2021). Вибір педагогічних технологій навчання як ключова проблема викладач – суб'єкта освітнього процесу. Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології у військовій освіті» (Одеса, 25 червня 2021 р.). Одеса: Військова академія, 225–226.

*Коркушко А. Л.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Київського національного
університету технологій та дизайну
<https://orcid.org/0009-0002-9508-2776>*

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ДИЗАЙН-ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА (БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ)

Дизайн-освіта або навчання дизайну завжди були в основі підготовки фахівців професійних закладів освіти, зокрема, інженерів, щоб вони могли застосовувати свої наукові та технологічні знання для вирішення технічних і промислових проблем. Сьогодні проблема розвитку дизайн-освіти постає особливо гостро, оскільки розвиток і виживання компаній залежать від їх здатності до інновацій. А інновації частково базуються на майстерності з проектування, а точніше на винахідницькому дизайні, що розуміється як здатність знаходити нові рішення назрілих проблем.

Формування готовності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розвитку дизайн-освіти у будівельній галузі є актуальною проблемою українських регіонів, що перебувають в умовах воєнного стану і потребують відбудови споруд різного призначення після руйнувань. Є значний перелік державних навчальних закладів, що володіють матеріальною базою і кадровим потенціалом для здійснення дизайн-діяльності, зокрема, ДНЗ «Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва», Тернопільське вище професійне училище технологій і дизайну, Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну, Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну, Харківське професійне училище дизайну та інформаційних технологій, Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну, Київський професійний лицей будівництва і комунального господарства та інші.

Викладачі зазначених закладів професійної освіти можуть забезпечити студентів необхідними знаннями та навичками у сфері дизайну та пов'язаних з ним технологій. Вони

ефективно здійснюють підготовку кваліфікованих робітників-будівельників навіть в умовах військового стану.

Дизайн-діяльність – проектна технологія фахової підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій, опоряджувальників будівельних та інших фахівців інтегрованих і укрупнених професій будівельної галузі, спрямована на художнє формотворення і декорування об'єктів дизайну середовища (екстер'єрів та інтер'єрів). Сучасна дизайн-діяльність ґрунтується на десяти принципах:

- інноваційність як не самоціль, а використання сучасних технологій (новітніх предметів і засобів) для оригінального формотворення;
- ергономічність і поліфункціональність – зручність користування предметною формою, оптимальність у її використанні;
- естетичність – привабливість форми у зовнішньому середовищі і гармонізація внутрішнього емоційного стану користувача;
- розуміння – прозорість структури, доступна для розуміння всіма користувачами;
- добротність – не імітація, а справжня оригінальність, коли справжність дизайн-форми не викликає жодного сумніву у користувача, коли користувачу дизайн-форма не здається такою, що не є насправді;
- ненав'язливість – дизайн-форма не уподібнюється декору або твору мистецтва, призначеного для естетичного споглядання, а має помірний вплив на естетичне сприймання споживача;
- довговічність – дизайн-форма не виходить з ужитку протягом тривалого часового проміжку, бо не є ультрамодною;
- екологічність – економить ресурси довкілля, мінімізує фізичну і візуальну забрудненість;
- послідовність до останньої деталі – відсутність будь-чого випадкового, ґрунтовність і точність як ознаки поваги до споживача;
- мінімалізм дизайну – сконцентрованість на сттевій пластиці, не перевантаженій зайвими елементами.

Необхідність у розвитку професійної (професійно-технічної) дизайн-освіти позитивно відображається на естетично довершеному й функціонально бездоганному монтажі будівельних конструкцій, що виконується кваліфікованими робітниками. Всеукраїнські конкурси монтажників гіпсокартонних конструкцій, які здійснюються у навчально-практичних будівельних центрах і організуються керівництвом освітніх проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», засвідчують виявлення стабільної тенденції: переможцями є навчально-практичні будівельні центри, у яких наявні педагогічні працівники з технологій та дизайну. Важливо здійснити експериментальну перевірку виявленої тенденції, щоб переконатися чи дійсно дизайн і технології є ефективними для підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі.

Метою впровадження експериментальної навчальної програми «Дизайн і технології: будівельна галузь» є формування проєктно-художньої компетентності у педагогів та учнів навчально-практичних будівельних центрів Кнауф, а також ДНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за професіями, які використовують технології Кнауф. Мета конкретизується такими завданнями: з використанням діагностичного компонента змісту з'ясувати рівень розвитку дизайн-обдарованості учасників навчального процесу; засвоїти сукупність ключових понять з технологій художнього, технічного і ІТ-проєктування у процесі вивчення навчального змістового компонента; оволодіти особистісно ціннісними техніками художнього гіпсу в ході

виконання практичних завдань розвивального компонента змісту професійної підготовки у дизайну-діяльності; застосовувати проектно-художню компетентність для колективного та індивідуального формотворення і декорування виробів інтер'єрного призначення з матеріалів Кнауф, урахуваючи особливості етнодизайну з художнього гіпсу в історико-етнографічних регіонах.

З огляду на інноваційність будівельних технологій, декоративні властивості матеріалів на гіпсовій основі фірми Кнауф у майбутніх фахівців будівельної галузі з'явилася реальна можливість для набуття, окрім фахової, ще й проектно-художньої компетентності у процесі професійної підготовки.

Для ефективного впровадження проектно-технології, нових технік художнього гіпсу у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників, післядипломну освіту майстрів виробничого навчання і педагогів професійного навчання необхідний науково-педагогічний супровід.

Технологічні і проектні завдання НПБЦ Кнауф у дизайн-діяльності такі:

1. Забезпечити науково-педагогічний супровід впровадження нових самобутніх ручних технік художнього гіпсу в навчально-практичних будівельних центрах Кнауф.

2. Здійснювати післядипломну дизайн-освіту (освіту з проектних технологій) майстрів виробничого навчання і педагогів професійного навчання на засадах інноваційної дидактики STEAM-освіти.

3. Організувати і супроводжувати розроблення студентами і педагогічними працівниками інноваційних дипломних проектів у сфері дизайну інтер'єрів та екстер'єрів в яких втілюватимуться концептуальні ідеї з етнодизайну, світлодизайну, дизайн-акустики.

4. Спрямувати нові перспективні розробки центру на всеукраїнські і міжнародні конкурси інноваційних проектів.

5. Оприлюднювати результати наукових досліджень і проектно-творчих досягнень у відповідних фахових виданнях і засобах масової інформації як здобутки дуальної професійної (професійно-технічної) в Україні.

Проектна технологія дизайну в інформаційному суспільстві є необхідною складовою для професійної підготовки фахівців сучасних виробничих технологій. Викладачі закладів професійної освіти покликані впровадити художнє проектування і конструювання як проектну технологію на первинному професійному рівні. Таку проектну технологію можуть освоїти дизайнери-виконавці інтер'єрів і техніки-дизайнери будівництва у закладах фахової передвищої дизайн-освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

Література

Навчально-практичний будівельний центр КНАУФ (2023, 10 листопада). Тернопільське вище професійне училище технологій і дизайну. URL: <https://tvpu.te.ua/navchalno-praktychnyi-budivelnii-tsentr-knauf>

Autor, D. (2013). The «Task Approach» to Labor Markets: An Overview. *Journal for Labour Market Research*, 46 (3), 185–199.

*Кравченко Т. М.,
PhD, старший викладач кафедри
англійської мови, літератури з методиками навчання
Мукачівського державного університету
<https://orcid.org/0000-0002-4963-4667>*

СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У постійно мінливому просторі вищої освіти ефективна наукова комунікація викладачів має першорядне значення. Великобританія, відома своїми престижними академічними інститутами та інноваційними педагогічними практиками, які є благодатним підґрунтям для вивчення стратегій розширення наукового спілкування серед викладачів. Тому вважаємо, що досвід та найкращі практики Великобританії дадуть можливість вивчити ключові стратегії, що сприяють ефективному науковому спілкуванню серед викладачів вищих навчальних закладів.

Важливість наукової комунікації у світі має вирішальне значення. Наукова комунікація є наріжним каменем академічних кіл, що сприяє поширенню знань, розвитку співробітництва та стимулюванню науково-дослідного прогресу. У вищих навчальних закладах викладачі відіграють ключову роль у передачі складних наукових концепцій студентам, колегам та ширшій спільноті. Однак ефективна наукова комунікація потребує більшого, ніж просто знання у конкретній галузі; це вимагає ясності, залученості та здатності адаптуватися до різноманітної аудиторії (Osborne, Simon, & Collins, 2003).

Однак, незважаючи на важливість наукової комунікації, викладачі часто стикаються з різними проблемами під час ефективної передачі своїх ідей. Ці проблеми можуть включати: перевантаженість термінологією, відсутність навчання та обмеженість ресурсів (Dunwoody, & Ryan, 1985).

Академічні дисципліни часто супроводжуються спеціалізованою термінологією та жаргоном, що ускладнює викладачам чіткий виклад понять неспеціалістам. Більш того, надмірне використання технічної або будь-якої спеціалізованої мови може ненавмисно відштовхнути студентів, створюючи середовище, в якому навчання стає недоступним і лякаючим. Це особливо виражено в міждисциплінарних умовах, коли студенти можуть знати термінологію кількох дисциплін одночасно.

Крім того, динамічний характер академічних дисциплін означає, що жаргонізми та термінологія можуть швидко розвиватися, що ускладнює роботу викладачів, які прагнуть підтримувати доступність та актуальність свого спілкування. Це вимагає постійних зусиль з боку викладачів щодо адаптації своїх комунікативних стратегій та активної участі у процесах вдосконалення мови.

Щоб вирішити ці проблеми, викладачі повинні використовувати стратегії, які надають пріоритет ясності, контекстуалізації та розумінню аудиторії. Це може включати: визначення ключових термінів, використання аналогій та метафор, заохочення до активної участі, пошук зворотнього зв'язку.

Викладачі повинні визначити та пояснювати ключові терміни та концепції доступною мовою, надаючи контекст та приклади для полегшення розуміння. Хоча деякі терміни, що стосуються конкретної дисципліни, не можливо уникнути, необхідно прагнути мінімізувати використання непотрібного жаргону і приділяти першочергову увагу ясності у своєму спілкуванні.

Аналогії та метафори можуть бути потужними інструментами для переведення складних концепцій у більш знайомі терміни, покращуючи розуміння та залучення студентів до дискусій.

Створення можливостей для активного вивчення матеріалу курсу сприяє більш глибокому розумінню концепцій та розвитку навичок критичного мислення. Отримання зворотного зв'язку від студентів та колег може дати цінну інформацію про ефективність комунікаційних стратегій та виявити галузі для покращення.

Реалізуючи ці стратегії, викладачі можуть подолати проблеми, пов'язані з дисциплінарною термінологією і створити більш інклюзивне та доступне середовище навчання для всіх студентів, незалежно від рівня знань академічної термінології.

Багато викладачів отримують обмежену формальну підготовку за навичками спілкування, що призводить до труднощів у ефективній взаємодії зі студентами та передачі складних ідей. А вищим навчальним закладам може не вистачати адекватних ресурсів та систем підтримки, що дозволяють викладачам розвивати свої комунікативні навички, це, в свою чергу, перешкоджає їх здатності досягти успіху в цій сфері (Gregory & Miller, 1998).

Для вирішення цих проблем та покращення наукового спілкування між викладачами у Великобританії було створено кілька стратегій. *По-перше*, це програми навчання комунікації. Установи впровадили програми навчання комунікації, спеціально розроблені для викладачів. Ці програми охоплюють широкий спектр тем, включаючи публічні виступи, написання текстів для різних аудиторій та методи мультимедійної комунікації. *По-друге*, було запроваджено міждисциплінарне співробітництво. Заохочення міждисциплінарної співпраці дозволяє викладачам обмінюватися ідеями, відкривати нові перспективи та вдосконалювати свої комунікативні навички. Спільні проекти також надають викладачам можливість взаємодіяти зі студентами, які мають різні дисципліни, створюючи більш інклюзивне середовище навчання. *По-третє*, використання технологій. Застосування технологічних платформ, таких як онлайн-форуми, вебінари та соціальні медіа, може збільшити охоплення та вплив комунікаційних зусиль викладачів. Інтерактивні мультимедійні інструменти полегшують динамічні презентації та сприяють активному навчанню серед студентів.

Крім того, створення механізмів зворотного зв'язку, таких як експертні оцінки та оцінювання студентів, дозволяє викладачам отримувати конструктивний відгук щодо стилю та змісту спілкування. Цей інтерактивний процес допомагає викладачам постійно удосконалювати свій підхід і навички спілкування.

Практичним прикладом може слугувати Королівське товариство Великої Британії. Королівське товариство, найстаріша в світі наукова академія, яка є прикладом прагнення сприяти науковому спілкуванню серед освітян. Завдяки таким ініціативам, як програма Science Communication Skills і Teacher Scientist Network, Королівське товариство забезпечує викладачів необхідними інструментами та ресурсами для ефективного передачі наукових концепцій як в аудиторії, так і поза нею (Royal Society, 2022).

Отже, ефективна наукова комунікація є важливою для викладачів у вищих навчальних закладах, щоб вони могли виконувати свої ролі викладачів, наставників і розповсюджувачів знань. Впроваджуючи цільові стратегії, такі як навчальні програми комунікації, міждисциплінарна співпраця та використання технологій, Велика Британія досягла значних успіхів у вдосконаленні навичок наукового спілкування своїх викладачів. Рухаючись вперед, постійні інвестиції в ці стратегії ще більше розширять можливості викладачів надихати та навчати наступне покоління вчених.

Література

- Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. *International Journal of Science Education*, 25 (9), 1049–1079.
- Dunwoody, S., & Ryan, M. (1985). Scientific barriers to the popularization of science in the mass media. *Journal of Communication*, 35 (1), 26–42.
- Gregory, J., & Miller, S. (1998). *Science in public: Communication, culture, and credibility*. New York, NY: Perseus Books.
- King's College London. (2020). Science communication in higher education. Retrieved from: <https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/research-courses/science-communication>
- Royal Society. (2022). Science communication. Retrieved from <https://royalsociety.org/topics-policy/projects/science-communication/>

Курило О. І.,

викладач кафедри управління підрозділами

Національної гвардії України

факультету забезпечення державної безпеки

Київського інституту Національної гвардії України

<https://orcid.org/0000-0002-7958-2925>

Роздорожний А. О.,

курсант 3 відділення 131 навчальної групи курсу №2

факультету забезпечення державної безпеки

Київського інституту Національної гвардії України

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА ЗВО В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У сучасному світі, що швидко змінюється, складність професійних задач неупинно збільшується і саме безперервний професійний розвиток педагогічних працівників надає змоги фахівцям відповідати запитам часу і залишатися затребуваними, конкурентними на ринку праці.

Засади професійного розвитку педагогічних працівників визначено статтею 59 Закону України «Про освіту» (Стаття 59 Закону України «Про освіту»), статтею 60 Закону України «Про вищу освіту» (Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, стаття 60), Концепцією розвитку педагогічної освіти (від 16.07.2018, №776) (Концепція розвитку педагогічної освіти, 2018) тощо.

Мету професійного розвитку дослідники вбачають у наданні фахівцям можливості навчитися та використовувати нові знання та навички, які можуть принести користь у професійній діяльності. Разом з тим, дедалі звичне поширення інформальних методів навчання а разом з тим і цифрових інновацій в освіті логічно сприяє трансформації професійного розвитку педагогічних працівників.

Інформальна освіта передбачає самоорганізоване здобуття педагогом певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною або іншою діяльністю — постійна, добровільна та мотивована самоосвіта. Така самоосвіта не обов'язково цілеспрямована та структурована, не фіксується документально, але сприяє розширенню професійних знань та умінь педагога. До інформальної безперервної освіти

педагога можна віднести відвідування лекцій від провідних науковців як вітчизняних, так і міжнародних; перегляд відеоуроків; участь в наукових конференціях, майстерках тощо.

Перевагою професійного розвитку педагога в системі інформальної освіти є те, що під час такої освіти педагог має змогу самостійно визначати умови та ресурси власного професійного розвитку; взаємодіяти з іншими фахівцями на засадах партнерства та підтримки. Результатом такої самоосвіти, як правило, стає певний авторський продукт: наукова стаття, посібник тощо.

До недоліку інформальної освіти можна віднести те, що така освіта рекомендується для сертифікованих педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання (Концепція розвитку педагогічної освіти, 2018).

Створення ефективних середовищ навчання для неформальної освіти напряму залежить від навичок самоосвіти. В свою чергу, сучасна комп'ютеризація процесу освіти та все ширша інтеграція його до мережі Інтернет, тотальна цифровізація сприяє спрощенню набуття навичок самоосвіти і швидкому обміну інформацією та науковими досягненнями.

В Інтернеті інформацію з будь-якої теми можна отримати за лічені секунди. Можливості самоосвіти з використанням Інтернет-технологій надзвичайно широкі, оскільки в Інтернеті представлена інформація з усіх галузей знань. Інтернет дає можливість знайомитися з навчальною та іншою літературою в гіпермедійному варіанті; здійснювати невербальне спілкування за інтересами; мати дистанційний доступ до інформаційних ресурсів – віртуальних бібліотек, архівів, каталогів найбільших бібліотек світу. Освітні установи в Україні та зарубіжжі нині через всесвітню мережу Інтернет надають освіту всіх рівнів, стираючи межу між освітою та самоосвітою. Реагуючи на виклики сьогодення, Європейська Комісія затвердила План з цифровізації освіти на 2021-2027 роки, в межах якого виокремлено такий основний напрям, як: розвиток вискоелективної цифрової екосистеми освіти, що передбачає, зокрема, відповідну підготовку педагогів, їх безперервний професійний розвиток (Європейський освітній простір).

Отже, цифровізація освіти є потужним фактором розвитку неформальної та інформальної освіти. У таких умовах професійний розвиток педагога напряму буде залежати від вмінь і навичок швидко та ефективно використовувати цифрові технології, всесвітню мережу Інтернет для посилення власного компетентнісного потенціалу.

Література

- Європейський освітній простір об'єднується для розвитку цифрової освіти. URL: <https://sqe.gov.ua/ievropeyskiy-osvitniy-prostir-obied/>
- Концепція розвитку педагогічної освіти. (2018). URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-konceptsiyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti>
- Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників. Стаття 60. URL: https://protocol.ua/ua/pro_vishchu_osvitu_stattya_60/4.
- Закон України «Про освіту». (2017). Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. URL: https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-59

*Кучерявий О. Г.,
доктор педагогічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
відділу теорії і практики педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-5469-0949>*

СИСТЕМНІ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР

Курс системи освіти України, зокрема, вищої педагогічної на євроінтеграцію є велінням часу. Оновлення цілей, змісту і технологій підготовки викладачів педагогічних ЗВО за євроінтеграційним вектором вимагає опертя на інноваційні уявлення про цілісну модель викладача європейського рівня. Які результати наукових досліджень є основними передумовами проектування відповідної моделі? До них насамперед слід віднести визначені Н. Авшенюк тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (Авшенюк, 2015, с. 1), а також розкритті у вимірі наукового пошуку Н. Лазаренко тенденції й напрями підготовки вчителя у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції (Лазаренко, 2019). Однак вихідною теоретичною платформою концептуального бачення системних якостей викладача (в Європу треба входити зі своїм неповторним національним «обличчям») є спрямовані на виховання української нації цільові орієнтири і регулятиви національно-культурної парадигми освіти, яку систематично утверджує в своїх фундаментальних працях Георгій Філіпчук – монографіях «Націєтворчість освіти» (Філіпчук, 2014), «Національна ідентичність: культурно-освітній вимір» (Філіпчук, 2016), «Українськість: витоки, виклики, відповіді» (Філіпчук, 2018) та ін.

У науковому дискурсі до провідних системних характеристик викладача закономірно відносять знання декількох іноземних мов і культури провідних європейських країн, особливостей національних і транснаціональних систем вищої освіти, компетентність у тенденціях їх розвитку (насамперед на: ринкову орієнтацію, інтернаціоналізацію, випереджувальний характер функціонування, забезпечення міжнародної мобільності викладачів і студентів, поширення дистанційної форми навчання та ін.) Звертають увагу на потреби викладача орієнтуватися в інформації щодо інноваційного (професійно-розвивального, науково-дослідного), управлінського, технологічного й іншого потенціалу закордонних вишів, уміти занурювати в цей потенціал студентів на основі цифрових засобів, актуалізувати національний кращий викладацький досвід тощо.

Проте наразі існуючим уявленням про провідні компетентності викладача вищої педагогічної школи в контексті її інтеграції в європейський освітній простір особливо в комунікаційному партнерському аспекті (до нього входить і мережева взаємодія) бракує цілісності й чіткої визначеності, на якій освітній парадигмі вони побудовані. «Білою плямою» у відповідній теорії залишаються положення про зміст аксіосфери цього фахівця як здатної до культивування і захисту українськості (рідної мови, етнокультури, національних потреб, інтересів і здобутків в освітній, науковій та інших сферах тощо) в процесі комунікації з представниками інших культур.

Наша позиція цілком будується на ідеях академіка Г. Філіпчука про пріоритетність й екзистанційний характер національнокультурної парадигми оновлення всіх підсистем освіти, її наскрізне ціннісно-змістове охоплення процесу розв'язання у науковій і практичній площині будь-яких актуальних завдань. За нашим концептуальним баченням, модель викладача

педагогічного ЗВО навіть у європейському вимірі має бути національною у всіх аспектах, тобто такою, що по-перше, є побудованою на платформі національнокультурної парадигми реформування освітньої системи, а по-друге, виступає носієм національно-державних цінностей у вимірі їх збереження, культивування й утвердження в усіх просторах – українському і європейському, – а також системним засобом сприяння захисту від ворога і відновлення країни за напрямом руху до національної держави.

Що є стрижнем такої суспільно значущої моделі? Концептуально це повинні бути україноцентричні компетентності викладача, який представляє за кордоном Україну (в ситуації повномасштабної війни цю представницьку роль він виконує, як правило, під час мережевої взаємодії з партнерами і колегами). До основної сукупності відповідних компетентностей треба віднести насамперед такі:

- україноцентрична гуманістична спрямованість особистості;
- компетентність у засобах і способах захисту етнокультурного спадку і національних цінностей в умовах інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти;
- духовно-моральна, професійно-педагогічна і цифрова культура;
- компетентність у перетворенні міжособистісної взаємодії з європейськими колегами і партнерами по спільним проектам в ефективний засіб гармонізації й поглиблення освітніх і культурних зв'язків між певними українськими інституціями і Європейським Союзом;
- здатність до підпорядкування власної самоосвіти, самовиховання і професійної творчості впродовж життя національним інтересам;
- готовність активно сприяти виявам конкурентоспроможності українського науково-педагогічного продукту на європейському ринку інновацій;
- здатність демонструвати високий рівень власного педагогічного професіоналізму і професійно-цифрової культури в науковому дискурсі європейського рівня;
- майстерність у культивуванні української національної ідеї й культури, консолідуючих цінностей єдності народу, збереження і зміцнення державності в принципово іншому етнокультурному середовищі.

Література

- Авшенюк, Н. М. (2015). Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія. Київ: Інститут обдарованої дитини.
- Лазаренко, Н. І. (2019). Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції: монографія. Вінниця: Друк плюс.
- Філіпчук, Г. Г. (2014). Націєтворчість освіти: монографія. Чернівці. Зелена Буковина.
- Філіпчук, Г. Г. (2016). Національна ідентичність: культурно-освітній вимір: монографія. Чернівці: Друк Арт.
- Філіпчук, Г. Г. (2018). Українськість: витоки, виклики, відповіді: монографія. Київ: Майстер книг.

Матвієнко А. О.,
курсант 2-го відділення курсу № 2
факультету забезпечення державної безпеки
Київського інституту Національної гвардії України
Коба О. В.
кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
доцент кафедри управління підрозділами НГУ
Київського інституту Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0002-4311-6957>

НАВЧАННЯ КОМАНДИРІВ УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

У розпал війни росії проти України підготовка офіцерів і командирів загалом має важливе значення у структурі функціонування війська. Навчання та підготовка хорошого та відповідно до роду війська та фаху командира має широкий спектр характеристик та відмінностей. Якщо говорити про підготовку офіцера-пілота бойового літака, гелікоптера, то цьому повинно передувати особа з такими фізичними якостями, яка здатна контролювати свої дії та думки на великій висоті.

Навчання командира офіцера морського піхотинця потребує формування в нього вмінь та навичок долати, діяти, мислити у водному середовищі. Командир артилерійського взводу необхідний мати гострий розум та математичні здібності для швидких артилерійських розрахунків. І так спостерігається зміна необхідності у методиці підготовки відповідно до специфіки служби та завдань. Проте загальний вигляд навчання усіх командирів не зважаючи на рід та діяльність утворює великий комплекс заходів, на які потрібно витратити не один рік, а також безліч засобів, ресурсів яких потрібно витратити чи задіяти. Якими б якостями і якою підготовкою не володів командир, найбільшу частку займає саме управлінська діяльність. Цю складову не просто так можна винести на перше місце. Адже командир за наукової точки зору — посадова особа командного складу в збройних силах на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною.

Ми можемо вважати, що значення «командир» є синонімом до інших визначень, таких як начальник. Це є посадовці – управлінці, які виконують одну головну спільну функцію – управління персоналом, компанією або як у нашому випадку, особовим складом. В різних випадках різні моделі управління, різні підходи та способи, проте структура залишається завжди однакою «Суб'єкт управління та об'єкт управління». Всюди ми можемо бачити горизонтальні та вертикальні зв'язки, в залежності який процес розповсюдження інформації прийнятого рішення управлінець для себе прийняв.

Відходячи від загальноприйнятих визначень функції командира та підсумовуючи вище написане, наголосимо, що командир – це управлінець, який користується в більшості стандартними та загальними способами управління, проте у військовій сфері управління людьми, тобто особовим складом є суттєво відмінне від інших, так як командир військового підрозділу повинен виконувати свої зобов'язання у службово-бойових обставинах, де є ймовірна загроза життю особовому складу, за який він несе повну відповідальність. В умовах війни при підготовці військових командирів потрібно враховувати обстановку на фронті. Для того, щоб виокремити ці особливості, слід зробити порівняння між підготовкою до і під час повномасштабного вторгнення.

Опираючись на класику та головний посібник збройних сил, і аналізуючи дії, які повинен виконувати командир підрозділу з метою найбільш повного розуміння механізму управління, можна умовно розділити на наступні види роботи: навчально-бойову; виховну; адміністративно-господарську; військово-технічну; службово-розпорядчу; контроль-виконавчу. Кожен з цих напрямків роботи включає ще багато підпунктів у собі, навчально-бойова діяльність за обсягом і змістом є головною. Вона охоплює основну частину роботи командирів і штабів (більше 35 % витрат загального службового часу). Цю роботу повинен виконувати командир як у мирний час так і у воєнний. Є надання переваги тій чи іншій складовій, але командир не повинен зовсім виключати будь яку із них. Пророблення цих заходів на перший план має забезпечувати бойову та мобілізаційну готовність підрозділу. Слід пам'ятати що командир здійснює у великій частці не виконання, а саме управління та контроль. Тому здійснюючи підготовку командира, саме з цих вимог висовуються методи навчання його. Особисті якості, які також не відкидаються, адже управлінець повинен приймати рішення та віддавати накази не тільки на юридичних підставах, але із причин лідерських якостей.

Виховання морально-ділових якостей у командира відіграє провідну роль. Підводячи підсумки можна стверджувати, що є загальноприйнята модель командира яким він має бути. За основу взяті загальні методи, які спрямовані на підготовку його діяльності як в мирний час так і в у воєнний, постійно впроваджується досвід минулих років та війн. Основою відпрацювання бойових дій полягало у відбитті нападу та агресії умовного противника.

Проте основною задачею цього матеріалу є виявити які особливості підготовки командира саме на підготовку його до війни, а безпосередньо в умовах повномасштабного вторгнення. В першу чергу в підготовці командира має бути суттєва відмінність в усвідомленні до розвитку подій які на нього можуть чекати. Якщо у мирний час командира готують у більшій частині за підручниками, то за умов війни деякі переходять на другий план. Так само можливість навчатись поступово приймати рішення, в іншому випадку такої можливості може не бути. Повинно бути чітке розуміння і усвідомлення у виборі навчання. Ті освітні компоненти які надаються майбутньому командирі повинні викладатись через призму сучасних бойових дій. Безумовно є певні основні та базові знання які необхідні, якими командир буде користуватись протягом службово-бойових завдань. В ході навчання командир повинен не тільки знати терміни та визначення які йому надійдуть в період навчання, а і усвідомлено застосовувати практично, наводячи та відтворюючи можливі бойові обстановки. Дати зрозуміти з чим можна стикнутись, де будуть можливі прогалини у майбутньому. Наводити приклади із сучасних операцій. Давати розуміння того що не завжди те що розглядається у навчанні зустрінеться у реальному часі. Командир повинен розуміти що війна не стоїть на місці, те що було актуально деякий час тому, зараз це вже буде застаріле. Уміння адаптуватись до різних варіантів розвитку подій, до різного середовища, сприймати будь які труднощі належно, та здійснювати ефективне управління особовим складом. Методика повинна забезпечити виховання не лише освіченого командира, а і того хто здатен виконувати обов'язок, зберігати особовий склад, швидко приймати рішення в умовах війни.

Висновок цього матеріалу свідчить про те, що в умовах повномасштабного вторгнення підготовка командира має вирізнятися гнучкістю. Мирний час та воєнний дуже яскраво показує градацію першочергових аспектів які повинні братись до уваги в той чи інший час. Зробити методіку гнучкою відносно розвитку війни. Швидко поглинати та впроваджувати бойовий досвід, запроваджувати його, вміло не тільки відокремлювати, а і застосовувати консервативні методіки, аналізувати та виходити за рамки програми, здійснюючи на крок по

перед ворога. І багато інших особливостей, які повинні бути введені в методику підготовки командира в умовах війни, це саме те, що потребує швидких змін та постійного контролю та аналізу.

Література

- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» (1992).
Управління повсякденною діяльністю підрозділів: навч. посібн. / колектив авторів. К. : НУОУ імені Івана Черняхівського, 2021. 416 с.
Адаменко, О. В. (2005). Українська педагогічна наука в другій половині ХХ століття: монографія. Луганськ: Альма-матер. 704 с.
Чуран, Н. М. (1994). Розвиток історії педагогіки в Україні (історикографічний аспект). Х. 704с.
Курило, В. С. (2009). Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки східноукраїнського регіону у ХХ столітті. Луганськ. 507с.
Прокопенко, А. І. (2005). Наукові основи управління в системі освіти: Монографія. Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 304 с.
Скідін, О. Л. (2000). Управління освітою і теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій. Запоріжжя: ЗДУ.

Меренков Г. А.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-8283-6332>

МИСТЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Формування громадянської ідентичності молодого покоління є актуальним завданням на сучасному етапі розбудови української держави. Ба більше, це є питанням національної безпеки.

Два документи окреслюють проблему і шляхи її вирішення в цілому. Це Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» від 13.12.2022 (Закон України, 2022). І «Стратегія утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023 – 2025 роках» (Кабінет Міністрів України. Постанова, 2023).

У відповідності до змісту цих документів виникає потреба у вивченні педагогічних умов для ефективного формування громадянської ідентичності у здобувачів закладів вищої освіти. І потреба пошуку засобів такого ефективного формування.

Уявлення про майбутнє нації, прагнення та мрії українців, особливо у період серйозних викликів, що постають перед суспільством і державою, закладаються у творах мистецтва. Тож цілком логічним буде вважати засоби українського мистецтва одним з ефективних факторів формування у тому числі й громадянської ідентичності в українців, і зокрема, здобувачів вищої гуманітарної освіти. Як наголосила під час експертної дискусії в Українському інституті майбутнього, присвяченій проблемі ідентичності, докторка філософських наук Наталя Кривда:

«Якщо ми продовжуємо тему вміння формувати ідентичність... Ключовим гравцем на цьому полі є... не наука і не політика. Ключовим гравцем на цьому полі є мистецтво (ширше – культура), засоби мистецтва, які... впливають на свідомість людей з єдиною метою – змінити поведінку» (Ukrainian Institute for the Future, 2024).

В умовах сьогодення мистецтво переживає зміни, пов'язані із утвердженням української ідентичності у свідомості громадян. Тому саме засоби українського мистецтва як фактор формування громадянської ідентичності молоді потребують особливої дослідницької уваги.

Найчастіше фактор мистецтва розглядається дослідниками в контексті формування національно-культурної ідентичності. Проте вплив мистецтва на людську свідомість охоплює різні види ідентичності, отже, громадянська ідентичність може формуватися за допомогою тих самих механізмів впливу. Це зумовлено тим, що і мистецтво, і сфери національного і громадянського мають справу з ціннісними орієнтирами. Цінності однієї сфери неодмінно відбиваються і в інших. Якщо ж казати про відмінності, то в контексті національної ідентичності важлива етнічна складова, громадянська ж ідентичність ставить акцент на політико-правових відносинах.

Перевага формування ідентичності засобами мистецтва полягає в тому, що цей процес містить емоційні та моральні складові, не обмежуючись лише інтелектуальними. Від наукової картини світу мистецька відрізняється тим, що в творах мистецтва присутня національна ідея-образ, поєднуються раціональне й почуттєве, що допомагає сприймати цінності, закладені в мистецтві, найбільш природно. Мистецькі твори здатні викликати такі естетичні переживання, завдяки яким цінності, закладені митцями, передаються людині, формуючи її ідеали, життєві змісти, якості характеру. Таким чином «привласнені» людиною цінності через зміну її поведінки здатні призводити до перетворення суспільства. Подібні ідеї про потенціал мистецтва висловлювали у своїх дослідженнях О. Рудницька (2010), О. Щолокова (2017), С. Соломаха (2013), Г. Сотська (2023) та інші вчені.

Мистецький компонент у формуванні громадянської ідентичності здобувачів вищої освіти передбачає організацію і впровадження в закладі освіти тематичних курсів, наукових гуртків, креативних майстерень, присвячених українському мистецтву. Зокрема, в межах наукових гуртків та творчих майстерень – форми роботи зі студентами можуть містити: презентації з творами мистецтва, що розкривають українську ідентичність і духовність; ознайомлення з історією їхнього створення або постатями митців; відвідування мистецьких заходів (концертів, вистав, виступів, виставок); відвідування музеїв; запрошення митців для виступів перед студентською аудиторією; обговорення творів і їхнього змісту і значення для сучасного українця.

Оскільки у творах мистецтва «простежується певний момент “недовисловленості” як певна міра умовності, що передбачає активну роботу думки, почуттів, емоцій людини...» (Карпенко, Ду Лян, 2016), з боку педагогічного складу потрібна координація освітнього процесу з метою не просто знайомства студентів з творами мистецтва, але і їх осмислення, знаходження і зчитування ідей, цінностей, змістів, актуальних в контексті формування відповідальної громадянської позиції.

Так, деякі мистецтвознавці говорять про стереотип сприйняття мистецьких творів видатних українців, зокрема, літератури, що стала класикою і ввійшла у шкільну програму, як творів, головним наративом яких є українець як жертва пригноблення (Громадське радіо, 2024). Хоча українське мистецтво не обов'язково має сприйматися саме так. Тож сучасні педагоги постають перед потребою формувати українську ідентичність таким чином, щоб за допомогою переосмислення творів мистецтва сформувати в українців, і зокрема в

студентської молоді, нові, більш позитивні, більш дієві наративи. Такі, які були б спрямовані на подолання національних комплексів, виховання критичного мислення з метою подолання помилок минулого, здатні мотивувати до інновацій, спільних конструктивних дій для розбудови української держави майбутнього.

Тож в умовах, коли Україна виборює своє майбутнє, мистецтво, на наше переконання, може слугувати ефективним засобом формування громадянської ідентичності українців, зокрема, здобувачів вищої гуманітарної освіти. Цей напрям є перспективним для досліджень і реалізації в освітньому процесі в гуманітарних вишах.

Література

- Громадське радіо. (2024). *Імперія, зброя і війна напряму пов'язані з культурою й ідентичністю – Віра Агеева*. URL: <http://surl.li/ucffj>
- Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». (2022). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>
- Кабінет Міністрів України. *Постанова «Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2025 роках»* (2023) URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-utverdzhennia-ukrainskoi-na-a1322>
- Карпенко, О. Г., & Ду, Лян. (2016). Засоби мистецтва як соціально-педагогічні чинники естетичного виховання у вищій школі. *Педагогічний альманах*, 31, 10–16.
- Рудницька, О. П. (2010). *Методологія мистецької освіти. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика*. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 8–39.
- Соломаха, С. О. (2013). *Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури: посібник*. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 44.
- Сотська, Г. (2023). Актуалітети розвитку мистецько-педагогічної освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. Myroslava Vovk (ed. by). *Development of modern art and pedagogical education : national and European context*. Suceava: Editura Universității "Ștefan cel Mare", 73–90.
- Щолокова, О. (2017). Формування національно-культурної ідентичності студентів як проблема педагогіки мистецтва. *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки*, 63–68.
- Ukrainian Institute for the Future. (2024, 6 березня). *Стан конструювання української національної ідентичності та основні визначення* [Відео]. Facebook. <https://www.facebook.com/UkrainianIF/videos/710011811207907>.

Ніконенко А. М.,

викладач Київського інституту Національної гвардії України

<https://orcid.org/0009-0004-2261-7906>

Семенов М. В.,

викладач Київського інституту Національної гвардії України

<https://orcid.org/0009-0006-0543-204X>

СУПЕРВІЗІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Цей процес спрямований на підтримку та розвиток педагогічних навичок викладачів через систематичне наставництво та взаємодію з більш досвідченими колегами, які виступають у ролі супервізорів.

Супервізія передбачає не лише оцінювання та аналіз педагогічної діяльності, але й підтримку індивідуального професійного розвитку викладача, враховуючи його особистісні та професійні потреби. Це сприяє формуванню рефлексивного підходу до власної практики, дозволяє викладачам критично оцінювати свої методи викладання і знаходити шляхи їх удосконалення.

Процес супервізії включає в себе самооцінку, наставництво від супервізора та, за потреби, сертифікацію від освітніх експертів. Такий підхід дозволяє викладачам глибше осмислити свою роботу, розвивати критичне мислення та адаптуватися до сучасних освітніх вимог.

Модель наставництва базується на переконанні, що викладачі здатні самостійно визначати напрямки для покращення своєї практики з допомогою супервізора. Це сприяє формуванню професійної автономії та відповідальності за власний розвиток. Супервізори, у свою чергу, спрямовують процес через обговорення, спостереження та взаємодію, але не нав'язують конкретні рішення, сприяючи тим самим самостійному вибору викладачем шляхів удосконалення.

Ефективність наставництва значною мірою залежить від компетентності, досвіду та особистісних якостей наставника. Важливими є вміння налагоджувати комунікацію, критично та продуктивно оцінювати роботу, володіння навичками активного слухання та здатність до ефективної взаємодії з колегами.

В цілому, супервізія та наставництво в освітньому контексті сприяють підвищенню якості викладання, розвитку професійного ставлення до справи, до процесу супервізії, мають бути висококваліфікованими професіоналами, які володіють не лише глибокими знаннями у сфері педагогіки та психології, але й мають значний досвід викладання та наставництва. Вони повинні бути здатні створювати довірливу атмосферу, сприяти відкритому діалогу, активно слухати та здатні ефективно комунікувати, щоб підтримати професійний розвиток викладачів. Важливим є також вміння використовувати різноманітні методики та технології для підвищення ефективності навчального процесу, також гнучкості, здатності адаптуватися до індивідуальних потреб та стилів навчання викладачів, а також врахування культурних та контекстуальних особливостей закладу вищої освіти.

Процес супервізії включає в себе не тільки безпосереднє спілкування між наставником і викладачем, але й спостереження за викладацькою діяльністю, аналіз навчальних матеріалів, обговорення випадків з практики, рефлексію та самооцінку. Це допомагає викладачам краще

зрозуміти свої сильні сторони та аспекти, які потребують удосконалення, а також розробити план дій для подальшого професійного розвитку.

Успіх супервізії залежить від здатності наставників мотивувати викладачів до постійного самовдосконалення, критичного аналізу власної педагогічної діяльності та відкритості до нових ідей та методів навчання. Водночас, важливим є забезпечення підтримки та ресурсів для реалізації цих змін у практиці викладання.

Враховуючи складність та важливість процесу супервізії, заклади вищої освіти повинні створювати умови для ефективної взаємодії між викладачами та наставниками, забезпечуючи необхідне навчання, ресурси та підтримку. Такий підхід сприятиме підвищенню якості викладання.

Література

- Астремська, І. В. (2017). Прикладні методики та основи супервізії в соціальній роботі: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили. С. 396.
- Василенко, Н. В. (2015). Андрагогічний супровід безперервної самоосвіти дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти. *Андрагогічні засади післядипломної освіти*: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конфер., м. Кіровоград.
- Гончарова-Чагор, А. О. (2021). Інтервізія та супервізія як форми методичного супроводу професійного розвитку фахівців психологічної служби. Управління освіти Чернівецької міської ради. URL: <https://osvita.cv.ua/>
- Деякі питання організації та проведення супервізії : Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 № 1313. URL: <https://mon.gov.ua/>.
- Івашнюва, С. В. (2018). Супервізія в діяльності освітнього тренера. *Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки; (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)*, (3), 96–107. <https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107>
- Ніколенко, Л. Т. (2015). Андрагогічна компетентність викладача у системі післядипломної освіти. *Андрагогічні засади післядипломної освіти*: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конфер., м. Кіровоград.
- Культура в роки війни: період окупації (Історія України, 11 клас) : [навчально-методичний посібник] / укладач О. Е. Жосан. Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. 100 с. URL: <https://library.kr.ua/wp-content/elib/zhosan/kultvrokyviyny.pdf>
- Пуцов, В. І. (2014). Андрагогіка у післядипломній освіті. *Післядипломна освіта в Україні*, 2, 45–50.

Павлик Н. В.,

*доктор психологічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу психології праці*

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-5828-606X>

ОСОБИСТІСНІ СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОВИХ ЗМІН: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ

Сучасний світ вступив в епоху глобальних трансформацій. Розвиток цивілізації супроводжується зростанням впливу процесів, які не мали місця 30 років тому. Економічний, соціальний, політичний, культурний розвиток людства набув масштабів глобалізації: зростають

міжнародні інвестиції, загострилася конкуренція, з'явилися системи глобального менеджменту, значно зросли темпи діджиталізації суспільства (Павлик, 2023). Нові глобальні тенденції впливають на звичне життя, руйнують старі підвалини суспільного устрою, трансформуючи образ життя людства. Сьогодні старі правила життя вже не спрацьовують. Тому неминучою реальністю для кожної людини стає завдання пошуку власного місця у новій світовій системі (Корсунський, 2020).

Категорія *«особистісне ставлення»* означає динамічне психічне утворення, яке базується на сприйнятті людиною певного явища, існує в оціночному вимірі й виступає стимулом для певних переконань, почуттів і поведінки (Павлик, 2017). Ставлення педагога до світових змін відбиває те, що вчитель думає стосовно глобалізаційних процесів, що він відчуває, яку стратегію дій пропонує щодо адаптації до світових змін.

Нами було розроблено анкету *«Ставлення до глобальних світових змін»*. До складу анкети увійшли два відкритих запитання.

—Як Ви гадаєте, **чому** епідемії, кризи, війни, відбуваються по усьому світу?

—*Що Ви можете запропонувати* щодо покращення адаптації сучасної людини до глобальних світових змін?

Дослідження здійснювалося шляхом контент-аналізу відповідей респондентів. В ньому взяли участь 95 педагогів віком 17-65 років. Порівняльний аналіз результатів було проведено шляхом порівняння відповідей у трьох вікових категоріях педагогів: до 24 років (40 осіб), 25-39 років (30 осіб) і 40-65 років (25 осіб). Дослідження проводилося протягом 2023 року.

Змістовий аналіз відповідей на запитання: *«Як Ви гадаєте, чому епідемії, кризи, війни відбуваються по усьому світу?»* надав можливості визначити 8 кластерів чинників світових змін (*екологічних, політичних, соціальних, діяльнісних, психологічних, духовних, світоглядно-культуральних і базово-незалежних*), які можна розглядати як соціально-психологічні механізми розвитку суспільства.

Соціальні чинники відбивають несбалансованість функціонування соціальних структур, недостатній рівень розвитку його окремих компонентів.

Молоді вчителі до таких чинників відносять: високу народжуваність, низький рівень життя, слаборозвинену систему державних інститутів, економічну нестабільність, соціальну та економічну нерівність.

Педагоги 25-39 років зауважують на бідності, корупції, фінансовій безграмотності людей, наявності соціальних проблем, соціальної нерівності, дискримінації, глобалізації, релігійної та етнічної напруженості.

Досвідчені педагоги говорять про велику соціальну, культурну та економічну нерівність людей.

Політичні чинники стосуються деструктивних аспектів організації управління суспільним життям на державному рівні.

Молоді вчителі визначають їх через: людські амбіції, жадібність політиків. Вони вважають, що кризи й війни виникають через те, що людині завжди замало грошей або влади (їй завжди чогось не вистачає).

Педагоги 25-39 років зазначають, що кризи, війни виникають через: зміну влади, суперечності між державами, народами, пропаганду, наративи, геополітику та політичну нестабільність.

Досвідчені педагоги також вважають, що причинами війн є політичні відносини між країнами, боротьба за владу, гроші.

Екологічні чинники пов'язані зі зміною природних явищ у наслідок споживацького відношення людей і неналежного використання сучасних технологій.

Молоді вчителі визначають їх як: природні катаклізми, зміни клімату, несвідоме ставлення людей до природи.

Педагоги 25-39 років говорять про кліматичні зміни, геологічні процеси, неправильне використання ресурсів. Вони висловлюють цікаве припущення, що епідемії можуть виникати шляхом поширення захворювань через швидкість транспорту та активні міжнародні зв'язки.

Досвідчені педагоги також говорять про зміни клімату, екологію; забруднення природи і навколишнього середовища. Причинами тому вважають людей, які ігнорують закони природи, неконтрольовано й нерозумно використовують природні ресурси.

Діяльнісні чинники стосуються окремих аспектів людської діяльності, що перешкоджають гармонійному існуванню суспільства.

Молоді вчителі відносять до них: нерозумну діяльність і помилки людства; введення штучних вірусів, глобалізацію економіки; небажання суспільства бачити проблеми своєї країни.

Педагоги 25-39 років визначають такі прояви деструктивної діяльності (або бездіяльності): недбалість, помилки людей, жага до влади, грошей.

Досвідчені педагоги також розглядають кризи як результат деструктивної діяльності людини.

Психологічні чинники – це внутрішньоособистісні вади, що зумовлюють деструктивний розвиток як окремої особистості, так і суспільства в цілому.

Молоді вчителі визначають їх через: байдуже ставлення людей до навколишнього середовища, до інших людей; необачність, необережність, безвідповідальність; невміння людей домовлятися як між собою, так і з природою.

Педагоги 25-39 років говорять про несвідоме ставлення людей до життя, нездатність засвоювати уроки історії; недооцінювання небезпеки.

Досвідчені педагоги відмічають людську недолугість, адже люди не думають про майбутнє.

Світоглядно-культуральні чинники відбивають сутність протиріч, непорозуміння, неузгодженостей між різними культурами на світовому рівні.

Молоді вчителі стверджують, що війни й кризи виникають через різний світогляд, конфлікти між націями.

Педагоги 25-39 років говорять про різні культури народів, різний менталітет.

На думку *досвідчених педагогів*, причиною війн є моральна криза, зіткнення демократичного й авторитарного світоглядів.

Педагоги 25-39 років й досвідчені педагоги визначають ще кластер **духовних чинників**, пов'язаних з духовним модусом розвитку людства, з цілісністю Всесвіту, з ціннісною системою суспільства.

Педагоги 25-39 років вважають, що причиною війн, криз є зміна цінностей з духовних на матеріальні: «Світ (природа) натякає нам, що ми загралися у глобалізацію й переоцінюємо свої сили. Треба обережно й відповідально ставитись до світу – як дбайливий господар, а не як загарбник».

Досвідчені педагоги також наголошують на агресивності людей при низькому рівні духовності: «Матерні слова змінюють енергетику суспільства».

Слід зазначити, що молоді вчителі на духовні чинники взагалі не звернули увагу (можливо, у наслідок недостатнього життєвого досвіду). Проте, разом з педагогами 25-39

років вони говорять про **базово-незалежні** чинники – впливи, які не залежать від людини та її свідомої діяльності.

Молоді вчителі вважають, що кризи й війни – це постійний, циклічний, не контрольований людством процес, який відбувався, відбувається та буде відбуватися у майбутньому.

Педагоги 25-39 років припускають, що людей на планеті стає занадто багато, а це створює умови для природнього відбору.

Далі було проведено контент-аналіз відповідей вчителів різних вікових категорій на запитання: «*Що Ви можете запропонувати* щодо покращення адаптації сучасної людини до глобальних світових змін?»

На основі контент-аналізу цих відповідей *несподівано* для нас було визначено ті ж самі 8 кластерів, які відбивають зміст форм адаптації сучасного людства до світових змін у визначених напрямках (соціальному, політичному, екологічному, діяльнісному, психологічному, духовному, світоглядно-культуральному, незалежному).

Пропозиції в соціальному напрямі.

Молоді вчителі вважають, що підвищення рівня освіти допоможе забезпечити людей знаннями, які допоможуть бути готовими до змін. Основні зусилля суспільства мають бути спрямовані на розвиток технологій, освіти, навчання, наукових досліджень; збільшення гнучкості на ринку праці, адже в умовах змін економіки необхідно, щоб люди були гнучкими у своїй роботі. Тому слід підвищити рівень професійності міністерств (спорту, освіти і науки, охорони здоров'я, безпеки, економіки, культури, інфраструктури).

Педагоги 25-39 років пропонують надати молодому поколінню шанси показати себе у різноманітних сферах.

Досвідчені вчителі також закликають задуматись про майбутнє покоління.

Пропозиції у політичному напрямі.

Молоді вчителі вважають, що потрібно змінити владу й пропонують організувати лояльну пропаганду спрямовану на адаптацію різних вікових прошарків суспільства до світових змін.

Педагоги 25-39 років навпаки вважають, що має бути довіра до влади.

Досвідчені вчителі пропонують заборонити ядерну зброю, узгодити нові правила співіснування держав.

Пропозиції в екологічному напрямі.

Молоді вчителі спрямовують увагу на розвиток гнучких технологій, які допоможуть зменшити екологічне навантаження на планету й підвищити рівень життя людей. Вони вважають, що треба: розвивати екологічну свідомість та екологічну культуру; зменшити викид парникових газів; не використовувати те, що може нашкодити світу.

Педагоги 25-39 років пропонують: сортувати сміття, використовувати не пластик, а замінити його еко-матеріалами; зменшити вплив на довкілля шляхом економії енергії, використання екологічно чистих технологій, зниження об'ємів використання пластику.

Досвідчені вчителі говорять, що: треба берегти екологію, змінюватись людям; усвідомлювати те, що планета у нас одна.

Пропозиції у діяльнісному напрямі відбивають шляхи здійснення конструктивної соціальної діяльності в умовах війни і світових змін.

Молоді вчителі наголошують на важливості матеріальної підтримки молодих спеціалістів. Для адаптації до світових змін вони пропонують: розглядати причини та послідовність дій при певних змінах; забезпечити доступ до якісної медичної допомоги та

здорового способу життя; більше практики і креативного мислення; більше подорожувати, змінювати обстановку навколо себе.

Педагоги 25-39 років пропонують працювати та займатися улюбленими справами, впроваджувати освітні програми з розвитку усвідомлення змін в кліматі, екології, економіці та інших сферах, працювати над покращенням свого життя, використовувати інформаційні технології, що дозволяє швидко отримувати й аналізувати інформацію, сприяє прийняттю правильних рішень.

Досвідчені вчителі закликають правильно використовувати свої можливості, наголошуючи на тому, що людина має не тільки користуватися благами суспільства, а ще й працювати задля нього.

Пропозиції у психологічному напрямі відбивають шляхи саморозвитку особистості.

Молоді вчителі пропонують такі шляхи психологічної самопомоги: самозаспокоєння (не боятися світових змін, ставитися до них з оптимізмом); адаптації до змін (звикати до нових реалій, розвивати себе, йти нога в ногу з часом; вчитись жити в умовах глобальних змін, пристосовуватись до них); загартування психічного і фізичного здоров'я, тренування, вихід із зони комфорту, набуття навичок контролю свого емоційного стану, розвиток психологічної стійкості (здатності спокійно реагувати на нестандартні ситуації)⁴ саморозвиток, самоконтроль, гнучкість та резиліентність, заняття спортом, набуття навичок вирішення проблем, робота над собою, адже людина сама має дбати про свій психологічний стан, розраховувати на власні сили; навчання, самоосвіта, читання книг: треба бути обізнаним в різних сферах, для того щоб конкретно знати як діяти в різних ситуаціях. Вони також наголошували, що треба залишатися собою, перевіряти інформацію з різних джерел, не відмовлятися від своєї думки та приймати думки інших.

Педагоги 25-39 років пропонують: заспокоїтись, прийняти той факт, що в світі все змінюється; жити сьогодні, але не забувати про майбутнє, вірити в краще; консультуватися з кваліфікованими психологами, налаштовувати себе та інших на щасливе завершення війни, планувати життя, мріяти; розвивати адаптаційні можливості, бути гнучким до змін, сприймати все по мірі надходження, шукати вихід, а не зациклюватися на ситуації. сприймати світ таким, як він є (сьогодні важливо бути готовим до змін); розвивати толерантність, відкритість до нових ідей; оптимізувати спосіб життя (здорове харчування, правильний розпорядок дня, спорт, духовні практики, читання книг, прослуховування класичної музики, творчість, вдумливе ставлення до свого життя і до світу загалом).

Досвідчені вчителі вважають, що людям слід змінюватись (більше читати, пізнавати, цікавитись), не забувати про вищі цінності, самореалізацію.

Пропозиції у світоглядно-культуральному напрямі.

Молоді вчителі говорять про розвиток міжкультурної компетентності.

Педагоги 25-39 років уточнюють: сьогодні слід впроваджувати нові форми співпраці між державами; люди повинні розуміти культурні відмінності й навчитися працювати з різними культурами.

Досвідчені вчителі вважають, що людям треба об'єднуватись й поширювати культурний досвід.

Пропозиції у базово-незалежному напрямі спрямовані переважно на ігнорування існуючих загроз, адже "що вже сталося, то нічого з цим не вдієш";

Молоді вчителі вважають, що слід прийняти ситуацію і жити, як і жили.

Педагоги 25-39 років радять: не приймати все близько до серця; бачити в своєму житті щось добре; менше читати новин, бути готовим до змін; не звертати увагу на те, що від нас не залежить; рухатися вперед, адже життя продовжується.

Деякі *досвідчені вчителі* також вважають, що не слід надто перейматися глобальними проблемами.

Пропозиції у духовному напрямі:

Молоді вчителі закликають розвиватися духовно, змінювати споживацькі звички, здійснювати моральну підтримку, активізувати прагнення до саморозвитку.

Педагоги 25-39 років визначають такі шляхи духовного саморозвитку: вдосконалення себе та світу навколо; постійно працювати над собою, не піддаватися поганому впливу; бути частіше з рідними, друзями, допомагати та ділитися теплом з іншими; починаючи з молодшої школи слід пояснювати дітям у відповідності до їх віку, що відбувається у світі, адже кожна людина має усвідомлювати, що від неї залежить наше майбутнє.

Досвідчені вчителі пропонують, передусім, заглянути у себе, побачити власні недоліки й розпочати моральне самовиховання. В педагогічній діяльності слід розвивати потужну систему виховання цінностей; виховувати в дітей співчуття, доброту, любов, бачення краси.

Отже, визначені 8 кластерів пропозицій можна розглядати як систему *психологічних детермінант* адаптації педагога до світових змін, які вони підсвідомо транслюють учням.

Таким чином, контент-аналіз змісту ставлень вчителів дозволив визначити 8 кластерів чинників (соціальних, політичних, екологічних, діяльнісних, психологічних, світоглядно-культуральних, базово-незалежних й духовних), що зумовлюють світові зміни, й відповідні психологічні детермінанти психологічної адаптації до них. За результатами дослідження з'ясовано, що вчителі 25-39 років порівняно з молодими й досвідченими педагогами виявляються найбільш активною й креативною частиною педагогічної спільноти, демонструючи найбільш зрілі ставлення до глобалізаційних процесів.

Література

- Корсунський, С. (2020). Зовнішня політика в епоху трансформації. Київ: Vivat. 256 с.
- Павлик, Н. В. (2017). Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці: дис... докт. психол. наук: 19.00.07; Київ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 570 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/719693>
- Павлик, Н.В. (2023). Духовно-психологічна специфіка педагогічної діяльності в епоху глобальних світових змін. *Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів XIII Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича*. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 60–63. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/737532>

*Пазюра Н. В.,
доктор педагогічних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-1234-7610>*

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ У КНР

В умовах глобалізації та поширення англійської мови як засобу комунікації, з одного боку з'являється соціальне замовлення на значну кількість учителів англійської мови, а з іншого – поширюються вимоги щодо їхньої підготовки, оскільки крім необхідного рівня володіння іноземною мовою від них вимагається володіння іншими компетентностями.

Традиційно учителі в Азійських країнах користуються повагою в суспільстві, вважаються експертами у певній галузі знань (Nguyen, 2009). В свою чергу, від вчителів очікують постійний внесок у майбутнє своїх учнів, щире відданість та навіть певну самопожертву заради своїх учнів. У той час, як ці традиційні соціальні очікування від вчителів все ще залишаються актуальними у багатьох азійських країнах, освітні та соціально-політичні реалії сучасного світу привнесли нові вимоги до вчителів, і особливо до вчителів англійської мови. Так, якщо раніше основна мета навчання була у підготовці учня до іспитів, зараз очікується, що вчителів повинні забезпечити учнів комунікативними ресурсами необхідними для життя «громадянина світу».

Одна з основних вимог до навчальних закладів Китаю Міністерства освіти КНР – організація роботи відповідно до затвердженого навчального плану. У плані чітко визначено задачі та цілі навчання, за виконання яких відповідає університет, факультет, кафедра та викладачі. Навчальні програми з кожної спеціальності розробляються згідно з навчальним планом, обов'язково враховують цілі вивчення кожної дисципліни.

В КНР на національному рівні серед основних завдань у підготовці майбутніх вчителів педагогічними закладами освіти визначені здібності до викладання і проведення науково-дослідної роботи, керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів, навички викладання дисципліни та суміжних з педагогікою дисциплін, глибокі знання в галузі початкової та середньої шкільної освіти й управління процесом навчання. Кожен студент педагогічного закладу освіти має брати участь у науково-дослідній діяльності в галузі педагогіки, зробити внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки, вчитися розробляти навчальні програми, проводити педагогічний експеримент і вміти аналізувати його результати, також обов'язково мати знання з психології і вчитись проводити психологічні консультації.

Проаналізовані навчальні плани закладів освіти КНР дозволяють виокремити вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника та майбутнього вчителя молодшої та середньої школи. Серед них зазначені глибокі теоретичні знання з педагогіки, освітнього менеджменту, психології, здібності застосовувати свої знання на практиці, проводити науково-дослідну роботу. Крім того наголошується важливості психічного й емоційного здоров'я та необхідності піклуватись про своє здоров'я та здоров'я учнів (Шевченко, 2018).

Отже, організація підготовки бакалаврів освіти в педагогічних університетах КНР відбувається відповідно до навчальних планів і програм. Навчальні плани побудовані за блочним принципом, що дає можливість варіювати зміст блоків відповідно до змін на ринку праці та світових тенденцій у підготовці педагогічного персоналу. Зміст блоків може варіюватись університетами в межах варіативного компонента. Важливим кроком уперед у

розвитку китайської педагогічної освіти вважаємо запровадження кредитно-модульної системи педагогічними університетами, що робить навчальні програми гнучкими і варіативними, завдяки можливості швидко змінювати модулі відповідно до потреб навчального закладу. За результатами систематичної модернізації змісту освіти, програми підготовки вчителів в КНР стали сучасними, такими, що відповідають загальноосвітнім вимогам щодо підготовки педагогічного персоналу.

Література

- Шевченко, К. (2018). *Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР*: дис. ... канд. пед. наук (спец. 13.00.04). Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
- Nguyen, H. T. M. (2009). An experimental application of the problem-posing approach for English language teaching in Vietnam. In T. Steward (Ed.), *Insights on teaching speaking in TESOL*, 79–90. Virginia TESOL, Inc.

Петренко Л. М.,

*доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-7604-7273>*

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття «цифрова компетентність» тлумачиться як «інтегральна характеристика особистості, що динамічно поєднує знання, уміння, навички та ставлення стосовно використання цифрових технологій для спілкування, власного розвитку, навчання, роботи, участі в суспільному житті відповідно до сфери компетенцій належним чином (безпечно, творчо, критично, відповідально, етично)» (Опис рамки цифрової компетентності, 2021, с. 52-53) При цьому зазначається, що цифрова компетентність дає змогу «виконувати комплексні завдання в цифровому середовищі» і водночас акцентується увага на її відмінності від цифрової навички, яка «означає спроможність виконувати певну дію з використанням цифрових технологій впевнено з належною точністю і швидкістю, яка з часом стає автоматичною» (Опис рамки цифрової компетентності, 2021, с. 53).

Рівень сформованості цифрової компетентності у майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти досліджувався у межах науково-дослідної теми «Теорія і практика підготовки майбутнього викладача закладу вищої педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства» науковими співробітниками відділу теорії і практики педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. З цією метою здійснено опитування магістрів закладів вищої педагогічної освіти у період з 21 березня по 5 червня 2023 р. Анкета була розроблена на основі Рамки цифрової компетентності для педагогів України. Запитання онлайн-анкети були відкритими, з варіантами відповідей, що дали можливість визначити рівень розвитку кожного з компонентів цифрової компетентності майбутнього викладача. Офіційне звернення до гарантів освітніх програм закладів вищої педагогічної

освіти, електронне листування, сторінка відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у Фейсбуці уможливило поширення анкети в GoogleФормі.

Слід зазначити, що за даними ЄДБО, ліцензії з підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» мають 14 закладів вищої освіти, з них безпосередньо 3 державних педагогічних університети із загальною кількістю 47 здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні.

Для отримання релевантних результатів ми запропонували пройти тестування більш широкому колу респондентів з інших університетів, які здійснювали підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Загальна кількість осіб, які взяли участь в анкетуванні становить 64 магістри – майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти, які представили 12 ЗВО різних регіонів: Рівненський гуманітарний університет – 12, Університет Григорія Сковороди в Переяславі – 16, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 3, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – 12, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – 1, Мукачівський державний університет – 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – 6, Донецький національний технічний університет – 1, Криворізький державний педагогічний університет – 2, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 2, Український державний університет імені Михайла Драгоманова – 6, Київський університет імені Бориса Грінченка – 1.

Загальний портрет респондентів характеризується такими даними: 90,6% (58 осіб) здобувачів вищої освіти за другим (магістри) і першим (бакалавр) рівнями – жіночої статі; віковий склад респондентів був представлений чотирма віковими групами: від 25 років і більше – 60,9% (39 осіб); 21-24 років – 25% (16); 19-20 років – 10,9% (7); до 18 років – 3,1% (2). Більшість здобувачів освіти – 70,3% (45) навчаються за контрактом. Свою успішність вони оцінюють на високому 45,3% (29) та середньому рівнях – 54,7% (35). Основна кількість опитуваних працюють на постійній основі – 71,9% (46), час від часу працюють 12,6% (8), а 15,6% (10) респондентів не працюють. При цьому за заочною формою навчаються 60,9% (39) слухачів, за очною – 39,1% (25), тобто певна частина тих, хто навчається очно теж працюють.

Необхідно зазначити, що структура і термінологія для визначення рівнів володіння для кожної компетентності спирається на Європейську кваліфікаційну рамку (EQF) та DigComp 2.1, яка зберігається в Цифрограм для учителів, що складається із запитань, згрупованих за 5 напрямками, кожний з яких відповідає окремій компетентності: учитель у цифровому суспільстві (цифрове суспільство, електронне урядування, електронна школа, електронна навчання, безпека у цифровому суспільстві); професійний розвиток (професійна комунікація, професійна співпраця, рефлексія розвитку цифрової компетентності, неперервний професійний розвиток); використання та аналіз цифрових ресурсів (добір цифрових ресурсів, створення та модифікація цифрових освітніх ресурсів); управління та спільне використання цифрових освітніх ресурсів, захист цифрових ресурсів, навчання та оцінювання учнів (організація та управління освітнім процесом учнів; інтерактивне та активне навчання учнів і організація співпраці учнів; індивідуалізація навчання та диференціація; інклюзивне навчання; аналіз та інтерпретація цифрових даних, забезпечення зворотного зв'язку і оцінювання учнів, організація самоконтролю учнів), розвиток цифрової компетентності (інформаційна та медіаграмотність, відповідальне використання цифрових технологій та сервісів, вирішення проблем за допомогою цифрових технологій та сервісів).

Вимірювання рівнів сформованості цифрової компетентності майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти здійснювалось за критеріями і показниками наведеними в Цифрограм (Опис рамки цифрової компетентності, 2021) з подальшим визначенням коефіцієнта цифрової компетентності:

$$K_{ц.к.} = \frac{n1 * 0 + n2 * 1 + n3 * 2}{(n1 + n2 + n3) * 2},$$

де К ц.к. – коефіцієнт цифрової компетентності;

n – порядковий номер за списком респондентів;

n¹, n², n³ – порядковий номер параметра критеріїв.

Оцінку цифрової компетентності магістрів визначали за формулою:

$$K_{ц.к.} = \frac{K_{ц.к. 1} + K_{ц.к. 2} + K_{ц.к. 3} \dots \dots + K_{ц.к. 64}}{64}$$

Рівні знань оцінювали балами: знає = 1 бал; не знає = 0 балів.

Критерії оцінювання мають кількісне визначення:

0,10 < К ц.к. ≤ 0,50 – низький рівень;

0,50 < К ц.к. ≤ 0,75 – середній рівень;

0,75 < К ц.к. ≤ 1,00 – високий рівень.

Здійснене обчислення дало змогу встановити, що

$$K_{ц.к.} = [(17 \times 0,5) + (29 \times 0,6) + (14 \times 0,7) + (2 \times 0,8) + (1 \times 0,4)] : 64 = 0,59$$

Отже, K_{цк} = 0,59, що відповідає середньому рівню сформованості цифрової компетентності у майбутніх викладачів закладів вищої педагогічної освіти. Водночас використання коефіцієнта цифрової компетентності дало можливість виявити найбільші утруднення в оволодінні нею на етапі магістерської підготовки, зокрема в: професійній комунікації; неперервному професійному розвитку; доборі цифрових ресурсів; створенні та модифікації цифрових ресурсів; управлінні та спільному їх використанні; організації та управлінні освітнім процесом учнів; організації інтерактивного й активного навчання та співпраці здобувачів освіти; індивідуалізації навчання та диференціації; інклюзивному навчанні; аналізі та інтерпретації цифрових даних, а також забезпеченні зворотного зв'язку і оцінювання результатів навчання учнів; організації їх самоконтролю.

Отримані дані дали змогу розгорнути подальше дослідження наукової теми: визначити суть, структуру і зміст кожного компоненту професійно-цифрової компетентності майбутнього викладача, розробити модель його підготувати до професійної діяльності в умовах цифровізації суспільства та створити навчально-методичне забезпечення. В практичній діяльності науково-педагогічних колективів дані результати можуть використовуватись для розроблення навчальних програм на різних рівнях професійної підготовки фахівців зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, дорожньої карти підготовки майбутнього викладача закладу вищої освіти.

Література

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. (2021). URL: <http://surl.li/vnsm>

Піддячий В. М.,

*доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка
старший науковий співробітник відділу андрагогіки*

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

[https:// orcid.org/0000-0002-8596-6749](https://orcid.org/0000-0002-8596-6749)

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Актуальність дослідження змістово-процесуальних аспектів професійного розвитку науково-педагогічних працівників обумовлена сучасними тенденціями розвитку освіти. Вони передбачають неперервне оновлення та розширення професійних знань, умінь та навичок. Це обумовлює необхідність модернізації наявних та розроблення інноваційних змісту, форм, методів і технологій формального, неформального та інформального навчання, що знаходять своє відображення, зокрема, у гнучких модульних програмах підвищення кваліфікації.

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників спрямований на вдосконалення професійно важливих компетентностей. Вони визначаються з урахуванням сучасних вимог та наявної нормативно-правової бази. Серед професійно важливих компетентностей науково-педагогічних працівників можна виокремити: методичну (вміння застосовувати інноваційні підходи та методи навчання й оцінювання); комунікативну (вміння ефективно спілкуватися зі суб'єктами професійної взаємодії, викладати матеріал доступно та зрозуміло); професійну (здатність застосовувати спеціальні знання, уміння та навички); організаційну (здатність планувати та організовувати навчальний процес); соціальну (розуміння потреб та інтересів студентів, сприяння розвитку їх соціальних навичок); цифрову (здатність користуватися цифровими технологіями); самоосвітню (Зязюн, 2001); здоров'язберігаючу (Піддячий, 2021).

Упродовж професійного розвитку науково-педагогічних працівників, разом з традиційними, широкого використання набули такі сучасні методи навчання: інтерактивні заняття; застосування штучного інтелекту та технології віртуальної реальності; змішане навчання; дизайн-мислення; проєктне навчання; перехресне навчання; персоналізоване навчання та ін.

Здійснюючи розроблення змістово-процесуальної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників, доцільно враховувати: специфіку навчання науково-педагогічних працівників як дорослих учнів; інтереси, потреби, рівень підготовки та стиль навчання; досвід, життєвий контекст, цінності та погляди; необхідність створення сприятливої атмосфери навчання, яка базується на довірі, повазі, взаємопідтримці, відкритості, співпраці та відповідальності; сучасні методи навчання, педагогічні інновації, інформаційні та комунікаційні технології і ресурси, зокрема онлайн-сервіси, які розширюють можливості навчання, спілкування, обміну досвідом та саморозвитку; соціальні, культурні та інституційні вимоги, їхній вплив на професійне зростання науково-педагогічного працівника, його взаємодію з колегами, студентами та іншими учасниками освітнього процесу; можливість самостійного визначення власних професійних цілей потреб та інтересів а також обрання стратегії і шляхи їх досягнення; вплив продуктивного спілкування з колегами, студентами, адміністрацією та іншими зацікавленими сторонами на професійний розвиток науково-педагогічного працівника; фактори, що впливають на досягнення професійного та особистісного успіху; особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників на початку кар'єри, середньому віці та перед пенсією (враховуючи зміни в потребах, світоглядних орієнтирах та

професійних цілях); залежність професійного розвитку науково-педагогічних працівників від контексту, в якому вони працюють (організаційна культура, політика, ресурси та структура навчального закладу тощо); важливість поєднання інформації, ідей, методів та практик з різних дисциплін (таких як психологія, лінгвістика соціологія, менеджмент тощо), з метою забезпечення більш широкого та комплексного погляду на професійний розвиток науково-педагогічних працівників; рівень розвитку компетентностей, необхідних для успішного виконання роботи та професійного розвитку; можливість зміни поглядів, цінностей, уявлень та поведінки науково-педагогічного працівника в результаті критичної рефлексії свого досвіду, спілкування з іншими та активної участі в соціальному житті; рівень автономії, мотивації, відповідальності та ініціативи науково-педагогічного працівника впродовж професійного розвитку; використання власного досвіду як джерела навчання; зв'язок з практикою та особливості ситуації в якій здійснюється професійний розвиток науково-педагогічного працівника (Піддячий, 2023).

Результати проведеного дослідження дозволили дійти висновку, що врахування окреслених аспектів професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти дає змогу його комплексно проаналізувати та визначити інноваційний зміст, форми, методи і технології формального, неформального та інформального навчання. Це сприятиме здобуттю знань, формуванню умінь і навичок, цінностей та якостей, розширенню світогляду, збагаченню професійного досвіду фахівців у сфері освіти.

Література

- Зязюн, І. А. (2012). Неперервний розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності вчителя в післядипломний період. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методика навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 29, 13-23.
- Піддячий, В. М. (2023). Підходи до дослідження професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи* : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-9 червня 2023 р.). ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 27–31.
- Піддячий, М. І. (2021). Розвиток ідей академіка В. І. Вернадського: людина, суспільство і природа. Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. Київ–Кременчук: ПП Щербатих О. В. Т. 1. 94–119.

Плаксін А. А.,

кандидат педагогічних наук, заступник начальника факультету

з навчальної та наукової роботи – начальник

навчальної частини ФСБД НГУ

Київського інституту Національної гвардії України

<https://orcid.org/0000-0002-0370-9256>

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Специфіка й складний характер науково-педагогічної роботи в умовах вищого військового навчального закладу повинні бути повною мірою відображені у відповідному рівні педагогічної компетентності викладача такого закладу освіти.

Тож, розглядаючи проблему професійного становлення викладача вищого військового навчального закладу, слід проаналізувати таку ключову проблему, як педагогічна компетентність. В сучасній літературі педагогічна компетентність трактується як властивість, якість особистості сукупність компетенцій, готовність до діяльності, система знань, умінь і навичок. У вищенаведених характеристиках простежується поняття та сутність педагогічної компетентності (Гриньов, 2003; Демченко, 2005).

Погоджуємося із визначенням, що під педагогічною компетентністю слід вважати сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей викладача, що дають змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, критично аналізувати діяльність учасників навчального процесу, приймати відповідні рішення. Більшість науковців вважають за доцільне при визначенні поняття педагогічної компетентності вводити до її складу не лише знання, уміння та навички, а й мотиваційну, рефлексивну та особистісну складові.

Щодо структури педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу, то вона розкривається через педагогічні вміння викладача, що представляють собою сукупність дій, які співвідносяться з функціями педагогічної діяльності і значною мірою виявляють його індивідуально-психологічні особливості. Поділяємо думку, що структуру педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу слід дещо розширити, передусім за рахунок мотиваційної складової, адже відсутність у фахівця мотивації до певного виду діяльності блокує його професійний розвиток і саморозвиток, не сприяє використанню знань, умінь та навичок, і в цілому збіднює відповідну компетентність. Разом з тим особистісну та рефлексивну складові, на наш погляд, не слід відокремлювати одна від одної, адже здатність до рефлексії є особистісною якістю. Безумовно, і мотиваційна сфера, і когнітивний ресурс (знання) і операційний компонент (уміння і навички) визначають ознаки особистості, але в цьому випадку вони умовно виділяються для того, щоб повніше розглянути не загальний їх склад, а лише ті елементи (мотиви, потреби, інтереси, сукупність знань, умінь та навичок), що безпосередньо входять до структури досліджуваного явища.

Якщо розглядати структуру педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу більш детально, то в її складі можна виділити такі компоненти:

а) діяльнісний (практичний /бойовий досвід) – стійкі практичні знання і навички, набуті командними кадрами, штабами і військами (силами) у ході бойових дій. Накопичується і закріплюється у службово-бойовій діяльності /бойовій обстановці/.

б) мотиваційний – сукупність мотивів, які скеровують, посилюють та обумовлюють активність викладача на шляху до поставленої мети, а саме на шляху до самопізнання, саморозуміння та самореалізації у науково-педагогічній діяльності.

в) когнітивний – сукупність знань, необхідних для здійснення науково-педагогічної діяльності (знання предмета, педагогічні, психологічні, основи організації й управління навчальним процесом тощо);

г) операційний – сукупність умінь і навичок, необхідних для практичного вирішення навчальних і виховних задач;

д) особистісно-рефлексивний – сукупність важливих для діяльності викладача вищого військового навчального закладу індивідуально-психологічних якостей і здібностей; направленість особистості; здатність осмислювати, оцінювати, прогнозувати діяльність і її результати, креативність (Андрущенко, 2009).

Важливого значення в формуванні та в удосконаленні педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу мають: володіння передовим

педагогічним досвідом, пошуково-дослідна робота; ознайомлення з діяльністю кращих педагогів та її аналіз; систематичне вивчення філософської та психолого-педагогічної літератури, законодавчих актів держави про освіту, виховання та навчання; зустрічі з новаторами; участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань тощо.

Педагогічна компетентність неодмінно супроводжується змінами в структурі особистості педагога: відбувається посилення та інтенсивний розвиток якостей, що сприяють успішному здійсненню педагогічної діяльності, руйнуються структури, що не беруть участі в цьому процесі. Позитивний вплив професії на особистість викладача виявляється у формуванні професійної самосвідомості, педагогічної спрямованості, педагогічного мислення, у розвитку професійно важливих якостей, оволодінні педагогічним досвідом тощо.

Зазначене демонструє, що педагогічна компетентність викладача вищого військового навчального закладу є інтегративною якістю, яка акумулює в собі квінтесенцію всіх професійно значущих здібностей та якостей педагога. Також треба зазначити, що діяльність викладача вищого військового навчального закладу багатоаспектна і включає в себе дослідницьку, освітню, проектну, організаційну, оцінювальну, виховну, інноваційну та інші функції.

Література

- Андрущенко, В. П. (2009). Педагогіка вищої школи : підручник / Андрущенко В. П. та ін.; Дем'яненко Н. М. АПН України; Інститут вищої освіти / В. Г Кремень (ред.). К.: Педагогічна думка. 256 с.
- Гриньов, В. Й. (2003). Формування дидактичної культури майбутнього вчителя: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Х. 179 с.
- Демченко, С. О. (2005). Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград. 185 с.

*Порада О. В.,
здобувачка третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти
Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
<https://orcid.org/0000-0003-2242-0316>*

ДЕСТРУКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ

Існує багато досліджень, присвячених як лідерству, так і ефективному лідерству, зокрема в освіті. Науковці, управлінці та менеджери прагнуть покращити ефективність організації освітнього та робочого процесу через вивчення позитивного, ефективного, далекоглядного та харизматичного лідерства. Проте негативні моменти лідерства не отримували значної уваги, попри те, що історія має багато прикладів деструктивних лідерів (Erickson et al., 2015).

С. Ейнарсен зі співавторами зауважує, що дослідження лідерства зосереджуються на факторах, пов'язаних з ефективним лідерством, часто з неявним припущенням, що неефективне лідерство відображає відсутність лідерства як такого й підкреслює, що це явище

охоплює різні форми поведінки, які не обов'язково означають відсутність ефективного лідерства, але можуть включати в себе деструктивні, шкідливі або неетичні дії лідера (Einarsen et al., 2007). Зазначимо, що ефективне лідерство – це здатність впливати на людей для досягнення колективних цілей (Porada & Kulichenko, 2023).

Результати наукових досліджень підтверджують думку про те, що деструктивне лідерство є поширеним явищем на робочому місці, і рівень деструктивних лідерів в організаціях складає майже 25 % (Einarsen et al., 2007), також близько 5 % – 10 % працівників зазнають знущань у будь-який час (Erickson et al., 2015). Для чверті респондентів негативний ефект знущань пов'язаний із погіршенням фізичного та/або психічного добробуту (Ryan et al., 2019).

Термін «деструктивне лідерство» запропонувала Дж. Ліпман-Блюмен у 2005 р. і описала його як явище про «тих, хто діє нечесно, удаючи себе благочестивим та водночас беручи участь у різних інших нечесних діях, зокрема корупції, лицемірстві, саботажі й маніпуляціях, а також чинять інші неетичні, незаконні та злочинні дії» (Bélanger, 2021). Проте зауважимо, що в наукових колах ще не існує єдиного тлумачення цього терміну. Однією з дефініцій терміну «деструктивне лідерство» є така: постійна діяльність лідера, керівника або менеджера, яка порушує законні інтереси організації, шляхом активного підриву або саботажу цілей, ресурсів і ефективності, а також мотивації до добробуту або задоволеності підлеглих від їх роботи (Винославська & Кононець, 2020).

Дослідження деструктивних практик лідерства в освітньому середовищі повторюють дослідження з інших галузей. П. Раян зі співавторами вивчали морфологію деструктивного лідерства та наголосили на тому, що «особливо непокоїть те, що одна з так званих професій «турботи» дає результати, які настільки суперечать філософії, яку вона прагне прищепити молоді. Крім того, ігнорувати таку реальність заради чистого погляду на взірцеве лідерство в освіті було б безвідповідально, що свідчить про актуальність досліджень деструктивного лідерства» (Ryan et al., 2019).

Отже, аналіз наукових розвідок за останнє десятиліття показав, що ще недостатньо вивчено таке явище як деструктивне лідерство і перспективним є дослідження різних аспектів деструктивного лідерства в галузі освіти.

Література

- Винославська, О. В., & Кононець, М. О. (2020). Теоретичні аспекти деструктивного лідерства в організації: аналіз зарубіжних досліджень. *Актуальні проблеми психології. Т. I. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія*, 55, 10–15.
- Bélanger, M. (2021). *Destructive Leadership: Its Origin, Impact, and Resolution*. Gordon S. Lang School of Business and Economics, University of Guelph. URL: <https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/d42e68bd-03b3-4a9b-86a0-07f01fcdd65a/content>
- Einarsen, S., Aasland, M. S., Skogstad, A. (2007). Destructive leadership behaviour: A definition and conceptual model. *The Leadership Quarterly*, 18 (3), 207–216. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.03.002>.
- Erickson, A., Shaw, B., Murray, J., & Branch, S. (2015). Destructive leadership: Causes, consequences and countermeasures. *Organizational Dynamics*, 44(4), 266–272. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.09.003>.

- Porada, O., Kulichenko, A. (2023). Critical analysis of leadership theories in scientific discourse. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 1 (125), 342–352. DOI:10.24139/2312-5993/2023.01/342-352.
- Ryan, P., Odhiambo, G., & Wilson, R. (2019). Destructive leadership in education: a transdisciplinary critical analysis of contemporary literature. *International Journal of Leadership in Education*, 24 (1), 57–83. DOI: <https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1640892>.

Постригач Н. О.,

доктор педагогічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих,
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-5433-2938>

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ТУРЕЧЧИНІ

Відмінності в системах освіти зумовлюють необхідність здійснення порівняльних освітніх досліджень щодо вивчення освітньої політики та практики. Такі дослідження створюють інформаційну інфраструктуру, яка дозволяє країнам порівнювати успішність учнів, переглядати власну освітню політику та ознайомлюватися із гарними прикладами. Важко досягти загальної дефініції курикулуму, яка б охоплювала усі країни. Елементи, визначені як навчальний план, можуть розроблятися в різних сферах у різних системах. З цієї причини порівняння курикулуму у країнах із досить різними системами освіти вимагає спочатку визначення того, що таке курикулум або аналізу документів щодо навчального плану у цих системах (Yumuşak, 2022).

Зокрема, Таба (Taba, 1962) концептуалізував гнучку модель оновлення навчального плану з передбачуваною базою вчителів-практиків і керівництва школи, які відповідають за шкільну програму (Kageta, 2012). Реакція науково-природничої спільноти сьогодні полягає у визначенні елементів природничого навчання, які сприяють науковій грамотності людей як громадян (National Science Teachers Association, 2003). Примітно, що у Туреччині реальний зсув у напрямку вдосконалення якості природничої освіти відбувся після реформаторського руху під егідою Національного проекту розвитку освіти (NEDP), який був зініційований та адмініструвався Радою вищої освіти (YOK) й фінансувався Світовим банком. Розробка та реалізація цього проекту в Туреччині у 1998 році призвела до значних змін і покращень у педагогічній освіті, коли по всій країні були реструктуризовані школи педагогічної освіти (тип курсів і академічні структури педагогічних коледжів) і навчальні плани (зміст курсів). У цей період Директорат освітніх досліджень і розвитку (ERDD) за допомогою Міністерства національної освіти (MoNE) підготував модель розробки курикулуму. З цією метою була проведена оцінка потреб для цієї моделі розробки курикулуму через пілотне дослідження учасників (академіків, науковців у цій галузі, учителів та учнів) у 34 середніх школах Туреччини.

Турецькі учені зазначають, що в усьому світі викладачі природничих дисциплін, як правило, зацікавлені в таких сферах, як; навчання, викладання, освітні технології, курикулум, навчальні середовища, педагогічна освіта, екологічна освіта, аналіз та оцінювання, історія та філософія науки та наукова грамотність. Проте турецькі викладачі природничих дисциплін в основному проводять дослідження в галузі викладання, навчання та вивчення ставлень

загалом. Крім того, щодо навчання домінуючими є хибні уявлення про концепції та визначення рівня досягнень, а щодо викладання – провідні сфери; порівняння методів, вплив викладання на досягнення та ставлення. Однак, мало досліджень було проведено щодо таких питань, як аналіз концепцій, природа науки, підготовка вчителів, загальні освітні проблеми та дослідження курикулуму. Щодо часто використовуваних планів/методів досліджень, переважали кількісні дослідження в рамках освітніх досліджень з біології (BER), а якісні дослідження та підходи змішаних методів обиралися рідше (Gul & Sozbilir, 2015). Природа науки (NOS), є складною концепцією, яка включає історію науки та філософські, соціологічні та епістемологічні аспекти науки, з якими більшість дослідників і вчених не можуть погодитися (Yaricioğlu, 2021). Дослідники природничої освіти запропонували декілька методів або стратегій викладання, які сприяють концептуальним змінам в студентів. Ці стратегії можна назвати когнітивним конфліктом, аналогією, концептуальною картою, передбаченням-спостереженням і поясненням, текстами-спростуваннями, текстами концептуальних змін, концептуальними карикатурами тощо (Çil, 2014).

В Україні для реалізації основних положень Концепції освіти в галузі природничих дисциплін, а також розвитку в студентів закладу вищої освіти практичних способів діяльності, має бути створена цілісна система формування фахових якостей майбутнього вчителя природничих дисциплін (Мендерецький, Недільська, 2022). Кандидати на посаду вчителя у Туреччині відбираються відповідно до переваги набраних балів. Ті кандидати, які завершили академічний період, складають іспит з відбору державного персоналу. Якщо вони успішно складають ці іспити, починається процес усної співбесіди щодо кваліфікації вчителів із створення центральних комісій. Кандидати, які успішно пройшли співбесіду, підлягають централізованому призначенню на посаду відповідно до їх переваги в балах. Після цього вони зобов'язані пропрацювати не менше трьох років за контрактом у регіоні, куди вони були призначені на посаду. Майбутні перспективи та освітні реформи підготовки вчителів безпосередньо пов'язані з підготовкою вчителів, тоді як MoNE визначає потреби у їх підготовці, а YÖK є установою, яка реагує на ці потреби. Відповідно, політика MoNE має бути цілісною, довгостроковою, партисипативною та базуватися на даних. Метою документа «Візія освіти до 2023 року для міцного майбутнього», підготовленого та опублікованого Міністерством освіти і науки, було усунути недоліки в реалізації. Слід зазначити, що в цьому документі є такі теми, як створення закладів, які готують вчителів, професійний розвиток, особисті права, вдосконалення різних видів зайнятості та закон про педагогічну професію. Це можна інтерпретувати як оцінку вчительської професії в цілому. У більшості навчальних закладів Туреччини існує розрив між освітніми програмами та контекстуальними потребами вчителів. Вчителі природничих дисциплін повинні бути підготовленими до використання цифрових технологій. Нарешті, при відборі майбутніх учителів природничих дисциплін слід враховувати їх інтереси та здібності (Dönmez & Gülen, 2023).

Таким чином, здійснений контент-аналіз літератури з проблеми концептуалізації змісту підготовки вчителів природничих дисциплін у Туреччині засвідчив, що в результаті реалізації Національного проекту розвитку освіти була розроблена модель курикулуму вчителів біології. Виявлено, що для її ефективного застосування важливими факторами були використані матеріали та кількість учнів у класі. Ученими запропоновано декілька методів або стратегій викладання, які сприяють концептуальним змінам у студентів при викладанні природничих дисциплін: когнітивний конфлікт, аналогія, концептуальна карта, передбачення-спостереження і пояснення, тексти-спростування, тексти концептуальних змін, концептуальні карикатури тощо.

Література

- Мендерецький, В. В. & Недільська, У. І. (2022). Побудова методичної системи підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. *Розд. 2. Феномен мультидисциплінарності* (с. 50–54). DOI:10.32626/2307-4507.2022-28.50-54
- Dönmez, İ., & Gülen, S. (2023). Science Curricula and Science Teachers Training in Turkey: Past, Present and Future. *Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education*, 17 (2), 929–962.
- Gul, S. & Sozbilir, M. (2015). Biology education research trends in Turkey. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 11(1), 93–109. DOI:10.12973/eurasia.2015.1309a
- Kagama, N. (2012). Conceptualizing the Curriculum: Towards A Renaissance for Theory. *American International Journal of Contemporary Research*, 2 (9), 113–115.
- National Science Teachers Association. «Standards for Science Teacher Preparation» (2003). Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education. 86. URL: <https://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/86>
- Sozbilir, M. et al. (2012). *Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published*. In J. Dillon & D. Jorde (eds.), *The World of Science Education: Handbook of Research in Europe*, 1–35. Rotterdam: Sense publishers.
- Çil, E. (2014). Teaching Nature Of Science Through Conceptual Change Approach: Conceptual Change Texts And Concept Cartoons. *Journal of Baltic Science Education*, 13 (3), 339–350.
- Yapıcıoğlu, A. E. (2021). Analysis of the outcomes of the Turkish science curriculum in terms of science process skills, nature of science, socioscientific issues, and STEM. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 13(2), 925–949.
- Yumuşak, G. (2022). National Science Curriculum Documents in Türkiye and The United States: Comparison in terms of Scope and Detail. *Participatory Educational Research (PER)*, 9 (5), 373–389.

Проскуряков С. О.,
здобувач ступеня доктора філософії
у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 053 «Психологія»
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0009-0832-998X>

ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА МЕДІАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ

Зростання обізнаності та застосування медіації в юридичній практиці створює необхідність у розумінні психологічних аспектів цього процесу. Адвокати, які володіють навичками в області психології, можуть бути більш успішними у співпраці з клієнтами, сприяти побудові позитивних міжособистісних відносин та ефективному вирішенню конфліктів. Розуміння психологічних аспектів медіації дозволяє адвокатам краще задовольняти потреби своїх клієнтів, забезпечуючи їм більш гуманне та ефективне вирішення правових питань (держстандарт, 2024).

Медіація в юридичній сфері є процесом вирішення конфліктів за допомогою незалежного третього (медіатора), який сприяє учасникам у знаходженні взаємовигідних рішень без втручання суду. Психологічна складова медіації у контексті роботи адвокатів означає врахування емоцій, потреб та міжособистісних відносин учасників конфлікту. Для адвоката це означає здатність розуміти та працювати з емоціями клієнтів, встановлювати довіру та сприяти конструктивному спілкуванню між сторонами. Психологічна складова медіації також включає в себе вміння ефективно керувати стресом та конфліктами, сприяючи досягненню взаємоприйнятних рішень (Романадзе, 2019).

Основні поняття та принципи медіації розглянемо в загальному та деталізовано, і почнемо із визначення. Медіація – це процес вирішення конфлікту, в якому учасники за допомогою незалежного третього, медіатора, виробляють взаємовигідне рішення. Основна відмінність між медіацією та судовим процесом полягає в тому, що в медіації сторони самі вирішують конфлікт, тоді як у суді рішення приймає суддя. Медіація спрямована на пошук компромісу та спільного рішення, в той час як судовий процес зацікавлений у встановленні правопорядку та прийнятті рішення на основі закону (Яновська, 2014).

Медіатор – це незалежна третя сторона, яка сприяє учасникам конфлікту у досягненні взаємоприйнятних рішень. Учасники конфлікту – це особи або групи, які мають протилежні інтереси або погляди на питання, що викликає конфлікт. Важливо зазначити, що участь у медіаційному процесі здійснюється за власним бажанням сторін без примусу. Конфіденційність є ключовою ознакою ефективності медіаційного процесу. Інформація, яка обмінюється під час медіації, залишається конфіденційною та не може бути використана у судовому процесі. Учасники медіації прагнуть досягнути рішення, яке враховує інтереси всіх сторін та є справедливим для всіх.

Участь у медіації здійснюється за власним бажанням сторін. Для адвоката важливо враховувати бажання та інтереси свого клієнта, підтримуючи його право на вільний вибір участі у процесі. Інформація, яка обмінюється під час медіації, є конфіденційною та не може бути використана у судовому процесі. Адвокат повинен забезпечити конфіденційність інформації свого клієнта та захист його інтересів у цьому плані. Медіатор повинен залишатися нейтральним та неупередженим стосовно сторін конфлікту. Адвокат має прагнути співпраці з медіатором та підтримувати його нейтральність у вирішенні спору.

Медіація спрямована на досягнення справедливого рішення, яке враховує інтереси всіх сторін конфлікту. Адвокат повинен прагнути досягнути такого рішення, яке відповідає інтересам та потребам його клієнта. Роль адвоката у медіаційному процесі полягає в підтримці та захисті інтересів свого клієнта, сприянні ефективному спілкуванню з іншими учасниками медіації та пошуку взаємовигідного рішення. Крім того, адвокат може допомагати клієнту у підготовці до медіаційного процесу, надавати юридичні поради та аналізувати можливі наслідки прийняття різних рішень. Важливою частиною ролі адвоката у медіації є підтримка клієнта під час ухвалення рішення та дотриманням принципів справедливості та етики (Леко&Чуйко, 2011).

Основна функція адвоката – представляти інтереси свого клієнта в медіаційному процесі, забезпечуючи йому юридичний захист та підтримку. Надання юридичних консультацій: Адвокат має надати клієнту повну інформацію про правові аспекти конфлікту та можливі наслідки різних рішень. Підготовка до медіаційного процесу: Адвокат повинен підготувати свого клієнта до участі у медіації, розглянути його позиції та визначити стратегію ведення переговорів (Ясиновський, 2015).

Після досягнення угоди в медіаційному процесі, адвокат повинен провести аналіз угоди з юридичної точки зору та допомогти клієнту зрозуміти її наслідки. Адвокат має вести активну комунікацію з клієнтом, надавати юридичні консультації і відповіді на всі його запитання. Підтримка позитивного спілкування: Адвокат має сприяти побудові позитивних відносин між учасниками медіації та стимулювати конструктивну дискусію. Адвокат повинен забезпечити, щоб клієнт відчував довіру до процесу медіації та впевненість у його можливості досягнення позитивного результату (Жданюк, 2017).

Психологічні аспекти медіації для адвокатів. В першу чергу – це емоційна підтримка клієнта. Адвокат повинен бути емпатичним та чутливим до емоцій свого клієнта, забезпечуючи йому підтримку та розуміння. Адвокат повинен мати навички врегулювання конфліктів та сприяти створенню сприятливої атмосфери для досягнення взаєморозуміння. Адвокат має володіти ефективними техніками спілкування, вміти побудувати діалог з іншими учасниками медіації з метою досягнення конструктивних рішень (Маленко, 2017).

Психологічна структура медіації відіграє значущу роль у професійній діяльності адвокатів, оскільки вона визначає спосіб взаємодії з учасниками конфлікту та сприяє досягненню взаємовигідних рішень. Розуміння психологічних аспектів медіації дозволяє адвокатам краще спілкуватися з клієнтами, встановлювати довіру та сприяти позитивному вирішенню конфліктів. Психологічні навички включають у себе емпатію, вміння управляти емоціями, а також ефективні техніки спілкування, що допомагають адвокатам створювати сприятливу атмосферу для досягнення конструктивних рішень.

Дослідження психологічних аспектів медіації важливо для подальшого розвитку юридичної практики, оскільки вони допомагають зрозуміти та вивчити вплив психологічних факторів на процес вирішення конфліктів. Розуміння психологічних аспектів медіації дозволяє розробляти ефективніші методи взаємодії з учасниками конфлікту, підвищувати якість медіаційних процесів та забезпечувати кращі результати для всіх сторін. Покращення практики медіації у юридичній сфері сприяє збереженню часу та ресурсів, а також сприяє позитивному розв'язанню конфліктів та побудові мирного суспільства.

Література

- Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації)*. (2016). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#n13>
- Жданюк, А. В. (2017) Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів. *Психолого-педагогічні науки*, 3, 75–80.
- Леко, Б., Чуйко, Г. (2011). *Медіація: підручник*. Чернівці. 464 с.
- Маленко, О. В. (2019) Участь адвоката в процедурі медіації, як новий напрямок в адвокатській діяльності. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*, 2, 135–144.
- Медіація у професійній діяльності юриста: підручник за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе*. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.
- Яновська, О. (2014) *Особливості участі адвоката у процедурі медіації*. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. *Юридичні науки*, 1 (99), 21–24.
- Ясиновський, І. Г. (2015) Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. *Актуальні проблеми політики*, 55, 260–267.

*Радзімовська О. В.,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-0728-2090>*

ПРО ДОСВІД РОБОТИ КЛУБУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ І САМОДОПОМОГИ

Лютий 2022 року став важким випробуванням для багатьох українців. Двадцять четвертого числа розпочався активний наступ, вторгнення російської армії на територію суверенної країни – України. У перші дні війни частина території була захоплена та окупована. Багато українців, рятуючись від війни були змушені виїхати в більш безпечні регіони України чи за кордон (переважно до європейських країн).

Незважаючи на колосальну підтримку, надану владою та спільнотою європейських країн, шлях тимчасового переселенця є досить складним: важка дорога, проживання у таборах для біженців, заповнення великої кількості документів іноземною мовою у міграційних та інших державних службах, адаптація до нових правил проживання в іншій країні та особливостей нової культури. Нерідко ці процесі відбувалися на фоні сильного стресу. Таким чином, долаючи наявні на своєму шляху перешкоди, люди потребували допомоги, мали потребу у спілкуванні з співвітчизниками, потребували емоційної підтримки від них та психологів в процесі адаптації до нових умов життя.

Опинившись за кордоном в статусі тимчасового переселенця, автор, маючи фах психолога і практичний досвід роботи, спрямувала свої зусилля на пошук можливості психологічного супроводу українських родин. Перераховані вище чинники, зумовили необхідність створення Клубу психологічної допомоги і самопомоги для українських переселенців. Допомогу в організації його роботи в містах Оттвайлер та Нойнкірхен (земля Саар, ФРН) у 2022-2023 роках надали Лайма Руй (Laima Rui) – волонтер, а також керівник проєктів (Projectleiterin), співробітник з міжкультурної освіти, експерт з PASS та Албена Олійник (Albena Olejnik), менеджера району (Quartiersmanagerin).

Мета діяльності Клубу – психологічна підтримка і супровід українців, які виїхали за кордон у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Учасниками Клубу психологічної допомоги і самопомоги є дорослі та діти.

Психологічний супровід українських переселенців здійснюється за чотирма напрямками: психолого-просвітницька діяльність; здійснення психологічної діагностики; проведення психотерапевтичних занять; проведення індивідуальних консультацій.

Психолого-просвітницька діяльність була спрямована на інформування переселенців про стрес, дистрес, його причини та найоптимальніші шляхи подолання кризових ситуацій, емоційної нестабільності та оволодіння методами стабілізації, життєстійкості, розвиток навичок жити «тут і зараз», не відкладаючи життя на потім.

Психологічна діагностика була спрямованих на виявлення особливостей адаптації українців до нового освітнього та культурного середовища.

Психотерапевтичні заняття були переважно орієнтовані на надання психологічної допомоги дорослим та дітям, які перебувають у складній (кризовій) життєвій ситуації з метою

адаптації до нових умов життя, діяльності (або бездіяльності) та враховували особисті запити учасників.

Індивідуальні консультації були спрямовані на вирішення психологічних проблем (а саме, непорозуміння з дітьми; подолання труднощів в навчанні; конфліктів в сім'ї та з однокласниками; проблеми з адаптацією до нового освітнього та культурного середовища; туга за друзями та рідними, що залишилися в Україні тощо), а також покращення якості життя людини, створення сприятливих умов для позитивних змін та подальшого розвитку особистості.

Впродовж 2022-2023 рр. проведено: два опитування, двадцять сім психотерапевтичних занять та п'ятнадцять індивідуальних консультацій.

Опитувальники були розроблені для батьків та учнів та мали, відповідно, 12 чи 14 запитань. У процесі дослідження взяли участь українські сім'ї, які прибули до Німеччини впродовж березня – липня 2022 року з різних місць України, зокрема, з Маріуполя, Рубіжного, Кривого Рогу, Каланчака, Одеси тощо та мали від одного до трьох дітей.

Виявлено, що на момент прибуття до ФРН, 57,2% батьків та 65,5% дітей мали нульовий рівень володіння німецькою мовою, однак, відповідно до державної політики, учні шкільного віку зараховувалися до шкіл з метою кращої їх інтеграції в освітній та культурний простір. Діти дошкільного віку переважно не мали такої можливості, тому залишалися із своїми батьками. Дана ситуація ускладнювала відвідування дорослими інтеграційних курсів з вивчення німецької мови та можливість влаштування на роботу.

В цілому, враження від відвідування німецької школи в українських учнів були переважно позитивні. На це вказали 71,4% батьків та 87,5% – дітей. В процесі подальшого відвідування школи ставлення учнів до школи покращилося. Серед чинників, що сприяли цьому найвагомішими були такі: «гарне ставлення до дитини»; «відсутнє навантаження»; «знайшов друзів»; «цікавий клас»; «з ними весело»; «вони стали мене розуміти»; «всі однокласники та вчителі добрі та допомагають» (з опитування батьків); «наявність в школі людини, яка допомагає мені і знає українську (чи російську) мови»; «бажання залишитися в цій країні у майбутньому».

З метою визначення потреби респондентів в отриманні допомоги психолога, було задане відповідне питання, на яке 66,6% батьків дали ствердзувальну відповідь, а 33,3% – «ні». Основні запити на консультацію: «не можемо знайти порозуміння із дитиною»; «дитина має проблеми із концентрацією уваги»; «поведінка дитини: тривожний, істеричний»; «підлітковий вік дитини та проблеми в спілкуванні з ним» тощо. Кількість дітей, що заявили про потребу спілкуватися із психологом була значно менше і становила 20% від кількості опитаних. При цьому учні зазначили, що головною темою є проблеми у сім'ї та в школі.

Таким чином, за результатами першого опитування у більшості респондентів виявлено достатньо високий рівень адаптації до змінених умов життя. Однак, заняття Клубу психологічної допомоги та самопомоги допомогли передусім українцям, які відчували найбільшу потребу в отриманні психологічної підтримки.

Коротко представимо назву здійснених психотерапевтичних занять для дорослих та дітей, в процесі яких автор використовувала методи та прийоми арт-терапії, техніки заземлення, дихальні вправи тощо. Заняття проводилися в межах здійснення проєктів «Допомога українським біженцям у Оттвайлері» та «Інтеграція та участь. Душевні розмови для українських біженців у Нойнкірхені». На зустрічах учасники могли збільшити кількість контактів, доторкнутися до тем сенсу, віри, надії, дослідити власні можливості, оцінити психічні стани, оволодіти способами «викидання», «виплескування» емоцій знайти ресурси,

сформувані плани тощо. В процесі занять використовувалися різноманітні арт-терапевтичні методики і техніки (МАК, робота з аквареллю «розмитий простір», робота з архетипами (казкотерапія), створення мандали, живопис).

Матеріали про досвід роботи Клубу психологічної допомоги і самопомоги для українських переселенців у містах Землі Саар, про особливості їхньої адаптації до життєдіяльності в умовах вимушених змін, викликаних військовою агресією, висвітлено під час виступів та у матеріалах науково-практичних масових заходів України:

- Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2022 р. «Розвиток педагогічної науки і практики в умовах повоєнного часу», тези «Адаптація українських учнів до нового освітнього і культурного середовища», 23.03.2023 р.;

- Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти», Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, виступ на тему «Євроінтеграція: за і проти (з досвіду вимушеного переселенця)», 12.04.2023 р.;

- XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», Хмельницький національний університет, тема виступу «Психологічна допомога українським біженцям за кордоном», 27.04.2023 р.

- V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». Виступ за темою: «Вивчення іноземної мови у Німеччині: короткий огляд організації навчання для біженців», 20.09.2023 р.

Публікації про роботу Клубу психологічної допомоги для жінок-біженок з України, що проживають у місті Нойнкірхен, надруковано в місцевих засобах масової інформації – газетах «Wochenspiegel» («Вохеншпигель») (стаття «Herz-zu-Herz» Gespräche im Quartierstreff») та «Saarbrucker Zeitung» («Саарбрюкер Цайтунг») (стаття «Diese Gespräche im Quartierstreff tun gut»).

Перспективними напрямками діяльності є психологічний супровід українських переселенців в онлайн режимі (індивідуальні консультації, вебінари тощо).

Радомський І. П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

старший науковий співробітник відділу андрагогіки

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0003-2452-0898>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Методологічним підґрунтям розгляду проблематики професійного розвитку науково-педагогічних працівників (НПП) закладів вищої освіти в умовах неформальної та інформальної освіти на андрагогічних засадах виступають теорії навчання що розглядають можливості людини обробляти інформацію та здійснювати пізнавально-формульовану діяльність: біхевіористська, когнітивна, конструктивістська та коннективістська.

Біхевіористська теорія ґрунтується на дослідженнях Дж. Вотсона (John Broadus Watson), Е. Торндайка (Edward Thorndike), Б. Скіннера (Burrhus Frederic Skinner), Е. Толмена

(Edward Chace Tolman). Загальна формула засвоєння за цією теорією опирається на зовнішні стимули й має вигляд: «стимул - реакція – підкріплення» (матеріальне або моральне додаткове стимулювання).

Освітній контент, згідно з цією теорією, складається з дрібних порцій інформації, яка може повторюватися багато разів у різних варіантах, що забезпечує її запам'ятовування. На основі цієї теорії була розроблена технологія програмованого навчання, що позитивно себе зарекомендувала в процесі алгоритмізації діяльності.

Пізнавальна (когнітивна) теорія Джорджа Келлі (George Alexander Kelly) за основу результатів навчання брала знання й роботу з ними. Її основою є розвиток особи що навчається, її творчість та міжособистісні стосунки. Як зазначав Л. Виготський, розвиток – це перехід на вищий щабель активності й самостійності у діяльності, який визначається мірою допомоги в навчанні. За когнітивною теорією навчання розглядається як внутрішній процес (включає пам'ять, мотивацію та мислення), а кількість і якість вивченого залежать від здібностей особи що навчається, рівня якості та кількості досягнень в ході освітнього процесу, рівня здібностей та існуючої структури знань особи що навчається.

Серед особливостей застосування положень когнітивної теорії щодо професійного розвитку НПП ЗВО можна виокремити наступне:

- використання стратегій, що забезпечують максимальне сприйняття і розуміння інформації. При опрацюванні навчальної інформації на електронних носіях слід використовувати різноманітні засоби, що спрямовані на підвищення ефективності сприйняття та визначення смислових взаємозв'язків між окремими фрагментами навчальної інформації. Це можуть бути такі поради: використовувати різні кольори тексту; розташування інформації; розмір та характер шрифту; побудову структурних схем; розташування важливої інформації по центру та виділення у будь-який спосіб порівняно з рештою матеріалу для привертання уваги.

- стратегія пізнавальної діяльності повинна допомагати особам що навчаються формувати зв'язки у довготерміновій пам'яті між новою та існуючою інформацією для швидкого пошуку та використання потрібної інформації. Для цього можна використовувати такі засоби: ключові слова; вхідні тести, що спрямовані допомагати у пригадуванні вивченого матеріалу; питання для самоконтролю, які активізують процес навчання;

- навчальну інформацію необхідно розподіляти на смислові частини, щоб уникнути перевантаження під час обробки матеріалу у робочій пам'яті;

- використовувати різні стратегії для організації аналізу, синтезу, оцінювання, що створюють умови переведення навчальної інформації з робочої пам'яті у довготермінову (Кухаренко & Столяревська, 2016, с. 104).

Активне збільшення обсягу інформації та, відповідно, потреба розвитку гнучкого ситуативного мислення та пов'язаної з ним діяльності стали підґрунтям появи теорії конструктивізму. Конструктивізм як течія в психології, філософії є синтезом ідей біхевіоризму, гуманістичної парадигми прогресивізму й гуманізму. Слід зазначити, що існує декілька різновидів цього філософського вчення, основні з них: конструктивізм радикальний (Е. Глазерсфельд, У. Матурана, Ф. Варела, Х. Ферстер), соціальний (Б. Барнс, Д. Блур, М. Малкей, К. Кнорр-Цетіна, Б. Латур, С. Уолгар), емпіричний (Б. ван Фраасен), методичний (П. Яніш). Термін «конструктивізм» вперше почав використовуватися Ж. Піаже в кінці 1960-х рр., набувши поширення у 1980-х рр. Також конструктивістські погляди на процес навчання відображені в працях видатних учених Я. Коменського, Е. Глазерсфельд, Д. Дьюї, Л. Виготського, П. Вацлавіка, Х. Гарднера, У. Крофта, Д. Геераертса, Дж. Тейлора та ін.

Основна ідея конструктивізму – створення власного знання, яке конструюється за допомогою розумової діяльності учня на основі раніше набутого досвіду, раніше засвоєних знань. Ж. Піаже вважав, що «знання – це не копія дійсності, воно конструюється індивідом». Теорія конструктивізму зазначає, що здобувачі освіти сприймають інформацію та навколишній світ залежно від своєї персональної реальності, а отже, вчаться через спостереження, участь та розуміння, що потім інтерпретують як інформацію у свої знання й використовують у вдосконаленні власної діяльності.

В ході професійного розвитку НПП ЗВО доцільно враховувати фундаментальні принципи конструктивізму:

1. Учні конструюють знання в навчальних середовищах.
2. Люди можуть відкривати нові ідеї під час навчання.
3. Учні активно здобувають знання.
4. Навчання - це соціальний процес.
5. Навчання відбувається в контексті.
6. Освіта є індивідуальною.
7. Освіта - це ментальний процес.

8. Мотивація має важливе значення для освіти (What is constructivism? (Principles, types and approaches)).

Врахування положень конструктивістського підходу передбачає постійне саморегулювання й аналіз результатів навчальної діяльності, що забезпечується засобами навчання і самоконтролю, які підтримують постійний високий рівень мотивації НПП ЗВО. Ці засоби можуть бути сконструйовані у процесі саморегулювання ними свого професійного розвитку.

Коннективістська теорія запропонована С. Даунсом (Stephen Downes) та Дж. Сіменсом (George Siemens), вказує, що процес навчання, це створення персональної мережі, в якій розміщуються знання особи що навчається.

Джордж Сіменс висловив ідею про те, що навчання в сучасному світі має суттєво змінитися, оскільки старі теорії (біхевіоризм, когнітивізм, конструктивізм) були розроблені в «дотехнологічну» епоху. З цієї причини він стверджує, що в сучасному світі: чимало учнів будуть рухатися в різних, можливо, пов'язаних між собою галузях знань протягом свого життя; неформальне навчання є важливим аспектом нашого досвіду; формальна освіта не включає в себе весь досвід нашого навчання (навчання сьогодні відбувається в різних формах - через співтовариства практики, особисті зв'язки, і не тільки в спеціальних навчальних закладах); навчання являє собою безперервний процес, що триває протягом усього життя; навчання, діяльність і робота вже далеко не окремі поняття, зараз вони пов'язані між собою; підвищена увага до управління знаннями підкреслює необхідність теорії, яка спробує пояснити зв'язок між індивідуальним та організаційним навчанням; багато процесів, особливо в галузі когнітивної обробки інформації, тепер можуть бути розвантажені, або підтримуватися за допомогою технологій; «знати-як» і «знати-що» сьогодні доповнюється концепцією «знати-де» (розуміння, де знайти необхідні знання) (Siemens George, 2005).

Ключове положення коннективізму - знання розподілено по мережах зв'язків (network of connections), і тому навчання полягає в можливості конструювати ці зв'язки і проходити по них. Знання набуваються в результаті дій і досвіду, тому в коннективізмі немає «передачі знань», «створення знань» (making knowledge), «побудови знань» (building knowledge). Щоб об'єкти вважалися пов'язаними, властивість одного об'єкта має призвести до іншого або

також стати його властивістю. Знання, яке випливає з таких з'єднань, вважається з'єднувальним знанням (connective knowledge) (Кухаренко & Столяревська, 2016, с. 114).

Отже, аналіз розглянутих теорій показує, що професійний розвиток НПП ЗВО поєднує стратегії, які використовують різні педагогічні методи з використанням технологій і без них, вони переплітаються між собою, адже їх основною метою є професійне та особистісне вдосконалення педагога через інформацію.

Література

Кухаренко, В. М., Березенська, С. М., Бугайчук, К. Л., Олійник, Н. Ю., Олійник, Т. О., Рибалко, О. В. Сиротенко, Н. Г., & Столяревська, А. Л. (2016). *Теорія та практика змішаного навчання*: монографія. В. М. Кухаренко (Ред.). Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ».

What is constructivism? (Principles, types and approaches). (б. д.). URL: <https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-constructivism>

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2 (1). URL: https://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Романюк О. І.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації

Київського національного університету імені Вадима Гетьмана

<https://orcid.org/0000-0003-2781-1463>

СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У надзвичайно складний період воєнної агресії росії проти України система вищої освіти України змушена працювати в новому режимі та пристосовуватися до умов воєнного стану. З перших днів повномасштабної війни значним чином посилилася увага українських науково-педагогічних працівників до проблем розвитку педагогічного партнерства.

У сучасних публікаціях науковці визначають сутність педагогічного партнерства як системи відносин (освітніх, соціальних, економічних, культурних, правових, управлінських та ін.), котра виникає в процесі співпраці суб'єктів освітньої діяльності (учасників освітнього процесу) з іншими юридичними або / та фізичними особами задля створення оптимальних умов реалізації освітніх цілей, досягнення яких можна пов'язати з освітніми (Топузов, 2021).

Розвиток педагогічного партнерства в умовах війни має за мету створення умов для протидії російській агресії освітніми засобами, попередження і подолання впливу її наслідків на студентство та інших учасників процесу освіти, компенсацію освітніх втрат студентства, допомогу представникам Збройних Сил України (Топузов & Данко, 2023).

На розвиток вищої освіти, зокрема системи педагогічного партнерства закладів вищої освіти, чинять вплив певні групи умов, виникнення яких спричинила воєнна агресія росії проти України. У науковій літературі ми знаходимо низку досліджень, у яких охарактеризовано соціокультурні, соціально-демографічні, соціально-економічні, інформаційні, соціально-психологічні умови розвитку педагогічного партнерства в сучасних реаліях.

Нові соціокультурні особливості розвитку нашої держави сформувалися в зв'язку зі звільненням від мовного, культурного, релігійного, наукового й будь-якого іншого впливу країни-агресора. Серед чисельних змін, що здійснюють вплив на розвиток закладів вищої освіти в Україні та зумовлюють пріоритети й визначають завдання функціонування педагогічного партнерства, ми спостерігаємо прискорення процесу інтеграції вітчизняної системи вищої освіти в європейський і глобальний освітній простір, посилення співробітництва з зарубіжними закладами вищої освіти, активізацію процесу формування у громадян розуміння важливості та цінності патріотичного виховання.

Соціально-економічні умови розвитку закладів вищої освіти та їхнього педагогічного партнерства виникли в результаті підвищення ризиків руйнування, складної взаємодії цих ризиків з можливостями прискореного розвитку, що виникають унаслідок впливу воєнних дій на економічну та соціальну системи України. Після здобуття нашою державою перемоги промислові та соціальні об'єкти, до яких також належать заклади освіти, зруйновані внаслідок завданих агресором масованих ракетних ударів, будуть потребувати швидкого відновлення. Ефективність та конкурентоспроможність економіки, можливості зміцнення обороноздатності передбачають не лише відбудову певної кількості втрачених об'єктів, а й упровадження якісних змін у соціальній та економічних сферах, що буде відбуватися шляхом втілення реформ у поєднанні з відновленням. Тому перед закладами вищої освіти та науково-дослідними установами постають важливі проблемні питання, вирішення яких забезпечить певною мірою створення трудового та підприємницького потенціалу, який зможе активно впливати на процеси відновлення. Серед таких проблемних питань слід назвати розроблення оптимального змісту програм і планів відновлення, визначення галузей економіки, які потребують відновлення та які слід створити, окреслення пріоритетів розвитку науки й освіти в Україні. Отже, виникає потреба збільшити обсяги інвестування в освіту та науку, вкласти ресурси у відновлення цілих галузей освіти й науки, відбудову наукових установ і закладів освіти, що зазнали руйнувань унаслідок російської агресії, адже професійні знання, уміння і навички та особисті риси майбутніх науковців, фахівців у військових і цивільних галузях економіки формуються у закладах освіти. З огляду на такі обставини, педагогічне партнерство закладів вищої освіти сприяє залученню додаткових фінансових, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів у процесі розвитку економіки нашої держави завдяки організації співпраці на основі інтеграції освітніх можливостей закладів освіти і студентів, здійснення діагностики педагогічного партнерства в усіх напрямках діяльності, знаходження рішень у питаннях спільної взаємодії, вибору шляхів розв'язання проблем освітнього процесу.

Повномасштабна російська агресія, що призвела до втрати великої кількості громадян України, суттєвого зменшення показників народжуваності, вимушеної еміграції, спричинила складні соціально-демографічні умови розвитку вищої освіти в Україні. Помітне зменшення студентського складу, з одного боку, зумовлює об'єктивну необхідність скорочувати штат науково-педагогічних працівників і кількість закладів вищої освіти, з іншого боку, ми отримуємо виклики, подолання яких шляхом конкурентного змагання за здобувачів на кожному рівні вищої освіти, розроблення й впровадження програм і технологій дистанційної освіти, посилення міжнародного партнерства, завдяки можливостям академічної мобільності, що пропонуються студентам та науково-педагогічним працівникам, стимулюватиме розвиток вищої освіти.

У контексті змін, що відбуваються в системі вищої освіти, виникає необхідність у досконалому володінні науково-педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційними технологіями та однією з іноземних мов за професійним спрямуванням, що уможливує

ефективну педагогічну діяльність за нових умов часткової зайнятості, дистанційного навчання; у вивченні нових психологічних та педагогічних особливостей взаємодії в педагогічному колективі та з групами студентів; у адаптації навчання до умов постійного вдосконалення, реформування системи організації освітнього процесу шляхом поглиблення автономії викладачів, зокрема розширення повноважень щодо зміни змісту, структури навчальних курсів; у впровадженні новітніх педагогічних технологій і методик та підвищенні рівня відповідальності викладачів за результати підготовки фахівців; у розумінні тенденцій розвитку суспільства та його перспективних потреб у фаховій підготовці (Спірін, 2005). Отже, створення відповідних інформаційних умов набуває пріоритетного значення для подальшого розвитку системи вищої освіти, обґрунтованої цифровізації освітньої діяльності закладів вищої освіти, які здійснюють професійну підготовку, а також для оптимізації інформаційного забезпечення системи педагогічного партнерства.

Соціально-психологічні умови пов'язані з тим, що в закладах вищої освіти, як і загалом в українському суспільстві, під впливом війни сформувалося позитивне соціально-психологічне середовище, в якому панує атмосфера єднання та взаєморозуміння. Забезпечення цієї атмосфери є вагомим завданням розвитку закладів вищої освіти і співпраці освітян з метою збереження традицій педагогічного партнерства в Україні.

На основі вивчення зазначених умов можливо виокремити такі тенденції сучасного стану розвитку педагогічного партнерства закладів вищої освіти: руйнівний вплив воєнних дій на цю систему та активний спротив йому; більш глибоке усвідомлення важливості ефективного педагогічного партнерства закладів вищої освіти для забезпечення освітнього процесу, усунення негативних чинників, що можуть здійснювати вплив на нього; виникнення потреби адаптувати систему педагогічного партнерства до функціонування в умовах війни; підвищення вимог до здатності учасників освітнього процесу сприяти розвитку й оптимізації педагогічного партнерства; посилення співпраці українських закладів вищої освіти з міжнародними партнерами в підготовці майбутніх фахівців; надання більшої уваги інвестуванню в розвиток цифрових компетенцій, застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій та використанню інформаційної техніки в процесі організації та здійснення педагогічного партнерства в умовах воєнних реалій.

Література

- Спірін, О. (2005). Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*, 20, 104–109.
- Топузов, О. М. (2021). *Освітнє партнерство в системі середньої освіти: теорія і методологія*. Київ: Педагогічна думка.
- Топузов, О., & Данко, А. (2023). Система освітнього партнерства закладу загальної середньої освіти України в умовах війни. *Український педагогічний журнал*, 3, 5–12. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-5-12>

Ростока М. Л.,

*кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного
супроводу освіти Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України*
<http://orcid.org/0000-0002-1891-5482>

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ: ЕФЕКТ НЕТВОРКІНГУ

Ефект нетворкінгу (мережевий ефект корисних суб'єкт-суб'єктних взаємозв'язків), зокрема в освітньо-науковому середовищі, який є професійним феноменом, що супроводжується адаптивною взаємодією між суб'єктами організації освітньої або науково-дослідної діяльності. Він прогнозовано і об'єктивно відноситься до явища, коли взаємодія між людьми в мережі або спільноті завершується ефективним (позитивним) результатом. Якщо брати до уваги його прояви, то нетворкінг забезпечує:

- по-перше, професійний розвиток суб'єкта співпраці у контексті встановлення взаємозв'язків з дослідниками, на меті якого набуття нових знань, отримання практичного досвіду та консультацій щодо проблеми, якою охоплюються обидві або декілька контрагентів встановленої комунікації;

- по-друге, взаємообмін між учасниками комунікації ідеями та знаходження шляхів їх розвитку й реалізації;

- по-третє, соціально-професійні взаємозв'язки, які ґрунтуються суто на особистій взаємодії суб'єктів комунікації;

- по-четверте, всі суб'єкти комунікації спрямовані на особистісне задоволення у вирішенні встановлених проблем, відчувачи належність до кола, в якому знаходяться, взаєморозуміння з однодумцями у спільному дослідницькому розвитку (активна фаза самореалізації).

Тобто ефект нетворкінгу сприяє професійному і особистісному розвитку всіх суб'єктів комунікації, що нині є досить актуальним.

Ю. Каган визначає нетворкінг як обмін інформацією та ідеями між суб'єктами комунікації зі спільною професією або особливими інтересами, часто в неформальній соціальній ситуації. Вона зауважує на тому, що «професіонали використовують нетворкінг, щоб розширити коло своїх знайомств, дізнатися про можливості працевлаштування у своїх галузях та підвищити обізнаність про новини та події у своїх галузях» (Каган, 2024).

Наведемо декілька прикладів нетворкінгу у здійсненні наукових комунікацій, який забезпечив отримання позитивного результату й уможливив розвиток певних ідей, розв'язання важливих завдань й упровадження досвіду науковців у практику науково-інформаційного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки, який є одним із основних векторів діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ).

На умовах договору про спільну діяльність Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (ІПООД, відділ андрагогіки, <http://ipood.com.ua/viddil-andragogiki/>) і відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ, <https://dnpb.gov.ua/ua/structure/viddili/viddil-referativnoї-ta-analіtichnoї-i/>) створено певну

науково-освітню комунікацію. У цьому контексті, на виконання завдань теми наукового дослідження «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» у ДНПБ підготовлено прикладний науковий доробок – «Аналітичний вісник у сфері освіти і науки: довідковий бюлетень» (Аналітичний вісник..., 2023) до якого включено аналітичні огляди з питань цифрової трансформації освіти дорослих на підставі вивчення наукових праць дослідників ІПООД.

Така нетворкінг-комунікація у системі інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки, зокрема у науково-інформаційній його організації, також уможливила презентацію спільного наукового доробку співробітниками ДНПБ та ІПООД у середовищі зарубіжних конференцій (ICTTE, ICL та ін.). Це дало змогу отримати позитивні результати з упровадження досвіду реалізації спільних ідей співробітників за умови спільної діяльності установ ІПООД і ДНПБ, зокрема через публікацію у зарубіжних виданнях, які індексуються наукометричними базами, у тому числі – Scopus і WoS. Систематизований та узагальнений досвід науковців установ-партнерів охопив багато інноваційних напрямів, зокрема – інформаційно-освітнє середовище в контексті теорії поколінь; готовність здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання; цифрова співпраця віртуальних проектних команд у трансдисциплінарному освітньому просторі та ін. Ці результати зосереджено у науково-допоміжному бібліографічному покажчику як результат прикладного наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020–2022) (Впровадження результатів..., 2023).

Інший приклад здійснення науково-інформаційного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки стосується залучення засобів інтернет-нетворкінгу в розв'язання завдань наукових досліджень ДНПБ. У цьому контексті доцільним вбачається використання технологій найпоширеніших мережевих платформ – LinkedIn і ResearchGate, а також одержанню максимального ефекту наукового нетворкінгу через запропоновані на сайті МОН України (Наука в Україні) сервіси, платформи та мережі такі, як: Academia, Biowebspin, Cureus, Innocentive, Random coffee, LabRoots, Lunchclub, LifeScience.net, Mendeleev, MyScienceWork, ORCID, Open Science Framework, nanoHUB, The Breakfast та ін. (Сервіси..., 2024).

Отже, нині науково-дослідний ефект нетворкінгу уможливорює взаємодію академічних інституцій з отриманням ефекту нетворкінгу в досягненні синергії результатів взаємодії, що прогнозовано є предметом дослідження як феномену загалом й провокує появу нових ідей і досліджень як результату комунікації дослідників зокрема.

Література

- Аналітичний вісник у сфері освіти й науки* : довід. бюл. (2023). Наук. ред. М. Л. Ростока; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця: ТВОРИ, вип. 17. 124 с. DOI: <https://doi.org/10.33407/lib.NAES.735560>
- Аналітичний вісник у сфері освіти й науки* : довід. бюл. (2023). Наук. ред. М. Л. Ростока; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вінниця: ТВОРИ, вип. 18. 120 с. DOI: <https://doi.org/10.33407/lib.NAES.737306>.
- Впровадження результатів прикладного наукового дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти (2020–2022)»*: наук.-допом. бібліогр. покажч. (2023). НАПН України, ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Ростока М. Л., Агалець І. О., наук. ред. Ростока М. Л. Вінниця: ТВОРИ, 64 с. DOI: <https://doi.org/10.33407/lib.NAES.736723>.

Сервіси для нетворкінгу. (2024). Наука. МОН України [офіц. сайт]. URL: <https://nauka.gov.ua/information/servisy-dlia-netvorkinhu/>

Kagan, J. (2024). *Networking: What it is and How to do it Successfully*. Investopedia. Careers. URL: <https://www.investopedia.com/terms/n/networking.asp>

Рудан С. І.,

здобувачка третього

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0009-0004-8725-2274>

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ У НАУКОВОМУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

В історико-педагогічному контексті сучасної мистецької освіти важливою складовою виступає проблема її розвитку в регіональному аспекті. Питання становлення музично-педагогічної освіти на Буковині є предметом уваги науковців, освітян, громадських діячів, зважаючи на соціокультурні, політичні, релігійні детермінанти, окреслені під впливом ідеологічного тиску, громадсько-просвітницького руху, імперативів панівних політичних сил на певному історичному етапі. На нашу думку, проблему розвитку музично-педагогічної освіти на Буковині у науковому історико-педагогічному дискурсі доцільно схарактеризувати у діахронічному і синхронічному вимірі.

Соціокультурний аспект розвитку освіти і культури Буковини в *діахронічному вимірі* включає спектр праць, які в ретроспективі на основі документальних, архівних матеріалів представляють загальний контекст становлення і розвитку культури, музичної освіти, мистецтва буковинського краю. На особливу дослідницьку увагу заслуговують монографічні видання, періодичні матеріали, у яких узагальнено досягнення мистецького, культурного поступу регіону (С. Смаль-Стоцький), досвід мистецького розвитку Буковини в епоху модернізму на основі співтворчості митців Буковини і Австрії (С. Біленкова), витоки історії і сучасності осердя буковинського регіону – Чернівців (В. Ботушанський, С. Біленкова, О. Добржанський), особливості розвитку музичного мистецтва на Буковині на рубежі XVIII-XIX ст. (Л. Гаврильчик), специфіка музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) (Г. Постевка),

Важливим ресурсом для розкриття ретроспективи становлення і розвитку музично-педагогічної освіти буковинського регіону є довідникові видання, у яких представлено проблеми літератури і мистецтва Буковини в іменах (М. Богайчук), історія заснування і функціонування музичних товариств (О. Залуцький), українська мистецька біографістика (Т. Ківшар, М. Лабінський, М. Мурза), персонологія буковинської культури і мистецтва (О. Павлюк, Н. Тарасова, Г. Шаленко).

Контекстне висвітлення проблеми ретроспективи музично-педагогічної освіти Буковини візуалізовано у спектрі праць, присвячених історії становлення і розвитку різновидів мистецької освіти у різних регіонах України. Серед них – дослідження з питань поступу мистецької, художньої освіти у різних регіонах України (О. Волинська, А. Волощук, З. Гуріч,

І. Красюк, О. Попик), становлення професійної бандурної освіти на Буковині (І. Мокрогуз), художньо-педагогічної освіти (Т. Паньок), хорової освіти (І. Ярошенко)

У *синхронічному вимірі* проблема розвитку музично-педагогічної освіти на Буковині представлена у працях 1990 – першої чверті XXI ст.

Теоретичні засади розвитку мистецької освіти, її видів, зокрема музичної освіти, окреслено у сучасних дослідницьких студіях, у яких обґрунтовано методологічні основи мистецької педагогіки, музичної освіти (Н. Овчаренко, О. Олексюк, Г. Падалка, В. Прокопчук, О. Ростовський, О. Рудницька, Г. Сотська),

Сучасні монографічні дослідження охоплюють питання становлення мистецької освіти й розвою мистецтва в культуротворчому процесі України ХХ-XXI ст. (Р. Шмагало), досвіду мистецької діяльності, музичної культури Буковини у наративному викладі (К. Демочко, К. Саїнчук), стильових парадигм композиторської творчості ХІХ-XXI ст. на буковинських землях (Ю. Каплієнко-Ілюк), напрямів діяльності Товариства сприяння музичному мистецтву на Буковині (А. Норст), розвитку українського шкільництва на Буковині та мистецької складової у ХVIII – ХХ ст. (О. Панішкевич).

Вагомим джерелом фактологічного досвіду музично-педагогічної освіти у контексті розвою музичної культури Буковини є навчально-методичні видання, у яких окреслені тенденції і перспективи музичної освіти краю (Я. Вишпінська), висвітлено історію музичної освіти України (Н. Гуральник), питання теорії і практики мистецької освіти у культурі України 90-х років ХХ ст. (С. Волков), історичного досвіду музичного краєзнавства Буковини (О. Залуцький), історії музичної культури й освіти Буковини (А. Кушніренко, О. Залуцький, Я. Вишпінська), педагогічної біографістики (І. Розман).

На сторінках сучасних періодичних видань проблему розвитку музично-педагогічної освіти в буковинському регіоні досліджено у контексті вивчення історії становлення та розвитку музичної освіти на Буковині (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) (Я. Мельничук), аналізу стану освіти у Чернівецькій області другої половини 40-х років ХХ ст. (С. Герегова), окреслення тенденцій розвитку сучасної музично-педагогічної освіти (О. Гриб), висвітлення досвіду відомих і малознаних музикантів-педагогів регіону (О. Залуцький), узагальнення основних передумов становлення та розвитку вищої музичної освіти на Буковині (І. Мокрогуз, В. Бондаренко), поступу музично-інструментального мистецтва в Україні (Л. Пасічняк), персонології освіти і культури Буковини (Г. Філіпчук, С. Шевченко), *розвитку музичної освіти на Буковині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.* (Н. Філіпчук) тощо.

Вважаємо, що проблема розвитку музично-педагогічної освіти на Буковині в науковому історико-педагогічному дискурсі представлена контекстуально, водночас предметом цілісного дослідницького осмислення має стати практика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у 1950-х – у першій чверті XXI ст. – у період формування цілісної системи підготовки відповідних педагогів на основі традицій та інновацій музичної освіти у регіоні.

*Савчук Р. М.,
здобувач третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0009-0009-8363-1222>*

ДУАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна війна РФ проти України суттєво вплинула на вітчизняний ринок праці. Очевидно, що в найближчі кілька років найбільш затребуваними в Україні будуть професії, покликані забезпечувати функціонування критичної інфраструктури країни, її оборони, економічного, інфраструктурного та психологічного відновлення (енергетики, будівельники, екологи, психологи тощо). З огляду на це, дуальна освіта, як форма, що дає змогу гармонізувати стосунки бізнесу, освіти, суспільства й особистості в питаннях забезпечення якісної професійної підготовки фахівців для актуальних галузей української економіки – набуває стратегічного значення. Сучасні освітні менеджери називають дуальну форму здобуття освіти не лише «формулою успіху» для здобувачів освіти різних рівнів, але й «локомотивом» відновлення, розбудови і розквіту економіки України (Черкаський державний технологічний університет, 2023), прискорення її інтеграції в ЄС.

Зумовлена тривалою гібридною війною економічна нестабільність стала для молоді свого роду тригером, чинником переоцінювання пострадянських стереотипів щодо престижності освіти. Став зростати інтерес до професійної освіти в певних галузях економіки, що давали гарний зарібок і визнання суспільства. Стрімко стали розвиватися українська логістична сфера та ІТ галузь. Зріс запит суспільства на зміну традиційних підходів до здобуття освіти, збільшилася потреба молоді в економії часових, емоційних, фінансових ресурсів для здобуття освіти. З огляду на це, заклади освіти активізували свою діяльність з упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти. Більш активніше став включатися в розвиток дуальної освіти великий бізнес. Наприклад, започаткований 2019 року проєкт «Дуальна освіта» ДТЕК Мережі називають одним із кращих кейсів державного порталу для підприємців «Дія. Бізнес» (2023) та успішним прикладом створення можливостей навчання і працевлаштування для українських здобувачів освіти під час повномасштабної війни (D.ТЕК, 2023). Метою проєкту було створення безбар'єрних умов для здобуття молоддю професії енергетика та насичення національного енергетичного ринку фахівцями з якісною професійною освітою. Уже в 2019 р. професія «енергетик» мала підвищений попит на ринку праці і досить шанованою в українському суспільстві, а війна РФ проти України, де агресор робив ставку на знищення цивільної інфраструктури і дестабілізацію таким чином суспільства, ще більше посилює стратегічне значення професії енергетика як для збереження енергетичної незалежності та витривалості української держави, так і для забезпечення суспільної злагоди та сталого розвитку українського суспільства.

Після початку повномасштабної війни дуальна форма здобуття освіти зазнала суттєвих втрат через послаблення зв'язків закладів освіти з бізнес-партнерами. Це зумовлено масовою релокацією бізнес-підприємств та неможливістю виконання ними своїх партнерських зобов'язань як стейкхолдерів освітніх програм з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Проте роки пандемії і повномасштабної збройної війни змусили систему освіти адаптуватися до функціонування в умовах нестабільності, по-новому вибудовувати

партнерські зв'язки з роботодавцями, застосовувати інноваційні підходи до організації освітнього процесу. Крім того, варто визнати стійкий інтерес суспільства до здобуття професії за дуальною формою освіти. Свідченням цього може бути зростання кількості студентів-дуальників, які, попри війну, стали учасниками проєкту «Дуальна освіта» ДТЕК Мережі (Дія. Бізнес, 2023). За п'ять років в рамках проєкту пройшли навчання 88 студентів, отримуючи заробітну плату і повний соціальний пакет. Більша половина випускників - учасників проєкту (51) працевлаштовані саме в цій компанії. Навіть попри війну 19 молодих енергетиків отримали перше робоче місце в ДТЕК Мережі (Терещук, 2023).

Активізувалася дуальна форма навчання на західних регіонах України, куди релоковано багато закладів освіти з тимчасово окупованих територій. Варто визнати, що досі у всіх закладах освіти застосовуються лише елементи дуальної освіти. Але навіть така форма упровадження дуальної освіти має позитивні результати. Зокрема, значно посилюються зв'язки закладів освіти і бізнес-партнерів, які у свою чергу краще інтегруються в процес вирішення нагальних освітніх проблем, стають активними зацікавленими стейкхолдерами, що впливають на зміст професійної підготовки фахівців і на модернізацію освітньої інфраструктури. Наприклад, впровадження дуальної освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки дало змогу не лише організувати вивчення здобувачами освіти окремих освітніх компонентів безпосередньо на виробництві з отриманням заробітної плати чи персональної стипендії, але й створювати з працедавцями спільні лабораторії – ІТ-лабораторія (результат співпраці університету і компанії «InternetDevels»), лабораторія кібербезпеки та захисту інформації (спільно з компанією «SOC Prime»), «STEAM-лабораторія» (спільно з Волинською обласною Малою академією наук) (Цьось, 2024).

Війна критично змінила демографію України, кадровий склад освітніх інституцій і контингент здобувачів освіти. Якщо в перший рік війни практично всі вимушені українські мігранти продовжували навчання онлайн в українських закладах освіти, то у 2023 р. їх число стало зменшуватися через значну складність навчання у кількох закладах освіти (рідному і зарубіжному). Війна перестала сприйматися як тимчасове явище і тому значна кількість людей за кордоном стали влаштовувати своє життя за межами батьківщини, а в багатьох галузях всередині країни став відчутним кадровий голод. За таких умов дуальна освіта стає особливо важливою з точки зору запобігання загостренню кадрових проблем, оскільки є здатною створювати кадровий резерв зі здобувачів освіти, які навчаються за тристоронніми договорами в рамках дуальної освіти.

Отже, бойові дії на території України, релокація бізнесу, вимушена міграція здобувачів освіти за кордон – стали значними перешкодами для розвитку дуальної форми здобуття освіти, але ці проблеми водночас стимулювали інтерес громадян, освіти й бізнесу до цієї форми навчання як такої, що дає змогу економити часові і фінансові ресурси здобувачів освіти і здатна позитивно впливати на вирішення кадрового голоду у багатьох галузях вітчизняної економіки.

Література

- Черкаський державний технологічний університет (2023, 13 жовтня). У ЧДТУ компанія «МХП» презентувала проєкт дуальної освіти студентам факультету економіки та управління. URL: <https://chdtu.edu.ua/news/item/19133-u-chdtu-kompaniia-mkhp-prezentovala-proiekt-dualnoi-osvity-studentam-fakultetu-ekonomiky-ta-upravlinnia>
- Дія. Бізнес. (2023, 04 жовтня) «Дуальна освіта» ДТЕК Мережі: можливості для молоді навіть під час повномасштабної війни. URL: <https://business.diaa.gov.ua/en/cases/business-without->

barriers/dualna-osvita-dtek-merezi-mozlivosti-dla-molodi-navit-pid-cas-povnomasstabnoi-vijni

DTEK. (2023, 10 листопада). *Можливості для української молоді під час війни: 33 студенти стали учасниками проєкту «Дуальна освіта» ДТЕК Мережі*. URL: <https://grids.dtek.com/media-center/press/mozhlivosti-dlya-ukrainskoi-molodi-pid-chas-viyini-33-studenti-stali-uchasnikami-proektu-dualna-osvita-dtek-mere/>

Терещук, А. (2023). *Можливості для молоді під час війни: 10 студентів стали учасниками проєкту «Дуальна освіта» ДТЕК Дніпровські електромережі*. URL: <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/news/mozhlivosti-dlya-molodi-pid-chas-viyini-10-studentiv-stali-uchasnikami-proyektu-dualna-osvita-dtek-dniprovski-elektromerezhi>

Цьось, А. (2024). Дуальна освіта та майбутній кадровий голод на Волині. In *Співпраця з релокованими закладами, дуальна освіта та волонтерство – чим живе волинський виш під час війни*. URL: <https://volynonline.com/spivpraczya-z-relokovanyumy-zakladamy-dualna-osvita-ta-volonterstvo-chym-zhyve-volynskiy-vysh-pid-chas-vijny/>

Самко А. М.,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник відділу андрагогіки

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0003-0785-0510>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

В умовах динамічних змін сучасного суспільства та стрімкого розвитку освіти кожен фахівець відчуває необхідність в постійному самовдосконаленні та саморозвитку. Задоволення цієї потреби можливе завдяки здатності особистості до самоосвіти та самоуправління професійною діяльністю. Невід'ємною складовою професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти є самоосвітня компетентність – інтегрована якість особистості, яка визначає готовність до неперервного професійного самовдосконалення та саморозвитку впродовж усього життя. Застосування технології коучингу для розвитку самоосвітньої компетентності викладачів ЗВО є надзвичайно важливим, адже це передбачає створення оптимальних умов для розкриття потенціалу особистості, розвитку навичок самостійного пізнавального пошуку, ефективного менеджменту власної професійної діяльності.

Як показують зарубіжні дослідження, коучинг нині є досить популярним і знаходить застосування в різних сферах діяльності: політиці, економіці, бізнесі, освіті. Процес коучингу передбачає постійні професійні взаємини, які допомагають досягати значущих результатів у кар'єрі, особистому та громадському житті, поглиблювати знання, покращувати особистісний коефіцієнт корисної дії та підвищувати якість життя загалом.

Здійснений аналіз праць з коучингу показав, що зарубіжні дослідники розглядають технологію коучингу як: процес співпраці, направлений на сприяння саморозвитку особистості шляхом осмислення власної діяльності, рефлексивного застосування знань і умінь; постійні когнітивні, емоційні та поведінкові зміни, спрямовані на досягнення цілей та удосконалення професійної майстерності або особистого життя; технологію розкриття потенціалу людини з

метою максимального підвищення її ефективності в роботі; свідомо створені партнерські стосунки, направлені на допомогу людині самореалізуватися, ефективно діяти та навчатися новому впродовж усього життя. В «Етичному кодексі коучингу» (ICF, 2019) цю технологію визначають як збудований за принципами партнерства процес, що стимулює мислення і творчість особи та надихає її на максимальне розкриття особистісного і професійного потенціалу.

Українські науковці (Лук'янова, Бабушко, & Баніт, 2018) розглядають коучинг як нову технологію, що формує гнучкість і адаптивність до змін, сприяє розкриттю потенціалу людини, розвитку її професійних та особистих якостей, зокрема вмінь керувати собою, своїм станом, ресурсами, допомагати іншим у розвитку особистісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати навички комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань тощо.

Відповідно до сфери застосування, дослідники виокремлюють наступні види коучингу: коучинг лідерства (супровід і мотивація працівників); лайф-коучинг (планування життя, досягнення особистих цілей); кар'єрний або професійний коучинг (охоплює процес від пошуку роботи до визначення цілей і планування шляхів їхнього досягнення); адміністративний коучинг; бізнес-коучинг; коучинг спорту; сімейний коучинг; коучинг особистої ефективності тощо (Білик, & Любченко, 2020). З-поміж них, як окремий різновид, виокремлюється освітній коучинг («*educosaching*»), який активно застосовується не лише у вищій школі, а й освіті дорослих, неформальному навчанні, в системі професійної перепідготовки на підприємствах та підвищенні кваліфікації за різними освітніми програмами тощо.

Традиційні методи педагогічного коучингу, які доцільно застосовувати в освітньому процесі, включають в себе вправи, спрямовані на розвиток умінь постановки цілей і стратегічного планування. Наприклад, GROW, SMART, SMAC, VALOR, SUCCESS, SCORE, «ПРАПДА»; техніки «Колесо балансу», «Петля комунікації»; стратегія Уолта Діснея; піраміда Роберта Ділста; вправи «мозковий штурм», «асоціації», «тайм-менеджмент» тощо. Сутність перелічених методів і технік ґрунтується на триступеневій схемі: мета – дія – результат (Зеленська, 2021). Вони сприяють стимулюванню, підтримці, постійному зворотному зв'язку, мотивації до розвитку нових здібностей і можливостей, а також уточненню, визначенню й оновленню цілей.

На нашу думку, особливості застосування технології коучингу для розвитку самоосвітньої компетентності викладачів ЗВО полягають у наступних аспектах, зокрема:

- основна увага зосереджується на їхньому професійному розвитку, включаючи вдосконалення педагогічних навичок, оволодіння новими методиками викладання та інноваційними підходами до навчання;
- стимулювання самоосвітньої діяльності (включає розвиток навичок самонавчання, використання різних джерел інформації та постійну саморефлексію);
- сприяння в професійній самоідентифікації (коучинг допомагає викладачам усвідомити свої професійні цілі, цінності та інтереси, що дозволяє їм краще розуміти себе в ролі викладача та ефективніше впроваджувати свої знання в практику);
- підтримка в розв'язанні професійних проблем, таких як ефективність викладання, мотивація студентів, адаптація до нових технологій тощо;
- рефлексія та зворотній зв'язок (сприяння постійній рефлексії викладача щодо його професійної діяльності та здібностей; допомагає виявити нові можливості для розвитку та удосконалення).

Варто зазначити, що основна ідея коучингу – допомогти особистості розвинути компетентності, усунути існуючі обмеження для досягнення значущих цілей у професійній та особистій сферах життя (Лук'янова, Бабушко, & Баніт, 2018). Технологія коучингу сприяє здатності прогнозувати та проектувати свою професійну діяльність; ефективно керувати часом; аналізувати та структурувати інформацію, швидко приймати рішення в проблемних ситуаціях.

Аналіз наукових праць слугує підставою до висновку, що для розвитку самоосвітньої компетентності викладачів ЗВО педагогічний коучинг буде результативним, оскільки це поняття дослідники визначають у контексті постійного навчання на робочому місці, як ефективну технологію, яка сприяє успішному оволодінню ключових та професійних навичок. При застосуванні технології коучингу фахівець стає вмотивованим, самостійно обирає методи і засоби вирішення завдань, які максимально підходять для виконання поставленої мети та усвідомлено бере на себе відповідальність за кінцевий результат.

Отже, особливості застосування технології коучингу для розвитку самоосвітньої компетентності викладачів ЗВО полягають в аспектах, які враховують специфіку освітнього середовища та професійні потреби викладачів, як-от: увага на професійний розвиток; підтримка в самоосвіті та у розв'язанні професійних проблем; сприяння в професійній самоідентифікації; рефлексія та зворотній зв'язок. За допомогою коучингових технологій у викладачів ЗВО розвивається здатність будувати траєкторію власного професійного розвитку, спрямованого на поліпшення власних професійних компетенцій і вмінь, потенціалу та креативності.

Література

- ICF: International Coach Federation. Ukraine Chapter. (2019). URL: <https://icf-ukraine.org/biznes-kouching-20>
- Білик, Н.І., & Любченко, Н.В. (2020). Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку особистості в системі підвищення кваліфікації. *Імідж сучасного педагога*, 5 (194), 41–46.
- Зеленська, Л.Д. (2021). Супервізія, нетворкінг, коучинг в програмах професійного розвитку вчителя. *Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи*: зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Ніжин: Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, 55–56.
- Лук'янова, Л., Бабушко, С., & Баніт, О. (2018). Коучинг як інноваційна технологія особистісного і професійного розвитку персоналу. *Ročenka Ukrajinska-Slovenská. Slovakia: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania*, 154–167.

Свідерський І. В.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України*

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВИТИ

Сучасна підприємницька освіта є ключовим фактором як у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії кожної особи, так і в соціально-економічному становленні та відбудові українського громадянства загалом. Ця компонента освіти не лише сприяє професійному та особистісному розвитку конкретних осіб, а й впливає на загальний рівень розвитку суспільства. Вона дає можливість людям розуміти та використовувати нові можливості й

технології, займатися підприємницькою діяльністю, розвивати нові бізнес-ідеї та створювати робочі місця. Таким чином, підприємництво стає не лише способом заробітку, але й механізмом для зміни суспільства, створення нових можливостей та вирішення соціальних проблем.

Інтеграція підприємницької освіти у загальний освітній процес сприяє підготовці нового покоління громадян, які будуть готові до викликів сучасного світу та здатні змінювати його на краще. Такий підхід дозволяє створити конкурентоспроможне суспільство, здатне адаптуватися до змін у глобальному економічному середовищі та ефективно використовувати свій потенціал для досягнення успіху.

Зважаючи на реалії сьогодення, нині одним з ключових аспектів є формування підприємницької компетентності серед дорослих осіб, що знаходяться в умовах вимушеного переселення (внутрішньо-переміщені особи). Безумовно, одним зі способів досягнення цієї мети є залучення неформальної освіти та використання методів андрагогіки. Слід зазначити, що цей освітній підхід спрямований на самостійне навчання дорослих, дозволяючи їм активно брати участь у власному навчанні та розвитку, зокрема в галузі підприємництва (Закіров, 2016, с. 5).

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) в чинному українському законодавстві – це особа, яка перебуває на території України на законних підставах і має право на постійне проживання в Україні (громадянин, іноземець або особа без громадянства), але була змушена залишити або покинути своє місце проживання через збройний конфлікт, окупацію, насильство, порушення прав людини або надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру (Гудвін-Гілл, 1997, с. 315).

Внаслідок військового вторгнення росії в Україну у 2014 році (а також розгортання широкомасштабного воєнного вторгнення на її територію у 2022 році) значна кількість людей була змушена залишити свої домівки й шукати притулку в інших містах країни через загрозу конфлікту та воєнного насильства. Це стало причиною зростання числа внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу й разом із нею можливість забезпечувати власні життєві потреби. Це в свою чергу створило серйозні виклики для влади та суспільства в забезпеченні необхідної допомоги та підтримки цих людей. Передусім, в їх адаптації до нових умов життя, освіти й перенавчання, зокрема формуванню і розвитку у них підприємницької компетентності в умовах неформальної освіти.

Вчені В. Майковська, С. Прищепа і М. Стрельников розглядають підприємницьку компетентність як комплексну сукупність різних аспектів, що охоплюють особисті і ділові якості, навички, знання та моделі поведінки. Вони визначають підприємницьку компетентність як такий набір якостей, за допомогою яких людина може успішно вирішувати різноманітні бізнес-завдання та досягати високих результатів у своїй професійній діяльності (Майковська, 2017, с. 112; Прищепа, 2016, с. 368).

Використання термінів "підприємницька компетентність" і "підприємництво" як аналогів компетентності в сфері підприємництва та фінансової грамотності знаходимо в працях М. Рудь, Г. Назаренка, В. Узунова, О. Пометун, І. Зимньої, Ш. Мунді, О. Проценко. Підприємницька компетентність згідно їх дефініціювання включає в себе не лише знання про бізнесові процеси, але й уміння ефективно управляти фінансами (Ду Цзінсуй, 2020).

Згідно з підходом Ю. Білової, підприємницька компетентність охоплює не лише навички та знання у сфері бізнесу, але й включає в себе ширший спектр якостей, що стосуються творчого мислення, пошуку інноваційних рішень та вирішення проблем. Такий підхід враховує, що успішна підприємницька діяльність потребує не лише знань про бізнесові процеси, але й

здатності до креативного мислення, знаходження нових шляхів розвитку та розв'язання складних завдань (Білова, 2013, с. 15–16).

Підсумувавши вищесказане зазначимо, що підприємницька компетентність внутрішньо переміщених осіб в умовах неформальної освіти визначається передусім їхньою здатністю адаптуватися до нового оточення та здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи формальної освітньої підготовки. Вона охоплює розуміння підприємницьких концепцій, навички розв'язання проблем, здатність до творчого мислення, управління ризиками та здатність до інновацій (Путінцев, 2013, с. 167).

Неформальна освіта може включати тренінги, майстер-класи, самостійне вивчення та інші форми навчання, спрямовані на розвиток у внутрішньо переміщених осіб підприємницьких навичок в контексті зміни місця проживання або умов життя. Успішна підприємницька діяльність вимагає глибокого розуміння та володіння різними аспектами, які охоплюють не лише економічні, але й соціальні та психологічні складові. Ось деякі з них: *економічні знання та навички* (розуміння фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу ринку, прибутковості проєктів, управління фінансами інвестицій і т.д.); *лідерські якості* (здатність мотивувати команду, приймати стратегічні рішення, будувати відносини, вести та координувати роботу колективу); *комунікаційні вміння* (ефективна комунікація з клієнтами, партнерами, співробітниками, здатність переконливо висловлювати свої ідеї, слухати інших, розв'язувати конфлікти); *творчість та інновації* (здатність мислити креативно, генерувати нові ідеї, впроваджувати інноваційні підходи в бізнес); *управління часом і стресом* (навички ефективного розподілу часу, пріоритизація завдань, вміння працювати під час стресових ситуацій); *аналітичні здібності* (здатність аналізувати дані, розуміти ринкові тенденції, виявляти та використовувати можливості для розвитку бізнесу); *емоційний і соціальний інтелект* (здатність розуміти та керувати своїми емоціями, а також емпатія, співчуття та здатність взаємодіяти з різними типами особистостей) та ін. (Болотов, Дерій, Семченко). Успішна підприємницька діяльність вимагає гармонійного поєднання цих різноманітних навичок і якостей, оскільки бізнесове середовище є складним і динамічним.

Формування підприємницької компетентності у внутрішньо переміщених осіб здійснюється такими шляхами: *навчання підприємницьким навичкам* (надання доступу до курсів, тренінгів та майстер-класів, спрямованих на розвиток навичок підприємництва, таких як розробка бізнес-планів, маркетингові стратегії, фінансове планування тощо); *підтримка у створенні власного бізнесу* (надання консультацій, підтримки та фінансової допомоги для тих, хто бажає розпочати власний бізнес або розвивати існуючий); *розвиток творчих та інноваційних здібностей* (сприяння в розвитку творчих навичок та пошуку нових ідей для бізнесу, які можуть допомогти вирішити проблеми та задовольнити потреби споживачів); *психологічна підтримка* (надання психологічної підтримки та консультування для подолання стресу, травм та інших емоційних труднощів, пов'язаних зі зміною життєвих обставин); *сприяння у розвитку мережових зв'язків* (створення можливостей для встановлення контактів з іншими підприємцями, інвесторами, партнерами та іншими стейкхолдерами, що може сприяти розвитку бізнесу та обміну досвідом) та ін. (Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

Важливими установами в умовах неформальної освіти внутрішньо переміщених осіб, спрямованими на забезпечення освітніх потреб цієї уразливої категорії населення в Україні, залишаються *Центри навчання внутрішньо переміщених осіб*. Ці центри є освітніми установами або організаціями, спрямованими на надання освітніх та навчальних можливостей для осіб, які мають досвід внутрішнього переселення. Вони надають різноманітні освітні

програми, тренінги, курси та інші ресурси, спрямовані на підтримку розвитку навичок, знань та компетентностей, необхідних для успішного адаптування та інтеграції людей в нове середовище. Ці центри забезпечують доступ до освіти для внутрішньо переміщених осіб, які можуть бути обмежені в можливостях отримання формальної освіти через конфлікти, переслідування або інші негативні обставини.

Варто зазначити, що ці центри враховують потреби та можливості внутрішньо переміщених осіб, пропонуючи гнучкий навчальний план, який має відповідати їхньому рівню освіти, індивідуальним запитам та потребам. Вони можуть пропонувати різноманітні програми навчання, які включають освітні курси, тренінги, майстер-класи та інші форми освітньої діяльності, спрямовані на підвищення кваліфікації та розвиток навичок. Освітні центри також можуть надавати психологічну підтримку та консультування для внутрішньо переміщених осіб, допомагаючи їм подолати стрес та травми, пов'язані з конфліктами чи переслідуванням. До того ж ці центри сприяють інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нове соціальне та економічне середовище, а також допомагають людям у процесі реінтеграції у суспільство. Важливим аспектом роботи цих центрів є співпраця з урядовими органами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами з метою забезпечення доступу до якісної освіти для внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, формування підприємницької компетентності у внутрішньо переміщених осіб може допомогти їм відновити втрачену самоідентифікацію, стати активними учасниками економічного життя та забезпечити собі стабільне майбутнє в нових умовах.

Література

- Білова, Ю. А. (2013). Поняття та структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти*: збірник наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, 7, 15–17.
- Болотов, Г. П., Дерій, Ж. В., & Семченко, О. Б. (2012). Генеза та розвиток теорій підприємництва. *Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки*. URL: <https://economicvistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=571>
- Гудвін-Гілл, Г. С. (1997). Статус біженця в міжнародному праві. С. 314-315.
- Ду Цзінсюй. (2020). Визначення поняття «підприємницька компетентність» у китайській та українській науковій думці (результати порівняльного аналізу). *Інноваційна педагогіка*, 22, т. 1, 13–15.
- Забезпечення доступу до освіти як умова успішної соціалізації внутрішньо переміщених осіб. (2024). URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19936/Tymchuk.pdf;jsessionid=9F7F50287F0560BAED456C5EBAE6AE14?sequence=1>
- Закіров, М. (2016). Деякі аспекти розв'язання проблем внутрішньо переміщених осіб. *Резонанс*, 39, 5–10. URL: <http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez39.pdf>
- Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 р. «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-vii>
- Майковська, В. І. (2017). Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*, 1 (87), 112–117.
- Прищепа, С. М. (2016). Сутність та зміст поняття «підприємницька компетентність». *Young Scientist*, 5 (32), 367–370.

Путінцев, А.В. (2013). Сутність професіоналізму та головні якості сучасного підприємця. *Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія*, 39 (1), 166–173.

UNESCO Institute for Lifelong Learning Technical Note Lifelong Learning. (2024). URL: <https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf>

Соловей Л. С.,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри англійської мови та комунікації
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
<https://orcid.org/0000-0002-5876-3532>*

Соловей М. І.,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з навчально-виховної роботи
Київського національного лінгвістичного університету
<https://orcid.org/0000-0001-8380-3674>*

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Нині медіа проникли в усі сфери життя. Більш того, вони стали потужною зброєю, як це довела війна, що триває в Україні. Російська Федерація широко використовує засоби масової інформації у своїй пропаганді проти прагнення українського народу жити вільно і незалежно відповідно до гуманітарних і демократичних принципів. Фейкові новини та різноманітні ІПСО стали інструментом впливу на людей та їх підсвідомість, пересічному громадянину доволі часто їх важко навіть розпізнати. Опитування показують, що фейкові новини може розпізнати лише чверть населення (Mediální, 2018).

У такій ситуації роль медіа та інформаційної грамотності (МІГ) неможливо переоцінити, зокрема для українців, які повинні вміти аналізувати інформацію та ідентифікувати ворожі та пропагандистські повідомлення. Тому питання набуття відповідних навичок медіа-інформаційної грамотності, щоб безпечно орієнтуватися в медіа та кіберпросторі, надзвичайно актуалізувалося.

Загальновідомо, що МІГ надає людям знання, розуміння, навички та ставлення, необхідні для отримання переваг від використання медіа, а також захисту від потенційної шкоди. Звичайно, найкращий спосіб зробити громадян медіа та інформаційно грамотними – це навчити їх. Із цим завданням успішно справляються педагоги. Однак, це означає, щоб навчити інших чомусь, педагоги самі мають володіти відповідними навичками. Тобто педагоги повинні бути медіа-інформаційно грамотними і підготовленими навіть більше, ніж звичайні громадяни, оскільки їх завдання – поділитися своїми знаннями, розвинути медіа-інформаційні навички у своїх учнів, допомогти і навчити своїх учнів і студентів орієнтуватися в медіа-інформаційному та кібер-просторі, а саме використовувати медіа ефективно і безпечно; свідомо обирати та розуміти контент та послуги, а також захищати себе та родину від шкідливих інформаційних матеріалів.

На жаль, у процесі підготовки педагогів питанню формування МІГ приділяється доволі незначна увага, як свідчить аналіз освітніх програм підготовки учителів у закладах вищої освіти

світу. Така ж картина характерна і для України. Здебільшого навчання МІГ доступне для майбутніх педагогів або в рамках кількох окремих програм, або як елементи інших дисциплін у рамках одного навчального плану.

Проблема найбільше поглиблюється для працюючих педагогів, адже наявних можливостей пройти навчання МІГ є вкрай недостатньо. Тому педагоги-практики часто стикаються з багатьма проблемами, деяким з яких можна було б запобігти, пройшовши належне навчання МІГ. Гірша ситуація з викладачами університетів та можливостями підвищити рівень своєї МІГ. Зокрема тому, що поза увагою залишається потреба науково-педагогічних працівників університетів у МІГ навчанні. Пояснюється це тим, що за замовчуванням очікується, що викладачі університетів, а також студенти вже мають необхідні навички, які було сформовано ще на рівні шкільної освіти. Проте, як свідчить досвід авторів, більшість здобувачів вищої освіти є недостатньо медіаграмотними.

Вивчення наявного рівня МІГ навичок викладачів українських ЗВО, їх можливостей розвиватися і підвищувати кваліфікацію у цій сфері показав, що рівень їх медіа та інформаційної грамотності є доволі низьким. Тож і викладачі університетів гостро потребують удосконалення та підвищення рівня своєї МІГ (Babushko, et al., 2023).

До причин низького рівня МІГ викладачів ЗВО України можна віднести і той факт, що у більшості випадків вони здобували освіту, коли підготовка майбутніх учителів з МІГ ще не реалізовувалася у закладах вищої освіти.

Тому за цих умов ефективним засобом покращення МІГ для викладачів університетів може стати підвищення їх кваліфікації, а також розробка відповідних методичних ресурсів українською мовою. Проте, як свідчить тематичний аналіз курсів підвищення кваліфікації, можливостей для розвитку своїх компетенцій у сфері МІГ в рамках програм підвищення кваліфікації доволі мало. Крім того, наявні програми розвитку медіаграмотності розраховані винятково на шкільних педагогів. Ці програми не враховують специфіку дорослих студентів ЗВО та їх освітні потреби.

Зважаючи на викладене, склалася вкрай критична ситуація, коли викладачам університетів доводиться справлятися з викликами МІГ самостійно. Більшість викладачів намагаються отримати, або розвинути МІГ, використовуючи ресурси неформальної освіти, які, зазвичай, є переважно англомовними. Україномовні методичні ресурси з МІГ для викладачів університетів все ще залишаються дефіцитними. Тож, усвідомлюючи нагальність і затребуваність МІГ науково-педагогічних працівників, деякі університети почали розробляти навчальні курси з розвитку МІГ. Позитивним досвідом у питанні МІГ підготовки викладачів університетів, що заслуговує вивчення та популяризації, є програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з МІГ. Програму було розроблено у 2022 р. українськими науковцями і викладачами Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Поки що це одиничний приклад.

Програма базується на міжнародних стандартах медіа-інформаційної грамотності, схвалених всіма країнами - членами ЮНЕСКО. Вона складається з двох блоків (практичні заняття і самостійна робота) і враховує потреби викладачів університетів усіх спеціальностей. Відповідно до програми, курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО з МІГ складає 1 кредит ЄКТС, тобто 30 годин. Причому, 12 годин виділяється на практичну підготовку та 16 годин на самостійну підготовку слухачів (Зражевська та ін., 2022).

Завданнями курсу є: розкрити зміст поняття «медіа-інформаційна грамотність» у контексті процесу модернізації суспільства, його медіатизації; розкрити соціокультурні чинники, що впливають на трансформацію медіапростору; розкриття значущості медіа-

інформаційної компетентності у професійній діяльності фахівців; розвиток у фахівців медіакультури на рефлексивній основі, спонукання їх до самоаналізу діяльності.

Передбачається, що науково-педагогічні працівники університету набудуть таких компетенцій, що стануть основою для подальшого формування їх медіа-інформаційної компетентності: розуміння поняття медіа-інформаційної компетентності як ключової; комплексне вирішення проблем.

В межах першої науково-педагогічні працівники навчаться розуміти культурологічні основи феномену медіа-інформаційної компетентності, будувати власну траєкторію розвитку компонентів медіа-інформаційної компетентності; бути готовими до реалізації нововведень у викладацькій діяльності. В межах другої викладачі зможуть обирати надійні джерела інформації; аналізувати сучасний медіаконтент; свідомо продукувати авторський медіаконтент; аналізувати результати комунікації.

Таким чином, викладене вище дає підстави констатувати, що існує нагальна проблема систематизувати та узгодити діяльність українських науковців, педагогів та інших зацікавлених сторін для вивчення наявного досвіду, аналізу потреб викладачів ЗВО у МІГ та надання їм належної методичної та ресурсної допомоги.

Література

- Зражевська, Н., Курбан, О., Лісневська, А., Фруктова, Я., Поліщук, Т., & Гондюл, О. (2020). Медіаосвіта: робоча навчальна програма курсу в межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету. К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. URL: <http://surl.li/mnlyd>
- Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. (2016). URL: <https://cutt.ly/WXLd6Jb>
- Babushko, S., Solovei, M., & Solovei, L. (2023). Media and information literacy upskilling for educators at universities: Ukrainian context. Освітологічний дискурс. №4(43). Київський університет імені Б. Грінченка. 2023. URL: <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.43>
- Mediální gramotnost je v Česku nízká – pouze čtvrtina dospělé populace v ní dosahuje uspokojivé úrovně. (2018). [Media literacy is low in the Czech Republic – only a quarter of the adult population in it reaches a satisfactory level]. STEM/MARK. URL: <https://cutt.ly/iXLFryZ>

Соломаха С. О.,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник,

*старший науковий співробітник відділу змісту і технологій
педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України*

<https://orcid.org/0000-0002-8737-9740>

ОБНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХУ

Згідно з Концепцією розвитку педагогічної освіти підготовка педагогічного працівника має відповідати суспільним запитам, сформульованим у професійних стандартах та стандартах освіти, враховувати світові тенденції та рекомендації впливових міжнародних організацій щодо підготовки педагогів (Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні, 2018).

Підготовка майбутніх викладачів вищої школи особливо потребує розробки нового змісту навчання магістрантів. Аналіз програм та методичного забезпечення підготовки магістрантів у закладах вищої педагогічної освіти показав, що освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку. Важливою ланкою підготовки майбутніх викладачів до професійної діяльності є психолого-педагогічна складова.

З метою виявлення стану готовності викладачів закладів вищої освіти до оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки магістрів на компетентнісних засадах було здійснено констатувальний експеримент, в ході якого, перш за все, ми звернулись до контент-аналізу робочих навчальних програм викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу у магістрів різних педагогічних спеціальностей та вивчили досвід практичної діяльності викладачів, які викладають у магістрів дисципліни психолого-педагогічного циклу у педагогічних університетах України. Зокрема, Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, Полтавському Національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича, Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Серед діагностичних заходів було проведено анкетування магістрів та викладачів психолого-педагогічних дисциплін вищих навчальних закладів освіти, вивчення навчальної та методичної документації, (робочих) програм з дисциплін психолого-педагогічного циклу. Було з'ясовано, що дисципліни психолого-педагогічного циклу є важливою складовою професійної підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти України, згідно зі стандартами освіти галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр та магістр.

В ході діагностичного етапу дослідження розглянуто зміст підготовки студентів магістратури в контексті їх професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти України. Зміст освітньо-професійних програм підготовки фахівців формується на основі встановлених компетентностей (загальних і спеціальних (фахових, предметних)) та результатів навчання. На магістерському рівні надається поглиблена підготовка із загального та професійного циклів, формується готовність і відповідні компетентності для виконання фахових завдань на основі якісно нових знань та науки.

Аналіз навчальних програм з дисциплін психолого-педагогічного циклу засвідчує деяку фахову специфіку їхнього змісту, що зумовлене, насамперед, ресурсами закладів вищої освіти. Зміст навчальних програм психолого-педагогічної підготовки магістрів сформовано з урахуванням загальних та спеціальних компетентностей майбутніх фахівців.

Наступним важливим завданням прогностичного етапу констатувального етапу експерименту було здійснення анкетування з метою з'ясування проблем викладання психолого-педагогічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх викладачів різного фаху у закладах вищої педагогічної освіти. В опитуванні брали участь 100 респондентів – викладачів та магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів. Анкетування засвідчило, що контент психолого-педагогічної складової морально зістарив і потребує оновлення, як у частині теорії так і частинах практики проведення занять.

Коли викладачів та магістрів спитали «На Вашу думку, яким чином необхідно вдосконалити у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін?, вони віддали перевагу таким векторам: а) структурування змісту предметів психолого-педагогічного циклу на міждисциплінарній основі; б) посилення науково-дослідного характеру вивчення

навчального матеріалу фаховій галузі освіти; в) практична зорієнтованість змісту на забезпечення мобільності педагогів; г) врахування орієнтованість змісту на міжнародну співпрацю та педагогічної співпраці вітчизняних освітян та зарубіжних; д) суттєве оновлення змісту психолого-педагогічного компонента у контексті дерусифікації його змісту.

Питання «Чи є потреба у створенні сучасного інноваційного науково-методичного супроводу проведення дисциплін психолого-педагогічного циклу у магістратурі? » не викликала сумніву ні у викладачів, ні у магістрів. Всі реципієнти погодились з такою необхідністю, зазначивши водночас, що науково-методичний супровід має забезпечувати змішаний формат offline і online навчання.

На прогностичному етапі експерименту було визначено компоненти готовності викладачів закладів вищої освіти до оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів на компетентнісних засадах – *мотиваційний, когнітивний і діяльнісний*, що відповідають критеріям та показникам готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту фахової підготовки магістрів та здійснено діагностику рівнів її сформованості.

Відповідно до системи критеріїв та показників доцільно виокремити *рівні* готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту фахової підготовки магістрів: *адаптивно-професійний рівень* (низький); *концептуально-продуктивний рівень* (середній); *методологічно-творчий* (високий) *рівень*.

Визначення критеріїв та рівнів готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту фахової підготовки магістрів дозволило визначити рівневі характеристики готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до оновлення змісту психолого-педагогічного компоненту фахової підготовки магістрів було діагностовано на прогностичному етапі відповідно до визначених критеріїв та показників. Результати зрізів виявились наступними: на *адаптивно-професійному рівні* (низькому) знаходиться 27 % респондентів; на *концептуально-продуктивному рівні* (середньому) – 63 % респондентів; на *методологічно-творчому* (високому) *рівні* – 10 % респондентів.

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що зміст психолого-педагогічного компонента професійної освіти майбутніх викладачів у закладах вищої педагогічної освіти потребує суттєвого реформування та оновлення, а також вирішення проблеми вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів на компетентнісних засадах. Необхідно розробити та впровадити таку технологію розвитку психолого-педагогічної компетентності, яка може стати інструментом, що сприятиме усуненню виявлених недоліків. Тому доцільним є розробка та імплементація організаційно-педагогічних умов та технологій розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів у науково-методичну роботу закладів вищої педагогічної освіти України.

Література

Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні. (2018). URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitkupedagogichnoyi-osviti>

Столяренко Ол. В.,

*доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами
Вінницького державного педагогічного університету*

імені Михайла Коцюбинського

<https://orcid.org/0000-0002-1899-8089>

Столяренко Окс. В.,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Вінницького національного технічного університету*

<https://orcid.org/0000-0001-7080-0626>

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І ВИКЛИКИ НАШОГО ЧАСУ

Нові умови, в яких функціонують заклади освіти України, вимагають сучасних підходів до організації їх діяльності, більш ефективного і гнучкого управління, професійного і швидкого реагування на проблеми та відкриття нових перспектив. Актуальною стає потреба відмови від застарілих управлінських підходів. Процеси демократизації суспільного життя суттєво вплинули на розвиток освітньої сфери, зокрема спонукали подальші наукові пошуки в теорії управління освітою (Васильєв В., Ващенко Л., Даниленко Л., Дарманський М., Дмитренко Г., Жерносек І., Зайченко О., Калініна Л., Луговий В., Мармаза О., Поташник М., Шамова Т.). Теоретичні розробки в галузі управління освітою дещо відстають від наукових пошуків у розвинених країнах світу. Вони відзначалися акцентуванням уваги на розвитку школознавства, яке віддавало перевагу реалізації функцій організації і контролю, а також практичній складовій діяльності закладів освіти. Керівники закладів освіти в Україні погано були знайомі з надбаннями теорії західного менеджменту, зокрема освітнього, що можна розцінювати як суттєву прогалину в їх управлінській діяльності. А це, у свою чергу, вплинуло на якість і глибину управління закладами освіти. Хоча ще доволі суттєвим залишається відставання від розвинених країн у практичному формуванні і теоретичному підкріпленні державно-громадської системи управління освітою, децентралізації, підготовки керівних кадрів на засадах компетентнісного підходу.

Можна стверджувати, що в Україні до цього часу не досить чітко обґрунтована концепція управління освітою, що створює певні труднощі як у теоретичних дослідженнях, так і в їх практичній реалізації в умовах глобалізації, інтеграції, мінливої ситуації в суспільстві. А це не відповідає викликам нашого часу. Більшість підходів щодо вдосконалення управління освітою, які були висвітлені в Національній стратегії розвитку освіти в Україні, були декларативними і не мали комплексного характеру і ґрунтовного науково-теоретичного підкріплення. Функціонування та розвиток освіти залежить від сукупності зовнішніх факторів прямого й опосередкованого впливу. Передусім – це особливості соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни, зосереджені в системі освіти матеріально-фінансові, кадрові ресурси, культурний простір, в якому формуються особистість, тенденції розвитку освіти, рівень розвитку науки, система державного управління освітою, нормативно-правова база, що забезпечує функціонування закладів освіти. Вся ця сукупність постійно змінюваних зовнішніх умов під дією об'єктивно-суб'єктивних факторів трансформується. І є позитивні зрушення. Серед напрямів у розвитку теорії управління освітою, які почали розвиватися в наш час як пріоритетні, слід назвати управління якістю освіти, освітній моніторинг, інновації в освіті,

освітні вимірювання, ІТ- технології в управлінні освітою, формування професійної компетентності керівників освіти.

Стан розвитку суспільства зумовлює відповідні йому *особливості управління* закладами освіти. На сучасному етапі до таких особливостей ми відносимо: *по-перше*, зміну підходів при оцінюванні діяльності закладу. Це означає створення власної системи діагностики й оцінювання діяльності, орієнтацію на оцінювання не лише за результатами навчання, вивчення рівня розвитку особистості, оцінювання результатів діяльності окремих педагогів.

По-друге, демократизація управління передбачає створення належних умов для реалізації місії та мети закладу освіти, пріоритетність вирішення питань макротехнології (цілісної системи роботи і внутрішнього управління) над мікротехнологіями (методиками проведення нарад, аналізу окремих заходів, написання наказів, складання графіків).

По-третьє, зміна кадрової ситуації виявляється у поповненні фахівців психологами, соціальними працівниками, керівниками виховних відділів, заступниками керівників з експериментальної або науково-методичної роботи, іншими працівниками закладів вищої освіти. Це вимагає вирішення нових управлінських завдань, виникнення нових управлінських відносин, зв'язків, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, атмосфери творчого пошуку, взаємодопомоги, зацікавленості роботою.

По-четверте, варіативність управління, що означає використання різноманітних моделей, систем, змісту управлінської діяльності, самостійне визначення спрямованості розвитку, коригування мети, обрання варіантів навчальних планів, визначення змісту освітніх компонентів освіти, моделювання різних видів діяльності учасників освітнього процесу.

По-п'яте, зміна методів управління, свідченням чого є перехід від прямого впливу на методи, пов'язані з ефективністю роботи закладу, до моделювання педагогічних систем, способів їх реалізації; від жорстко регламентованих вимог до розмаїття форм, змісту. А це передбачає вільний вибір технології планування та організації роботи відповідно до цілей та завдань колективу.

І *шосте* – це зміна методологічних засад управління. На передній план висуваються системний підхід, моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, розробка технологій прискореного розвитку. Це стимулює використання діалогічних форм взаємодії, впровадження способів самоорганізації, децентралізації управління. Головним у змісті управлінської діяльності стає вироблення цілісної системи діяльності закладу освіти, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку здобувачів освіти (Столяренко & Столяренко, 2024).

Особливість управлінської діяльності керівника закладу освіти на сучасному етапі визначається сукупністю традиційних та появою нових керівних функцій, завдяки яким оновлюється зміст освіти (впровадження державних стандартів, концепцій, профілізації та індивідуалізації освітнього процесу, авторських програм, підручників, посібників, виховних систем), відбувається впровадження нових освітніх технологій (розвивальне, модульне, диференційоване навчання, використання методів проектування і моделювання, життєтворчості особистості); удосконалюються форми й методи виховання (діалогові форми спілкування, інтерактивні заняття, освітні модулі); трансформуються методи контролю знань і вмій здобувачів (запроваджуються індикатори розвитку, рейтингові системи оцінювання); модернізуються зміст, форми й методи управління закладами і установами освіти (підвищується значущість менеджерської функції управління інноваційним процесом, створюються багатоваріантні моделі управління); з'являються авторські моделі закладів освіти (ліцеї, гімназії, коледжі).

Модернізований зміст діяльності керівника вимагає й оновлення форм управління. Пріоритетними стають дорадчо-адміністративні форми управління, які поділяють на: колегіальні (рішення ради закладу, зборів трудового колективу, наради при директорові, методичні ради, профспілкові збори, ради засновників); колективні (резолуції чи рішення, учнівської, батьківської ради, зборів творчих спілок учителів); індивідуальні (висновки, поради під час бесіди, спостереження, анкетування, інтерв'ювання).

Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності формує керівника закладу нового типу – відкритого, демократичного, компетентного, гуманістичного, творчо спрямованого. Водночас оновлення управлінської діяльності є передумовою розвитку творчих здібностей керівника, здатного виробити власний стиль управління, періодично оновлюючи зміст, форми і методи своєї діяльності. Раціональне поєднання модернізованих і класичних функцій, форм і методів управлінської діяльності керівника в сучасних умовах є запорукою ефективного формування творчого колективу педагогів та здобувачів, демократизації та гуманізації освітнього процесу, відкритості закладу як динамічно соціальної системи, здатного до генерування та впровадження педагогічних інновацій (наукових та практичних досліджень із соціально-педагогічних та психологічних проблем), адекватного сприйняття соціально-педагогічних змін у суспільстві, встановлення різнобічних зв'язків з громадськістю та учасниками освітнього процесу (Гуревич & Губіна & Столяренко, 2024).

Сучасна освіта покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали нагальним вимогам суспільства. А тому необхідно впроваджувати нові підходи до управління закладом освіти. Інноваційне управління – це сукупність прогнозів, рішень і дій щодо визначення й реалізації пріоритетних напрямів розвитку, що забезпечують досягнення місії та цілей закладів освіти.

Література

- Гуревич, Р., Губіна, С., Столяренко, О. (2024). Професійна мобільність як детермінанта конкурентоспроможності майбутнього вчителя. *Наукові інновації та передові технології*, 3 (31), 959–971.
- Кремень, В. (2017). *Філософсько-освітня діяльність у контексті міждисциплінарності*. *Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej Subdy scypliny / redakcja Zofii Szaroty i Franciszka Sloska / Panstwowy Instytut Badawczy w Radomiu*, 31–38.
- Столяренко, О., Столяренко, О. (2024). Формування у молодих людей соціокультурної компетентності у виховній парадигмі гуманістичного спрямування. *Наукові інновації та передові технології*, 2 (30), 1352–1365.
- Olena Stoliarenko, Oksana Stoliarenko, Liliia Martynets, Nataliya Stepanchenko, Olena Ustymenko-Kosorich, Serhii Yashchuk, Iryna Yelisieieva, Olga Groshovenko, Oleksandr Torichnyi, Olena Zharovska, Maya Kademiya, Svitlana Buchatska, Liudmyla Matsuk, Olena Zarichna (2020). Developing Business Skills in High School Students Using Project Activities. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 12 (4), 222–239. DOI: <https://doi.org/10.18662/rrem/12.4>
- Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., Prokopchuk, V., Zhuravlova, L., Demchenko, I., Martynets, L., & Yakovliv, V. (2021). Fostering a Values-Based Attitude towards a Person in Secondary Schools in the Post-Soviet Space. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 13 (3), 166–188. DOI: <https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/446>

*Татаурова-Осика Г. П.,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6778-7472>*

ТЕОРІЇ ВИВЧЕННЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКИМИ І ЗАРУБІЖНИМИ ВЧЕНИМИ

Питанню самоактуалізації присвячена значна кількість психологічних досліджень як у наукових працях екзистенційних філософів і мислителів, так і представників гуманістичної психології, у тому числі дослідників психодинамічного підходу. А також проблемі самоактуалізації особистості приділяли увагу і вітчизняні науковці.

Явище самоактуалізації психологія вивчає тривалий час. У сучасній науковій парадигмі існує декілька теорій, які пояснюють феномен самоактуалізації та його особливості. Вперше поняття «самоактуалізація» звучить у роботах К. Гольдштейна, далі К. Юнг, А. Адлер.

Самоактуалізація за К. Гольдштейном - це дії, спрямовані на задоволення потреб. «Коли людина відчуває голод, вона актуалізується за допомогою їжі; якщо вона жадає влади, вона актуалізується, знаходячи її. Задоволення будь-якої окремої потреби виходить на сцену тоді, коли це є передумовою для самореалізації всього організму. Самоактуалізація - творча тенденція людської природи. Вона - основа розвитку та удосконалювання організму».

Він розглядав такі критерії, як: формування необхідного рівня розвитку особистості, що дозволяє впорядкувати його подальшу діяльність; думка про те, що організм, який потрапляє в нові умови, необхідні для реалізації можливостей, може відчувати шок при успішній взаємодії з середовищем.

На думку К. Роджерса прагнення до самореалізації – це суб'єктна характеристика особистості, що передбачає поступову і безпервну реалізацію своїх внутрішніх потенційних можливостей, їх розгортання у процесі життя, потяг людини до нових вражень заради них самих (а не задля задоволення потреб). Також, на його думку, цей феномен має вроджений характер для особистості. Вважав, що самоактуалізація в себе включає прийняття «власного Я», впевненість в тому, що оточуючі ставляться щиро по відношенню до себе, володіють емпатичним розумінням.

Олпорт визначав самоактуалізацію, як абсолютне застосування життєвих потенціалів. Розглядав такі характеристики, як здатність створювати міжособистісні відносини, розширювати межі «власного Я», винятковість емоційних бар'єрів, правильне самосприйняття, самопізнання життєвої філософії.

Істотний внесок в дослідження зробив Абрахам Маслоу. А. Маслоу описує ряд можливих способів та умов для самоактуалізації:

1. Переживання і проживання всього, що з вами відбувається, чи не відсторонюючись від того, що відбувається і не ховаючи голову в пісок. Потрібно пам'ятати, що самоактуалізація передбачає всю повноту життя у всіх її проявах.

2. Розуміти життя як постійний вибір варіантів шляху, вчинків, відносин з людьми. Чи не ухилятися від необхідності вибору і цінувати те, що його можливість доступна лише вільної особистості.

3. Самоактуалізація – це не просто свобода вибору, але і відповідальність за нього, за все, що відбувається з вами і вашим оточенням. Розуміти, що відповідальність – це не тягар, а благо і соціальне перевага дорослого вільної людини.

4. Відповідальність перед собою і суспільством поєднується з незалежністю – суджень, думок, думок, вчинків. Незалежний людина вільна, а самоактуалізація неможлива без свободи.

5. Довіра до себе, свого досвіду, думку, позиції.

6. Самоактуалізація – творчий процес. І насолоду творчістю, переживання екстазу натхнення – важливе її умова.

7. Усвідомлення всіх своїх проблем, в тому числі психічних і фізичних, і здатність знайти в собі сили їх подолати, не ховаючись за бар'єром психологічного захисту.

Психологи-гуманісти В. Франкл, Е. Фромм, К. Хорні виділили цілий ряд різновидів процесу самоактуалізації.

- Глибина: особистісний ріст, розвиток людини.
- Поверховість – це не прагнення розвиватися, але бажання самовиразитися без будь-якого особистісного зростання.
- Пасивність: природне зростання інтелекту і культури особистості.
- Активність або продуктивність. Характерна наявністю наміри. Тобто, людина ставить собі конкретну мету, потім займається розвитком тих якостей, які необхідні для її виконання.
- Гармонійність. Проблемність. Обережність. Енергійність.

Дефініцією самоактуалізації займалися українські вчені сучасної психологічної науки: І. С. Булах, Л. М. Карамушка, О. М. Кокун, С. Д. Максименко, І. П. Маноха, В. О. Моляко, Ю. О. Приходько, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко.

Проблему самоактуалізації студентів висвітлювалися Л. П. Бутузовою, Г. Б. Варіною, Ю. Г. Долинською, Л. М. Кобильнік, О. В. Макаренко, Г. К. Радчук, Т. М. Соломкою, А. В. Шилакіною, А. С. Харченко.

Останні дослідження самоактуалізації як чинника становлення особистості майбутнього фахівця розглядає О. А. Столярчук. Вона пояснює значущість самоактуалізації студентів для успішності їх навчально-професійної діяльності, впливовість самоактуалізації майбутніх фахівців як дієвого чинника становлення їх особистості під час професійного навчання.

Українська дослідниця Г. І. Меднікова встановила суттєвий багатогранний зв'язок між структурою і змістовими особливостями ставлення до себе та самоактуалізацією студентів. Вона доводить структурний зв'язок між самоактуалізацією, самоставленням та особистісним зростанням.

Ще одна українська вчена Г. К. Радчук під час здійснення емпіричного дослідження студентів – майбутніх фахівців гуманітарної сфери виявляла рівні у прагненні до самоактуалізації: високий, низький, середній, а також ціннісні та поведінкові аспекти в самоактуалізації, що також мали свої відповідні рівні: високий, середній, низький.

О. Нежинська і С. Хілько досліджували психологічні особливості самоактуалізації людей зрілого віку.

Проаналізувавши теоретичні дані та опрацювавши, вже відомі, попередні результати щодо самоактуалізації особистості, можна стверджувати, що самоактуалізація особистості в житті та розгортання її природних потенцій має ряд ознак, які komponують в собі: соціальну успішність особистості, її психологічні якості та моделі само-сприйняття.

За зробленими висновками було проведено пілотне дослідження, у результаті якого виділено III-етапи розвитку самоактуалізації:

I- етап: навчальний – здобування професії,

II-етап – початок самої професійної діяльності та реалізація себе в професії,

III-етап: 1) підвищення кваліфікаційного рівня шляхом здобуття нових компетенцій; 2) перенавчання / переорієнтація – зміна сфери професійної діяльності. А також, виокремлено рівні самоактуалізації для педпрацівників: достатній, достатньо-високий, середній.

Таким чином, у особистісній самоактуалізації основним є рівень домагань, який тісно пов'язаний із мотивацією досягнення успіху та самооцінкою особистості, яка залежить від самоставлення та ставлення до діяльності.

Отже, самоактуалізація особистості може включати такі сфери як: соціальні характеристики (взаємодія зі соціумом); психологічні якості (безпосередність, демократичний характер); лідерські характеристики (прагнення до влади); прагнення до творчості (креативність); професійна сфера, самосприйняття.

Самоактуалізацію – це тривалий процес у прагненні особистості розкрити свій потенціал і реалізовуватися у бажаній для неї сфері діяльності. Процес самоактуалізації особистості не має часових, вікових та територіальних обмежень.

Література

- Меднікова, Г. І. *Характеристика самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе*: збірник наук. пр.: Психологічні науки. Т. 2. Вип. 10 (91). URL: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/42_6.pdf
- Радчук, Г. К. (2015). Особливості самореалізації особистості студентів в освітньому середовищі вищої школи. *Психологія і особистість*, 2 (8). Ч. 2, 85–97.
- Столярчук, О. А. (2017). Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця. *Innovative Solutions in Modern Science: scientific journal*, 4 (13), 129–139. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19721>

Тринус О. В.,

*кандидат педагогічних наук, старший дослідник,
вчений секретар ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0003-2945-0796>*

ДОСВІД ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

На сучасному етапі національного державотворення необхідним є формування державної політики щодо функціонування та розвитку науки. У Стратегічному плані діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року наука та інновації визначено одними з ключових принципів суспільних трансформацій, творення «гуманітарної аури нації», забезпечення сталого безперервного розвитку системи освіти для відновлення і розбудови конкурентоспроможної, інноваційної України (Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року, 2024). Досягнення таких результатів значною мірою

залежатиме від ефективності системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та її основної ланки – спеціалізованих вчених рад, до компетенції яких належать питання присудження наукових ступенів. Спеціалізовані вчені ради утворюються у закладах вищої освіти та наукових установах, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України) атестація кадрів вищої кваліфікації здійснюється впродовж тридцяти років. Досвід прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій пов'язаний з функціонуванням докторської педагогічної спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 (до 1998 року – Д 01.61.01, з 1994 р.), кандидатської психологічної спеціалізованої вченої рада К 26.451.02 (2004-2007 рр., 2017-2021 рр.), разових спеціалізованих вчених рад ДФ 26.451.001–015 (з 2020 р.).

Під керівництвом голів постійнодіючих (академік І. А. Зязюн (Д 26.451.01; 1994 – 2014 рр.); член-кореспондент НАПН України Л. Б. Лук'янова (Д 26.451.01; 2015 р. – дотепер); професор В. В. Рибалка (К 26.451.02; 2004 – 2007 рр.); професор Е. О. Помиткін (К 26.451.02; 2017 – 2021 рр.) та разових (професор О. В. Аніщенко (2020 р.); професор Н. М. Авшенюк (2020 р., 2021 р., 2022 р.); професор М. П. Вовк (2021 р.); професор О. М. Ігнатюк (2023р.); професор О. А. Лаврінченко (2021 р.); член-кореспондент НАПН України Г. І. Сотська (2023 р.); професор Л. О. Хомич (2023 р.)) спеціалізованих вчених рад станом на 1 січня 2024 року у них було захищено 674 дисертації: 179 – на здобуття наукового ступеня доктора наук; 480 – наукового ступеня кандидата наук; 15 – на здобуття ступеня доктора філософії. Особливістю спеціалізованих вчених рад Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України є унікальність їх складу, залучення до процесу атестації здобувачів наукових ступенів найкращих вчених у відповідних галузях науки, видатних особистостей, відомих не тільки в Україні, а й за її межами.

Аналіз дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України впродовж 1994-2023 рр., за спеціальностями, свідчить про значну перевагу робіт за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (486 робіт, 72,2 % від їх загальної кількості). Сукупна кількість дисертацій, захищених за іншими спеціальностями становить: спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – 77 робіт (11,4%); спеціальність 13.00.02 – методика навчання спеціальних дисциплін – 2 роботи (0,2%); за двома спеціальностями (13.00.01 та 13.00.04, 13.00.04 та 13.00.02, 13.00.04 та 13.00.08) – 9 дисертацій (1,5%); спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 85 робіт (12,6%); спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки – 14 дисертацій (2%); спеціальність 053 – психологія – 1 дисертація (0,1%) (рисунок 1) (Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1994 – 2021 рр.), 2022).

Рис. 1. Розподіл дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, за спеціальностями

Тематика дисертацій, захищених в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, стосувалася: різноманітних аспектів професійної підготовки майбутнього педагога (187 робіт, 28% від їх загальної кількості), серед цих дисертацій 153 дослідження присвячено підготовці майбутнього вчителя (23%); питань професійної підготовки майбутніх фахівців різного профілю (144 дисертації, 22%); проблем порівняльної педагогіки (95 дисертацій, 14%); вивчення загальних засад педагогіки, історії педагогічної думки та освіти (65 досліджень, 9%); психологічних механізмів і закономірностей становлення і розвитку особистості (57 дисертацій, 8%); різних аспектів підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти (47 робіт, 7%); професійного розвитку педагога–практика (40 дисертацій, 6%), у тому числі – вчителя (29 дисертацій, 4%); питань професійної орієнтації молоді (29 досліджень, 4,3%); розвитку освіти дорослих в Україні (7 дисертацій, 1,3%); методиці навчання (3 роботи, 0,4%) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Розподіл дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, за тематикою досліджень

Вивчення кількості дисертацій, захищених в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, за роками, дає змогу констатувати, що найбільшу кількість дисертацій захищено в 1997 році (36

дисертацій), найменшу – у 2022 році (2 дисертації); середній показник кількості захищених дисертацій за весь час функціонування спеціалізованих вчених рад складає 24 одиниці (рисунок 2).

Рисунок 2. Розподіл дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, за роками

Слід зазначити, що функціонування спеціалізованих вчених рад ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України здійснюється з урахуванням міжнародного та регіонального аспектів. Серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників – здобувачів наукових ступенів, є представники всіх двадцяти семи регіонів України, а також Республіки Польща.

Отже, аналіз результатів атестації кадрів вищої кваліфікації в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України дозволяє зробити висновок про позитивний досвід установи у питанні присудження наукових ступенів, провідну роль у зазначеному процесі. Ураховуючи стратегічні завдання щодо розвитку ефективної держави, подальшу діяльність спрямовуватиме на забезпечення актуальності дисертацій, наукової новизни, теоретичного й практичного значення її результатів, дотримання нормативних вимог щодо атестації здобувачів.

Література

Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року (2024). URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf>

Тринус, О. В., Котирло Т. В. (2022). Дайджест дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1994 – 2021 рр.): інформаційно-довідкове видання. URL: <http://ipood.com.ua/e-library/nformaciyni-y-dovidkovi-vidannya/daydjest-disertacy,-zahischenih-u-specalzovanih-vchenih-radah-pood-imeni-vana-zyazyuna-napn-ukrani-1994-2021/>

Троцький Р. С.,

*кандидат педагогічних наук,
начальник кафедри управління підрозділами
Національної гвардії України
Київського інституту Національної гвардії України,
<https://orcid.org/0009-0006-8584-8634>*

Бантюк Н. С.,

*командир 3 відділення 131 навчальної групи курсу №2
факультету забезпечення державної безпеки
Київського інституту Національної гвардії України*

ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сучасні умови потребують від науково-педагогічних працівників ВЗВО зі специфічними умовами навчання не лише високого рівня професіоналізму, але й постійної його готовності збагачувати й оновлювати свої знання, вміння та навички.

Одним з основних напрямків модернізації системи підготовки у ВЗВО освіти є напрями сплановані на якісну підготовки здобувачів вищої освіти, що володіють необхідними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в умовах динамічних змін та сучасних викликів в умовах сьогодення.

Нова парадигма української освіти також підкреслює пріоритетне значення підготовленості фахівця, прояв його як особистості та професіонала, компетентного і глибоко освіченого у своїй галузі знань.

В першу чергу, слід зазначити, що поняття «компетентність» (лат.competens – відповідний, здібний) означає коло повноважень, а також володіння знаннями та досвідом у певній галузі. Тобто, компетентність - визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через здобуття нею необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки фахівців.

Зміст визначення компетенції у тлумаченні його науковцями розкривається через поняття «знання», «вміння», «навички», «отриманий досвід» і здібності, які набуто і розвинуто завдяки навчання. Також «компетенція» ототожнюється з колом питань, в яких людина добре обізнана. Компетентність, на думку дослідників, є результатом набуття компетенцій. Компетентність має складовий елемент готовності до виконання поставленого завдання, а також включає в своє поняття елементи особистісних характеристик людини (мобільність, ініціативність тощо). Варто розрізнити поняття «компетенція» і «компетентність», оскільки компетентність, на відміну від компетенції (що містить в собі ключові поняття «знання», «вміння», «навички» та ін.), які передбачають дії людини за умов стандартної ситуації, має в собі елемент готовності до ситуації завдяки особистісним характеристикам людини, завдяки переходу від якості знання до якості діяльності, яка може бути нестандартною. Тому за своєю суттю поняття «компетентність» є значно ширшим від поняття «компетенція».

Що ж стосується безпосередньо комунікативної компетенції, то це демонстрована сфера успішної комунікативної діяльності на основі засвоєних цінностей і стратегій мовного спілкування, що підкріплюються мовними навичками і мовними вміннями. На відміну від комунікативної компетенції, комунікативна компетентність визначається в сучасній науці як

інтегративний особистісний ресурс, що забезпечує успішність комунікативної діяльності. Цей ресурс включає не тільки компоненти, вимірювані за допомогою мовного тестування, а й інші складові, які не входять до конструкту мовного тестування і не можуть вимірюватися за допомогою мовних тестів.

Культура спілкування є невід'ємною складовою комунікативної компетентності і тлумачиться, як вміння встановлювати зворотний зв'язок, відгукнутися на думки, почуття й проблеми здобувача (це стосується всіх рівнів спілкування). Форми спілкування є змінні, сутність спілкування – незмінна. У професійній діяльності військовослужбовців Національної гвардії України велику роль відіграє культура мови – від вміння чітко сформулювати власну думку як у мовленні, так і на папері, до граматичної та синтаксичної грамотності. Володіння державною мовою стає необхідною умовою перебування громадян України на державній службі. Це змушує кожного, хто дбає про свій професійний рівень та бажає успішно виконувати службові обов'язки, піклуватися про рівень власної мовної підготовки.

Звідси, до складових комунікативної компетентності науково-педагогічного працівника вищого військового навчального закладу слід віднести наступні складові:

- орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, заснована на знаннях і життєвому досвіді;

- спроможність ефективно взаємодіяти із здобувачами завдяки їх розумінню, при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин, умов соціального середовища;

- готовність й уміння будувати контакти;

- внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;

- знання, уміння і навички конструктивного спілкування;

- внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії.

Комунікативна компетентність включає знання щодо процесу міжособистісної та інших видів комунікації в цілому, вміння вибудовувати та направляти у потрібне русло конструктивний діалог, а також сукупний досвід ділового спілкування.

Навички, які потрібно набути для володіння комунікативною компетентністю:

- зрозуміло і чітко висловлювати свою думку як усно, так і письмово;

- адекватне оцінювання ситуації, у якій доведеться вести діалог, і прогнозувати його подальший вектор;

- спрямовувати та корегувати формат спілкування у тому ключі, який потрібен, враховуючи особливості комунікативного акту для досягнення потрібного результату;

- використовувати різні комунікативні тактики і стратегії;

- аналізувати зовнішні сигнали співрозмовника (міміка, мова тіла і т.д.);

- діяти в конфліктних ситуаціях і працювати на зниження градуса конфлікту, якщо такий все ж назріває;

- активно слухати;

- застосувати на практиці інструменти ораторського мистецтва;

- організовувати і вести переговори, зустрічі, у тому числі і складні;

- проявляти емпатію.

Отже, враховуючи те, що вищі військові навчальні заклади готують майбутніх офіцерів, які в умовах сьогодення, після закінчення навчання одразу призначаються на командирські посади та виконують бойові завдання – підхід, викладення матеріалу та підготовка здобувачів з військового напрямку потребує більш якісного застосування комунікативних

компетентностей, які являють собою структурний феномен, що містить як складові цінності, мотиви, установки, так і соціально-психологічні стереотипи, знання, вміння й навички.

Література

- Товканець, Г., Товканець, О., & Лендел, Л. (2020). Підготовка майбутніх учителів до реалізації педагогічної комунікації як умова ефективної професійної діяльності. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (ed.) Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník, Prešovskej univerzity v Prešove, 258–264.
- Головань, М. С. (2011). Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти. *Психологія: реальність і перспективи*. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 1, 53 – 56.
- Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навчальний посібник / за ред. І.Л. Холковської. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. С. 144.
- Князева, С. В. (2010). Структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з правознавства. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 13 (66). URL: <http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2010/13/19.pdf>
- Луговий, В. І. (2009). Компетентності і компетенції. Поняттєво-термінологічний дискурс. *Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології*. К. : Гнозис, 630.
- Корніяка, О. М. (2010). Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів у період їх професійної адаптації. *Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”*. Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 7, 31 – 40.
- Корніяка, О. М. (2012). Психологія розвитку комунікативної компетентності на різних етапах професійного становлення особистості. *Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка*. К., 39, 211–223

Філіпчук Н. О.,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-1023-923X>

Іванчук М. Г.,

доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МУЗЕЙНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Музейна педагогіка передбачає різні форми взаємодії освітніх установ з музеями, а також між учасниками культурно-освітнього процесу. Екскурсії, лекції, музейні навчальні уроки, конференції, семінари, наукові читання, презентації, творчі зустрічі, музейні майстер-класи, дні відкритих дверей, музейні квести, театралізовані дійства застосовуються залежно від категорії відвідувачів, профілю та місії музею, мети та актуальних завдань, які реалізуються

музейним чи освітнім закладом. Безперечним і визначальним чинником є вікова категорія, а також рівень освіти і, навіть, місце проживання. Вітчизняні науковці, які досліджують проблему музею як освітнього простору, зазначають, що ті чи інші сприйнятні форми взаємодії завжди формуються відповідно до характеристик музейної аудиторії. П. Вербицька відзначає, що «для дорослої аудиторії музей пропонує такі форми: лекція, консультація, творча зустріч, презентація, концерт, вечір пам'яті, конференція, науковий колоквиум, тренінг. Для дитячої аудиторії спеціальними заходами є музейний урок, музейний квест, гурток, студія, майстер-клас» (Вербицька, 2017, с. 183).

Головне в роботі з дорослою аудиторією – високий професійний рівень лектора, зміст лекційної програми, оскільки більшість слухачів приводить до лекторію «духовний голод» прагнення розширити гуманітарну освіту. Зазначена форма діяльності (взаємодія) зможе забезпечувати якісний результат у тому випадку, якщо екскурсовод-музейник, учитель чи викладач зуміють викликати у конкретній аудиторії, відвідувачів інтерес та вмотивовану зацікавленість, сформуєть суб'єкт-суб'єктні відносини у процесі вивчення і пізнання явища, факту, тенденції. Таким чином, необхідно в цьому контексті виокремити надзвичайно важливий чинник музейної педагогіки – педагогічну майстерність. При цьому слід зважати на значущість цієї якісної характеристики не лише для працівника культурного закладу (музею), а й для освітнього (дитсадок, школа, гімназія, коледж, університет тощо).

У музейній педагогіці наявність феномену «педагогічна майстерність» є головною ознакою того, що комунікація, діалог з відвідувачами можуть відбуватися продуктивно. Важливо визначити, за якими критеріями як «мірилом істини» (Німчук, 2012, с. 473). В сучасних умовах слід оцінювати майстерність музейного педагога. Вочевидь, якщо ця «теорія (критеріальності) успішно застосовується на практиці, це означає, що вона є відносно істинною» (Гончаренко, 2011, с. 245). Комунікативна функція стає збіднілою, малоефективною, коли лектор, екскурсовод, педагог не володіють майстерністю «доцільного використання методів і засобів педагогічної взаємодії у кожній конкретній ситуації навчання і виховання» (Кремень, 2008, с. 641). І. Зязюн вважав педагогічну майстерність «найвищим рівнем педагогічної діяльності (якщо характеризувати якість результату), вияв творчої активності особистості педагога (якщо характеризувати психологічний механізм успішної роботи)... Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі» (Кремень, 2008, с. 641).

У системі взаємодії на рівні культурних і освітніх закладів, взаємодії суб'єктів у процесах комунікації, просвітництва, пізнавально-пошукової, навчальної діяльності один із суб'єктів мусить бути майстром діалогу. Найсучасніші засоби й технології, унікальні музейні експонати й раритетні предмети, оригінальні документальні матеріали й естетичні вивершеності не є гарантією того, що взаємодія здійснюватиметься на продуктивній основі. Логічним є обґрунтування зазначеного українського вченого-педагога: «Особистісно-розвивальні педагогічні технології можуть ефективно використовуватися за умови, що педагог (музейник – авт.), виконуючи свої професійні обов'язки, народжується сам і використовує свої творчі здобутки для самого себе та свого учня. Створення особистісно-розвивальної ситуації – це процес авторський, що потребує вияву суб'єктивності, співавторства. Своїм «самовключенням» (педагог, музейник) у педагогічну дію педагог робить її проблемною, пропонує свій власний варіант переживання смислу, чим і актуалізує особистісну позицію учня (студента, відвідувача) (Кремень (ред.), 2008, с. 642).

Під час актуалізації питання майстерності, технологічного вміння презентувати подію, явище, факт чи музейний експонат жодним чином не можна ігнорувати чи недооцінювати найбільш сутнісну якість, якою мусить бути наділений педагог-музеєзнавець – професійна компетентність у своїй галузі. Досягнути позитивного результату в процесі взаємодії унеможлиблюється навіть за умов належної методичної підготовки. Для цього важливо професійно знати свій предмет, мати наукові знання, володіти здатністю критично аналізувати, реально й об'єктивно мислити та оцінювати реалії в ретроспективі, і в перспективі. Процес пізнання, виховання забезпечуватиме успіх, якщо педагог, музейний працівник володітиме і раціональними знаннями закономірностей, і методичними та технологічними інструментами, навичками, які застосовуються для пізнання істини, сенсів, цінностей.

Література

- Вербицька, П. В. (2017). Музей як комунікативний та освітній простір: навч. посіб. Львів: Вид. Львів. Політехніки. 232 с.
- Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. друге. Рівне: Волинські обереги. 552 с.
- Кремень, В. Г. (ред.) (2008). Енциклопедія освіти; Акад. пед. наук України. К.: Юрінком Інтер. 1040 с.
- Німчук, В. В. (кер.). (2012). Словник української мови. К.: ВЦ «Просвіта». 1320 с.

Флоренко А. Е.,

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти третього року навчання
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С Сковороди*

ЯК ГРА ВПЛИВАЄ НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Один із найкращих способів дізнатися та відчувати свої емоції – це гра. Гра може різними способами впливати на різні аспекти емоційного розвитку та заохочувати його. Знаючи та усвідомлюючи свій емоційний стан, дає повтох для подолання життєвих проблем та подолання стресу та конфліктів. Діти з раннього віку повинні вчитися різноманітним емоціям і їх конструктивному переробленню. Гра забезпечує безпечне та комфортне середовище, де діти можуть досліджувати різні емоції за її допомогою. Однією із переваг творчої гри є те, що незалежно від вікової групи діти вивчають різні інструменти, які суттєво впливають на їхнє розуміння емоцій, це наприклад, ровизначення соціальних ознак, розпізнавання виразу обличчя та передача своїх почуттів до іншого.

Гра важлива для всіх сфер розвитку дитини, також і для емоційної. Завдяки грі діти можуть досліджувати нові емоції, тренуватися керувати ними. Ігри, які можна впроваджувати, щоб розслабити емоції дітей входять : читання, малювання, неструктивні ігри та ігри на свіжому повітрі. Дітям потрібно гратися, тому гра заряджає дитину позитивними емоціями. Діти, які позбавлені гри, відчувають негативні емоції, такі як смуток чи страх. Дітям потрібно гратися, так як гра дає можливість відчувати щасливий емоційний досвід, який дасть дитині

позитивне натхнення в подальшому житті. Тобто, самі емоції будуть направляти людей до взаємодії та формувати позитивні соціальні зв'язки.

Гра задовольнить такі запити як, моторні, когнітивні, мовні, соціальні, ціннісні та життєві установки. Її позитивний вплив полягає в тренуванні креативності дітей.

Навчання через гру має багато переваг саме для емоційного розвитку дітей дошкільного віку, а саме: допомагає дітям навчитися справлятися зі своїми емоціями, допомагає виражати свої почуття, розвиває соціальні навички у дітей, навчаються вирішувати конфлікти також допомагає розвинути позитивний образ себе.

Відчути за зрозуміти свої емоції дітям складно. Один із способів зрозуміти їх краще – це “ кольорові зони”. Це інструмент, який використовують дитячі терапевти. Кожний колір ознає певну емоцію (синій – сумний, нудний; зелений – спокійний, зосереджений; жовтий – тривожний, схвильований; червоний – злий, наляканий). Визначення та сортування почуттів за зонами може сприяти спокійній розмові, коли емоції зашкалюють. Наприклад, замість того щоб сказати дитині : “Припини бути сказаним!”, можемо сказати : “Як ти можеш повернутися до зеленої зони? Чим я тобі можу допомогти?” Також можна перетворити ідею з кольорових зон веселого та цікавого мистецького міні проекту. Треба запропонувати дітям намалювати обличчя відповідно до кожної колірної зони та приклеїти таблицю в зручному місці для довідки.

Література

- Трофаїла, Н. (2021). Вплив ігрової діяльності на емоційний розвиток дітей дошкільного віку. *Acta Paedagogica Volyniensis*, 5, 62–67. DOI: <https://doi.org/10.32782/apv/2021.5.10>
- Асеева, Ю. О., Панайотова, М. Г. (2019). Вплив гри на розвиток особистості дошкільника. URL: <https://odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7276/Asieieva.pdf?seq%20uence=1&isAllowed=y>
- Вернюк, С. В. Роль ігрової діяльності в житті дитини. URL: <http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=501>

Черевичний Г. С.,

*кандидат історичних наук, доцент,
докторант ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ
<https://orcid.org/0000-0001-9094-8732>*

ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Компаративістичні дослідження нині є одним із вагомих чинників розвитку наукової і освітньої галузі. Екстраполяція зарубіжного досвіду перспективних практик в українську систему освіти дає свої позитивні результати.

Натомість підготовка майбутніх учителів історії в університетах України за умов сьогодення потребує певних трансдисциплінарних досліджень та окреслення відповідних стратегій. На нашу думку, корисним у цьому сенсі може стати досвід освітньої галузі

Республіки Польща. А будь-яка стратегія, що стосується університетської освіти у контексті підготовки учителів має у своєму підґрунті саме освітньо-педагогічне прогнозування.

Тут варто зазначити, що з питань підготовки вчителів до роботи в школі, що реформується, опубліковано чимало публікацій, зокрема таких авторів, як: К. Біницька, М. Загорська, Я. Кузьма, Є. Путкевич, Л. Пуховська, О. Пометун, А. Росол, Й. Шемпрух, М. Щепанський та ін.

У результаті аналізу низки наукових праць у зазначеному векторі дослідження з'ясовано, що цьому питанню приділено значну увагу науковців, які вважають, що освітньо-педагогічне прогнозування пов'язано із функціонуванням освітньо-педагогічних систем. У нашому дослідженні приділено увагу вивченню наукового доробку, що стосується таких систем України і Республіки Польща.

Зазначимо на певних аспектах цієї проблеми, який розкрито у працях таких українських дослідників, як:

– К. Біницька, яка здійснює порівняльний аналіз систем вищої педагогічної освіти України та Республіки Польща в контексті євроінтеграції. Дослідниця наголошує на тому, що «зміни в сучасних системах вищої педагогічної освіти України та Республіки Польща у даний історичний період висувають нові вимоги до підготовки педагогічних кадрів та їх удосконалення», а «системи освіти Республіки Польща та України мають подібні проблеми, тому польський досвід їх вирішення та модернізації системи педагогічної освіти відповідно вимог Болонської декларації можна запозичувати й творчо використовувати у вітчизняній освітній сфері» (Біницька, 2012);

– М. Коляда, який зауважує на типології педагогічних прогнозів у системі освіти і стверджує, що «педагогічне прогнозування має на меті правильно оцінити усе нове, що впливає на цю триєдину задачу сьогодення, а також, що із цього сьогодення може не тільки зберегтися, але й перейти в майбутнє». Дослідник зазначає, що «це стосується форм і методів педагогічного впливу, засобів реалізації навчально-виховної діяльності через різні освітні технології; стосується принципів функціонування і предметного змісту, рівня складності навчального матеріалу та інших параметрів» (Коляда, 2014);

– В. Бондар і І. Шапошнікова, які досліджують прогностичність у педагогічній науці, підсумовують, що «педагогічна взаємодія завжди має певні наслідки: раціонально організоване навчання сприяє учінню, в результаті якого учень формує в собі переконання, установку, світогляд, власну систему цінностей» (Бондар & Шапошнікова, 2022).

Також, зосереджено увагу на доробок таких польських дослідників, як:

– М. Клетке-Мілейська, яка стверджує, що польська система освіти постійно змінюється, проте не завжди рухається у правильному векторі. Але науковиця вважає, що важливо усунути погані наслідки змін на постійній основі шляхом надання системі грамотного оцінювання, оскільки в іншому випадку це може призвести до серйозних наслідків (Клетке-Мілейська, 2007);

– Ч. Банах, який розкривав стратегію та прогнози розвитку системи освіти Польщі до 2020 року, окреслюючи завдання педагогічних наук. Він наголошував на тому, що «інвестиції в освіту – це прагнення до розвитку та майбутнього, а також створення людського капіталу». Він стверджував, що «освіта тісно пов'язана з якістю людини та викликами глобалізації та європейської інтеграції, і, перш за все, політичною трансформацією» (Банах, 2008);

– С. Квятковський, який наголошує на тому, що «думки про майбутнє як на макро-, так і на мікро-масштабі відрізняються залежно від підсистеми, яку ми аналізуємо». Він вважає, що «у випадку підсистеми освіти – це перспективне мислення, яке визначається тривалістю

освітнього процесу». Дослідник говорить про те, що на практиці освітній процес довший, тому що включає також час підготовки змін (аналіз зовнішньої ситуації, постановка стратегічних цілей і створення умов для їх реалізації). Тобто, на думку дослідника, «ситуація ускладнюється ще й суспільною потребою та очікуванням того, що підсистема освіти буде не тільки максимально швидко (з мінімальною постійною часу) реагувати на зміни в навколишніх підсистемах, а й ініціювати та створювати ці зміни», а також «очікування того, що освіта визначатиме шляхи соціально-економічного розвитку, вимагає істотно іншого підходу до майбутнього, ніж раніше» (Квятковський, 2020).

До того ж представлена думка українських і польських дослідників не вичерпує всіх аспектів проблеми дослідження, а лише констатує, що інтерес до цього питання постійно знаходиться в активній стадії, а сам процес освітньо-педагогічного прогнозування, зокрема у системі професійної підготовки майбутніх учителів історії, потребує істотного вивчення й удосконалення.

Отже, освітньо-педагогічне прогнозування в контексті підготовки майбутніх учителів історії в університетах України та Республіки Польща є актуальною проблемою, пов'язаною з розвитком освітніх систем зазначених країн, певною спільністю викликів і пошуком відповідей на них.

Література

- Біницька, К. М. (2012). *Порівняльний аналіз системи вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Польща у контексті Болонської угоди*, 14–18. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/342/>
- Бондар, В. & Шапошнікова, І. (2022). *Прогностичність – ознака та властивість об'єкта й предмета педагогіки як науки*. Newinception, 2, 59–65. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4695928>
- Коляда, М. Г. (2014). *Педагогічне прогнозування: теоретико-методологічний аспект: монографія*. Донецьк: Ноулідж, 320 с.
- Banach, S. (2008). *Strategia i prognoza rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 – zadania nauk pedagogicznych*. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 50. Studia Paedagogica I. URL: <https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/8488/AF050--07--Strategia-i-prognoza--Banach.pdf>
- Kletke-Milejska, M. (2007). *Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych: studium politologiczne*. Praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląsk. URL: <https://opus.us.edu.pl/info/phd/USLde529aa745494510abb7104fa770c889/>
- Kwiatkowski, S. M. (2020). *Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej*. Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, Zsöoqrwrzräfl i autonomii, 207–221. DOI: <https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.207-222>

Чолкан В. А.,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української літератури

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

<https://orcid.org/0000-0002-6635-2493>

ДИТЯЧА ПРОЗА У ЧАС ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ЛЮБОВІ МАКСІМОВОЇ «МЕРЕЖИВО»)

Нова книга Любові Максимової «Мереживо» (2024), що складається з невеликих різножанрових художніх текстів (оповідань, етюдів, казок, коротких історій, поетичних замальовок), вводить читача у цікавий світ письменниці, сповнений яскравими спогадами про роки дитинства, мрії та уподобання. Так, вже у першому оповіданні, що має назву «Будинок біля лісу», зустрічаємо образи печі, скрині, хустки; архетипи річки, саду.

Головний герой однойменного художнього тексту, що дав назву збірці, – творець, який в дитинстві опанував гру на гітарі, цікавився малярством, мав акторські здібності. Це людина, яка зуміла втілити свої прагнення у майбутній професії. Будучи повноцінною особистістю, він не втратив з роками дитячого споглядання на світ. Адже досягти мрії – це саме те, що допомагає кожному з нас жити і творити сповна.

Через «Флірт філіжанки» маємо можливість краще пізнати смакові властивості кави. Горнятко, як художній образ, повертає читача у глибинні часи доби Трипілля (культури «мальованої кераміки»), яка залишила українцям з-поміж багатьох надбань прекрасні вироби мистецтва.

Етюд «У пошуках талантів» оповідає про те, як малолітня героїня вперше знайомиться з технікою вишивки бісером. Дівчинка після довготривалої праці нарешті випускає з-під своїх рук тендітного метелика у віртуальний лет.

Головна ідея, закладена у казці «Відважний заєць», сьогодні звучить дуже актуально та промовисто. Адже головний герой разом із родиною, борючись з віроломним Ведмедем (образ кровожерливої росії) та відстоюючи свою територію, отримує довгоочікувану перемогу.

Персоналії короткої історії «Світлячки-сніговички», які *«отримують сяйво від небачених досі в природі мрійливих і захоплених собою друзів»* Максимова, (Максімова, с. 76), задоволені, бо несуть *«по життю свій дорогоцінний вантаж освітлення мрій і чистих світлих думок»* (Максімова, с. 76).

Читаючи цю невелику за об'ємом книгу письменниці, зустрінемо чимало афористичних висловлювань, як-от: *«Всі бажання мають властивість збуватися, як тільки в них сильно вірити»*; *«...В світі є невидима сила, яка може значно більше, ніж те, що бачимо наяву...»* («Гори і намистини»); *«Щастя поруч. І щасливі всі ті, хто про це знає»* («Роздуми ромашки») тощо. Цілоком афористичним є цикл «Наодинці з собою».

Як дитину, так і дорослого візьме у полон «омузиченість» текстів авторки. Так, головна героїня художнього твору «Гори і намистини», аби віднайти свою музику, мусить почути підказку від дерева, адже лишень тоді вона зможе *«...відчувати небачений космос емоцій...»* (Максімова, с. 80).

Оскільки загальною ознакою всіх видів мережива є отвори різних розмірів між нитками, які утворюють візерунок, то через назву збірки та тексти, вміщені в ній, читач має безпосередню можливість глибше заглянути у душу мисткині, краще зрозуміти витoki її творчості.

Знаємо Любов Максимову здебільшого як дитячу письменницю, яка у сучасній українській фольклористиці створила нове явище – авторську казку, адресовану конкретній особистості. Цей факт потверджує і кандидатка філологічних наук І. Стеф'юк (2023), зазначаючи, що в кожному творі авторки «не тільки реальні прототиби, а й самі діти – персонажі беруть участь у творенні сюжету чи ілюструванні» (Максімова, с. 3). Крайне видання розширює горизонти художнього таланту пані Любові.

Книга «Мереживо» сповнена особливого Світла, Тепла, Божественного почуття Любові – того, що тримає наш світ і дає йому можливість існувати й розвиватися далі.

Література

Максімова, Л. (2023). Цікава подорож : казка для дітей мол. та сер. шк. віку. Чернівці: Друк Арт, 3.

Максімова, Л. (2024). Мереживо. Чернівці: ФОП Варвус В.В.

Шевенко А. М.,

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник відділу психології праці

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

<https://orcid.org/0000-0002-6936-0579>

МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «ПІДГОТОВКА РАДНИКА З ПРОФОРІЕНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Сучасна профорієнтація постійно змінюється, трансформується, оновлюється, набуває нових можливостей. Можливість проведення дистанційної профорієнтації значно наближує ці послуги до кожного підлітка. Мережевий простір дозволяє максимально близько в індивідуальному порядку проводити профконсультацію, профдіагностику, надавати профінформацію тощо.

Реалії сьогодення, а це ситуація невизначеності, воєнний стан та труднощі, з якими стикаються вимушено переселені сім'ї здобувачів освіти, спонукають нас опанувати широкими можливостями мережевої взаємодії у профорієнтаційній роботі. Попит на профорієнтаційні послуги завжди був і є актуальним попри всі випробування. Ми зацікавлені шукати адекватний формат для залучення якомога більшої кількості педагогічних працівників, що дотичні до профорієнтаційної роботи, з метою залучення їх до апробації та впровадження навчальної програми для підвищення кваліфікації «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти».

У Концепції професійної орієнтації у Новій українській школі в пункті 2. «Профорієнтація як складова НУШ» зазначено, що до профорієнтаційної роботи залучені всі учасники освітнього процесу та зацікавлені сторони. Це буде сприяти наскрізній профорієнтації і значно поліпшить її якість. У пункті три, де йдеться про кадрове забезпечення, міститься інформація про те, хто може бути радником з професійної орієнтації у закладі загальної середньої освіти. Зокрема підкреслюється, що «засновники закладів освіти та самі заклади, плануючи впровадження професійної орієнтації, мають визначитися з тим, хто виконуватиме роль професійного радника або ж поєднуюватиме ці функції з іншими». Далі позначається, що

«радники з професійної орієнтації можуть виконувати координаційну роль між учнями, закладами освіти, роботодавцями, громадськими організаціями з метою ефективної професійної самореалізації молоді та розвитку збалансованого ринку праці». І зазначаються: окремі фахівці-консультанти з питань професійної орієнтації (профорієнтаційні радники), яких поки нема за типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти; шкільні психологи та соціальні педагоги, які, зазвичай, мають і без того дуже великий об'єм навантаження; вчителі-предметники можуть проводити профорієнтацію наскрізно через предмети; класні керівники, які можуть лише виділяти окремі виховні години для проведення профорієнтаційних бесід з учнями, що не передбачає профдіагностики (Професійна орієнтація у Новій українській школі, с. 16).

Такий розподіл функціоналу радника з професійної орієнтації, з одного, боку можна вітати за поширення залученості максимальної кількості педагогічних працівників до здійснення цієї ролі, з іншого, може спрацювати ефект Рінгальмана, коли займаються всі, то залученість кожного може значно різнитися, що негативно вплине на результат здійснення професійного самовизначення здобувачів освіти.

Отже, на наш погляд, буде доцільним запропонувати педагогічним працівникам пройти підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти», яка буде корисною у процесі проведення профорієнтації у навчальному закладі. Зміст навчальної програми сформовано таким чином, щоб кожен з педагогічних працівників, що долучається до профорієнтаційної ролі, мав відповідний інструментарій для здійснення цієї роботи.

Для зручності доцільно використовувати дистанційну форму навчання. Вона дає можливість педагогічним працівниками набувати профорієнтаційної компетентності у відповідності до андрагогічних принципів навчання, а саме: усвідомленість, опора на досвід, швидкість, опанування практико-орієнтованими інструментами тощо. Час – це ресурс, і можливості мережевої взаємодії у впровадженні навчальної програми для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідають його економії і раціонального використання для опанування необхідними знаннями, а також набуття практичних навиків.

Мережа дає можливість підключатися якнайбільшій кількості осіб до опанування матеріалом програми, розширена географія оприлюднення розробленої програми забезпечується саме можливостями мережевої взаємодії. Це і підключення у ZOOM конференцію, можливі консультації у вайбер групі, розміщення довідникової інформації у групі та на сторінках Facebook, а також перегляд відповідних роликів на You Tube платформі.

Таке різноманіття пропозицій породжує і розгалуженість розміщення інформації, змісту навчальних тем, долучення до опрацювання електронних джерел інформації, сайтів навчальних закладів, електронних довідників та переліків, а також законодавчої бази, яка розміщена на офіційних платформах МОН України та ін.

Сам процес розповсюдження інформації про можливість отримання профорієнтаційної компетентності педагогічними працівниками значно поліпшується та прискорюється завдяки можливостям мережевої взаємодії. У змісті навчальних блоків є багато посилань на офіційні платформи, де можна працювати з першоджерелами. Єдине, що потрібно, це якісний інтернет і персональний гаджет, бажано ноутбук, комп'ютер, бо сервіси телефону дещо обмежують можливості ефективної взаємодії між спікером і здобувачем освіти.

Опрацьовуючи отриману інформацію безпосередньо з аудиторією підлітків, педагогічний працівник зазвичай використовує мережеві сервіси, бо сьогодні дистанційне навчання стало більш розповсюдженим. Тож, зважаючи на всі обставини, вбачаємо, що

можливості мережевої взаємодії у організації та впровадженні навчальної програми для підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти» розширюють можливості підключення до навчання з того місцезнаходження, де перебуває педагогічний працівник.

Література

- Професійна орієнтація у Новій українській школі.* (2020). URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/konczepczyia-proforiyentaczii-dlya-gromadskogo-obgovorennya-16_12_20-.pdf
- Шевенко, А. М. (2020). Кар'єрний радник у закладах загальної середньої освіти: вебінар. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 05.06.2020. URL: <http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1984/>.
- Шевенко, А. М. (2021). Суперечності сучасної профорієнтації: чи потрібен кар'єрний радник ЗЗСО. *Профорієнтація: стан і перспективи розвитку*: Збірник матеріалів XI Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті Бориса Олексійовича Федоришина Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ. 143-148.

Котун К. В.

*кандидат педагогічних наук, старший дослідник
старший науковий співробітник відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<http://orcid.org/0000-0002-3661-6689>*

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ФІНЛЯНДІЇ

Для аналізу концептуальних підходів дослідження проблеми розвитку змісту професійної підготовки вчителів у Фінляндії, важливо врахувати декілька ключових аспектів, а саме:

Історичний контекст для розуміння історії та розвитку системи освіти в Фінляндії, яка має значний вплив на сучасні методи підготовки вчителів.

Аналіз політики уряду Фінляндії щодо освіти, особливо у сфері професійної підготовки вчителів, включаючи законодавчі та регуляторні норми.

Національна куррикулярна система, що передбачає «локальну свободу та відповідальність».

Мультикультурність, що передбачає вивчення специфічних педагогічних підходів, які застосовуються у Фінляндії, та їхній вплив як на професійну підготовку вчителів та і на їх професійний розвиток.

Підтримка спеціальних потреб, оскільки система базової освіти базується на сильній інклюзивній ідеології та стратегіях підтримки різних учнів. Основний принцип полягає в тому, що учням необхідно якомога раніше надати підтримку для подолання труднощів у навчанні. Вчителі повинні розпізнавати потребу в особливій підтримці. Якщо стандартна допомога, яка надається всім учням, виявляється недостатньою на основі багато професійного педагогічного

оцінювання, організовується інтенсивна підтримка відповідно до індивідуального плану навчання (Vainikainen, 2014). Учні переводять у спеціальні класи чи школи лише в крайніх випадках, як правило, їм надається підтримка в їхніх власних класах. Кожен учитель несе відповідальність за визначення потреб учня та планування його розвитку. Це часто відбувається у співпраці з вчителями для учнів з особливими потребами, соціальними працівниками, медсестрами та шкільними психологами.

Оцінка значення наукових досліджень у розвитку і вдосконаленні методів навчання, підготовки та розвитку вчителів.

Міжнародні порівняння педагогічних підходів Фінляндії з іншими країнами, щоб зрозуміти унікальні аспекти та глобальний контекст.

Важливість самоаналізу та рефлексії у процесі навчання та підготовки вчителів, що є ключовим елементом у фінській системі освіти.

Враховання впливу сучасних технологій на професійну підготовку вчителів, зокрема використання цифрових інструментів і ресурсів.

Фінська наукова спільнота пропонує нові рішення для продукування безперервного навчання і розвитку змісту професійної підготовки на індивідуальному та колективному рівнях. Для дослідження цих питань фінські науковці використовують попередні емпіричні дослідження, які були присвячені різним аспектам індивідуального та організаційного навчання в контексті фінського змісту професійної підготовки.

Фінські представники освіти вважають, що безперервне професійне навчання викладацьких кадрів, і розвиток змісту професійної підготовки, вимагає переструктуризації одночасно на індивідуальному, організаційному рівнях, та в робочому колективі. Крім того, існує потреба побудувати взаємозв'язки між цими рівнями, використовуючи різні концептуальні підходи, а саме:

соціокультурний підхід – покликаний бачити людську діяльність за посередництва мови та інших символічних засобів, виявлених у конкретних культурних контекстах. Таким чином, те у що люди вірять і як вони діють формується в історичних, культурних та соціальних умовах; *соціо-історичний підхід* фінської педагогічної освіти унікальний, оскільки враховуючи всі важливі компоненти, які відбулися у фінській педагогічній освіті, означає, що фінська педагогічна освіта розвивається в академічному напрямку з високими стандартами для майбутніх учителів. Такий підхід, з його сильною дослідницькою складовою, має на меті тренувати автономних вчителів здатних прийняти та використовувати дослідно-орієнтоване навчання в своїй роботі;

аналітичний підхід у розвитку безперервного та систематичного навчання означає, що вчителі як професіонали повинні брати активну участь у вирішенні питання в галузі освіти, а не просто виконувати рішення, зроблені іншими;

академічно-базований підхід у педагогічній освіті керується високими національними стандартами у педагогічній підготовці, що забезпечується Міністерством освіти і культури Фінляндії та Фінською національною радою з освіти. Наприклад, для того, щоб стати старшим викладачем потрібно отримати докторський ступінь з високим рівнем володіння педагогічними компетентностями;

дослідно-базований підхід педагогічної освіти у Фінляндії відбувався задовго ніж в інших країнах, оскільки фінська система пропонує цікавий контекст в якому відображено професійне навчання, педагогічне практичне навчання, культурне та дискурсивне навчання;

ресурсно-професійний підхід у педагогічній освіті полягає в тому, що професійне навчання викладачів тісно пов'язане з їхньою повсякденною практичною роботою. Педагоги

зауважують, що свобода розвитку своєї дослідницької, практичної роботи та вмінні викладати, відзначилось на професійному навчанні, що проводилось шляхом планування та здійснення викладання, застосовуючи різні «проекти з розвитку навчання», пов'язані, наприклад, з вдосконаленням методів викладання або для уніфікування навчальної програми. Педагоги були дуже задоволені ресурсами, запропонованими Міністерством освіти і культури Фінляндії та університетами, що надавали можливість упроваджувати свої можливості в реалізації певних проєктів у розвитку педагогічного навчання;

безперервний підхід у навчанні покликаний підвищувати професійне зростання і підтримувати професійний інтерес майбутніх вчителів;

технологічний підхід щодо врахування впливу сучасних технологій на зміст професійної підготовки вчителів, зокрема використання цифрових інструментів і ресурсів та ін.

Література

- Westerlund, H., & Tirri, K. (2022). The role of values in teacher education: A Finnish perspective. *Journal of Curriculum Studies*, 54(2), 266–284.
- Lili-Ann Wolff, Antti Laherto, Saiki Lucy Cheah, Marianna Vivitsou, Minna Autio (2022). Transformation toward sustainability in Finnish teacher education policy: Promises and shortcomings
https://www.researchgate.net/publication/362094743_Transformation_toward_sustainability_in_Finnish_teacher_education_policy_Promises_and_shortcomings#fullTextFileContent
- Jari Lavonen (2020). Curriculum and Teacher Education Reforms in Finland That Support the Development of Competences for the Twenty-First Century
https://www.researchgate.net/publication/340865666_Curriculum_and_Teacher_Education_Reforms_in_Finland_That_Support_the_Development_of_Competences_for_the_Twenty-First_Century#fullTextFileContent
- Tirri, K. (2014). Teacher education in Finland: Key components and challenges. In K. Tirri & J. Nokelainen (Eds.), *Teacher education in Finland: The whys and hows* (pp. 9–26). Springer.
- Toom, A., & Hautamäki, J. (2015). The Finnish teacher education paradox: Why does it work so well? *British Educational Research Journal*, 41(5), 791–808.

Годлевська К.В.

*кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-9263-243X>*

РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УГОРЩИНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Реформування професійної підготовки вчителів є важливим завданням для освітніх систем у багатьох країнах, включаючи Угорщину. У сучасному світі, де знання, навички та компетентності швидко змінюються, необхідно забезпечити, щоб учителі мали можливість постійно вдосконалювати свої професійні якості. Угорська система підготовки вчителів

стикається з багатьма концептуальними викликами, які вимагають інноваційних рішень та підходів.

Основні аспекти реформування підготовки вчителів в Угорщині стосуються зміни освітніх програм, впровадження сучасних методів навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та підвищення рівня професійного розвитку викладачів. Важливим елементом цих змін є перехід від традиційних до більш інтерактивних та студент-орієнтованих методів навчання, що дозволяє більш ефективно підготувати майбутніх учителів до викликів сучасної освітньої практики (Széchenyi István Egyetem, 2024).

Одним із ключових завдань реформування є забезпечення якості педагогічної освіти, що передбачає як зміни в змісті освітніх програм, так і вдосконалення методів викладання. У цьому контексті важливу роль відіграє впровадження нових технологій, таких як електронне навчання та дистанційні освітні платформи, які сприяють більшій гнучкості та доступності навчання для студентів-педагогів (Falus, & Szűcs, 2022).

Професійна підготовка вчителів в Угорщині має давню історію, яка формувалася протягом багатьох десятиліть. Однак, із настанням XXI століття з'явилася необхідність у суттєвому оновленні цієї системи. Однією з ключових причин реформування є швидкий розвиток технологій та зміна суспільних потреб, що вимагає від педагогів нових знань та навичок. Також на процес реформування вплинули міжнародні тенденції в освіті, такі як Болонський процес, що спрямований на гармонізацію європейських освітніх систем та забезпечення мобільності студентів і викладачів.

Реформування професійної підготовки вчителів стикається з низкою концептуальних викликів. Одним з них є баланс між теоретичною та практичною підготовкою. Традиційно, педагогічна освіта в Угорщині була орієнтована на теоретичні знання, однак сучасні вимоги диктують необхідність посилення практичної складової. Це означає, що студенти повинні більше часу проводити на практиці в школах, набуваючи реального досвіду викладання та взаємодії з учнями (Széchenyi István Egyetem, 2024).

Іншим викликом є адаптація освітніх програм до потреб сучасного суспільства та ринку праці. Угорська система освіти повинна враховувати зміни у вимогах до педагогів, що зумовлені розвитком технологій, зміною освітніх парадигм та соціальних умов. Це потребує постійного моніторингу та оновлення освітніх програм, а також забезпечення гнучкості у підходах до навчання (Urbán, 2022).

Одним з ефективних рішень для подолання концептуальних викликів є впровадження безперервної професійної освіти для вчителів. Це дозволяє педагогам постійно підвищувати свою кваліфікацію, опановувати нові методики та технології викладання. Безперервна освіта здійснюється через участь у семінарах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації та інших формах професійного розвитку.

Важливу роль відіграє створення центрів педагогічної майстерності, де вчителі можуть обмінюватися досвідом, отримувати методичну підтримку та брати участь у спільних проектах. Такі центри стають платформами для розвитку професійних спільнот, що сприяє підвищенню якості викладання та взаємодії між педагогами.

У процесі реформування професійної підготовки вчителів в Угорщині вже досягнуто певних успіхів. Наприклад, впровадження нових освітніх програм, орієнтованих на розвиток компетентностей, впровадження ІКТ у освітній процес та посилення практичної підготовки студентів. Важливим елементом є співпраця з європейськими освітніми установами, що дозволяє використовувати найкращі практики та інноваційні підходи (Körei, & Szilágyi, 2020).

Очікувані результати від впровадження реформ включають підвищення якості педагогічної освіти, розвиток професійних компетентностей вчителів та підвищення конкурентоспроможності угорської системи освіти на міжнародному рівні. Державна підтримка та міжнародне співробітництво відіграють ключову роль у досягненні цих цілей. Важливо забезпечити постійний моніторинг та оцінку ефективності реформ для їх подальшого вдосконалення та адаптації до нових викликів.

Таким чином, реформування професійної підготовки вчителів в Угорщині є складним, але необхідним процесом, що потребує системного підходу та постійного вдосконалення. Впровадження інноваційних рішень та стратегій дозволить забезпечити високий рівень якості освіти та підготувати вчителів до роботи в умовах сучасного світу.

Література

- Falus, I. & Szűcs, I. (2022). A tanulás módszerei. In Falus, I. & Szűcs, I. (Szerk.) A didaktika kézikönyve (o. 571–572). Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Körei, A. & Szilágyi, Sz. (2020). Didaktikai játékok integrálásának lehetőségei a felsőoktatásban, *Multidiszciplináris tudományok*, 10(3), 221-232 doi: <https://doi.org/10.35925/j.multi.2020.3.27>
- Széchenyi István Egyetem. (2024). Felsőoktatáspedagógia a gyakorlatban: módszertani kézikönyv. URL: <http://surl.li/urkdk>
- Urbán, P. (2022). Innováció és tanuláselmélet a tanárképzésben és az iskolában. doi: <https://doi.org/10.46403/Reflexiok.2022.9>

Котирло Т.В.,

*старший науковий співробітник відділу андрагогіки,
завідувач аспірантурою та докторантурою
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-3256-5749>*

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА ЗВО

Освітня діяльність в Україні останнім часом зазнала безпрецедентних змін. Пандемія COVID-19, вторгнення росії на територію нашої держави зробили неможливим проводити навчання у класичний спосіб в аудиторіях, поставивши перед освітянами нове завдання – продовжити навчання онлайн.

Цифровізація в освіті дозволяє ширше надавати послуги, більш якісно забезпечувати зв'язок між здобувачами, розповсюджувати та використовувати технології для викладання та навчання. При введенні цифровізації в освітній процес закладу освіти важливо критично осмислити через призму завдання «вдосконалення викладання», які саме цифрові платформи та інструменти доцільно використовувати. Адже надзвичайно важливою є підтримка університетів в цілому, та викладачів зокрема, у розбудові інституційної спроможності (політики, процедури, персонал, інфраструктура, ресурси) щодо вдосконалення викладання та професійного розвитку (Семеняко, Брюховецька, Бохонько, 2023).

Цифрова трансформація суспільства суттєво впливає на професійний розвиток викладача. Це явище охоплює різні аспекти освітнього процесу, від використання новітніх технологій до змін у педагогічних підходах та методах навчання. Основними напрямками цього впливу є підвищення цифрових компетенцій (навички роботи з програмним забезпеченням, використання онлайн-платформ, застосування мультимедійних ресурсів), зміна педагогічних підходів (персоналізація навчання, активне навчання, змішане навчання), постійне професійне навчання (участь у вебінарах, курсах та тренінгах, співпраця у професійних онлайн-спільнотах, доступ до відкритих освітніх ресурсів), зміна ролі викладача (ментор та фасилітатор, дизайнер навчальних процесів), етичні та правові аспекти (захист даних, авторське право).

Цифрові технології корисні викладачам при створенні сучасного освітнього простору, який персоналізує навчання (підбір та організація індивідуального освітнього плану з урахуванням здібностей кожного здобувача освіти, різноманітності освітніх матеріалів) та підвищує мотивацію здобувачів освіти, полегшує повсякденну діяльність викладачів. Впровадження цифрових технологій в освітній процес ЗВО надає учасникам освітнього процесу доступ до електронного освітнього контенту, допомагає ефективно організувати та контролювати освітню роботу кожного здобувача освіти, розширює можливості здобувачів освіти і водночас підвищує відповідальність перед ними (Стойка, Матейчук, 2023).

Цифровізація у вищій школі є важливим етапом модернізації освітнього процесу, що сприяє підвищенню якості навчання, доступності освіти та розвитку інноваційних підходів. Основні аспекти цифровізації у вищих навчальних закладах: впровадження цифрових платформ і технологій, інтерактивне навчання, дистанційне навчання, персоналізація освіти, розвиток цифрових компетенцій викладачів та студентів, електронний документообіг, інноваційні освітні підходи. Цифровізація у вищій школі створює нові можливості для підвищення якості освіти, роблячи її більш доступною, гнучкою та інноваційною. Впровадження цифрових технологій потребує постійного розвитку інфраструктури, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, а також адаптації навчальних програм до вимог сучасного цифрового світу.

Викладання і навчання у сучасному закладі вищої освіти змінюється не лише під тиском викликів, ризиків, вимог простору і часу, але також й людей: викладачів, здобувачів, лідерів, здатних змінювати заклади освіти та разом з ними робити кращим і наш світ. Процеси діджиталізації в закладах вищої освіти розвиваються вздовж двох процесів; зовнішній, на який впливають урядові установи, і внутрішній, який включає як внутрішні ініціативи зверху вниз, керовані адміністрацією, так і ініціативи знизу, в основному висунуті ентузіастами та окремими зацікавленими сторонами з академічного персоналу. В Україні наразі наявні усі ключові умови, котрі дозволяють говорити про потенційну успішність цифровізації в закладах вищої освіти. Успішність освітнього процесу, забезпечується на рівні його цифровізації загалом як інституції, хоча розвиток цифрової компетентності здобувачів і викладачів теж має місце в даному питанні, що є перспективою досліджень на майбутнє (Семеняко, Брюховецька, Бохонько, 2023).

Актуальність питання підвищення мотивації викладачів щодо розвитку їх цифрової компетентності не ставиться під сумнів у педагогічній спільноті. Дослідники Наталія Морзе, Світлана Василенко, Марія Гладун окреслюють виклики, які висуває історизм сучасного моменту з цього питання: роль викладача закладу вищої освіти важлива, адже саме він сприяє формуванню майбутніх фахівців цифрового суспільства, рівень сформованості цифрової компетентності викладача визначає якість вищої освіти та рівень

готовності випускника закладу вищої освіти до життя у цифровому суспільстві, процес мотивації викладача закладу вищої освіти до розвитку цифрової компетентності потребує розуміння та розробки спеціальних механізмів, система оцінювання рівня сформованості цифрової компетентності викладача важлива з огляду на її мотиваційну та розвивальну роль, до системи підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти варто включати питання ознайомлення з трендами, технологіями та ІК інструментами, які є актуальними для студентів і викладачів сучасного університету (Морзе, Василенко, Гладун, 2018).

Цифрова компетенція неможлива без безперервного навчання, адже педагог повинен вміти реалізовувати все нові циф-рові пристрої та ресурси в навчальному процесі; йти в ногу з інноваціями в організації цифрового навчання. Це вміння передбачає готовність експериментувати та розробляти нові формати і методи навчання (Бехта, Ковалевська, 2022).

Цифрова трансформація освіти передбачає активне впровадження цифрових технологій в освітній процес. Сучасний стан цифрової трансформації освіти вимагає продовження впровадження використання цифрових технологій, адже, наразі не всі заклади освіти мають підключення до мережі Інтернет чи відповідне сучасне комп'ютерне оснащення. Відповідно вимагається вирішення цих питань державою для подальшої цифрової трансформації освіти. Перспективи подальших розробок убачаємо у продовженні вивчення питання цифрової трансформації освіти особливо в аспекті розвитку і появи нових цифрових технологій (Дущенко, 2021).

Отже, цифрова трансформація суспільства має значний вплив на професійний розвиток викладачів у закладах вищої освіти та суттєво змінює професійний розвиток викладача, роблячи його більш технологічно підкованим, гнучким та адаптивним до нових викликів. Викладачам необхідно постійно вдосконалювати свої компетенції та бути готовими до змін, щоб ефективно виконувати свою роль в умовах сучасного освітнього середовища. Цифрові інструменти дозволяють викладачам персоналізувати навчальний процес для кожного студента, створюючи індивідуальні навчальні шляхи і забезпечуючи більш ефективну підтримку.

Крім того, використання онлайн-ресурсів та цифрових платформ дозволяє викладачам отримувати доступ до широкого спектру інформації та матеріалів для підтримки свого професійного розвитку. Загалом, цифрова трансформація суспільства відкриває нові можливості для викладачів у звичайному виконанні їхніх обов'язків та постійному підвищенні їх професійного рівня.

Література

- Семеняко, Ю.Б., Брюховецька, І.В., Бохонько, Є.О. (2023). Цифровізація у вищій освіті: інституційні підходи до викладання та навчання. С.184 URL: <http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2023/87/32.pdf>
- Стойка, О., Матейчук, Д. (2023). Сучасні підходи до впровадження цифрових технологій в освітній процес ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 62, том 2, 2023. С.300. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/48.pdf
- Морзе, Н.В., Василенко, С.В., Гладун, М.А. (2018). Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності. Open educational e-environment of modern University, No 5, 2018. С.161. URL: <https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164/241>

- Бехта, І.А., Ковалевська, Т.І. (2022). Цифрова компетенція освітян в умовах невідкладної цифровізації освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 14 (82). С.111. URL: <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3587/3277>
- Дущенко, О.С. (2021). Сучасний стан цифрової трансформації освіти. Фізико-математична освіта, 2021. Випуск 2 (28). С. 43. URL: https://www.researchgate.net/publication/351136337_SUCASNIJ_STAN_CIFROVOI_TRANSFORMACII_OSVITI

Електронне наукове видання

Колектив авторів

**МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ**

*Матеріали звітної науково-практичної конференції
Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України*

Тексти публікуються в авторській редакції.

Упорядники: *Авшенюк Н. М., Аніщенко О. В.*

Комп'ютерна верстка: *Постригач Н. О.*

Технічне редагування: *Калюжна Т. Г.*

Макет і дизайн: *Котун К. В.*

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України

м. Київ, вул. М. Берлінського, 9

ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua

Виготовлювач ТОВ «Талком»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044)424-40-69, 424-56-26
e-mail: ukraina.vdk@email.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК No4538 від 07.05.2013 р.